

Studiengang Logopädie
Bachelorarbeit

«Wenn ich aufgeregt bin, spreche ich wie ein Rennauto»

Eine Einzelfallstudie mit zwei achtjährigen Kindern mit diagnostiziertem Poltern zur Herausarbeitung von Optimierungsmöglichkeiten der Züricher integrativen Poltertherapie (ZiP).

Eingereicht von: Samira Huber

Begleitperson: Prof. Wolfgang G. Braun

Zweite Fachperson: Joelle Schuler

Datum der Abgabe: 03.02.2026

Inhaltsverzeichnis

Abstract	3
1. Einleitung	4
1.1. Ausgangslage und Relevanz des Themas	4
1.2. Fragestellungen	5
2. Theoretischer Hintergrund	5
2.1. Definitionen	6
2.2. Abgrenzung Stottern / Poltern	7
2.3. Ätiologie	8
2.4. Phänomenologie	9
2.5. Prävalenz	12
2.6. Überblick über bestehende Konzepte	12
2.7. Darstellung des ZiP-Therapiekonzepts	14
3. Methodik	17
3.1. Forschungsdesign	17
3.2. Datenerhebung	18
3.3. Vorstellung der Kinder	19
3.4. Auswertungsverfahren	21
4. Umsetzung und Analyse	22
4.1. Planung der Lektionen	22
4.2. Grobkonzept und Zielsetzungen	22
4.3. Durchführung und Vorschläge	23
4.4. Kategorisierung der Verbesserungsvorschläge	32
4.4.1. Formale oder redaktionelle Hinweise	32
4.4.2. Vereinfachungen für die TherapeutInnen	33
4.4.3. Zusätzliche Varianten	33
4.4.4. Konzeptuelle Aspekte	33
4.5. Entwicklung der Symptomatik	33
4.5.1. Kind A	34
4.5.2. Kind B	35
5. Diskussion und Reflexion	36
6. Fazit und Ausblick	39
DANK	42
Literaturverzeichnis	43
Anhangsverzeichnis	45

Abstract

Die vorliegende Arbeit untersucht im Rahmen einer qualitativen Einzelfallstudie die Anwendung der Züricher integrativen Poltertherapie (ZiP) bei zwei achtjährigen Kindern mit der Diagnose *Poltern*. Beide Probanden weisen eine weitere logopädische Diagnose auf. Über einen Zeitraum von knapp sechs Monaten wurden mit jedem Kind 19 Therapiektionen durchgeführt. Sämtliche Sitzungen wurden mit Videoaufnahmen und anschliessend anhand eines deduktiv strukturierten Auswertungsbogens dokumentiert. Die ausgefüllten Bögen bildeten die Basis für die Ableitung von Erkenntnissen sowie für die Entwicklung konkreter Verbesserungsvorschläge zum Therapiematerial. Diese Vorschläge liessen sich induktiv in vier Kategorien einordnen, die unterschiedliche Komplexitätsgrade und Reflexionspotenziale aufwiesen: *Formale oder redaktionelle Hinweise*, *Vereinfachungen für die TherapeutInnen*, *Zusätzliche Varianten* und *Konzeptuelle Aspekte*. Die zwei komplexeren Vorschlagskategorien (*Zusätzliche Varianten* und *Konzeptuelle Aspekte*) wurden gemeinsam mit einer Fachperson reflektiert. Diese erhielt Zugang zu den Auswertungsbögen und der Anleitung der relevanten Förderspiele. Durch diese gemeinsame Reflexion konnten die vorgeschlagenen Massnahmen perspektivisch erweitert werden, wobei die Sichtweise der Fachperson stets im Kontext der von der durchführenden Therapeutin erarbeiteten Materialien blieb. Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Voraussetzungen der Kinder konnten ebenfalls die Symptomverläufe grob skizziert werden. Die Dokumentation der spontansprachlich und während den Übungen gezeigten Symptomatik könnte als Grundlage für weiterführende, wirksamkeitsprüfende Untersuchungen dienen.

Technische Hilfsmittel: Beim Verfassen dieser Arbeit wurden technische Hilfsmittel wie ChatGPT und Lumo verwendet. Sie dienten primär dazu, selbst verfasste Texte stilistisch zu verfeinern, dichter zu formulieren oder die Gliederung zu optimieren. Inhaltlich wurde die Arbeit von der Autorin erstellt. Es wurde stets auf Datenschutz geachtet.

1. Einleitung

1.1. Ausgangslage und Relevanz des Themas

Poltern ist ein vergleichsweise wenig erforschtes logopädisches Störungsbild. Laut Marks (2017, S. 437) ist das Störungsbild in der «Sprachheilpädagogik und benachbarten Disziplinen lange Zeit eher als Stiefkind behandelt worden». Basierend auf Daly 1993; Neumann et al. 2016; Iven 2001; Myers 2011 schreibt Marks (2017, S. 437) daher weiter, dass das «heterogene Erscheinungsbild, mögliche Bedingungs Hintergründe und viele weitere Zusammenhänge noch längst nicht vollständig geklärt sind».

Im Bereich *Poltern* gibt es demnach nicht viel Forschung, auf die man sich stützen kann. Marks (2017, S. 462) zitiert Neumann et al. (2016) und schreibt Folgendes: «Bis zum Jahre 2017 existieren lediglich einzelne Falldokumentationen, in denen die Probanden häufig weitere Komorbiditäten (v. a. Stottern) aufwiesen. Grössere, kontrollierte Fallstudien oder Studien, in denen die Wirksamkeit verschiedener Therapieansätze verglichen wird, liegen für das Störungsbild *Poltern* nicht vor». Weiter schreibt die Autorin: «Eine Umsetzung dieser [Fallstudien, S.H.] erscheint vor dem Hintergrund der äusserst heterogenen Probandengruppe nur schwer umsetzbar. Eine systematische Dokumentation von Einzelfallstudien im deutschsprachigen Raum würde dennoch sicher zur Qualitätssicherung in der Behandlung des *Polterns* beitragen» (ebd.).

Auch Therapiematerial gibt es nicht sehr viel. Braun (2020, S. 39) schreibt, dass sich vor allem bei der Betroffenengruppe im jüngeren Kindesalter eine Lücke bei den bestehenden Therapiekonzepten findet. Für LogopädInnen ist es im Praxisalltag daher eine Herausforderung, *Poltern* sicher zu diagnostizieren und adäquat zu behandeln.

Selbst im Curriculum (23/26) des Studiengangs Logopädie an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich widerspiegelt sich diese mangelnde Auseinandersetzung mit dem Störungsbild. Während andere Bereiche semesterlang beleuchtet werden, erhält *Poltern* lediglich an einen Nachmittag Aufmerksamkeit. Während der Recherche für diese Arbeit fällt diese Lücke weiter auf: In der Bibliothek der HfH reihen sich in der Abteilung für Redeflussstörungen viele Bücher über Stottern aneinander. Über *Poltern* jedoch finden sich nur vereinzelt Werke, meist auf Englisch.

Wolfgang G. Braun hat dieser Lücke entgegengewirkt, indem er 2020 das Buch «*Poltern Konkret. Ein modulares Therapiekonzept mit umfangreicher Materialsammlung*» veröffentlicht hat. Das ZiP-Therapiekonzept (Zürcher integrative Poltertherapie) stellt ein praxisnahes und strukturiertes Vorgehen für die logopädische Arbeit mit Kindern im Alter von 5 bis 9 Jahren bereit, die von *Poltern* betroffen sind. Das ZiP ist modular aufgebaut und kombiniert verschiedene Therapiebausteine. Der Ansatz ist klar strukturiert, jedoch flexibel einsetzbar und orientiert sich

an den individuellen Bedürfnissen der Kinder. Das ZiP-Buch enthält eine umfangreiche Sammlung an Materialien, die «mit wenig Aufwand in der Therapie einsetzbar» sind (Braun 2020, S. 5). Eine systematische Evaluation der Anwendung der ZiP in der Praxis steht allerdings noch aus. Genau hier möchte die Autorin mit ihrer Arbeit ansetzen und zur Weiterentwicklung der Versorgungslage beitragen, indem bei der konkreten Umsetzung des ZiP-Konzepts Erfahrungen gesammelt und Optimierungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. Die vertiefte Auseinandersetzung mit einem bisher randständig behandelten Thema im Rahmen der vorliegenden Bachelorarbeit bietet die Chance, einen Beitrag zur Forschungslage im Bereich *Poltern* zu leisten.

1.2. Fragestellungen

Ausgehend von besagter Forschungslücke im Bereich *Poltern* und dem Ziel, die praktische Umsetzung des ZiP-Therapiekonzepts genauer zu beleuchten, ergeben sich folgende zentrale Fragestellungen:

- Wie beschreibt die logopädische Fachliteratur *Poltern* bezüglich Ätiologie, Phänomenologie und Therapie?
- Wie kann das ZiP-Therapiekonzept im Rahmen einer logopädischen Therapie für zwei achtjährige Kinder mit diagnostiziertem *Poltern* konkret in 19 Lektionen umgesetzt, dokumentiert und ausgewertet werden?
- Welche Erfahrungen und Verbesserungsvorschläge ergeben sich aus der Anwendung des ZiP-Therapiekonzepts bei zwei achtjährigen Kindern mit diagnostiziertem *Poltern*?

Die dreiteilige Struktur der Forschungsfrage ergibt sich aus dem Anspruch, die Thematik inhaltlich fundiert, praktisch erprobt und reflektiv ausgewertet zu betrachten. Jeder Teil adressiert dabei eine spezifische Perspektive, die zusammen ein umfassendes Bild ermöglichen.

2. Theoretischer Hintergrund

Um der vorliegenden Untersuchung eine fundierte theoretische Basis zu verleihen, werden in diesem Kapitel zentrale Definitionen, zugrundeliegende Hypothesen sowie etablierte und kontrovers diskutierte Annahmen zum Phänomen *Poltern* dargestellt. Die Forschungslage zu *Poltern* ist bislang unzureichend; das Feld ist gekennzeichnet durch divergierende Sichtweisen, was die Literaturrecherche erschwert. Es wurde daher versucht, die wichtigsten Standpunkte zu berücksichtigen und dabei aktuelle Befunde besonders zu gewichten. Da ein umfassender Überblick sämtlicher Perspektiven den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde, konzentriert sich die Darstellung auf jene Beiträge, die den gegenwärtig repräsentativsten und neuesten Stand des Wissens widerspiegeln, sowie auf Deutsch verfasst oder übersetzt wurden. Die

Autorin hat sich darum bemüht, ein ausgewogenes und aktuelles Bild der Fachliteratur zu präsentieren. Zudem wurde versucht, ein Fokus auf die Altersgruppe fünf bis neun zu setzen. Dies erwies sich bei der aktuell verfügbaren Literatur jedoch als schwierig, weshalb auch allgemeinere, altersunspezifischere Literatur berücksichtigt wurde.

2.1. Definitionen

Bei der Recherche nach einer Definition von *Poltern* wird sofort deutlich, dass bislang keine einheitliche, von KlinikerInnen und Forschenden allgemein anerkannte Definition existiert. Sick (2014, S. 20) hat bereits darauf hingewiesen und diese Einschätzung bleibt auch etwa ein Jahrzehnt später gültig. Die medizinischen S3-Leitlinien zu Refluxstörungen (Neumann et al., 2016, S. 149) bestätigen die Persistenz dieser Uneinheitlichkeit und nennen lediglich die von St. Louis et al. (2007) zuerst formulierte Arbeitsdefinition (nach ihrer empirischen Überprüfung durch Schulte (2009) weiter verfeinert (St. Louis et al., 2011)) als den derzeit kleinsten gemeinsamen Nenner (vgl. Schneider 2024, S. 75). Diese deskriptive Definition, zitiert nach Sick (2014, S. 24), lautet:

«Poltern ist ein Syndrom, das durch eine Sprechgeschwindigkeit charakterisiert ist, die entweder abnorm schnell, irregulär oder beides ist. In gepolterter Sprache ist das Sprechen in einem oder mehreren der folgenden Bereiche beeinträchtigt:

1. Unfähigkeit, normale Laut-, Silben-, Phrasen- oder Pausenstrukturen aufrechtzuerhalten,
2. Nachweis von über das normale Maß hinausgehende Unflüssigkeiten, die Mehrheit davon gleichzeitig untypisch für Unflüssigkeiten, die bei Stottern auftreten,
3. eingeschränkte Verständlichkeit bei übermäßiger Koartikulation (Auslassung von Silben oder Lauten) und unpräziser Artikulation.»

Schneider (2024) kritisiert, dass diese Definition lediglich die vermeintlichen Kernsymptome von *Poltern* erfasst und weitere wichtige Aspekte wie das Monitoring (heute in den meisten Definitionen als zentral angesehen) ausklammert. So bietet sich diese als «pragmatische Arbeitsdefinition für den theoretischen Diskurs und die empirische Forschung an», aber für die sprachtherapeutische Praxis empfehle sich eine umfassendere Perspektive (Schneider 2024, S. 75). Ausgehend von vier Arbeitshypothesen (Schneider 2024, S. 76) wird argumentiert, dass (1) die Unflüssigkeiten von polternden SprecherInnen sich qualitativ nicht von denen normal sprechender Personen unterscheiden, sondern lediglich häufiger auftreten; (2) diese Unflüssigkeiten Oberflächensymptome tieferliegender Beeinträchtigungen darstellen, die sämtliche Ebenen der Sprachproduktion und -rezeption betreffen; (3) die Ursachen in einer unzureichenden Automatisierung der Sprachproduktion in Kombination mit einem störanfälligen Monitoring liegen; und (4) Aufmerksamkeits- und Handlungssteuerungsdefizite (etwa bei

ADHS, Lernstörungen, LRS oder Autismus-Spektrum-Störung) den sprachlichen Auffälligkeiten zugrunde liegen und als Ausdruck eines dysexekutiven Syndroms verstanden werden können.

Braun (2020, S. 13) hat durch Integration diverser Definitionen folgende Arbeitsdefinition entwickelt:

«Poltern ist eine mehrdimensionale Kommunikationsstörung mit interagierenden Leit-, Kern- und Begleitsymptomen. Aufgrund zentraler Sprachverarbeitungsprobleme prägen sowohl expressive als auch rezeptive Sprachauffälligkeiten die kommunikativen Kompetenzen der Betroffenen. Charakteristisch als Leitsymptom ist eine Sprechgeschwindigkeit, die entweder abnorm schnell, irregulär oder beides ist.

Neben der Störung des Sprechtempos (Leitsymptom) ist das Sprechen in gepolterter Sprache in einem oder mehreren der folgenden Kernsymptombereiche auffällig:

1. Phonetisch-phonologische Auffälligkeiten
2. Sprechunflüssigkeiten, die sich qualitativ nicht von normalen Sprechunflüssigkeiten unterscheiden, jedoch häufiger und ausgeprägter auftreten
3. Mangelndes Monitoring resp. eingeschränkte Selbstwahrnehmung

Begleitsymptome zeigen sich u.a. in Form

- einer eingeschränkten Verständlichkeit bei unpräziser Artikulation
- einer Beeinträchtigung pragmatisch-kommunikationsorganisatorischer Fähigkeiten
- weiterer Auffälligkeiten bezogen auf Spracherwerb, Schriftsprache, exekutive Funktionen»

Diese Arbeitsdefinition nach Braun (2020, S. 13) ist für die vorliegende Arbeit von besonderer Bedeutung, da erstere die Basis für die aus der ZiP angewendeten Förderspiele darstellt.

Es lässt sich festhalten, dass trotz den Forschungsbemühungen bislang keine einheitliche, allgemein akzeptierte Definition von *Poltern* existiert. Die bisher entwickelten Arbeitsdefinitionen – von St. Louis et al. (2007) über Braun (2020) bis hin zu Schneider (2024) – verdeutlichen, dass das Störungsbild vielmehr als ein mehrdimensionales Phänomen zu verstehen ist, das sowohl zentrale sprachproduktionsbezogene Defizite als auch begleitende exekutive und aufmerksamkeitsbezogene Dysfunktionen umfasst.

2.2. Abgrenzung Stottern / Poltern

Um *Poltern* korrekt zu diagnostizieren, muss es von anderen Störungsbildern abgegrenzt werden, insbesondere von *Stottern*, (Sick 2014, S. 63). Obwohl für *Poltern* bislang keine einheitliche

Definition existiert (vgl. Kap. 2.1.), stimmen die meisten Beschreibungen darin überein, dass die beiden Hauptmerkmale ein hohes bzw. irreguläres Sprechtempo sowie phonetisch-temporale Auffälligkeiten sind (Sick 2014, S. 64). *Stottern* dagegen wird von Sandrieser et al. (2008, S. 27) als «unfreiwillige Blockierungen, Dehnungen von Lauten und Wiederholungen von Lauten und einzelnen Silben» definiert. Damit lässt sich eine klare Differenzierung anhand der Kernsymptome vornehmen: Bei reinem *Poltern* fehlen Blockierungen und Dehnungen, die bei *Stottern* obligatorisch sind (Sick 2014, S. 64 ff.).

Epidemiologische Daten zeigen, dass etwa 5 % aller unflüssig sprechenden Kinder reines *Poltern* aufweisen, 35–40 % eine Mischform aus *Poltern* und *Stottern* und 55–60 % reines *Stottern* (van Zaalen-op't Hof 2009, zitiert nach Sick 2014, S. 63); ältere Studien berichten jedoch von stark variierenden Prävalenzwerten. Die symptomatische Überschneidung zwischen *Poltern* und *Stottern* kann leicht zu Fehldiagnosen führen (vgl. Spruit 2024, S. 92). Differentialdiagnostisch relevante Unterschiede bestehen jedoch in der subjektiven Erfahrung: «Eine Person, die stottert, weiß, was sie sagen möchte, kann es aber nicht flüssig aussprechen. Es gibt Spannung, Wiederholungen, Dehnungen und Blockaden. Bei einer Person, die poltert, funktioniert es laut Wilhelm (2020), der selbst poltert, eher andersherum. Wenn man poltert, ist die Sprachplanung noch nicht abgeschlossen und die Person kann Schwierigkeiten haben, sich zu entscheiden, was sie genau sagen möchte und wie sie sich ausdrücken soll.» (Spruit 2024, S. 90). Beide Störungsbilder können gemeinsam auftreten, erfordern jedoch unterschiedliche therapeutische Ansätze (vgl. Spruit 2024, S. 91).

Ein weiterer differentialdiagnostischer Marker ist die Reaktion auf kommunikativen Stress: Unter Belastung verschlechtert sich *Stottern* typischerweise, während polternde Personen häufig eine Verbesserung ihrer Sprechweise zeigen (vgl. Sick 2014, S. 66). Angesichts der häufigen Komorbidität und der symptomatischen Überschneidungen ist eine präzise Differentialdiagnostik unabdingbar, um die beiden Störungsbilder klar zu trennen und eine individuell abgestimmte Therapieplanung zu ermöglichen.

2.3. Ätiologie

Die Ätiologie von *Poltern* ist noch nicht abschliessend geklärt. Zang & Metten (2014, S. 20) schreiben, dass «heutige Erklärungsansätze [...] als Annahmen zu verstehen [sind], weil man noch viel zu wenig über das Poltern weiss».

Laut Alm (2011, S. 4ff) liegt das Kernproblem von *Poltern* im medialen Bereich der linken Hirnhemisphäre, bzw. im anterioren cingulären Cortex sowie im prä- und supplementär-motorischen Cortex, die als zentrales «Exekutiv-Hub» für die Initiierung, Planung und Überwachung der Sprache fungieren.

Braun (2020, S. 186) führt eine Übersicht über verschiedene Hypothesen zur Ätiologie von *Poltern* auf, die in einer Bachelorarbeit von Bider und Waber (2020) erstellt wurde. In ersterer ist ersichtlich, dass auf theoretischer Ebene seit Liebmann (1900) zahlreiche Hypothesen formuliert wurden, die im Wesentlichen drei Funktionsbereiche adressieren: (1) Aufmerksamkeits- und auditiv-motorische Defizite, welche die Aufrechterhaltung flüssiger Sprache verhindern; (2) gestörte Selbst- und Fremdmonitoring-Mechanismen, die eine adäquate Kontrolle der Artikulation verhindern; und (3) dysfunktionale sprechmotorische Prozesse, die zu einer fehlenden Selbstkorrektur führen. Vertreter wie Weiss (1964), Diedrich (1984), Dalton & Hardcastle (1989), Myers (1996), van Zaalen (2009) und Sick (2014) betonen jeweils unterschiedliche Facetten dieses Dreierkomplexes, wobei neuere Modelle (z. B. Sick 2014) ein kombiniertes Defizit aus gestörtem Monitoring und schwacher automatisierter Sprachproduktion postulieren.

Braun (2020, S. 16f.) zieht das mehrstufige Sprachverarbeitungsmodell von Levelt (1989) bei und hebt hervor, dass Störungen auf den Ebenen der Konzeptualisierung, Formulierung und artikulatorischen Ausführung das Monitoring zusätzlich belasten.

Genetische Faktoren scheinen ebenfalls eine Rolle zu spielen: Mehr als 90 % der KlientInnen mit *Stottern* und *Poltern* haben Verwandte, die ebenfalls Redeflussstörungen zeigen (Spruit 2024, S. 91); anamnestische Untersuchungen bestätigen ein gehäuftes familiäres Auftreten (Wiecha 2012, S. 195). Zang & Metten (2014, S. 21) schliessen daraus, dass neben den neurophysiologischen Mechanismen auch eine erbliche Disposition zu berücksichtigen ist.

In der Forschung fehlen bislang Langzeit- bzw. Längsschnittforschung zu reinem *Poltern* (Sick 2014, S. 59). Beobachtungen zeigen jedoch, dass die Symptomatik erst bei ausreichender sprachlicher Reife (das heisst, wenn mehrere Äusserungen hintereinander produziert werden können) voll ausgeprägt erscheint, in der Kindheit beginnt, in der Pubertät an Intensität zunimmt und über die gesamte Lebensspanne persistiert, wobei das Sprechtempo nach der hormonellen Umstellung im Erwachsenenalter wieder abnimmt (van Zaalen-op't Hof 2009, zitiert nach Sick 2014).

2.4. Phänomenologie

Die Forschung zu *Poltern* ist bislang auch durch eine fehlende einheitliche Systematisierung der Symptome gekennzeichnet. Sick (2014, S. 25) schreibt, dass gemäss einer Literaturrecherche von St. Louis und Hinzman (1986) 65 Symptome erwähnt werden. Mittlerweile hat sich das Wissen um die Symptome von *Poltern* kondensiert. Unsicherheiten bestehen aber noch in der Abgrenzung von Kern- und Begleitsymptomatik (vgl. Sick 2014, S. 25). Eine umfassende, kritische Gegenüberstellung der unterschiedlichen Symptomlisten verschiedener

AutorInnen würde den Rahmen dieser Arbeit jedoch überschreiten. Da der Fokus der vorliegenden Studie auf dem ZiP-Therapiekonzept liegt, werden die Symptome ausschliesslich in der Form wiedergegeben, wie sie von Braun (2020) im zugehörigen Fachbuch beschrieben werden. Um die Leserlichkeit zu vereinfachen, wird in der Beschreibung der Symptome auf Quellenangaben verzichtet. Alle beigezogenen Informationen zur Symptomatik stammen aus dem Werk «*Poltern konkret – Ein modulares Therapiekonzept mit umfangreicher Materialsammlung*» von Braun (2020, S. 26-32).

Leitsymptome	Kernsymptome	Begleitsymptome
Sprechtempo hoch	Phonetisch – phonologische Auffälligkeiten	Geringe Verständlichkeit
Sprechtempo irregulär	Unflüssigkeiten	Pragmatisch-kommunikative Auffälligkeiten
	Geringe Selbstwahrnehmung	Weitere Auffälligkeiten wie
		Allgemeine Sprachstörung
		Schriftsprachliche Auffälligkeiten
		Prosodie / Pausen auffällig
		Exekutive Dysfunktionen

Abbildung 1: Übersicht Poltersymptome (Braun 2020, S. 32)

Leitsymptome: Erhöhtes / irreguläres Sprechtempo

Personen, die poltern, sprechen häufig zu schnell oder variabel, wobei das Tempo nicht mehr den sprach- und sprechmotorischen Anforderungen entspricht. Das Sprechtempo wirkt un-rhythmisch und verliert die natürliche Variabilität, die sonst situativ sinnvoll eingesetzt wird.

Kernsymptome

Phonetisch-phonologische Auffälligkeiten: Auf Laut-, Silben- und Wortebene treten Auslassungen, Ersetzungen, Hinzufügungen oder Umstellungen auf. Das «Zusammenschieben» von Wörtern, auch Akzeleration genannt, ist nicht auf bestimmte Laute beschränkt und kann sowohl bei erhöhtem als auch bei normalem Sprechtempo beobachtet werden.

Unflüssigkeiten: Der Sprechfluss bei *Poltern* ist durch häufige Unflüssigkeiten geprägt, die spontanen, spannungsfreien Unterbrechungen ähneln. Typisch sind kurze Wiederholungen von Silben oder Satzteilen, die meist nicht häufiger als zweimal hintereinander auftreten. Lautwiederholungen, Einschübe oder Flicklaute können vorkommen, wobei stottertypische Blockaden und Spannungsanstiege fehlen (vgl. Kap. 2.2.). Polternde SprecherInnen zeigen in der

Spontansprache mehr als fünf Prozent unflüssige Wortsegmente, während nicht-polternde SprecherInnen darunter liegen.

Geringe Selbstwahrnehmung: Ein zentrales Merkmal von *Poltern* ist das eingeschränkte Bewusstsein für die eigene Sprechweise. Betroffene bemerken ihr schnelles oder unverständliches Sprechen meist nicht und können ihre Symptome nur schwer gezielt kontrollieren – ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal zu *Stottern*. Dabei ist zwischen zwei Ebenen der Wahrnehmung zu unterscheiden: Zum einen gibt es das allgemeine Bewusstsein, dass das eigene Sprechen anders klingt als das anderer SprecherInnen. Zudem betrifft es die konkrete Symptomwahrnehmung, also das Erkennen einzelner Auffälligkeiten wie Auslassungen oder Lautverschmelzungen. Letztere ist bei polternden Personen oft stark eingeschränkt, da eine bewusste Selbstkontrolle während des Sprechens kaum gelingt.

Begleitsymptome

Verständlichkeit: Die eingeschränkte Verständlichkeit bei *Poltern* ist weniger ein eigenständiges Symptom, als vielmehr eine Folge verschiedener sprachlicher Auffälligkeiten, wie ein hohes Sprechtempo, unzureichende Lautbildung, Wortstrukturfehler und mangelnde Sprachstrukturierung. Sie entsteht also durch das Zusammenspiel mehrerer Faktoren und beeinträchtigt die Verständigung im Gespräch deutlich. Da Bezugspersonen sie häufig als Hauptproblem wahrnehmen, gilt die Verständlichkeit als wichtiger klinischer Indikator bei der Ersterfassung von *Poltern*.

Pragmatik / Kommunikationsorganisation: Polternde SprecherInnen zeigen Defizite im thematischen Aufbau, in Kohäsion und Kohärenz, wodurch Erzählungen detailreich, aber unstrukturiert bleiben. Sie korrigieren eigene Äusserungen kaum, übersehen Signale für SprecherInnenwechsel und haben Schwierigkeiten mit Präsuppositionen.

Spracherwerbsstörung: Bei *Poltern* können Auffälligkeiten in allen sprachlichen Bereichen auftreten, etwa im Sprachverständnis, in der Grammatik und im Wortschatz oder in der sprachlichen Strukturierung. Symptome wie Wortfindungsstörungen und Schwierigkeiten in der Satzbildung können vorkommen und erschweren die Abgrenzung zu einer Sprachentwicklungsstörung im Kindesalter.

Auffällige Schriftsprache: Menschen, die poltern, zeigen oft auch beim Lesen und Schreiben Auffälligkeiten. Ein zu hohes Tempo, fehlerhafte Rechtschreibung, Wortgliederungsprobleme und eine unleserliche Handschrift sind typisch. Diese Schwierigkeiten spiegeln die lautsprachlichen Symptome wider und können mit Lese- und Schreibstörungen (LRS) einhergehen.

Auffällige Prosodie: Gepoltertes Sprechen wirkt häufig unrhythmisch und ungleichmässig betont. Fehlerhafte Pausensetzung, monotone Intonation, unpassende Lautstärke und Betonungsmuster erschweren zusätzlich die Verständlichkeit und wirken unnatürlich.

Exekutive Dysfunktionen: Menschen, die poltern, zeigen oft eine Inkongruenz zwischen Denken und Sprechen, was sich in unstrukturierten Äusserungen zeigt. Hinzu kommen Aufmerksamkeits- und Konzentrationsprobleme sowie Schwierigkeiten in der Selbstwahrnehmung und Sprechkontrolle, welche die Kommunikation zusätzlich beeinträchtigen können.

2.5. Prävalenz

«Bislang gibt es wenige Untersuchungen zur Prävalenz des Polterns» (Braun 2021, S. 8). Van Zaalen und Reichel (2015, S. 15ff) führen dies auf das Fehlen einer einheitlichen Festlegung von Symptomen und auf die unterschiedlichen Diagnostikmethoden zurück.

Van Zaalen und Reichel publizierten 2017 eine Studie, welche die Prävalenz von *Poltern* bei Schulkindern im Alter von zehn bis zwölf Jahren in zwei europäisch-sprachlichen Kontexten, den Niederlanden und Deutschland untersuchte. Die ermittelten Prävalenzzahlen zeigen, dass *Poltern*, unabhängig von der jeweiligen Muttersprache, nahezu identisch auftritt; in beiden Ländern lag die Rate von reinem *Poltern* bei etwa 1,1 % bzw. 1,2 %. Insgesamt wiesen zwischen 5,5 % und 9,6 % der befragten Präadoleszenten Merkmale von *Poltern* auf. Trotz sorgfältiger Studiendesigns blieb die Altersbeschränkung auf die Gruppe der zehn- bis zwölfjährigen Kinder bestehen, sodass die Prävalenz in jüngeren oder älteren Kohorten noch zu untersuchen ist. Da Kinder mit *Stottern* aus der Stichprobe ausgeschlossen wurden, liegen keine Daten zur Komorbidität von *Poltern* und *Stottern* vor.

Spruit (2024, S. 91) schreibt, dass die Symptome von *Poltern* deutlicher werden, wenn die Kinder etwas älter werden. «Sobald die Sprachentwicklung abgeschlossen ist, wird der Sprachgebrauch komplexer und man kann besser zwischen entwicklungsbedingten Sprach- und/oder Sprechstörungen und *Poltern* unterscheiden. Aus diesem Grund ist *Poltern* ab dem Schulalter festzustellen. Scaler-Scott & Ward (2013) berichten, dass *Poltern* auch häufig erst ab dem 11. Lebensjahr festgestellt wird.» (vgl. Spruit 2024, S. 91).

Spruit (2024, S. 91) zitiert St. Louis et al. 2007 und schreibt, dass *Poltern* weniger häufig als *Stottern* isoliert vorkommt. «In 33-70% der Fälle (Ward 2008) treten *Stottern* und *Poltern* gemeinsam auf» (Spruit 2024, S. 91).

2.6. Überblick über bestehende Konzepte

Da *Poltern* lange nicht berücksichtigt oder oft nur in Kombination mit *Stottern* gesehen wurde, gibt es bis heute noch nicht viele Therapiekonzepte für das Störungsbild. Marks (2017, S. 460) schreibt, dass mittlerweile ein «umfangreiches Repertoire an therapeutischen Ideen zur

Behandlung des Polterns» existiert, «in dem auch eine gewisse Behandlungsstruktur sowie konkrete Übungen für verschiedene Symptombereiche vorgeschlagen werden». Marks (2017, S. 460) schreibt weiter, dass sich die Behandlungsansätze «neben den überwiegenden Gemeinsamkeiten» teilweise «in der Schwerpunktlegung und dem Grad der Ausformulierung der therapeutischen Ideen» unterscheiden. Was sie jedoch gemeinsam haben, sei, dass der Klient / die Klientin ein «Verständnis dafür entwickeln soll, was unverständliches Sprechen ist, was genau beim Poltern passiert, welche Wirkung dies auf den Kommunikationspartner hat und welche Faktoren einen positiven oder negativen Effekt auf das eigene Sprechen haben» (ebd.).

Bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden erste Konzepte entwickelt, etwa von Liebmann (1900), der zwischen motorisch und akustisch bedingtem *Poltern* unterschied und auf Nachsprechübungen sowie freie Rede setzte (Sick 2014, S. 123). Auch Katz-Bernstein (1986) schlug einen Behandlungsansatz vor, der logopädische Übungstherapie mit Elternarbeit und psychotherapeutischen Elementen kombinierte und einen klaren Übungsaufbau vom Laut bis zur Spontansprache vorsah (vgl. Sick 2014, S. 123f.).

Im Folgenden werden vier neuere, von Marks (2017, S. 460f.) beschriebene Behandlungsansätze, sowie der aktuelle Therapieansatz von Schneider (2024) vorgestellt.

Therapeutisches Vorgehen nach Ward (2006, S. 363ff.): Ein vierphasiges Modell: *Identifikation* klärt den Therapieanlass, definiert Ziele und erläutert die Merkmale von *Poltern*. In der Phase *Monitoring und Selbstwahrnehmung* werden Video-Feedback und bewusste Selbstbeobachtung eingesetzt, um die Ursachen mangelnder Verständlichkeit sichtbar zu machen. *Modifikation* richtet sich auf das Sprechtempo, Rhythmus, Intonation, Artikulation und pragmatische Fähigkeiten; unterstützende Methoden umfassen Entspannungstechniken und Delayed Auditory Feedback (DAF). Abschliessend fokussiert die *Stabilisierungsphase* auf Rückfallprävention und langfristige Transferstrategien.

Kognitiv-verhaltenstherapeutischer Behandlungsansatz mit Fokus auf dem Sprechtempo nach Myers (2011): Zunächst wird das Bewusstsein für verschiedene Tempi und deren kommunikative Folgen geschult. Anschliessend werden Monitoring, Moderation (technische Tempo-Kontrolle) und Modulation (flexible Tempo-Variation) trainiert. Durch die gezielte Tempo-Regulation sollen weitere Polter-Symptome sekundär verbessert werden.

Therapeutisches Vorgehen nach Sick (2014, S. 125ff.): Ein modular aufgebautes Verfahren, das sich aus der diagnostischen Befunderhebung ableitet. Nach einer ersten Symptom-Wahrnehmungs- und Selbst-/Fremdwahrnehmungs-Schulung folgen symptom-spezifische Übungen (Phonetik, Prosodie, Pragmatik usw.), die in in-vivo-Situationen integriert werden. Das zentrale Prinzip ist die Nutzung von Wechselwirkungen zwischen den Symptomen, um simultane Fortschritte zu

erzielen. Der Abschluss besteht aus einer Transfer- und Stabilisierungsphase, in der die erarbeiteten Strategien im Alltag verankert werden.

Therapeutisches Vorgehen nach van Zaalen/Reichel (2015, S. 125ff.): Ein flexibles, profilbasiertes Modell. Die erste Phase beinhaltet die Reflexion des eigenen Sprechverhaltens und das Erlernen erster Tempo-Reduktionsstrategien. Danach folgt die gezielte Arbeit an Pausensetzung, Prosodie und Gesprächskompetenz. Es werden Techniken wie DAF, Silbensprechen und Rhythmusstraining, strukturierte Sprachübungen und pragmatisches Training eingesetzt.

Intentionsgestützte Poltertherapie (IPT) nach Schneider (2024): Ein streng einzelfallorientierter, ganzheitlicher Ansatz, der die Aufmerksamkeits- und Handlungssteuerung in den Mittelpunkt stellt. Der Therapieprozess verläuft in vier Phasen:

- *Identifikation* (Analyse individueller Sprech- und Kommunikationsprobleme, Etablierung als Experte/Expertin des eigenen Polterns);
- *Variation* (Erkundung alternativer Handlungsrepertoires, Erweiterung der Flexibilität);
- *Modifikation* (Einüben gezielter Änderungen im geschützten Therapieraum);
- *Stabilisierung* (Transfer in reale Kommunikationssituationen).

Zwei räumliche «Zonen» strukturieren die Arbeit: die *Besprechungszone* für Metakommunikation, Zielklärung und Reflexion, sowie die *Übungszone* für praktische Übungen und Alltagstransfer. Zentral sind die bewusste Ausrichtung auf die Sprechintention, kontinuierliche Metakommunikation und die Alltagsorientierung des Trainings. Das Konzept wird derzeit in Fortbildungsseminaren (z. B. ProLog) vermittelt und soll 2026 in einem Fachbuch beim Verlag Ernst Reinhardt veröffentlicht werden.

Alle vorgestellten Modelle betonen die Notwendigkeit einer initialen Selbsterkenntnis (Identifikation/Monitoring) und einer abschliessenden Transfer- bzw. Stabilisierungsphase. Die Divergenzen liegen in der Gewichtung einzelner Sprechparameter und in der methodischen Ausgestaltung. Trotz dieser Unterschiede scheint ein breiter Konsens darüber zu bestehen, dass die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Symptomen therapeutisch genutzt werden sollten, um nachhaltige Verbesserungen in der flüssigen Sprachproduktion zu erreichen.

2.7. Darstellung des ZiP-Therapiekonzepts

Das Therapiekonzept *Züricher integrative Poltertherapie* (Braun 2020) greift die in Kapitel 2.6. beschriebenen Grundprinzipien – initiale Selbsterkenntnis, modulare Intervention und Transfer in den Alltag – auf und erweitert sie durch eine kindzentrierte, hierarchisch aufgebaute und stark visualisierende Didaktik. Diese Kombination aus theoretischer Fundierung, modularer Flexibilität und kindgerechter Aufbereitung macht das Konzept zu einem zeitgemässen Baustein im Spektrum der Poltertherapien (Braun 2020).

Zielgruppe sind Kinder im Alter von fünf bis neun Jahren. Sie sollen ein Bewusstsein für ihr eigenes Sprechen entwickeln, Strategien gegen *Poltern* erlernen und ihre kommunikativen Kompetenzen stärken. Als Voraussetzung gilt ein grundlegendes Verständnis der Sprachproduktionsprozesse; dadurch werden die Kinder zu «Experten in eigener Sache» (Braun 2024, S. 60). Visualisierungshilfen in Form von Icons unterstützen das Erfassen und Anwenden neuer Sprechweisen (ebd.).

Die Module orientieren sich an den Leit-, Kern- und Begleitsymptomen der Arbeitsdefinition von Braun 2020 (vgl. Kap. 2.1.) und folgen überwiegend einem hierarchischen Prinzip vom Einfachen zum Anspruchsvolleren. Alle Module besitzen einen repetitiven Charakter, sodass durch attraktive, wiederholende Übungen das gewünschte Sprechmuster gefestigt wird. Die Module wirken interaktiv und synergetisch; eine Verbesserung in einem Symptombereich wirkt sich gleichzeitig auf andere Behandlungsbereiche aus (Marks 2023, S. 459, zitiert nach Braun 2024, S. 60).

Insgesamt gibt es acht Module. Die zwei ersten sowie das letzte sind obligatorisch. Zusätzlich stehen weitere, idiografisch zu gewichtende Module zur Verfügung.

Obligatorische Module:

Startermodul: Das obligatorische Startermodul legt die Basis für die gesamte Therapie. Es dient dem Aufbau einer kooperativen Arbeitsbeziehung und der Vermittlung eines Basiswissens über Sprachproduktionsprozesse. Dafür wird die Analogie «Familie Levelt baut ein Haus» eingesetzt, um kindgerecht Abläufe, Kontrollmechanismen und mögliche Fehler bei der Sprachproduktion zu erklären (Braun 2024, S. 60-61). In diesem Modul werden gemeinsame Fachbegriffe eingeführt, das Kind entwickelt ein Verständnis seiner eigenen Polter-Auffälligkeiten, es wird eine Therapie-Vereinbarung zwischen Kind, Eltern und TherapeutIn getroffen und weitere Bezugspersonen aktiv in den therapeutischen Prozess eingebunden.

Selbstwahrnehmung/Monitoring: Dieses Modul richtet sich darauf, dass die Kinder ihr eigenes Sprachverhalten bewusst wahrnehmen und regulieren können. Durch Video- und Audio-Aufnahmen sowie speziell konzipierte Förderspiele wird das Erkennen von Fehlermustern trainiert. Zunächst erfolgt eine fremdwahrnehmungsorientierte Einschätzung gemeinsam mit der Therapeutin/dem Therapeuten, danach wird die Eigenwahrnehmung gefördert (Braun 2024, S. 62). Dieses bewusste Monitoring wirkt synergetisch auf sämtliche Kern- und Begleitsymptome der Polter-Problematik und unterstützt den Transfer des Gelernten in den Alltag.

Stabilisierung/Nachsorge: Das dritte obligatorische Modul sorgt dafür, dass die erlernten Kommunikationsstrategien langfristig automatisiert und in den Alltag übertragen werden. Metakommunikative Zielvereinbarungen, Alltags- bzw. In-Vivo-Übungen und Förderspiele mit visuellen Erinnerungshilfen bilden die methodische Grundlage (Braun 2024, S. 60-64). Durch diese Massnahmen wird der Transfer von der Therapie in reale Alltagssituationen gesichert und die neu erworbenen Sprechmuster werden nachhaltig stabilisiert.

Weitere, idiografisch zu gewichtende Module

Förderung exekutiver Funktionen: Training kognitiver Kontroll- und Selbstregulationsfähigkeiten (Impulshemmung, fokussiertes Arbeiten, flexibler Perspektivenwechsel) mittels Übungen zu Merk-, Konzentrations- und auditiver Diskriminationsfähigkeit (vgl. Braun 2024, S. 62).

Bewegungs- und körperorientierte Ansätze: Durch Bewegungsspiele wird die komplexe motorische Planung, die dem Sprechen zugrunde liegt, unterstützt; dies steigert Motivation und verbessert den sprachlichen Output (vgl. Braun 2024, S. 63).

Artikulation: Motivierende Spiele bieten ein verbessertes Feedbacksystem für Artikulationsbewegungen und vermitteln ein differenziertes Verständnis von Artikulationsort, -art und -prozess. Ziel ist die Erhöhung der Verständlichkeit und die Reduktion phonetisch-phonologischer Fehler (vgl. Braun 2024, S. 63).

Sprechmodifikation: Das zentrale Leitsymptom (ein zu hohes Sprechtempo) wird nicht starr verlangsamt, sondern kindgerecht flexibel angepasst. Spielerische Aufgaben und visuelle Metaphern fördern die Eigenwahrnehmung und bewusste Steuerung des Tempos sowie die gezielte Pausensetzung (vgl. Braun 2024, S. 64).

Kommunikationsorganisation: Ziel ist die klare, zusammenhängende Formulierung von Aussagen hin zu einem sog. *roten Faden* und das Vereinfachen verschachtelter Sätze. Durch spielerische Übungen werden Kohärenz, Kohäsion, Implikaturen, nonverbale Signale, Turn-Taking, Zuhörerverhalten, Reparaturverhalten und Perspektivenübernahme trainiert (vgl. Braun 2024, S. 64).

Das ZiP-Therapiekonzept verbindet fundiertes theoretisches Wissen mit praxisnahen, spielerischen Modulen, die Kindern im Alter von 5 bis 9 Jahren ein tiefes Bewusstsein für ihr eigenes Sprechen vermitteln. Durch die obligatorischen Module wird eine solide Basis geschaffen, auf

der weiterführende, individuell gewichtete Module aufbauen. Die wiederholten, interaktiven Übungen und visuellen Hilfestellungen fördern nicht nur das Erlernen neuer Sprechmuster, sondern ermöglichen deren nachhaltige Automatisierung im Alltag.

Dieses Kapitel beantwortet die erste Fragestellung (vgl. Kap. 1.2.). Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die deutschsprachige Fachliteratur zum Störungsbild *Poltern* noch sehr lückenhaft ist und sich überwiegend auf ältere Zielgruppen konzentriert. Die Auseinandersetzung mit diesem Störungsbild gewinnt jedoch zunehmend an Aufmerksamkeit, sodass in den letzten Jahren vermehrt neue ätiologische Modelle, detailliertere Beschreibungen der Phänomenologie und Therapieansätze – insbesondere das ZiP-Konzept – entwickelt wurden. Damit wird die Basis für weiterführende Forschung und altersspezifische Interventionen gelegt.

3. Methodik

3.1. Forschungsdesign

Die vorliegende Bachelorarbeit ist als Einzelfallstudie konzipiert. Diese muss sich gemäss Kohler (2022, S. 165) «nicht auf eine einzelne Person beschränken, sondern kann auch als eine Einheit von mehreren Personen begriffen werden, die sich in ganz bestimmten Merkmalen gleichen». Die untersuchte Einheit besteht in dieser Arbeit aus zwei ca. achtjährigen Kindern mit diagnostiziertem *Poltern* und jeweils einer zusätzlichen logopädischen Diagnose. Beide Kinder erhalten jeweils 19 logopädische Therapiektionen nach dem ZiP-Konzept. Alle Therapiektionen werden mittels Ton- und Videoaufnahmen sowie strukturierten Auswertungsbögen (vgl. Kap. 3.4.) dokumentiert und anschliessend ausgewertet. Ziel ist die Identifikation von praxisrelevanten Erfahrungen und Optimierungspotenzialen.

Qualitative Fallstudien, die den Verlauf einer Therapie dokumentieren, sind im Bereich *Poltern* sinnvoll, wie Sick (2014, S. 122) betont: «Wünschenswert ist die Evaluation eigener Behandlungserfolge und Misserfolge, um die logopädische Therapie von *Poltern* weiterzuentwickeln, da Therapiestudien, die Erfolge und Misserfolge der Behandlung offen beschreiben, kaum vorhanden sind».

Die Analyse folgt einem qualitativen Forschungsansatz und orientiert sich an der qualitativen Inhaltsanalyse von Mayring (2020). Diese Methode ermöglicht eine regelgeleitete, systematische und zugleich tiefgehende Auswertung qualitativer Daten und verbindet qualitative mit quantitativen Elementen: «Die qualitative Inhaltsanalyse möchte [...] das technische Know-how im Umgang mit grossen Textmengen verwenden, um auch stärker die interpretative

Textanalyse intersubjektiv überprüfbar durchzuführen» (Mayring 2020, S. 497). Zentral ist die theoriegeleitete Untersuchung des Materials anhand deduktiv entwickelter Kategorien, die in den Auswertungsbögen identifiziert und systematisch ausgewertet werden. Mayring (2020, S. 497) beschreibt: «Strukturierungen wollen im Textmaterial Querauswertungen vornehmen, bestimmte Aspekte herausgreifen. Dazu wird mit vorab deduktiv gebildeten Kategorien gearbeitet, entlang derer das Material systematisiert wird».

Gleichzeitig lässt die qualitative Inhaltsanalyse induktive Subkategorien aus dem Material entstehen. Kohler (2022) differenziert:

- **Deduktion:** Daten werden durch die «theoretische Brille» interpretiert (S. 110).
- **Induktion:** Kategorien entstehen aus dem vorhandenen Datenmaterial (S. 211).

Durch die Kombination deduktiver und induktiver Strategien wird ein differenziertes, zugleich offenes Vorgehen ermöglicht, das insbesondere für praxisnahe, theoriegestützte Forschung geeignet ist (Kohler 2022, S.110).

3.2. Datenerhebung

Im Zentrum der Datenerhebung steht eine strukturierte, teilnehmende Beobachtung. Jede Therapiektion wird als Video aufgenommen. Aufgrund dieser Aufnahmen füllt die Therapeutin für jede Lektion einen strukturierten Auswertungsbogen (vgl. Kap. 3.4.) aus, der auf einem differenzierten Raster basiert. Da die Therapeutin sowohl die Lektionen ausführt wie auch auswertet, findet sie sich in einer Doppelrolle wieder. Es ergibt sich eine Kombination aus unmittelbarer Selbstbeobachtung und vermittelter und weniger direkter Beobachtungsperspektive. Diese Doppelrolle ist für die vorliegende Arbeit nicht vermeidbar, könnte jedoch die Forschungsergebnisse verzerren und erfordert somit eine kritische Reflexion. Um die Verzerrungen zu minimieren, wird ein Gespräch mit einer Fachperson eingeplant. Nach der Durchführung und Dokumentierung aller Lektionen wird eine externe Fachperson hinzugezogen, die Zugang zu den Auswertungsbögen erhält. Diese externe Sicht liefert zusätzliche Impulse für Analyse und Interpretation (vgl. Kohler 2022, S. 69f.).

Da sich die Arbeit im qualitativen Paradigma bewegt, ist Objektivität nicht das Ziel (vgl. Kohler 2022, S. 214). Stattdessen wird reflektierte Subjektivität angestrebt, wie sie Kohler (ebd.) beschreibt. Dabei wird die Subjektivität der Forscherin als unumgänglich betrachtet und für den Forschungsprozess konstruktiv genutzt. Dazu gehört laut Kohler (ebd.) eine «umfassende Dokumentation der Entscheidungen [...] und die Transparenz von eigenen Vorerfahrungen, Werthaltungen bis hin zur Reflexion persönlicher Eigenschaften der Forscherin, die für das Vorgehen relevant sein könnten».

Idealerweise würde die externe Fachperson sämtliche Videoaufnahmen einsehen und die zugehörigen Auswertungsbögen vollständig prüfen sowie ergänzen. Da ein solcher Aufwand jedoch praktisch nicht realisierbar ist, wird dieser Schritt auf ein gezieltes Vorgehen beschränkt. Konkret erhält die Fachperson Zugang zu ausgewählten Schlussfolgerungen, sowie den Auswertungsbögen, auf denen die Verbesserungsvorschläge der Autorin basieren. Es werden ebenfalls die Anleitungen der betreffenden Förderspiele zur Verfügung gestellt. Auf diese Weise wird zwar ansatzweise eine externe Rückmeldung ermöglicht, die Fachperson bleibt jedoch abhängig von den Einschätzungen der Autorin. Es ergibt sich trotzdem eine «Triangulation» bzw. eine «Perspektivenpluralität» (vgl. Kohler 2022, S. 209), was sich für die Arbeit positiv auswirkt und als Gütemerkmal gelten kann.

3.3. Vorstellung der Kinder

Für die vorliegende Untersuchung wurden zwei Kinder im Alter von ca. acht Jahren in die Therapie aufgenommen, die beide die Diagnose *Poltern* erhalten hatten. Im Folgenden werden diese Kinder anonymisiert vorgestellt.

Kind A (pseudonymisiert als «A.») war bei Studienbeginn 7 Jahre und 10 Monate alt. Zum Zeitpunkt der letzten Therapielektion war A. 8 Jahre und 4 Monate alt. A. ist weiblich. Sie hat die Diagnose *Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Stottern mit Poltern)* (6A01.1). Vor Studienbeginn hatte A. bereits 38 Logopädie-Lektionen erhalten, in denen an folgenden Themen gearbeitet worden war: Desensibilisierung und Identifikation, Stottermodifikation, Sprechmodifikation, Pragmatik und Selbstwahrnehmung und -kontrolle. Zudem war an der Aussprache von [s] gearbeitet worden. Zum Zeitpunkt der Übergabe hatte A. eine gute Akzeptanz für ihr *Stottern* und *Poltern*. Sie war mit der Sprechmodifikation vertraut und konnte diese in Übungssituationen gut anwenden. In der Spontansprache konnte sie ihr Sprechen jedoch noch nicht selbstständig kontrollieren. A. spricht Schweizerdeutsch und Hochdeutsch. A. Mutter stammt aus Deutschland, weswegen die Therapiesprache Hochdeutsch für A. keine Herausforderung darstellte.

Kind B (pseudonymisiert als «B.») wurde mit reiner Polterdiagnose übergeben (*Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Poltern)* (6A01.1). Zu Beginn der Therapie war B. genau 8 Jahre alt; bei Abschluss der Datenerhebung war er 8 Jahre und 5 Monate alt. B. ist männlich. Er spricht zuhause Hochdeutsch und etwas Russisch. Hochdeutsch ist seine Erstsprache. Während der Therapie erzählte B., dass er schon früher Logopädie gehabt hätte. Die Autorin hat mit der früheren Logopädin Kontakt aufgenommen und von ihr einen Bericht zu B. erhalten. So stellte sich heraus, dass B. zusätzlich die Diagnose *Entwicklungsstörung der motorischen*

Koordination (Mundmotorik (6A04)) hat und bereits 36 Logopädie-Lektionen bei besagter Therapeutin absolviert hatte. Gemäss Aussage der früheren Therapeutin wäre B. jedoch therapie-müde und kaum motivierbar. Der damalige therapeutische Fokus hatte auf mehreren Teilbereichen gelegen:

- **Phonologie:** Schulung der auditiven Unterscheidung ähnlich klingender Laute (z. B. /e/ vs. /i/, /de/ vs. /ge/, /m/ vs. /n/) zur Verbesserung der oralen Wahrnehmung.
- **Phonetik:** Korrektes Aussprechen des Lautes [χ1].
- **Prosodie:** Förderung der prosodischen Gestaltung in der Spontansprache, unterstützt durch Aufnahmen zur Steigerung des Bewusstseins für prosodische Muster.
- **Schriftsprache:** Arbeit an der Lautorganisation im Schriftbild, Erkennen von Lautverbindungen und Silben sowie die Integration aktueller schulischer Inhalte.

Durch die parallele Arbeit mit zwei nahezu gleichaltrigen Kindern, die beide poltern, aber jeweils eine unterschiedliche Zusatzdiagnose besitzen, lässt sich das ZiP-Therapiematerial innerhalb einer homogenen Altersgruppe untersuchen und zugleich die Heterogenität der klinischen Präsentation von *Poltern* verdeutlichen. Aufgrund der unterschiedlichen Ausgangslagen und der heterogenen Kohorte ergeben sich für die Autorin zwei mögliche Hypothesen:

- Hypothese 1: Da A. schon Therapie im Bereich Redefluss hatte (insbesondere Sprechmodifikation und Selbstwahrnehmung) kann von einem positiven Transfer-Effekt ausgegangen werden, der dazu führt, dass A. schnellere Fortschritte macht als B.
- Hypothese 2: Da A. schon Therapie im Bereich Redefluss hatte (insbesondere Sprechmodifikation und Selbstwahrnehmung), kann davon ausgegangen werden, dass die Fortschritte von A. schneller stagnieren und B. signifikantere Fortschritte macht als A.

Die eingehende Untersuchung der vorgestellten Hypothesen wäre zweifellos spannend und liesse sich teilweise bereits durch die Analyse der vorhandenen Auswertungsbögen vornehmen. Da sich die vorliegende Arbeit jedoch primär darauf konzentriert, konkrete Verbesserungsvorschläge für das bestehende Therapiekonzept zu erarbeiten, würde eine weiterführende Untersuchung besagter Hypothesen die Zielsetzung überschreiten. Die Symptomverläufe werden jedoch grob skizziert (siehe Kap. 4.5.) und es kann eine Einschätzung gegeben werden, welche Hypothese eher zutrifft. Es ist wichtig, die unterschiedlichen Ausgangslagen der beiden Kinder während der gesamten Studie zu berücksichtigen, da diese divergente Verläufe – sofern diese denn auftreten – erklären könnten.

Die Therapie wurden bei beiden Kindern auf Hochdeutsch durchgeführt, da diese Sprache ihnen vertraut ist und die Autorin für eine bessere Vergleichbarkeit bei beiden Kindern die gleiche Sprache nutzen wollte.

3.4. Auswertungsverfahren

Die Analyse basiert auf den ausgefüllten Auswertungsbögen, die für jede Therapiektion erstellt wurden. Als konzeptioneller Rahmen dient ein deduktiv entwickeltes Kategoriensystem, das die Beobachtungen strukturiert und sowohl die Reaktionen der Kinder als auch das Vorgehen der Therapeutin nachvollziehbar macht.

Der Bogen ist in vier bzw. fünf Teile gegliedert und verwendet bei quantifizierbaren Unterkategorien eine vierstufige Skala. Die quantitative Einschätzung soll für einen besseren Überblick und eine leichtere Vergleichbarkeit dienen.

Im ersten Abschnitt (den Rahmendaten) werden Datum, anonymisierter Name, Alter, logopädische Diagnose, Therapiektion-Nummer sowie die bearbeiteten Förderspiele erfasst, so dass alle Beobachtungen und Interpretationen eindeutig einer konkreten Sitzung und einem spezifischen Kind zugeordnet werden können.

Im zweiten Teil wird die Durchführung der ZiP-Förderspiele dokumentiert. Zwei übergeordnete Kategorien stehen dabei im Fokus: die Reaktion des Kindes, bei der sowohl Interesse als auch mögliche Anzeichen von Überforderung erfasst werden, und die Umsetzung des Spiels, bei der geprüft wird, ob das Spiel vollständig durchgeführt wurde, ob die tatsächliche Spieldauer mit der vorgesehenen Länge übereinstimmt, ob die Anleitung im Handbuch klar und ausreichend ist und ob Schwierigkeiten seitens der Therapeutin oder Abweichungen vom Manual auftraten. Ergänzend bietet ein Freitextfeld Raum für konkrete Verbesserungsvorschläge und Anpassungsideen. Dieser zweite Teil wird pro Förderspiel in einer Lektion einmal ausgefüllt.

Die nächsten beiden Abschnitte (bzw. der nächste Abschnitt für Lektion 1 bis Lektion 4) erfassen die Poltersymptomatik des Kindes; sowohl während den Übungen als auch in der Spontansprache. In den ersten vier Sitzungen wird die Poltersymptomatik als Ganzes erfasst, weil zu diesem Zeitpunkt noch keine spezifischen Sprechübungen eingesetzt werden. Anschließend erfolgt eine getrennte Auswertung der Symptomatik während der Übungsphasen und in der spontanen Sprechsituation. Unter *Leitsymptom: Tempo* wird das Vorhandensein eines erhöhten oder irregulären Sprechtempos dokumentiert; unter *Kernsymptome* werden phonetisch-phonologische Auffälligkeiten, Unflüssigkeiten sowie das Bewusstsein für das eigene Sprechen erfasst; unter *Begleitsymptomatik* schliesslich die Verständlichkeit der Äusserungen, prosodische Besonderheiten und pragmatische bzw. kommunikative Auffälligkeiten. Jede Unterkategorie wird mittels der vierstufigen Skala quantifiziert und kann durch kurze Stichworte ergänzt werden, um die Beobachtungen/Interpretationen nachvollziehbar zu dokumentieren.

Im letzten Teil wird die allgemeine Reflexion der Therapiektion festgehalten. Hierbei wird zunächst die Erreichung der geplanten Ziele beurteilt, gefolgt von einer Bewertung der methodisch-didaktischen Umsetzung, der Qualität des Therapeutinnen-Verhaltens und möglichen Schlussfolgerungen für die nächste Sitzung. Zusätzlich werden förderliche

Rahmenbedingungen (Tagesform des Kindes und der Therapeutin) sowie die generelle Durchführung der Lektion erfasst.

Auf Basis dieser strukturierten Erhebungsinstrumente werden die einzelnen ZiP-Förderspiele und ihre unterschiedlichen Durchführungen detailliert dokumentiert.

Zusätzlich lässt sich die Entwicklung der Poltersymptomatik über die Therapie hinweg nachzeichnen. Die Entwicklung der Symptome wird erhoben, jedoch nicht detailliert analysiert, da dies einer Wirksamkeitsstudie entspräche, welche den Rahmen bzw. die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit sprengen würde.

Sämtliche Auswertungsbögen finden sich im Anhang (S. 133-450).

4. Umsetzung und Analyse

4.1. Planung der Lektionen

Für die Planung der Lektionen mussten verschiedene Parameter berücksichtigt werden, wobei die Räumlichkeiten, die Schulferien sowie individuelle Verfügbarkeiten zu den wichtigsten gehörten. Geplant waren 3 Durchführungsphasen mit insgesamt 21 Lektionen pro Kind.

Phase 1: vor den Sommerferien

KW23 bis KW26: 4 Therapielectionen (1 Lektion pro Woche)

→ Kennenlernphase, Startermodul und Selbstwahrnehmung/Monitoring

Phase 2: Zwischen den Sommer- und den Herbstferien

KW33 bis KW39: 14 Therapielectionen (2 Lektionen pro Woche)

→ Intensivphase, ZiP-Therapie (Schwerpunkte gemäss Erfahrungen in der Kennenlernphase)

Phase 3: nach den Herbstferien

KW43 bis KW47: 3 Therapielectionen, alle 2 Wochen (KW43, KW45 und KW47)

→ Nachsorgephase

Dieser Plan konnte mehrheitlich eingehalten werden. Bei jedem Kind sind während der Intensivphase zwei Therapielectionen ausgefallen, weshalb sich das Total bei jedem Kind schlussendlich auf 19 Lektionen belief. Ebenfalls wurde die Nachsorgephase eher zu einer *Vorbereitung auf die Therapiepause*. Beide Kinder waren nach den 19 Lektionen nicht bereit für einen Therapieabschluss, weshalb sie voraussichtlich nach den Frühlingsferien weitere Logopädie-Lektionen erhalten werden.

4.2. Grobkonzept und Zielsetzungen

Während der ersten Phase war das Ziel bei beiden Kindern, eine Beziehung aufzubauen und durch informelle Beobachtungsdagnostik herauszufinden, an welchen Schwerpunkten nach

den Sommerferien gearbeitet werden sollte. Zudem sollte mit dem Startermodul ein Verständnis für das eigene Sprechen erarbeitet werden.

Mithilfe der ersten vier Therapiektionen, der Analyse der entsprechenden Videoaufnahmen sowie dem Ausfüllen der ersten Auswertungsbögen, konnten weiterführende Ziele erarbeitet werden.

Dabei stellte sich heraus, dass für beide Kinder die bewusste Steuerung des Sprechtempos mit besonderen Herausforderungen verbunden war. Dieser Umstand fand im weiteren Verlauf der Therapie dadurch Berücksichtigung, dass Übungen im Bereich Sprechmodifikation durchgeführt wurden. Um die Steuerung des Sprechtempos gezielt zu fördern, wurden ausserdem Übungen zum Training der exekutiven Funktionen angeboten. Bei B. stellte sich die deutlichere Artikulation als idiografisch zu gewichtender Förderbereich heraus, während sich bei A. eine konsequente Kopplung von Sprache mit Bewegung aufdrängte.

Die dritte Phase bzw. die Nachsorgephase musste sorgfältig überdacht werden, da beide Kinder noch nicht für einen Therapieabschluss bereit waren. Es wurden Elemente der Nachsorge übernommen, jedoch so angewandt, dass sie als Übergang in eine Therapiepause dienen bzw. währenddessen von den Kindern und ihren Eltern eigenständig werden weitergespielt werden können. Für beide Kinder war in dieser Phase das Ziel, die gelernten Strategien hochfrequent zu üben und zu stabilisieren. In der letzten Therapiektion war jeweils ein Elternteil anwesend, um den Transfer in den Alltag zu fördern.

Das in Kapitel 3 sowie dem Anfang von Kapitel 4 (4.1. und 4.2.) beschriebene Vorgehen beantwortet die zweite Fragestellung (vgl. Kap. 1.2.). Nach viel Reflexion über die zielführendste Herangehensweise hofft die Autorin, somit einen guten Weg gefunden zu haben, um in einem nächsten Schritt aus dem gesammelten Material Erkenntnisse ableiten zu können.

4.3. Durchführung und Vorschläge

Insgesamt wurden 35 von 48 Förderspielen durchgeführt. Im Folgenden werden alle Spiele der ZiP aufgeführt. Für jedes Spiel wird präzisiert, wie oft und mit welchen Kindern es während der Studie durchgeführt wurde und welche Erkenntnisse und Verbesserungsvorschläge sich aus den Auswertungsbögen (vgl. Anhang, S. 133-450) ergaben.

1. Startermodul

1.1. Familie Levelt baut ein Haus

Das Förderspiel wurde mit jedem Kind einmal komplett durchgeführt und jeweils nochmals in einer Variante.

Die angegebene Zeit (20 min.) wurde bei beiden Erstdurchführungen stark unterschritten (11 und 7 min.).

Die Therapeutin hat beide Kinder am Ende der ersten Lektion aufgefordert, die Geschichte mithilfe der Bilder eigenständig zu erzählen. Diese Option könnte im ZiP-Buch als verständnissichernde Variante aufgeführt werden.

1.2. Der Detektiv

Dieses Förderspiel wurde mit jedem Kind einmal durchgeführt.

Die angegebene Zeit (15 min.) wurde bei beiden Kindern deutlich unterschritten (8 und 5 min.). Für die Therapeutin war nicht klar, dass die «Fehler» mit kleinen Pfeilen markiert sind. Dies könnte im Manual explizit erwähnt werden. Zudem wäre eine vollständige Liste der Analogien zu den Fehlern hilfreich, besonders für TherapeutInnen, die noch nicht viel Erfahrung mit dem Störungsbild und dem Material haben.

1.3. Kennzeichen P

Das Spiel wurde mit jedem Kind einmal durchgeführt.

Die angegebene Zeit von 10 min. wurde bei beiden Kindern deutlich unterschritten (4 und 3 min.).

Die Therapeutin hätte sich eine Spielempfehlung gewünscht, damit gleich im Anschluss die Analogiekarten angewendet werden können. Eine solche könnte zusätzlich ins ZiP-Buch aufgenommen werden.

1.4. Traktor – Auto – Rennwagen

Das Spiel wurde mit jedem Kind einmal durchgeführt.

Für die Therapeutin war es nicht eindeutig, ob für das Spiel die Analogiekarten auseinander geschnitten werden müssen oder nicht. Im ZiP-Buch weisen die durchtrennten Linien auf «auseinanderschneiden» hin, in der Beschreibung steht aber «in 3er-Streifen schneiden». Dies sollte eindeutiger sein.

1.5. Tachometer

Dieses Spiel wurde mit beiden Kindern einmal vollständig durchgeführt. Als der Tachometer entsprechend gebastelt war, wurde er einmal in einem abgewandelten Spiel mit A. und zweimal mit B. verwendet. Damit keine unterschiedlichen Angaben seitens Therapeutin gemacht werden, welche Geschwindigkeiten gemütlich, moderat und schnell bedeuten, würde sich anbieten, in die Anleitung zu schreiben, dass die gleichen Geschwindigkeiten wie beim Spiel 1.4. *Traktor – Auto – Rennwagen* verwendet werden sollten.

1.6. Verstehnix-Wörter jagen

Das Spiel wurde mit jedem Kind einmal durchgeführt. Es bestehen für dieses Spiel keine Verbesserungsvorschläge.

1.7. Wörter hüpfen wie ein Frosch

Das Spiel wurde mit jedem Kind einmal durchgeführt. A. wusste nicht, was ein USB-Stick ist. Da diese heute nur noch selten verwendet werden, könnte das Bild eventuell ersetzt werden. Zudem ist die Anleitung lang und etwas umständlich. Diese könnte prägnanter formuliert werden.

2. Selbstwahrnehmung / Monitoring

2.1. Kuddelmuddel

Das Spiel wurde mit jedem Kind einmal durchgeführt. Es bestehen für dieses Spiel keine Verbesserungsvorschläge.

2.2. Raketensprache

Dieses Spiel wurde fünfmal durchgeführt, dreimal mit B. und zweimal mit A. Zusätzlich wurde es noch in einer abgewandelten Form gespielt. Es bestehen für dieses Spiel keine Verbesserungsvorschläge.

2.3. Stoppschild

Dieses Spiel wurde dreimal durchgeführt, zweimal mit B. und einmal mit A. 10-15 min. sind nach diesen Erfahrungen eher zu viel. Die drei Durchführungen dauerten jeweils 10, 5 und 4 min.

Eventuell könnten eine längere oder mehrere Bildergeschichten zur Auswahl angeboten werden. Da das Material für Kinder zwischen 5 und 9 Jahren ist, könnte man mit mehreren Geschichten differenzierter auf das jeweilige Alter der Kinder eingehen. Auch unterschiedliche Interessen könnten berücksichtigt werden.

2.4. Probier's mal mit Gemütlichkeit

Dieses Spiel wurde mit jedem Kind einmal durchgeführt. Die Zeitangabe von 10-15 min. wurde beide Male deutlich unterschritten (5 und 6 min.). Ansonsten bestehen keine Verbesserungsvorschläge.

3. Förderung exekutiver Funktionen

3.1. Elefantengedächtnis

Das Spiel wurde mit jedem Kind einmal durchgeführt. Es bestehen für dieses Spiel keine Verbesserungsvorschläge.

3.2. Ver-rückte Silben

Dieses Spiel wurde mit jedem Kind einmal in der Originalversion durchgeführt. Danach wurde mit jedem Kind das Spiel zwei weitere Male in angepasster Version gespielt.

Bei «CKE-DA (Dackel)» fehlt in der Anleitung das «L».

In der angepassten Version werden die Wörter ausgedruckt und die Silben einzeln ausgeschnitten. Das Kind liest die zweite Silbe und die Therapeutin liest die erste. Zwischen der Therapeutin und dem Kind befindet sich ein Seil. Therapeutin und Kind springen jeweils auf die andere Seite und sagen die Silben in der anderen, richtigen Reihenfolge. So wird die Wortstruktur bzw. die korrekte Silbenabfolge für das Kind spielerisch erfahrbar. Mit der Zeit wird so gesteigert, dass zuerst die Therapeutin und das Kind die Silben in der falschen Reihenfolge sagen und dann das Kind beide Silben in der richtigen Reihenfolge sagt. Diese Spielvariante hat A. und B. viel stärker motiviert als die Originalversion. Beide Kinder zeigten eine längere Aufmerksamkeitsspanne und waren weniger frustriert. In dieser angepassten Spielversion kann zudem Sprache mit Bewegung gekoppelt werden. Es würde sich empfehlen, diese angepasste Spielversion ins ZiP-Buch aufzunehmen und eine Druckvorlage mit den Silben bereitzustellen.

Ebenfalls könnte eine Wortliste mit 3-silbigen Wörtern hinzugefügt sowie Vorschläge für Hilfestellungen gemacht werden.

3.3. Verdeckte Unsinn-Sätze

Das Spiel wurde mit jedem Kind einmal durchgeführt. Es bestehen für dieses Spiel keine Verbesserungsvorschläge.

4. Bewegung und Körperorientierung

4.1. Himmel und Hölle (Satzhüpfen)

Dieses Spiel wurde mit jedem Kind einmal durchgeführt. Mit A. wurde zusätzlich eine abgewandelte Form gespielt. Es bestehen für dieses Spiel keine Verbesserungsvorschläge.

4.2. Kommando Pimperle

Dieses Spiel wurde dreimal durchgeführt, mit A. einmal mehr als mit B. Es bestehen für dieses Spiel keine Verbesserungsvorschläge.

4.3. Silben-Seil-Lauf

Dieses Spiel wurde dreimal durchgeführt, mit A. einmal mehr als mit B. Es bestehen für dieses Spiel keine Verbesserungsvorschläge.

4.4. Sprechzeichen

Dieses Spiel wurde mit jedem Kind zweimal durchgeführt. Mit A. wurde zusätzlich eine abgewandelte Form gespielt. Es bestehen für dieses Spiel keine Verbesserungsvorschläge.

5. Artikulation

5.1. Lautbilder angeln

Dieses Spiel wurde mit jedem Kind einmal durchgeführt. Im Manual findet sich in der ersten Zeile bei den Zielen folgender Tippfehler: «...wird das Kind für das taktil-kinästhetische» [sic!] Feedback...» (Braun 2020, S. 104). Zudem wäre es hilfreich, wenn passende Laut- bzw. Mundbilder zum Kopieren und Ausschneiden bereitgestellt würden. Die Option, andere oder selbst hergestellte Laut- bzw. Mundbilder zu verwenden bliebe bestehen; sofern gewünscht, könnte aber auf eine passende Vorlage zurückgegriffen werden.

5.2. Astronaut Tom auf Entdeckungsreise

Das Spiel wurde mit jedem Kind einmal durchgeführt. Es bestehen für dieses Spiel keine Verbesserungsvorschläge.

5.3. Hunger!

Das Spiel wurde mit jedem Kind einmal durchgeführt. Die angegebene Zeit (10 min.) wurde beide Male deutlich überschritten (20 und 18 min.). Für die therapeutische Praxis wäre es hilfreich, im Manual entweder die Zeitangabe anzupassen oder darauf hinzuweisen, dass lediglich ein Teil des Kartenmaterials verwendet werden sollte, um den zeitlichen Rahmen einzuhalten.

Während der Durchführung äusserte B., dass er es «ein wenig ekelhaft» fände, den Daumen zwischen die Zähne zu nehmen. Für die Therapeutin wäre daher ein Hinweis im Manual sinnvoll, Händewaschen vor und nach der Übung verbindlich einzuplanen. Der vorgeschlagene Einsatz eines Korkens stellt zwar eine Alternative dar, jedoch wäre auch hier ein hygienischer Hinweis angebracht.

Darüber hinaus zeigte sich, dass die Übung (ähnlich wie im Spiel 3.1. *Elefantengedächtnis*) Prozesse des Arbeitsgedächtnisses anspricht, da das Kind bereits genannte Begriffe speichern und abrufen muss. Ein entsprechender Hinweis im Manual, welcher diesen Aspekt der

exekutiven Funktionen hervorhebt, könnte den therapeutischen Nutzen des Spiels noch deutlicher erkennbar machen.

Die Verlegung durch den Daumen bzw. Korke stellt höhere Anforderungen an eine deutliche Artikulation. Es wäre sinnvoll, darauf hinzuweisen, dass im Zuge dessen bei der Durchführung Lautverlagerungen auftreten können und verstärkt auf eine bewusste, korrekte Lautbildung zu achten ist.

5.4. Tom kauft in China ein

Dieses Spiel wurde mit jedem Kind einmal durchgeführt. Im ZiP-Buch wird Chinesisch als Fantasiensprache bezeichnet. Aus Sicht der Therapeutin ist hier eine kultursensible Anpassung notwendig, da die Darstellung einer realen Sprache als sog. «Fantasiensprache» Gefahr läuft, stereotype Vorstellungen zu begünstigen. Für die praktische Umsetzung in der Therapie wurde das Spiel im Bemühen um eine wertschätzende und diversitätssensible Gestaltung entsprechend modifiziert. Für eine zukünftige Weiterentwicklung des Materials wäre es denkbar, das Spiel in ein alternatives Setting zu überführen (beispielsweise in eine fiktive Welt oder auf einen anderen Planeten) und dieses mit einer dazu passenden neuen Bildtafel zu ergänzen. Eine solche Anpassung würde es ermöglichen, die therapeutischen Elemente vollständig beizubehalten und gleichzeitig eine kultursensible Anwendung sicherzustellen.

5.5. Autorennen

Dieses Spiel wurde nicht durchgeführt. Die Durchführung scheiterte an der Anleitung, die sich der Therapeutin, trotz mehreren Verständnisanläufen und Hinzuziehen einer zweiten, nicht logopädisch ausgebildeten Person, nicht erschloss. Eine prägnante Umformulierung besagter Anleitung wäre hilfreich.

5.6. Gedankenlesen mit Lippenlesen

Das Spiel wurde mit jedem Kind einmal durchgeführt. Es bestehen für dieses Spiel keine Verbesserungsvorschläge.

5.7. Die kaugummikauende Kuhfamilie Klopp

Das Spiel wurde mit jedem Kind einmal durchgeführt. Eine besondere Herausforderung für die Therapeutin war es, inhaltlich passende und gleichzeitig therapeutisch sinnvolle Bewegungen zu finden. Eine längere Liste mit geeigneten Bewegungen wäre hilfreich. Zudem bestehen auch bei diesem Spiel Bedenken bezüglich einer hygienischen Durchführung. In den Therapiektionen sind die Therapeutin und das Kind aufgestanden, haben sich über dem Mülleimer positioniert und die Kaugummis mit Blick nach unten und weit geöffnetem Mund so entsorgt,

dass diese nicht angefasst werden mussten. Dies könnte auch im ZiP-Buch so beschrieben werden.

5.8. Knack den Tresor-Code

Das Spiel wurde mit B. einmal durchgeführt. Es bestehen für dieses Spiel keine Verbesserungsvorschläge.

5.9. König, wie viele Schritte darf ich machen?

Das Spiel wurde mit jedem Kind einmal durchgeführt. Der während des Spiels dauerwiederholte Satz «*König*, wie viele Schritte darf ich machen?», ist vor dem Hintergrund inklusiver bzw. geschlechtergerechter Überlegungen nicht zeitgemäss. Es ist angebracht, sowohl die weibliche (*Königin*) als auch die männliche Form (*König*) aufzuführen.

5.10. Lippenlesen

Das Spiel wurde mit B. einmal durchgeführt. Es bestehen für dieses Spiel keine Verbesserungsvorschläge.

5.11. Salzfass

Das Spiel wurde mit B. einmal durchgeführt. Die Anleitung gibt an mehreren Stellen Anlass für Verwirrung bezüglich der korrekten Vorbereitung bzw. Durchführung des Spiels.

Beispielsweise steht bei Schritt 1 steht «die Silbe PO steht links, Silbe TE rechts». Allerdings trifft diese Anweisung nur dann zu, wenn tatsächlich die Vorlage mit den *Silben* verwendet wird. Für alle *anderen* Vorlagen ist besagte Anweisung falsch. Für die allgemeine Spielanleitung wäre demnach eine Beschreibung angebracht, die *alle* Vorlagen einschliesst.

Es steht auch, dass entlang der «gestrichelten Linien» gefaltet werden soll. Auf der Vorlage sind die Linien jedoch durchgezogen. Nur auf den Bildern der Anleitung sind sie gestrichelt.

5.12. Vokalsalat

Dieses Spiel wurde nicht durchgeführt.

6. Sprechmodifikation

6.1. Schulsachen

Das Spiel wurde mit jedem Kind einmal durchgeführt. Es bestehen für dieses Spiel keine Verbesserungsvorschläge.

6.2. Fledermäuse im Ritterschloss

Das Spiel wurde mit jedem Kind einmal durchgeführt. In der Übung hat es sich angeboten, sich gegenseitig Fledermäuse zu beschreiben. Abwechslungsweise beschreibt jemand, und der andere sucht. Wenn eine Fledermaus gefunden wird, kann diese angemalt oder mit einem Muggelstein abgedeckt werden. Diese Variante, die A. sehr motiviert hat, könnte im ZIP-Buch aufgeführt werden.

6.3. Mit der Taschenlampe auf Geschichtenjagd

Dieses Spiel wurde fünfmal mit A. und sechsmal mit B. durchgeführt. In vielen Gebäuden werden die Fensterläden automatisch gesteuert und es besteht nicht die Möglichkeit, die Räume nach Belieben abzudunkeln. Das Spiel wurde mit einer gebastelten Lupe anstatt einer Taschenlampe durchgeführt. Diese Variante könnte im ZIP-Buch aufgeführt werden.

6.4. Räuberjagd

Dieses Spiel wurde viermal mit B. und dreimal mit A. durchgeführt. Bei der Durchführung hat sich als sinnvoll erwiesen, dass bei der Variante, bei welcher der Räuber bei ungerader Zahl wegrücken kann, dieser gleich zu Beginn des Spiels bzw. direkt vor dem ersten Würfeln einen Tipp abgeben darf. Es stellte sich als wenig sinnvoll heraus, wegzurücken, wenn der Polizist noch nicht einmal losgelaufen war. Dieser Hinweis könnte an der entsprechenden Stelle im ZIP-Buch aufgeführt werden.

Bei der Hauptvariante fand A. es komisch, der Therapeutin falsche Tipps zu geben und sah den Sinn nicht ein. Die Variante mit dem Wegrücken bei einer ungeraden Zahl erschien grundsätzlich logischer.

6.5. Steckbrief

Das Spiel wurde mit jedem Kind einmal durchgeführt. A. fragte während der Durchführung, was «Größe/Grösse (CHF)» bedeute. Es wäre allenfalls hilfreich, für die unterschiedlichen deutschsprachigen Kontexte (D und CH) zwei Versionen des entsprechenden Arbeitsblatts bereitzustellen.

6.6. Lauter Nebensätze

Dieses Spiel wurde mit jedem Kind einmal durchgeführt. Um das Spiel etwas interaktiver und motivierender zu gestalten, wurden im Voraus die Konjunktionen auf eine Liste geschrieben, ausgedruckt und einzeln ausgeschnitten. Kind und Therapeutin wählten zusammen einen Hauptsatz und zogen jeweils fünf Konjunktionen, mit denen der entsprechende Hauptsatz ergänzt werden sollte. Diese Variante könnte ins ZIP-Buch aufgenommen und eine passende Kopiervorlage bereitgestellt werden.

Nebst dem, dass der Name «Justin Bieber» im ZiP-Buch fälschlicherweise als «Justin Biber [sic!]» geschrieben wird, war besagter Sänger den beiden Kindern nicht mehr bekannt. Eine Aktualisierung, die das musikalische Vorwissen der aktuellen Generation 5 bis 9-jähriger Kinder stärker berücksichtigt, wäre angebracht.

Für das Doppel-s ist, ausser bei «das heißt», jeweils eine Deutsche und eine Schweizer Variante aufgeführt. Konsequenterweise müsste auch in diesem Fall nebst der Deutschen (ß) die Schweizer Variante (ss) aufgeführt werden.

7. Kommunikationsorganisation

Aus diesem Modul wurde kein Spiel durchgeführt.

8. Stabilisierung/Nachsorge

8.1. Alltagstraining

Dieses Spiel wurde nicht durchgeführt.

8.2. Mein Nachsorge-Büchlein

Dieses Spiel wurde nicht durchgeführt.

8.3. Stabilisierungswürfel

Dieses Spiel wurde in der Originalversion zwei Mal mit A. und einmal mit B. durchgeführt. In einer abgewandelten Form wurde es mit beiden Kindern zwei weitere Male durchgeführt.

Beim Basteln hat sich gezeigt, dass die Klebeflächen des Würfels etwas breiter sein sollten, damit der Würfel stabiler und einfacher zu bauen ist.

8.4. Zungenbrecher

Dieses Spiel wurde nicht durchgeführt.

Allgemeine Verbesserungsvorschläge:

Das Format des ZiP-Buchs erschwert das Kopieren. Durch das häufige Kopieren wird zudem der Buchrücken stark beansprucht. Da das ZiP-Therapiematerial vorwiegend mit Kopiervorlagen arbeitet, wäre es praktisch, wenn beim Kauf der gedruckten Ausgabe zusätzlich eine digitale Version aller Kopiervorlagen zur Verfügung gestellt würde. Das Material müsste so leiglich ausgedruckt werden. Eine andere Möglichkeit wäre, die Förderspielsammlung in Form eines Ordners zu gestalten; mit herausnehmbaren Seiten, die sich leichter kopieren lassen.

Zudem wäre es sehr hilfreich, wenn die Symbole für «Ausschneiden» einheitlich wären. Bei gewissen Kopiervorlagen ist eine kleine Schere zu sehen, bei anderen nicht. Manchmal sind

die Linien, auf denen geschnitten werden sollte, gestrichelt und manchmal durchgezogen. Es würde die Vorbereitung erleichtern, wenn es immer die gleichen Zeichen wären.

Hilfreich wären ebenfalls Schnittmarken, die ganz am Rand des Blatts kennzeichnen, wo geschnitten wird. Diese würden das Zuschneiden mit einer Hebelschneidemaschine deutlich erleichtern.

Bei den Spielen des Moduls *Sprechmodifikation* steht im Zentrum, dass das Kind seine individuellen Strategien gegen das *Poltern* anwenden soll. Wenn jedoch die Übungen aus der Förderspielsammlung nacheinander durchgeführt werden, fehlt die Möglichkeit, individuelle Strategien zu erarbeiten und zu benennen. Die Therapeutin hat selbstständig eine Sequenz erarbeitet, in der mit den Kindern Strategien besprochen und ausgewählt wurden. Danach wurden Strategiekarten gebastelt, die in den darauffolgenden Lektionen als ständige Erinnerungshilfen dienen. Es könnte hilfreich sein, wenn das erste Förderspiel des Moduls *Sprechmodifikation* das Ziel hätte, verschiedene Strategien zu präsentieren, auszuprobieren und auszuwählen. Die Strategien, die beim Spiel 8.3. *Stabilisierungswürfel* erwähnt werden, könnten so schon früher eingeführt werden. Dies ist vor allem wichtig für TherapeutInnen, die das Material zum ersten Mal nutzen und noch nicht viel Berufserfahrung oder Erfahrung mit dem Störungsbild *Poltern* haben.

4.4. Kategorisierung der Verbesserungsvorschläge

Im Rahmen der systematischen Analyse der durchgeführten Therapiektionen wurden sämtliche Optimierungsmöglichkeiten der Förderspiele des ZiP-Therapiekonzepts erfasst und induktiv (vgl. Kap. 3.1.) in vier Kategorien eingeordnet. Diese Kategorisierung ermöglicht, die heterogenen Hinweise strukturiert darzustellen und deren jeweilige Relevanz für die therapeutische Praxis wie auch für eine potenzielle Weiterentwicklung des ZiP-Therapiematerials nachvollziehbar zu machen. Die Kategorien sind induktiv aus dem Datenmaterial entstanden und spiegeln unterschiedliche Ebenen wider, auf denen Optimierungsbedarf besteht. Im Folgenden werden die entstandenen Kategorien präsentiert. Die Einteilung der Verbesserungsvorschläge in diese Kategorien findet sich im Anhang (S. 451-459).

4.4.1. Formale oder redaktionelle Hinweise

Diese Kategorie umfasst Verbesserungsvorschläge, die sich auf sprachliche Präzision, Layout oder Verständnis der Anleitungen beziehen. Dazu zählen beispielsweise unklare Formulierungen, Rechtschreibfehler oder uneinheitliche Symbole. Solche Hinweise sind formal-editorischer Natur, wirken sich aber unmittelbar auf die Praktikabilität des Materials aus: Verständliche, konsistente und fehlerfreie Anleitungen erleichtern den therapeutischen Einsatz.

4.4.2. Vereinfachungen für die TherapeutInnen

Diese Kategorie umfasst Verbesserungsvorschläge, welche die Durchführung der Übungen für die TherapeutInnen vereinfachen würden. Solche Optimierungen zielen darauf ab, die Benutzerfreundlichkeit des Materials besonders für BerufseinsteigerInnen zu erhöhen und die Implementierung in der Praxis einfacher zu gestalten.

4.4.3. Zusätzliche Varianten

Unter dieser Kategorie werden Verbesserungsvorschläge gesammelt, die alternative oder ergänzende Spielformen anregen. In der praktischen Anwendung stellten sich einige Spielabwandlungen als besonders motivierend oder als zugänglicher heraus. Viele dieser Varianten entstanden spontan während der Durchführung und bewirkten höhere Aktivität, ausgeprägtere positive Emotionalität, verstärkte Bewegungsfreude und vermehrte Selbstwirksamkeit der Kinder. Diese Varianten könnten die bestehenden Spielversionen bereichern, da sie zusätzliche Differenzierungsmöglichkeiten bieten und den adaptiven Einsatz des ZiP-Konzepts befördern.

4.4.4. Konzeptuelle Aspekte

Diese Kategorie stellt die inhaltlich anspruchsvollste Ebene dar. Hier wurden Hinweise eingeordnet, die nicht lediglich die Form oder Durchführung betreffen, sondern die therapeutische Logik, Zielorientierung oder konzeptuelle Ausrichtung der Spiele berühren. Auch kultursensible Aspekte wurden berücksichtigt und zeigen auf, dass konzeptuelle Weiterentwicklungen nicht nur eine fachliche, sondern auch eine ethisch-pädagogische Dimension haben können bzw. müssen.

Aus Zeitgründen war es bedauerlicherweise nicht möglich, alle Verbesserungsvorschläge mit einer Fachperson zu reflektieren. Um den maximalen Nutzen aus der Diskussion zu ziehen, wurden die komplexesten Verbesserungsvorschläge besprochen. Berücksichtigt wurden demnach die Kategorien *zusätzliche Varianten* und *konzeptuelle Aspekte*.

4.5. Entwicklung der Symptomatik

Anhand der Auswertungsbögen lässt sich die Entwicklung der Poltersymptomatik im Verlauf der rund sechsmonatigen Intervention bei beiden Kindern nachzeichnen. Die so beobachtbaren Entwicklungsverläufe finden für die vorliegende Arbeit nicht im Sinne einer Wirksamkeitsanalyse Berücksichtigung, sondern werden lediglich zur Therapieverlaufsdokumentation beigezogen.

4.5.1. Kind A

Sprechtempo: Zu Beginn zeigte Kind A ein deutlich erhöhtes und stark schwankendes Sprechtempo, geprägt von abrupten Beschleunigungen und Unregelmässigkeiten innerhalb einzelner Äusserungen. In strukturierten Übungen gelang es A. zeitweise, das Tempo zu reduzieren, jedoch nur unter enger Anleitung und meist nicht stabil über längere Sequenzen hinweg. Im Verlauf der 19 Lektionen konnte A. das eigene Tempo immer gezielter regulieren, insbesondere bei kurzen, klar vorgegebenen Sprechanschlüssen. In der Spontansprache blieb das Sprechtempo weiterhin erhöht, jedoch weniger extrem und besser kontrollierbar als zu Beginn der Intervention. Die Mutter von A. sagte in der letzten Lektion, dass sie zuhause Fortschritte bemerkt hätten, was auf einen Transfer in den Alltag hindeutet.

Phonetisch-phonologische Auffälligkeiten: A. zeigte zu Therapiebeginn häufig Auffälligkeiten in diesem Bereich, die vor allem in Phasen schnellen Sprechens stark ausgeprägt waren. Mit zunehmender Übungsroutine verbesserte sich dieser Bereich merklich: Bei verlangsamten, strukturierten Sprechaufgaben zeigte A. eine präzisere Artikulation. Dennoch traten bei spontanem oder aufgeregtem Sprechen weiterhin Akzelerationen auf, wenn auch mit geringerer Häufigkeit.

Unflüssigkeiten: Kennzeichnend für das Sprechen von A. waren zu Beginn häufige Wiederholungen. Über die Therapie hinweg zeigte sich eine allmähliche Reduktion der Unflüssigkeiten, insbesondere in dialogischen und angeleiteten Situationen. In monologischen Passagen blieben sie jedoch mit insgesamt geringerer Intensität und Häufigkeit bestehen.

Bewusstsein für das eigene Sprechen: Anfangs war die Selbstwahrnehmung von A. in Bezug auf ihre Poltersymptome stark eingeschränkt. Selbstkorrekturen traten fast ausschliesslich nach expliziten Hinweisen auf. Im Verlauf entwickelte A. ein zunehmendes Bewusstsein für die zentralen poltertypischen Merkmale ihres Sprechens. Gegen Ende der Therapie konnte A. in Reflexionsphasen konkrete Auffälligkeiten benennen und gelegentlich auch während des Sprechens innehalten oder selbst korrigieren. Dennoch blieb das Monitoring insgesamt instabil und nur begrenzt automatisiert.

Verständlichkeit: A. war zu Beginn, insbesondere in Spontansprache, teilweise schwer verständlich, vor allem bei besonders schnell gesprochenen Abschnitten. Im Verlauf der Therapie zeigte A. deutliche Fortschritte: Bei strukturierten Sprechanschlüssen verbesserte sich die Verständlichkeit merklich. Auch in längeren Äusserungen nahm die Zahl komplett unverständlicher Passagen ab. Trotz erkennbarer Verbesserungen blieb die Verständlichkeit in freien Erzählungen weiterhin wechselhaft und situativ fragil.

Prosodie und Pragmatik: Diese Bereiche waren bei A. nicht auffällig.

4.5.2. Kind B

Sprechtempo: Von Beginn an zeigte B. ein deutlich irreguläres und phasenweise erheblich erhöhtes Sprechtempo. Diese Symptomatik trat sowohl in strukturierten Übungssituationen als auch in der Spontansprache auf. Im Verlauf der Therapie liess sich jedoch beobachten, dass B. sein Tempo während klar angeleiteter Aufgaben zunehmend besser kontrollieren konnte. Insbesondere im Kontext stark strukturierter Übungen oder beim Einsatz visueller Hilfsmittel gelang es ihm zeitweise, verlangsamtes oder moderates Sprechen umzusetzen. Sobald jedoch die Aufgaben weniger strukturiert waren oder B. spontan erzählte, fiel er wieder relativ rasch in das ursprüngliche schnelle, unregelmässige Sprechtempo zurück. Die Symptomatik blieb damit in der Spontansprache deutlich ausgeprägt und B. zeigte nur begrenzt generalisierte Verbesserungen.

Phonetisch-phonologische Auffälligkeiten: Akzelerationen traten in nahezu allen Lektionen auf, insbesondere in jenen Passagen, in denen B. schnell sprach. Eine Reduktion dieser Auffälligkeiten war über die 19 Lektionen hinweg nicht klar erkennbar. Zwar gab es in einigen Übungen Momente erhöhter Deutlichkeit, jedoch standen diese meist in engem Zusammenhang mit hoher Strukturierung, verlangsamttem Tempo oder bewusster therapeutischer Anleitung.

Unflüssigkeiten: Unflüssigkeiten (v. a. Wiederholungen) traten bei B. über den gesamten Zeitraum hinweg sporadisch auf. Eine Zunahme oder deutliche Abnahme war nicht erkennbar. Die Häufigkeit der Wiederholungen war variabel.

Bewusstsein für das eigene Sprechen: Ein zentraler Befund über alle Einheiten hinweg war das geringe Selbstmonitoring. B. hatte grosse Schwierigkeiten, sein Sprechen realistisch einzuschätzen und Symptome, wie erhöhtes Tempo oder Unverständlichkeit, wahrzunehmen. In Spielen mit auditiver Rückmeldung (z. B. Aufnahmen, Spiegelung) gelang es ihm gelegentlich, einzelne Auffälligkeiten zu identifizieren. Erst in den späteren Lektionen war punktuell ein etwas differenzierteres Benennen seiner Sprechweise beobachtbar, allerdings blieb die Fähigkeit zur spontanen Selbstkorrektur weiterhin gering.

Verständlichkeit: Die Verständlichkeit variierte im gesamten Verlauf. Sie war in vielen Situationen ausreichend, reduzierte sich jedoch in schnellen oder weniger strukturierten Passagen. Besonders während der Spontansprache traten immer wieder schwer verständliche Abschnitte auf. Während der Übungen gelang ihm meistens eine etwas bessere Verständlichkeit.

Prosodie und Pragmatik: In beiden Bereichen zeigten sich über die 19 Lektionen hinweg weitgehend unauffällige Muster. B. zeigte eine Atemauffälligkeit (schwer Luft holen). Diese konnte nach Rücksprache mit der Begleitperson dieser Arbeit als eher tempoassoziiert interpretiert werden und wurde nicht als prosodische Störung klassifiziert. Zudem schreibt Sick (2014, S. 47) folgendes: «Weiss [Weiss, 1964] und Daly [Daly, 1996] nehmen an, dass die

unrhythmische Atmung eine Folge der sprachlichen Störungen, phonetischen Auffälligkeiten oder Unflüssigkeiten ist und bei Poltern keine Atemstörung an sich vorliegt».

Pragmatische bzw. kommunikativ-interaktive Aspekte blieben konstant unauffällig.

Diese Verläufe zeigen, dass die beiden Kinder trotz vergleichbaren Interventionen nicht die gleichen Ergebnisse erzielen konnten. Während bei A. eine Generalisierung in die Spontansprache ansatzweise erfolgte, blieb diese bei B. quasi aus. Somit geht die Autorin davon aus, dass Hypothese 1 eher zutrifft als Hypothese 2 (vgl. Kap. 3.3.).

Die dritte Fragestellung (vgl. Kap. 1.2.), welche Erkenntnisse und Verbesserungsvorschläge sich aus der Anwendung des ZiP-Therapiekonzepts ergeben, lässt sich durch dieses Kapitel beantworten. Wichtig ist zu betonen, dass alle genannten Vorschläge auf den Beobachtungen und Interpretationen der Autorin beruhen und bislang nicht empirisch validiert wurden.

5. Diskussion und Reflexion

Im Sinne der reflektierten Subjektivität (vgl. Kap. 3.2.) wurde ein Austausch mit einer Fachperson geplant. Als Spezialist im Bereich *Poltern* und im Bereich wissenschaftlichen Arbeitens konnte Prof. Dr. Jürgen Kohler wertvolle Anregungen geben.

Das Gespräch fand offiziell im Rahmen der sog. Methodenberatung statt, die während des Verfassens der Bachelorarbeit an der HfH in Anspruch genommen werden darf. Diese Beratung wurde allerdings zu einer sog. Triangulation bzw. einer Perspektivenpluralität erweitert (vgl. Kohler 2022, S. 209), weil über die reine methodische Ebene hinaus diskutiert und einzelne Verbesserungsvorschläge besprochen wurden. Im Vorfeld erhielt die Fachperson vorbereitende Unterlagen: Die Scans der zu besprechenden Förderspiele sowie die Verbesserungsvorschläge der Kategorien *zusätzliche Varianten* und *konzeptuelle Aspekte*. Zusätzlich wurden relevante Videoausschnitte bereitgestellt, damit diese während des Gesprächs angesehen und diskutiert werden konnten. Die Fachperson erachtete diesen Schritt als nicht notwendig, da die übrigen Materialien bereits einen guten Überblick boten. Die zwei wesentlichen Rückmeldungen lauteten:

- Theoretische Fundierung: Die Vorschläge sollten mit Fachliteratur belegt und diskutiert werden.
- Sprachliche Präzision: Der Einsatz einer konjunktiven Ausdrucksweise sei wichtig.

Der zweite Hinweis war bereits berücksichtigt; der erste war nur teilweise umgesetzt und erforderte weitere Literaturrecherche.

Im Folgenden werden wichtige Theorien dargelegt, die verschiedene Verbesserungsvorschläge begründen können.

Für das Förderspiel *1.1. Familie Levelt baut ein Haus* wurde vorgeschlagen, eine Nacherzählung der Geschichte durch das Kind als zusätzliche Variante einzubauen. Nacherzählungen bzw. Wiederholungen können die Gedächtniskonsolidierung unterstützen. Petermann (2018, S. 26) schreibt, «dass wir nur dann etwas Neues lernen, wenn wir uns das Gelernte durch Wiederholung einprägen. Nur dann gelingt es, zu einem späteren Zeitpunkt das Gelernte auch wieder erinnern zu können». Damit wird ersichtlich, dass das wiederholende Nacherzählen der Geschichte die Merkleistung und das Verständnis für die zugrunde liegende Metapher fördern kann.

Für das Spiel *2.3. Stoppschild* wurde vorgeschlagen, mehrere Bildergeschichten zur Auswahl anzubieten, um eventuell besser auf individuelle Interessen eingehen zu können. «Neugier und individuelle Interessen stellen Dispositionen dar, die intrinsische Lernmotivation hervorrufen können», schreibt Petermann (2018, S. 52). Mit dieser Anpassung könnte demnach die Motivation gesteigert werden.

Einige der Vorschläge (zum Beispiel bei *3.2. Ver-rückte Silben*, *6.2. Fledermäuse im Ritter-schloss*, *6.6. Lauter Nebensätze*) zielten darauf ab, dass die Spiele im besten Fall spannender, interaktiver und motivierender für die Kinder werden. Ein wichtiges Stichwort ist hier die Motivation. Sick (2014) unterscheidet zwei Arten von Motivation, die für eine erfolgreiche Therapie unabdingbar sind. Einerseits die intrinsische Motivation «etwas um seiner selbst Willen zu tun» (Sick 2014, S. 139). Im Rahmen der Polter-Therapie bedeutet dies laut Sick (2014, S. 139), «dass Therapieinhalte an sich für den Patienten attraktiv sind, ohne an die positiven Konsequenzen einer Verbesserung von Sprache und Sprechen zu denken». Im Gegensatz dazu steht die extrinsische Motivation, bei der die Tätigkeit «aufgrund der Konsequenzen» ausgeführt wird und die eigentliche Aufgabe weniger interessant erscheint (Sick 2014, S. 139). Sick betont, dass beide Motivationsformen für den Therapieerfolg essenziell sind und fasst zusammen, dass «Sprechen und Therapie reizvoll sein sollen» (Sick 2014, S. 139f.). Dies kann folgendermassen interpretiert werden: Je reizvoller die Förderspiele für die Kinder sind, desto wahrscheinlicher wird ein Therapieerfolg. Es ist demnach richtig und wichtig, Spiele so anzupassen, dass sie für die Kinder so motivierend wie möglich sind, ohne dabei das Förderziel aus den Augen zu verlieren.

Allerdings wird die Trennung von intrinsischer und extrinsischer Motivation nicht von allen Forschenden einheitlich definiert. Entgegen dieser klar zu fassenden Definition der zwei Motivationsformen von Sick (2014) schreiben Rheinberg & Engeser (2018, S. 430), dass «in den

Diskussionen und den empirischen Operationalisierungen unklar bleibt, was genau intrinsische vs. extrinsische Motivation sein soll».

«Der Vollzug einer Tätigkeit kann positive Anreize haben und eine Person kann schon deshalb aktiv werden, weil der Vollzug der Tätigkeit an sich Freude mache. Diese Veranlassung wird oft als intrinsische Motivation bezeichnet» (Rheinberg & Engeser 2018, S. 424). Neben diesem Verständnis der intrinsischen Motivation werden bei Rheinberg & Engeser (2018) weitere Auffassungen vorgestellt. «Dabei wird das Problem deutlich, dass unter «intrinsischer Motivation» Unterschiedliches, teilweise Widersprüchliches verstanden wird» Rheinberg & Engeser (2018, S. 424).

Im gleichen Werk schreiben jedoch Heckhausen & Heckhausen (2018, S. 6), dass es intrinsische und extrinsische Anreize gibt. Anreize werden von diesen Autoren folgendermassen definiert: «Alles was Situationen an Positivem oder Negativem einem Individuum verheißen oder andeuten, wird als *Anreiz* bezeichnet, der einen Aufforderungscharakter zu einem entsprechenden Handeln hat. Dabei können Anreize an die Handlungstätigkeit selbst, das Handlungsergebnis und verschiedene Arten von Handlungsergebnisfolgen geknüpft sein».

Intrinsische Anreize werden so beschrieben, «dass sie aus der Tätigkeit selbst oder aus deren Ergebnis herrühren» (ebd.). Extrinsische Anreize sind «Folgen von Handlung und Ergebnis, wie etwa die Annäherung an langfristige Ziele, die Selbst- und Fremdbewertung und materielle Belohnungen» (ebd.).

Anreize können in Zusammenhang mit der Motivation gebracht werden: «Die Motivation einer Person, ein bestimmtes Ziel zu verfolgen, hängt von situativen Anreizen, persönlichen Präferenzen und deren Wechselwirkung ab. Die resultierende Motivationstendenz ist zusammengesetzt aus den verschiedenen nach dem persönlichen Motivprofil gewichteten Anreizen der Tätigkeit, des Handlungsergebnisses und sowohl von internen, die Selbstbewertung betreffenden, als auch von externen Folgen» (Heckhausen & Heckhausen, 2018, S. 7).

Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass sowohl die rein spielerische Attraktivität (intrinsische Motivation/Anreize) als auch die Aussicht auf positive Ergebnisse (extrinsische Motivation/Anreize) entscheidend dafür sind, dass Kinder engagiert an den Förderspielen teilnehmen. Die vorgestellten Spielmodifikationen tragen genau dazu bei, diese beiden Motivationsquellen zu stärken und damit den therapeutischen Erfolg nachhaltig zu fördern.

Bei dem Vorschlag bezüglich 5.4. *Tom kauft in China ein* sollte über die logopädische Therapie hinausgeschaut und auf Kultursensibilität geachtet werden. Affolter et al. (2023, S. 39) schreiben Folgendes: «Wie Menschen in Schulbüchern dargestellt und kontextualisiert werden, hat eine Wirkung auf die Lernenden. Es wird Bedeutung generiert». Je nachdem, wie Personengruppen dargestellt sind, «verfestigen oder differenzieren Schülerinnen und Schüler ihre stereotypen Vorstellungen». Diese Aussagen machen deutlich, dass Darstellungen in

pädagogischen Materialien immer auch soziale Bedeutungen transportieren und somit Einfluss auf die Entwicklung von Vorstellungen und Haltungen der Kinder haben. In besagtem Spiel wird hauptsächlich die Sprache Chinesisch als sog. «Fantasiesprache» thematisiert, es wird jedoch auch eine stereotypisierte Chinesin auf der Spielkarte dargestellt. Nach Affolter et al. (2023) übernehmen Kinder (oft unbewusst) die mitgelieferten impliziten Botschaften. Wenn eine reale Sprache in eine sog. «Fantasiesprache» umgewandelt und damit verfremdet wird, könnte dies bewirken, dass Kinder diese Sprache und die dahinterstehende Kultur nicht ernst nehmen. Dies trägt dazu bei, dass die Kinder Stereotypen bilden, anstatt differenzierte und respektvolle Vorstellungen über andere Kulturen zu entwickeln. Jürgen Kohler merkte im Rahmen der gemeinsamen Besprechung an, dass selbst bei einer alternativen Gestaltung (z. B. auf einem fremden Planeten mit Aliens) kulturspezifische Aspekte implizit einfließen, weil wir als sozialisierte Individuen stets kulturelle Prägungen mitbringen. Die Autorin erkennt, dass das Spiel nicht vollständig frei von kulturellen Bezügen sein kann, sieht jedoch die Verantwortung der pädagogisch-therapeutischen Fachpersonen darin, keine diskriminierenden oder stereotypisierenden Inhalte zu vermitteln.

Beim Vorschlag, die Sprechmodifikationsstrategien gleich zu Beginn des Moduls jeweils einzeln einzuführen, merkte Jürgen Kohler an, dass eine sequenzielle Durchführung des Manuals nicht vorgesehen sei. Obwohl dies zutrifft, ist die Autorin trotzdem der Meinung, dass die einzelnen Strategien konkret eingeführt und mit den Kindern erarbeitet werden sollten. Dies könnte entweder durch zusätzliche Förderspiele oder durch einen Hinweis für die durchführende Fachperson am Anfang des Moduls geschehen.

6. Fazit und Ausblick

Mit der vorliegenden Arbeit konnten einige Verbesserungsvorschläge für das ZiP-Therapiematerial generiert werden. Trotz des Gesprächs mit einer Fachperson bleiben die Vorschläge subjektiv, basierend auf den Erfahrungen und Einschätzungen nur *einer* Therapeutin. Zudem wurde nicht empirisch validiert, ob die Anpassungen tatsächlich zu besseren Ergebnissen führen. Im Rahmen der reflektierten Subjektivität (vgl. Kap. 3.2.) wurde jedoch darauf geachtet, dass die Einschätzungen auf Datenmaterial basieren, welches offengelegt und zugänglich gemacht wird. Alle Therapielectionen wurden als Video aufgenommen und die entsprechenden Auswertungsbögen stehen im Anhang zur Verfügung (vgl. Anhang, S. 133-450).

Sollte das Buch «*Poltern konkret – Ein modulares Therapiekonzept mit umfangreicher Materialsammlung*» (Braun 2020) überarbeitet werden, könnten die Erkenntnisse aus dieser Arbeit

hinzugezogen werden. Die vier induktiv erarbeiteten Kategorien von Verbesserungsvorschlägen sind von unterschiedlicher Komplexität. Die *formalen und redaktionellen Hinweise* sind leicht nachzuvollziehen, gut umsetzbar und erfordern nicht viel Überlegung. Die Kategorie *Konzeptuelle Aspekte* hingegen erfordert mehr Reflexion.

Trotz der Einschränkungen, die sich aus der Subjektivität dieser Studie ergeben, lassen sich anhand der Auswertungsbögen die Symptomverläufe der beiden Kinder nachverfolgen. In einem weiterführenden Forschungsvorhaben wäre es spannend, diese Verläufe genauer zu analysieren und zu vergleichen. Es könnten Sprechsequenzen der Kinder transkribiert und ausgewertet werden. Das Verhältnis zwischen Sprechtempo (Artikulationsrate in Silben pro Minute) und Anzahl phonetischer Auffälligkeiten ist dabei besonders aussagekräftig, weil es Hinweise für die «Qualität des Sprechtempos» liefert (Sick 2014, S. 27f.). «Polternde Sprecher sind nicht in der Lage, hohes Sprechtempo gemessen an sprechmotorischen und linguistischen Anforderungen zu bewältigen», schreibt Sick (2014, S. 28) weiter. Spannend wäre demnach quantitativ auszuwerten, wie sich das Verhältnis zwischen Artikulationsrate und phonetischen Auffälligkeiten präsentiert.

Neben den divergierenden Symptomverläufen ist auch die unterschiedliche Entwicklung der Therapiemotivation bei den beiden Kindern hervorzuheben (vgl. Kap. 5.).

Kind A. schien von Anfang an motiviert. Ihre frühere Therapeutin berichtete, dass A. in der Schule begeistert davon berichtete, die Therapie sei «mega cool». Für A. besonders ansprechend waren Spiele, die Bewegung integrierten. Bei der Abwandlung des Spiels *3.2. Ver-rückte Silben* betonte sie, dass es mit Bewegung viel spannender sei, als nur mit Sprechen. Obwohl A. in der 17. Lektion die eigenen Fortschritte eher gering einschätzte, erkannte sie, dass sie gelernt hatte, langsamer zu sprechen. Allgemein zeigte sich bei A. sowohl intrinsische als auch extrinsische Motivation für das Therapieschehen.

Bei Kind B. zeigte sich zu Beginn der Therapie eine geringe Motivation. Die vorherige Therapeutin beschrieb ihn als kaum therapiemotiviert. In den ersten fünf Sitzungen wirkte B. eher abwesend und sehr ruhig (siehe Auswertungsbögen). Ab der sechsten Therapiektion zeigte sich B. allerdings zunehmend motiviert. Als in der 15. Lektion die verbleibenden Therapiektionen thematisiert wurden, bemerkte B., dass diese ihm «zu wenig» seien und er es «schön gefunden» habe, in die Logopädie zu kommen. Während einer metasprachlichen Reflexion seiner Fortschritte erklärte B., dass er gelernt habe, «langsamer und ein bisschen deutlicher» zu sprechen. Dieses Wechselspiel zwischen zunehmender intrinsischer Motivation für die Übungen und dem wachsenden Bewusstsein für die positiven Konsequenzen zeugt vom Vorhandensein beider Motivationsformen nach Sick (2014).

Die Autorin der vorliegenden Arbeit interpretiert die Motivation beider Kinder und besonders den Motivationszuwachs bei B. als Zeichen gelungener therapeutischer Beziehungsgestaltung einerseits und als Zeichen für den Erfolg des ZiP-Therapiematerials andererseits. Die von Sick (2014, S. 140) formulierte und als «Sprechen und Therapie sollen reizvoll sein» zusammengefasste Voraussetzung für Motivation konnte somit erfüllt und ein wichtiger Grundstein für Therapieerfolg gesetzt werden.

Auch im Bereich der Motivation als therapeutischem Wirkfaktor könnte eine weiterführende Analyse wertvolle Erkenntnisse liefern. Welche Förderspiele regen die intrinsische Motivation der Kinder besonders an? Welche Metaphern fördern die extrinsische Motivation? Wie können Spiele, die wenig Motivation erzeugen, angepasst werden, um dies mehr zu tun? Die in dieser Arbeit gesammelten Daten stellen eine erste Beantwortungsgrundlage für besagte Fragen. Eine eingehende Beantwortung bedürfte allerdings einer pointierteren Untersuchung.

Diese Arbeit war für die Autorin persönlich ein grosser Gewinn. Die Auseinandersetzung mit einem im Studium kaum beleuchteten Störungsbild sowie die Planung, Durchführung und Nachbearbeitung der Therapielectionen waren sehr bedeutsame Erfahrungen, die für den bevorstehenden Berufseinstieg der Autorin besonders wertvoll sind. Die eingehenden Videoanalysen und Therapieauswertungen boten der Autorin die Möglichkeit, sich intensiv mit dem eigenen Therapeutinnenverhalten auseinanderzusetzen. Dabei stellte die Autorin für sich fest, dass eine in regelmässigen Abständen stattfindende Supervision hilfreich gewesen wäre, um die Qualität der Therapie zu steigern. Dies war in der Konzeptionsphase der Arbeit tatsächlich angedacht worden, konnte jedoch in der Durchführungsphase aus zeitlichen Gründen nicht realisiert werden. Im Nachhinein stellt die Autorin fest, dass mehr Wert auf die Realisierung einer regelmässigen Supervision hätte gelegt werden sollen.

Trotz einigen Einschränkungen konnten 38 Therapielectionen geplant, durchgeführt, gefilmt und ausgewertet werden. Die Auswertungen lieferten verschiedene Verbesserungsvorschläge, die in vier induktiv erstellte Kategorien unterteilt und teilweise mit einer Fachperson besprochen wurden. Der Symptomverlauf konnte ebenfalls grob nachgezeichnet werden. Die Videoaufnahmen und schriftlichen Auswertungen bieten die Möglichkeit, weitere spannende Erkenntnisse zu generieren. Die vorliegende Arbeit war für die Autorin mit viel positiver Herausforderung verbunden, aus der nicht nur persönlich-therapeutisches Wachstum, sondern auch ein fachlich fundierter Beitrag zur Weiterentwicklung des Materials zur Züricher integrativen Poltertherapie (ZiP) hervorgehen konnte.

DANK

Diese Bachelorarbeit bot mir die wertvolle Möglichkeit, mich vertieft mit dem Thema *Poltern* auseinanderzusetzen und vielfältige Therapieerfahrungen zu sammeln. Dafür bin ich sehr dankbar.

An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei all jenen bedanken, die mich auf unterschiedliche Weise unterstützt und begleitet haben.

Ein besonderer Dank gilt Michèle Frey, die mir ihre Therapieräume zur Verfügung gestellt und mich mit ihrer hilfsbereiten, offenen und unkomplizierten Art unterstützt hat.

Ein grosses Dankeschön geht an Prof. Dr. Jürgen Kohler, der sich die Zeit genommen hat, meine Verbesserungsvorschläge aufmerksam und interessiert zu studieren und diese gemeinsam mit mir kritisch zu reflektieren.

Ein besonderer Dank gilt Prof. Wolfgang G. Braun. Vielen Dank für deine ermutigenden und wertschätzenden Rückmeldungen und deine konstruktive Kritik. Ich bin sehr dankbar, dass ich diese Arbeit unter deiner Betreuung schreiben durfte und hoffe, dass dir die Ergebnisse von Nutzen sein können.

Und nicht zuletzt ein herzliches Dankeschön an meine Korrekturleserinnen! Mama, Isabelle und Karin. Vielen Dank, dass ihr meine Arbeit so aufmerksam gelesen und geprüft habt. Ein besonderer Dank gilt dabei Mama, die sogar den gesamten Anhang mit höchster Sorgfalt und Liebe zum Detail durchforstet hat!

Ohne euch alle wäre diese Arbeit nicht in dieser Form entstanden. Vielen Dank für eure wertvolle Unterstützung!

Literaturverzeichnis

- Affolter, S., Sperisen V. et al. (2023). *Rassismus und Repräsentation gesellschaftlicher Diversität in Lehrmitteln. Eine Studie im Auftrag der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus*. Aarau: EKR.
- Alm, P.A. (2011). Cluttering: A Neurological Perspective. In Ward, D. & Scaler Scott, K. (Hrsg.), *Cluttering. A Handbook of Research, Intervention, and Education* (S. 3–28). New York: Psychology Press.
- Altrichter, H., Posch, P., Spann, H. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Bóna, J. (2019). Clustering of disfluencies in typical, fast and cluttered speech. *Clinical Linguistics & Phonetics*, 33:5, 393-405.
- Braun, W. G. (2020). *Poltern konkret, ein modulares Therapiekonzept mit umfangreicher Materialsammlung*. Schaffhausen: Schubi Lernmedien AG.
- Braun, W.G. (2021). Beachtet endlich Poltern. Annäherung an eine vergessene Sprachbehinderung und aktuelle Hilfen zur Erfassung und Therapie. *Forum Logopädie*, 35, 6-11.
- Braun, W.G. (2024). Poltern konkret – die Züricher integrative Poltertherapie. *Sprachförderung und Sprachtherapie*, 2, 58-66.
- Heckhausen, J., Heckhausen H. (2018). *Motivation und Handeln*. Heidelberg: Springer.
- Kohler, J. (2022). *Wissenschaftlich denken und handeln in der Heil- und Sonderpädagogik. Zur Gemeinsamkeit von Forschung und Praxis*. Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Kohler, J., Kohmäscher A., Starke, A. (2022). Einzelfallorientierte Praxisforschung in der Sprachtherapie. *Logos*, 2, 107–114.
- Liebmann, A. (1900). *Vorlesungen über Sprachstörungen – Poltern*. Berlin: Oscar Coblentz.
- Marks, D. (2017). Poltern. In: Mayer, A., Ulrich, T. (Hrsg), *Sprachtherapie mit Kindern*. (S. 433-471). München, Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Mayring, P. (2020). Qualitative Forschungsdesigns. In Mey, G., Mruck, K. (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie. Band 2: Designs und Verfahren. 2., erweiterte und überarbeitete Auflage* (S. 3-14). Wiesbaden: Springer.
- Mayring, P. (2020). Qualitative Inhaltsanalyse. In Mey, G., Mruck, K. (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie. Band 2: Designs und Verfahren. 2., erweiterte und überarbeitete Auflage* (S. 495–511). Wiesbaden: Springer.
- Moser, H. (2015). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung: eine Einführung*. Freiburg im Breisgau: Lambertus.
- Myers, F. (2011). Treatment of Cluttering: a Cognitive-Behavioral Approach Centered on Rate Control. In Ward, D., Scaler Scott, K. (Hrsg.), *Cluttering: A handbook of research, intervention, and education* (S. 152–174). East Sussex: Psychology Press.
- Neumann, K., Euler, H.A., Bosshardt, H.G., Cook, S., Sandrieser, P., Schneider, P., Sommer, M., Thum, G. (2016) *Pathogenese, Diagnostik und Behandlung von Redeflussstörungen. Evidenz- und konsensbasierte S3-Leitlinie*. Hrsg. Deutsche Gesellschaft für Phoniatrie und Pädaudiologie. AWMF online.
- Petermann, F., Petermann, U. (2018). *Lernen – Grundlagen und Anwendung. 2., überarbeitete Auflage*. Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG.

- Rheinberg F., Engeser S. (2018). Intrinsische Motivation und Flow-Erleben. In Heckhausen, J., Heckhausen H. (Hrsg.), *Motivation und Handeln* (S. 423-450). Heidelberg: Springer.
- Sandrieser P, Schneider P. (2008). *Stottern im Kindesalter*. Stuttgart: Thieme
- Schneider, M. (2017). Poltern. In M. Grohnfeldt (Hrsg.), *Kompendium der akademischen Sprachtherapie und Logopädie. Band 3. Sprachentwicklungsstörungen, Redeflussstörungen, Rhinophonien* (S. 242-253). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Schneider, M. (2024a). Die intentionsgestützte Poltertherapie (IPT). *Sprachförderung und Sprachtherapie*, 2, 75-81.
- Schneider, M. LogoTrain Webseite. <https://www.logo-train.de/dozenten/michael-schneider/> besucht am 28.1.26.
- Sick, U. (2014). *Poltern. Theoretische Grundlagen, Diagnostik, Therapie*. 2., vollständig überarbeitete Auflage. Stuttgart, New York: Georg Thieme Verlag.
- Spruit, M. (2024). Stottern oder vielleicht doch Poltern? *Sprachförderung und Sprachtherapie*, 2, 90-94.
- Van Zaalen, Y., Reichel, I.K. (2015): *Cluttering. Current Views on Its Nature, Diagnosis, and Treatment*. Bloomington: iUniverse.
- Van Zaalen, Y., Reichel, I.K. (2017). Prevalence of cluttering in two European countries: A pilot study. *Perspectives of the ASHA Special Interest Groups*, 2(17), 42 - 49.
- Ward, D. (2006): *Stuttering and Cluttering: Framework for Understanding and Treatment*. East Sussex: Psychology Press.
- Wiecha, U. (2012). Poltern. In Niebuhr-Siebert, S. & Wiecha, U. (Hrsg.), *Kindliche Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen. Gezielte Elternberatung* (S. 193-206). München: Elsevier/Urban & Fischer.
- Williams, D.F., Wener, D.L. (1996), Cluttering and Stuttering Exhibited in a Young Professional. *Journal of Fluency Disorders* (21) 261–269.
- Zang, J., Metten, Ch. (2014). *Poltern. Ein Ratgeber für Betroffene und Therapeuten*. (1. Auflage). Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.

Anhangsverzeichnis

Einwilligungserklärung Eltern A.....	S. 46
Einwilligungserklärung Eltern B.....	S. 47
Logopädischer Übergabebericht A.....	S. 48
Logopädischer Abklärungsbericht B.....	S. 50
Logopädischer Zwischenbericht B.....	S. 52
Therapiepläne A.....	S. 55
Therapiepläne B.....	S. 94
Auswertungsbögen A.....	S. 133
Auswertungsbögen B.....	S. 295
Kategorisierung der Verbesserungsvorschläge.....	S. 451

Einwilligungserklärung für Video- und Tonaufnahmen

Sehr geehrte Frau [redacted] und Herr [redacted]

Mein Name ist Samira Huber, ich studiere Logopädie an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich. Im Rahmen meiner Bachelorarbeit führe ich eine vergleichende Fallstudie nach wissenschaftlichen Standards durch. Dabei darf ich therapeutisch mit Ihrem Kind arbeiten – für Ihr Vertrauen bedanke ich mich ganz herzlich. Durch die kontinuierliche Reflexion der Therapien profitiert Ihr Kind von sorgfältig geplanten Therapie-Einheiten und einer individuell abgestimmten Förderung.

Zur Dokumentation und Auswertung der durchgeführten Therapien werde ich Video- und Tonaufnahmen anfertigen. Diese dienen ausschliesslich wissenschaftlichen Zwecken im Zusammenhang mit der strukturierten Analyse des therapeutischen Geschehens. Die Aufnahmen werden nach Abschluss der Bewertung der Arbeit (Sommer 2026) vollständig gelöscht.

Bis dahin haben ausschliesslich Herr Wolfgang G. Braun, zuständiger Dozent der Hochschule, und ich selbst Zugriff auf die Aufnahmen. In der schriftlichen Arbeit werden sämtliche personenbezogenen Angaben vollständig anonymisiert, sodass keine Rückschlüsse auf die Identität Ihres Kindes oder Ihrer Familie möglich sind.

Für Fragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Mit freundlichen Grüssen

Samira Huber

Name und Vorname
Kind

[redacted]
Name(n) und Vorname(n)
Eltern

[redacted]

[redacted]

Für den beschriebenen Zweck dürfen folgende Daten von meinem Kind erhoben werden

	Ja, einverstanden	ich bin
• Video-Aufnahmen	<input checked="" type="checkbox"/>	
• Ton-Aufnahmen	<input checked="" type="checkbox"/>	

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie Folgendes:

- Sie wurden von Samira Huber ausreichend informiert.
- Sie haben die «Einwilligungserklärung für Video- und Tonaufnahmen» gelesen und verstanden.
- Sie geben Ihr Einverständnis freiwillig, sofern Sie bei den oben genannten Punkten 'Ja' angekreuzt haben.

Ort, Datum

[redacted]

06.06.25

Unterschrift

[redacted]

Einwilligungserklärung für Video- und Tonaufnahmen

Sehr geehrte Frau und Herr

Mein Name ist Samira Huber, ich studiere Logopädie an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich. Im Rahmen meiner Bachelorarbeit führe ich eine vergleichende Fallstudie nach wissenschaftlichen Standards durch. Dabei darf ich therapeutisch mit Ihrem Kind arbeiten – für Ihr Vertrauen bedanke ich mich ganz herzlich. Durch die kontinuierliche Reflexion der Therapien profitiert Ihr Kind von sorgfältig geplanten Therapie-Einheiten und einer individuell abgestimmten Förderung.

Zur Dokumentation und Auswertung der durchgeführten Therapien werde ich Video- und Tonaufnahmen anfertigen. Diese dienen ausschliesslich wissenschaftlichen Zwecken im Zusammenhang mit der strukturierten Analyse des therapeutischen Geschehens. Die Aufnahmen werden nach Abschluss der Bewertung der Arbeit (Sommer 2026) vollständig gelöscht.

Bis dahin haben ausschliesslich Herr Wolfgang G. Braun, zuständiger Dozent der Hochschule, und ich selbst Zugriff auf die Aufnahmen. In der schriftlichen Arbeit werden sämtliche personenbezogenen Angaben vollständig anonymisiert, sodass keine Rückschlüsse auf die Identität Ihres Kindes oder Ihrer Familie möglich sind.

Für Fragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Mit freundlichen Grüssen

Samira Huber

Name und Vorname
Kind

Namen und Vornamen
Eltern

Für den beschriebenen Zweck dürfen folgende Daten von meinem Kind erhoben werden

- Video-Aufnahmen
- Ton-Aufnahmen

Ja, ich bin
einverstanden

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie Folgendes:

- Sie wurden von Samira Huber ausreichend informiert.
- Sie haben die «Einwilligungserklärung für Video- und Tonaufnahmen» gelesen und verstanden.
- Sie geben Ihr Einverständnis freiwillig, sofern Sie bei den oben/ genannten Punkten 'Ja' angekreuzt haben.

Ort, Datum

Unterschrift

Logopädischer Übergabebericht

Name:	██████████	Vorname:	██████████
Geb. Datum:	██████████	m <input type="checkbox"/> w <input checked="" type="checkbox"/>	
Familiensprachen:	Schweizerdeutsch	Deutsch ab:	-
		<input type="checkbox"/> Standarddeutsch	
		<input checked="" type="checkbox"/> Dialekt	
Erziehungsberechtigte:	██████████	Telefon:	██████████
Strasse, Nr:	██████████	PLZ, Ort:	██████████
Schulhaus:	██████████	Klasse:	2b
Lehrperson:	██████████	Mail:	██████████

Logopädie seit:

08.01.2024

Anzahl erhaltener Logopädiektionen:

38

Anmeldegrund

Stottern fällt in der Schule auf

Logopädische Diagnose (ICD-11)

Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Stottern mit Poltern) (6A01.1)

Schwerpunkte Therapie

Redefluss

Zu Beginn der Therapie waren vor allem die **Desensibilisierung** und **Identifikation** ein Thema. ██████████ hat ihr Stottern von Beginn an gut akzeptiert und hatte einen offenen, interessierten Umgang damit.

Das Stottern wurde in der Schulklasse ebenfalls thematisiert mit einer zuvor in der Logopädie erarbeiteten Geschichte. Dies half ██████████ sehr dabei, in der Schule entspannter zu werden, da die anderen Kinder nun Bescheid wussten und ihr Stottern ebenfalls viel besser akzeptierten.

In der Therapie arbeitete ich mit Elementen aus der **Stottermodifikation** (lockeres Pseudostottern), der **Schwerpunkt lag aber hauptsächlich auf der Sprechmodifikation**. Das sehr hohe Sprechtempo von ██████████ fiel bereits bei Therapiebeginn stark auf. Hier musste ██████████ Wahrnehmung stark geschult werden, damit sie selber ein Gefühl für ihr Sprechtempo und ihre Sprechweise entwickelte. Durch die bessere Wahrnehmung konnte

■■■■ ihr Sprechen gezielt verändern und wir erarbeiteten die «**Hummelsprache**». Dabei sprechen wir gemütlich, ruhig und mit Pausen. Diese Hummelsprache übten wir in allen möglichen Kontexten und in unterschiedlich herausfordernden Situationen. Das Erinnerungszeichen (mit dem Finger in der Luft wackeln) hilft ■■■■ dabei immer wieder, in das kontrollierte Sprechen zu finden. Um die Hummelsprache zu festigen, verliessen wir regelmässig das Therapiezimmer, spazierten ums Schulhaus, die Klassenlehrperson wurde eingeweiht und die Eltern übten zu Hause immer wieder mit ■■■■ die Sprechweise. Durch die enge Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen konnte ■■■■ immer wieder Schulinhalt wie Vorträge oder aktuell das Musical mit in die Logopädie bringen. Die Hummelsprache zu üben ist für ■■■■ so sehr alltagsnah und gelingt ihr sehr erfolgreich.

Bereiche der **Pragmatik** flossen ebenfalls in die Therapie mit ein. Für ■■■■ war es anfangs schwer abzuschätzen, welche Informationen ihr Gegenüber benötigt (z.B. bei einer Erzählung, Geschichte, ...). Dieser Bereich konnte stark verbessert werden.

Der Bereich der **Selbstwahrnehmung und -kontrolle** konnte durch die Therapie ebenfalls deutlich verbessert werden. Die Tiergestützte Therapie war dabei ein wichtiger Schlüssel, da der Therapiehund ■■■■ immer wieder spiegelte, wenn sie motorisch unruhig war, sie mit zu viel Intensität und Strenge mit Nikos sprach oder zu sehr an der Leine und am Halsband zog und ruckelte. Dies schien eine besonders grosse Motivation für ■■■■ zu sein, sich selbst, ihre Sprache und ihr Verhalten besser zu spüren.

Sprechen

In der Therapie wurde auch am Lispeln und der korrekten Aussprache des Lautes [s] gearbeitet. Wenn ■■■■ sich konzentriert, kann sie den Laut bis auf Satzebene durchgehend korrekt sprechen. Sehr oft vergisst sich ■■■■ jedoch. Allgemein fällt es ihr schwer, ihr Sprechen so gezielt zu kontrollieren.

Aktueller Stand

■■■■ hat eine gute Akzeptanz für ihr Stottern und Poltern. Die Sprechmodifikation mit der Hummelsprache ist ■■■■ sehr vertraut und sie kann diese in Übungssituationen gut anwenden. Im Alltag und besonders in Situationen mit viel Druck oder Emotionen kann ■■■■ noch nicht selbständig ihr Sprechen modifizieren, das Stottern und Poltern ist da noch sehr präsent.

Schaffhausen, 23.04.2025

Verteiler

Studierende HfH

Samira Huber

Logopädischer Abklärungsbericht

Name:	[REDACTED]	Vorname:	[REDACTED]
Geb. Datum:	[REDACTED]	m <input checked="" type="checkbox"/> w <input type="checkbox"/>	
Familiensprachen:	Deutsch	Deutsch ab:	-
		<input checked="" type="checkbox"/> Standarddeutsch	
		<input type="checkbox"/> Dialekt	
Matr.:	[REDACTED]	Telefon:	[REDACTED]
Erziehungsberechtigte:	[REDACTED]	PLZ, Ort:	[REDACTED]
Strasse, Nr.:	[REDACTED]	Klasse:	2b
Schulhaus:	[REDACTED]	Mail:	[REDACTED]
Lehrperson:	[REDACTED]		

Abklärung am:

20.03.2025

Logopädische Diagnose (ICD-11)

Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Poltern) (6A01.1)

Schwerpunkte Abklärung

Rede/Redefluss

auffällig:

ja nein

Der Redefluss wurde in verschiedensten Sprechsituationen überprüft:

- Spontansprache

[REDACTED] insgesamt ein erhöhtes Sprechtempo. In seiner Spontansprache gibt es unterschiedlich schnelle Sprechabschnitte. Es gibt Abschnitte, in denen [REDACTED] in seinem zügigen Tempo spricht, jedoch gut verständlich ist. Dann gibt es Anteile, welche nur sehr schwer verständlich sind, da sich das Sprechtempo kurzzeitig stark erhöht. Hier verschluckt [REDACTED] Laute beim Sprechen oder zieht Wörter zusammen, sodass diese nicht mehr verständlich sind. Die Artikulation wird dann sehr ungenau und unscharf.

*Beispiel: Es gibt noch sone extra Regel **abndimachmi** halt nie, man darf prellen, dann darf man wieder drei Schritte, **unachdimrune** (unverständlich). Also diese extra Regel **hedesma nu bisu** die Hüfte prellen darf.*

Teilweise fehlen auch Wörter, weil sie im Zusammenziehen verloren gehen.

*Beispiel: Dann **darfmanball** wieder nehmen. (den fehlt, bzw. wird mit man zusammengezogen – «ma' n' ball»)*

- Bildergeschichte erzählen

■■■■■ gelingt es gut, eine Geschichte zu erzählen. Er erwähnt die wichtigen Informationen, damit sein Gegenüber die Geschichte gut verstehen kann und überspringt keine wesentlichen Teile der Geschichte.

Das Poltern ist während dem Erzählen ähnlich wie in der Spontansprache.

- Vorlesen

■■■■■ liest bereits relativ sicher. Das Vorlesen ist insgesamt noch monoton und sehr mechanisch. Daher ist ■■■■■ Sprache beim Vorlesen gut verständlich und die Artikulation ist genau, es werden keine Laute verschluckt.

- Schnelles Sprechen unter Zeitdruck

Wenn ■■■■■ schnell spricht, dann wird die Verständlichkeit etwas schlechter. Es gibt mehr Sprechanteile, welche zusammengezogen werden, sodass Laute verschwinden.

- Thematisieren des Polterns

■■■■■ ist sich bewusst, dass er schnell spricht, weil sein Umfeld ihm das schon oft rückgemeldet hat. Es stört ihn nicht gross. Ihn nervt es dann, wenn z.B. seine Eltern nachfragen, weil sie ihn nicht verstanden haben. Gemäss ■■■■■ fragt in der Schule fast nie jemand nach.

- Anamnese/ Gespräch mit Lehrperson und Familie

Der Vater beschreibt, dass ■■■■■ Sprache zu Hause etwa ähnlich ist. Insbesondere fällt dem Vater das schnelle Sprechtempo und das Poltern auf, wenn ■■■■■ mit seinen Freunden nach dem Handballtraining spricht.

- Aussprache und Prosodie

■■■■■ verwechselt beim Sprechen noch den CH mit dem S (Vorverlagerung /ch1/ - /s/). Wenn er sich konzentriert, insbesondere am Anfang der Lektion, kann ■■■■■ den CH korrekt anwenden. In der spontanen Sprache später vergisst er es wieder.

Allgemein wirkt die Aussprache verwaschen.

Die Prosodie (Sprechmelodie) ist leicht auffällig. ■■■■■ Stimme hebt sich zum Wortende hin auffallend oft an, wenn er etwas erklärt oder spontan berichtet.

Empfehlung

Ich empfehle, dass ■■■■■ in einer spezifischen Poltertherapie gezielt an seinem Sprechen arbeiten kann und unterstützt wird, damit er sein Sprechen verändern kann. Mit den Eltern wurde bereits besprochen, dass eine Intensivtherapie nach dem Konzept der ZiP (Züricher integrativen Poltertherapie) im Rahmen einer Fallstudie der HfH Zürich stattfinden kann. Die Therapie findet an der Schule ■■■■■ im Therapieraum der Fachstelle statt.

Schaffhausen, 01.04.2025

■■■■■

Verteiler

- Erziehungsberechtigte Familie ■■■■■
- Lehrpersonen ■■■■■
- Logopäde/in ■■■■■
- PTD Archiv
- Logopädiestudentin Samira Huber

Logopädischer Zwischenbericht

Name:			
Geb. Datum:			m <input checked="" type="checkbox"/> w <input type="checkbox"/>
Familiensprachen:	Deutsch	Deutsch ab:	Hochdeutsch ab Geburt <input checked="" type="checkbox"/> Standarddeutsch <input type="checkbox"/> Dialekt
Erziehungsberechtigte:			
Strasse, Nr.:			
PLZ, Ort:			
Schulhaus:		Klasse:	2b
Lehrperson:			
Schulische Massnahmen:	ILZ Deutsch	<input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja	
	Nachteilsausgleich	<input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, nächste Überprüfung:	

Abklärung am: September 2023 / 30.11.2024

Logopädie seit: November 2023

Anzahl erhaltener Logopädiektionen: 36 Lektionen

Anmeldegrund

Eingeschränkte Verständlichkeit, undeutliche Artikulation

Anamnese:

Phonetisch-Phonologische Störung
Poltern

Anmeldung durch:

Klassenlehrperson

Logopädische Diagnose (ICD-11) bei Übergabe

Entwicklungsstörung der motorischen Koordination (Mundmotorik) (6A04)

Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Poltern) (6A01.1)

Schwerpunkte Abklärung

Sprachentwicklung (auch Basiskompetenzen Sprache)
PLAKSS-II vom 30.10.2024

/ch1/ → /s/ konstant konsequent, der Laut /ch1/ konnte isoliert nicht gebildet werden.

/z/ → /s/ am Wortanfang

/r/ → medial kaum auditiv wahrnehmbar, eher eine Auslassung.

/pf/ → /f/ (Pflaster → flasta)

/sch/ → /s/

/de/ → /ge/ (degangen)

Mundmotorik Suchbewegungen

auditive Fähigkeiten

Pathoscreening Phonemdiffereenzierung:
unauffällig

Redefluss

Analyse der Spontansprache:

☒ Sprechtempo ist deutlich erhöht. Er überspringt einzelne Laute und lässt häufig Wortendungen aus.

Schwerpunkte Therapie

Phonologie (Lautorganisation)

Schulung der auditiven Wahrnehmung von ähnlich klingenden Lauten (/e/ und /i/, /de/ und /ge/, /m/ und /n/)

Verbesserung der oralen Wahrnehmung

Phonetik (Artikulation)

Die Vorsilbe /ge/ wird korrekt artikuliert.
Das /ch1/ wird korrekt in der Spontansprache angewandt.

Prosodie

☐ kann Prosodie in der Spontansprache anwenden.

Bewusstsein für Prosodie zu schaffen über Aufnahmen seines Sprechens.

Schriftsprache

Lautorganisation in der Schriftsprache, Lautverbindungen, Silben erkennen,
Aufnahme/Integration des aktuellen Schulinhaltes

Aktueller Stand

☐ konnte in allen Bereichen Fortschritte erzielen. Er nimmt die Inhalte schnell auf, ist aber im eigenen Sprech- und Arbeitstempo meistens zu schnell, sodass ein Transfer in den

Alltag kaum möglich ist. Er hat keinen Leidensdruck der ihn motivieren könnte und auch noch nicht genug Eigenwahrnehmung zur Umsetzung.
Einzig das Vorspielen seines Sprechens spiegelt ihm sein Sprechtempo und die Artikulation.

Weiteres Vorgehen

█ besucht ab 06.2025 eine Poltergruppe. Die Logopädie im Schulhaus wird vorerst beendet.

Zusätzliche Information

█ hatte zu Beginn noch grosse Schwierigkeiten sich zu organisieren. Das ist nicht nur im Unterricht aufgefallen, auch bei Malaufgaben o.Ä. hatte er noch keinen genauen Plan, wie er z.B. ein Haus malen kann.

In seiner Freizeit spielt er begeistert Handball.

█ hat die Abklärungslektion in der Psychomotorik besucht. Die Eltern fühlten sich und ihr Kind nicht gut aufgehoben, weswegen hat die PSM leider nicht gestartet.

█ ist noch sehr verspielt. Es fehlt noch etwas am Verständnis für den Besuch der Logopädie um einen Transfer, einzelner Inhalte, umzusetzen.

Schaffhausen, 06.2025

Verteiler

- Erziehungsberechtigte
- Lehrpersonen
- Schulleitung
- Logopäde/in
- SAB
- PTD Archiv
- andere

Angaben zum Kind			
Name/ Alter/ Klassenstufe	A., 7;10, 2. Klasse		
Therapeut/ Therapeutin	Samira Huber		
Aktuelle logop. Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Stottern mit Poltern) (6A01.1)		
Aktuelle Grobziele	Beziehung aufbauen und durch informelle Beobachtungsdiagnostik herausfinden, an welchen Schwerpunkten wir nach den Ferien arbeiten werden. Mit Startermodul Verständnis für das Sprechen aufbauen.		
Konzeptionelles Vorgehen	Züricher integrative Poltertherapie		
Therapiesprache	Schweizerdeutsch /Teile auf Hochdeutsch		
Datum Therapie:	06.06.2025	Therapielektion Nr.:	1

Therapieziele pro Sequenz	Therapiemethode sowie Inhalt / Vorgehen	Aufgabenbezogene Anpassungen (Vereinfachungen, Steigerungen) und kindbezogene Hilfestellungen	Material	Dauer
----------------------------------	--	--	-----------------	--------------

Sequenz 1 Begrüssung / Ankommen in der Therapie

A. und ihre Mutter kommen im Raum an und haben einen Überblick über die Zeit, in der wir zusammen arbeiten werden.	Begrüssen, Platz nehmen, kurze Vorstellungsrunde, Buch <i>Poltern konkret</i> zeigen. Zeitplan zeigen, wann wir zusammen arbeiten werden.	Bei meinen Ausführungen über <i>Poltern konkret</i> und den Zeitplan stelle ich immer wieder eine Wissensbasis her und frage nach, ob alles klar ist, oder ob offene Fragen bestehen.	Buch <i>Poltern konkret</i> , Visualisierung des Zeitplans	5 min
--	--	---	---	-------

Sequenz 2 ZiP Startermodul

A. versteht, wie Sprache produziert und wie das Sprechen überwacht wird. Sie kann den Inhalt der Geschichte in eigenen Worten wiedergeben.	1.1. Familie Levelt baut ein Haus Anhand der Bildkarten erkläre ich A. kindgerecht und modellhaft, wie Sprache produziert und wie das Sprechen überwacht wird.	Wenn A. die Fragen nicht von sich aus beantworten kann, beantworte ich sie selbstverständlich, ohne ihr das Gefühl zu geben, dass sie etwas falsch gemacht hat. Am Schluss stelle ich Rückfragen, um zu kontrollieren, ob sie den Sinn hinter der Geschichte verstanden hat. Wenn nicht, wiederholen wir die Sequenz in der nächsten Lektion.	Kopien aus <i>Poltern konkret</i>	20 min
--	--	---	-----------------------------------	--------

Sequenz 3 ZiP Startermodul

<p>A. versteht, wie es zu Poltersymptomen kommt und kann einen Bezug zum eigenen Sprechen herstellen.</p>	<p>1.2. Der Detektiv Wir machen das Spiel nach Anleitung.</p>	<p>Wenn A. keine Auffälligkeiten findet, kann ich auf etwas zeigen und fragen «ist das denn normal?» Wenn A. vieles findet und bei 1.1. Familie Levelt baut ein Haus sehr gut mitgekommen ist, kann ich sie auffordern, die Fehler auf dem Bild selber mit den Fehlern beim Poltern in Verbindung zu setzen.</p>	<p>Wimmelbild «Baustelle» und Hund von der Bildkarte 1 aus <i>Poltern konkret</i>. Lupe</p>	<p>15 min</p>
---	--	--	---	---------------

Sequenz 4 Verabschiedung

<p>A. geht mit einem guten Gefühl nach Hause</p>	<p>Verabschiedung und weitere Termine abmachen mit der Mutter.</p>		<p>Agenda</p>	<p>5 min</p>
--	--	--	---------------	--------------

Angaben zum Kind			
Name/ Alter/ Klassenstufe	A., 7;11, 2. Klasse		
Therapeut/ Therapeutin	Samira Huber		
Aktuelle logop. Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Stottern mit Poltern) (6A01.1)		
Aktuelle Grobziele	Beziehung aufbauen und durch informelle Beobachtungsdiagnostik herausfinden, an welchen Schwerpunkten wir nach den Ferien arbeiten werden. Mit Startermodul Verständnis für das Sprechen aufbauen.		
Konzeptionelles Vorgehen	Züricher integrative Poltertherapie		
Therapiesprache	Hochdeutsch		
Datum Therapie:	12.06.2025	Therapielektion Nr.:	2

Therapieziele pro Sequenz	Therapiemethode sowie Inhalt / Vorgehen	Aufgabenbezogene Anpassungen (Vereinfachungen, Steigerungen) und kindbezogene Hilfestellungen	Material	Dauer
----------------------------------	--	--	-----------------	--------------

Sequenz 1 Begrüssung / Ankommen in der Therapie

A. kommt gut an und fühlt sich wohl.	Begrüssen, fragen, ob sie den Plan zuhause aufgehängt hat. Kurz darüber sprechen, wie es uns geht und wie es mit dem Musical läuft.			3 min
--------------------------------------	--	--	--	-------

Sequenz 2 Wiederholung der Inhalte der letzten Therapie

A. kann die Geschichte von Familie Levelt erzählen aufgrund ihrer Erinnerungen und den Bildern.	Bilder von der Geschichte «Familie Levelt baut ein Haus» auf den Tisch legen und fragen, an was sich A. noch erinnern kann. Sie soll die Geschichte so gut es geht erzählen.	Wenn A. sich nicht erinnern kann, helfe ich ihr, indem ich erzähle, was passiert ist.	Kopien aus <i>Poltern konkret</i> . Bilder von «Familie Levelt baut ein Haus»	5 min
---	--	---	---	-------

Sequenz 3 ZiP Startermodul

A. versteht die Hauptsymptome des Polterns.	1.3. Kennzeichen P Ich führe laut Manual die 4 Analogien ein.	Wenn A. es nicht versteht, kann ich ihr Beispiele geben. Wenn sie es direkt versteht, kann ich sie auffordern, mir Beispiele vorzumachen.	Kopien aus <i>Poltern konkret</i> . Bilder von «Kennzeichen P»	5 min
---	---	--	---	-------

Sequenz 4 ZiP Startermodul

<p>A. versteht die Analogien von «Kennzeichen P» und erkennt die Merkmale in meiner und ihrer eigenen Sprache.</p>	<p>Wir spielen ein Spiel ihrer Wahl und achten uns dabei auf die Symptome, die mit den Analogiebildern eingeführt wurden.</p>	<p>Zur Hilfe legen wir die Analogiebilder gut sichtbar auf den Tisch. Wenn A. die Symptome nicht erkennt, kann ich ihr Fragen stellen wie «denkst du, das war eher schnell oder langsam?», um sie darauf zu bringen. Wenn A. die Symptome sehr gut erkennt kann ich selber auch mehr in meine Sprache einbauen, die sie erkennen muss.</p>	<p>Spiel aus dem Logo-Raum</p>	<p>10 min</p>
--	---	--	--------------------------------	---------------

Sequenz 5 ZiP Startermodul

<p>A. differenziert rezeptiv zwischen Tempovariationen im Sprechtempo.</p>	<p>1.4. Traktor-Auto-Rennwagen A. wählt ein Motiv. Dann mache ich 3 Geschwindigkeiten im Laufen vor. A. beschreibt, was sie beobachtet hat. Dann machen wir die 3 Geschwindigkeiten zusammen. Ich erkläre, dass es diese Differenzierung auch beim Sprechen gibt. Dann lese ich die Wörter auf der Kopiervorlage in unterschiedlichen Tempi vor und A. entscheidet jeweils, ob es chillig, normal oder schnell ist.</p>	<p>Wenn A. rezeptiv gut unterscheiden kann, kann ich sie auffordern, selber die Wörter zu lesen und mich herausfinden lassen, welches Tempo es ist.</p>	<p>Kopien aus <i>Poltern konkret</i>. Bilder von «Traktor-Auto-Rennwagen»</p>	<p>10 min</p>
--	--	---	---	---------------

Sequenz 6 ZiP Startermodul

<p>A. bastelt den Tachometer und weiss, wofür wir ihn brauchen können.</p>	<p>1.5. Tachometer Zusammen basteln wir den Tachometer und malen ihn aus. Ich erkläre, dass man das Tempo beim Sprechen und Lesen anpassen kann.</p>		<p>Kopien aus <i>Poltern konkret</i>. Bilder von «Tachometer»</p>	<p>5 min</p>
--	---	--	---	--------------

Sequenz 7 Hausaufgabe

A. macht sich zuhause Gedanken über ihre Sprechgeschwindigkeit	Ich erkläre A., dass sie den Tachometer nach Hause nehmen kann. Sie soll zuhause ein Buch suchen, das sie nächste Woche gerne mitnehmen möchte. Darin kann sie üben, in verschiedenen, auf dem Tachometer vorgegebenen Tempi, zu lesen. Dies kann sie mit ihren Eltern üben. Nächste Woche soll sie das Buch und den Tachometer wieder in die Therapie bringen.	Ich schreibe eine SMS an die Mutter, damit sie Bescheid weiss und den Tachometer sowie ein Buch bei der nächsten Therapie mitkommen.	Selbstgebastelter Tachometer	5 min
--	--	--	------------------------------	-------

Sequenz 8 Verabschiedung

A. geht mit einem guten Gefühl nach Hause	Wir verabschieden uns und sagen «bis nächste Woche».			2 min
---	--	--	--	-------

Angaben zum Kind			
Name/ Alter/ Klassenstufe	A., 7;11, 2. Klasse		
Therapeut/ Therapeutin	Samira Huber		
Aktuelle logop. Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Stottern mit Poltern) (6A01.1)		
Aktuelle Grobziele	Beziehung aufbauen und durch informelle Beobachtungsdiagnostik herausfinden, an welchen Schwerpunkten wir nach den Ferien arbeiten werden. Mit Startermodul und dem Modul Selbstwahrnehmung / Monitoring Verständnis für das Sprechen aufbauen.		
Konzeptionelles Vorgehen	Züricher integrative Poltertherapie		
Therapiesprache	Hochdeutsch		
Datum Therapie:	17.06.2025	Therapielektion Nr.:	3

Therapieziele pro Sequenz	Therapiemethode sowie Inhalt / Vorgehen	Aufgabenbezogene Anpassungen (Vereinfachungen, Steigerungen) und kindbezogene Hilfestellungen	Material	Dauer
----------------------------------	--	--	-----------------	--------------

Sequenz 1 Begrüssung

A. kommt gut an und fühlt sich wohl.	Begrüssen, fragen, ob sie nochmals in der Badi waren, ob sie bereit ist für das Musical und ob sie das Buch und den Tachometer mitgebracht hat.	Damit der Tachometer und das Buch sicher mitkommen, habe ich der Mutter am Vorabend eine SMS geschickt.		2 min
--------------------------------------	---	---	--	-------

Sequenz 2 ZiP Startermodul

A. kann die Lesegeschwindigkeit der Anzeige auf dem Tachometer anpassen.	Mit dem Tachometer, den wir beim letzten Mal gebastelt haben, gebe ich die Geschwindigkeit vor, in der A. lesen soll.	Wenn A. Mühe hat, die Geschwindigkeit anzupassen, kann ich es vormachen. So kann sie zuerst rezeptiv erkennen, wie die unterschiedlichen Geschwindigkeiten sich anhören.	Tachometer Buch von A.	10 min
--	---	--	---------------------------	--------

Sequenz 3 ZiP Startermodul

A. unterscheidet rezeptiv zwischen «verständlich» und «unverständlich» beim absichtlich-willentlichen Poltern (Pseudopoltern) der Therapeutin.	1.6. Verstehnix-Wörter jagen Ich lese die vorgegebenen Sätze vor und spreche einige Wörter undeutlich aus. A. soll bei jedem	Wenn A. undeutliche Wörter nicht als Solche erkennt, kann ich nachfragen, ob sie den Satz ganz verstanden hat. Wenn ja, soll sie wiederholen, was ich gesagt habe. Ich kann fragen «habe ich das	Blatt mit Sätzen (markiert, welche Wörter ich poltern möchte) Glocke von Halli Galli Analogiebilder	7 min
--	--	--	---	-------

	<p>unverständlichen Wort auf die Glocke drücken. Anschliessend erkläre ich, dass es auch beim Poltern zu undeutlichen Worten kommen kann. Vergleich mit Familie Levelt. Dann lese ich die Sätze nochmals und diesmal nimmt A. bei jedem unverständlichen Wort eine Analogiekarte.</p>	<p>wirklich genauso gesagt?». Und wenn nein: «was hast du denn nicht verstanden?»</p>		
--	---	---	--	--

Sequenz 4 ZiP Startermodul

<p>A. unterscheidet rezeptiv zwischen «flüssigen» und «unflüssigen» Redeanteilen beim absichtlich-willentlichen Poltern (Pseudopoltern) der Therapeutin.</p>	<p>1.7. Die Wörter hüpfen wie ein Frosch Wir spielen das Spiel nach Anweisungen im Buch.</p>	<p>Je nachdem wie leicht es A. fällt, kann ich die Wiederholungen mehr oder weniger offensichtlich machen.</p>	<p>Spielplan 2 Würfel Muggelsteine Glocke von Halli Galli Froschbild 2 Stifte</p>	<p>20 min</p>
--	---	--	---	---------------

Sequenz 5 ZiP Modul Selbstwahrnehmung / Monitoring

<p>A. versteht was Monitoring ist und warum es beim Sprechen so wichtig ist.</p>	<p>2.1. Kuddelmudel Ich benenne alle Wörter sehr schnell ohne Monitoring. A. kann bei jedem undeutlichen Wort auf die Glocke drücken A. kann dann die Wörter auch schnell benennen. Dann sprechen wir über die Erfahrung und machen den Vergleich zur Familie Levelt.</p>	<p>Zur Veranschaulichung kann ich bei der Erklärung des Spieles die Analogiekarten zeigen.</p>	<p>Arbeitsblatt Kuddelmudel Glocke von Halli Galli Bilder Familie Levelt Analogiekarten</p>	<p>5 min</p>
--	--	--	---	--------------

Sequenz 6 Verabschiedung

<p>A. geht mit einem guten Gefühl nach Hause.</p>	<p>Wir verabschieden uns und sagen «bis nächste Woche».</p>			<p>1 min</p>
---	---	--	--	--------------

Angaben zum Kind			
Name/ Alter/ Klassenstufe	A., 7;11, 2. Klasse		
Therapeut/ Therapeutin	Samira Huber		
Aktuelle logop. Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Stottern mit Poltern) (6A01.1)		
Aktuelle Grobziele	Beziehung aufbauen und durch informelle Beobachtungsdiagnostik herausfinden, an welchen Schwerpunkten wir nach den Ferien arbeiten werden. Mit Startermodul und dem Modul Selbstwahrnehmung / Monitoring Verständnis für das Sprechen aufbauen.		
Konzeptionelles Vorgehen	Züricher integrative Poltertherapie		
Therapiesprache	Hochdeutsch		
Datum Therapie:	27.06.2025	Therapielektion Nr.:	4

Therapieziele pro Sequenz	Therapiemethode sowie Inhalt / Vorgehen	Aufgabenbezogene Anpassungen (Vereinfachungen, Steigerungen) und kindbezogene Hilfestellungen	Material	Dauer
----------------------------------	--	--	-----------------	--------------

Sequenz 1 Begrüssung

A. kommt gut an und fühlt sich wohl.	Begrüssen, fragen, ob der Tachometer und das Buch dabei sind.		Mitgebrachte Sachen von A.	4 min
--------------------------------------	---	--	----------------------------	-------

Sequenz 2 ZiP Startermodul

A. kann die Erzählgeschwindigkeit der Anzeige auf dem Tachometer anpassen.	Mit dem Tachometer, den wir beim vorletzten Mal gebastelt haben gebe ich die Geschwindigkeit vor, in der A. erzählen soll.	Wenn A. Mühe hat, die Geschwindigkeit anzupassen, kann ich es vormachen. So kann sie zuerst rezeptiv erkennen, wie die unterschiedlichen Geschwindigkeiten sich anhören.	Tachometer Buch von A.	5 min
--	--	--	---------------------------	-------

Sequenz 3 Selbstwahrnehmung/Monitoring

A. kann ihr Sprechtempo den gegebenen Anforderungen anpassen und schätzt durch direktes Feedback das eigene Sprechtempo ein.	2.2. Raketensprache Wir spielen das Spiel nach Anweisungen im Buch.	Wir fangen an ohne das Bild für moderates Sprechtempo. Wenn es gut geht, fügen wir es nach einiger Zeit ein. Wenn wir sehr schnell durchkommen, können wir einen zweiten Durchlauf machen und zu jeder gezogenen Karte	Spielplan «Raketensprache» 6-er Zahlenwürfel 3 Spielfiguren in unterschiedlichen Farben 30 Bildkarten	20 min
--	---	--	---	--------

		einen Satz bilden (linguistische Komplexität erhöhen).	Analogiebilder aus dem Spiel 1.4.	
--	--	--	-----------------------------------	--

Sequenz 4 Selbstwahrnehmung / Monitoring

A. kann ihren Redefluss stoppen und das eigene Sprechtempo einschätzen.	2.3. Stoppschild Wir machen das Spiel nach Angaben im Buch, jedoch ohne die Spielvariante mit der Aufnahme, da ich nicht doppelt aufnehmen kann.	Wenn es A. schwer fällt, die Geschwindigkeit einzuschätzen, kann sie die Analogiebilder zur Hilfe nehmen.	Bildergeschichte Analogiebilder Muggelsteine	10 min
---	--	---	--	--------

Sequenz 5 Selbstwahrnehmung / Monitoring

A. erkennt die Auswirkungen der erhöhten Sprechtempi und erfährt reduziertes Sprechtempo als positiv.	2.4. Probier's mal mit Gemütlichkeit Wahrscheinlich bleibt keine Zeit für dieses Spiel. Dann machen wir es nach den Sommerferien. Falls wir aber schnell durch sind mit dem Rest, machen wir es nach Anleitung im Buch.	Zur Hilfe kann ich vormachen, was gemeint ist.	Arbeitsblatt Stoppuhr Analogiebilder	5 min
---	--	--	--	-------

Sequenz 6 Verabschiedung

A. geht mit einem guten Gefühl nach Hause.	Wir verabschieden uns und sagen «bis nach den Ferien».			1 min
--	--	--	--	-------

Angaben zum Kind			
Name/ Alter/ Klassenstufe	A., 8;1, 3. Klasse		
Therapeut/ Therapeutin	Samira Huber		
Aktuelle logop. Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Stottern mit Poltern) (6A01.1)		
Aktuelle Grobziele	A. erwirbt Strategien zur bewussten Steuerung des Sprechtempos, stärkt exekutive Funktionen und optimiert die artikulatorische Deutlichkeit, um die Verständlichkeit und Kommunikationssicherheit im Alltag zu erhöhen.		
Konzeptionelles Vorgehen	Züricher integrative Poltertherapie		
Therapiesprache	Hochdeutsch		
Datum Therapie:	12.08.2025	Therapielektion Nr.:	5

Therapieziele pro Sequenz	Therapiemethode sowie Inhalt / Vorgehen	Aufgabenbezogene Anpassungen (Vereinfachungen, Steigerungen) und kindbezogene Hilfestellungen	Material	Dauer
----------------------------------	--	--	-----------------	--------------

Sequenz 1 Begrüssung und Wahrnehmung des Sprechtempos

A. kommt gut an und fühlt sich wohl.	Begrüssen und über Ferien sprechen. Dabei benutzen wir den Tachometer oder die Analogiekarten um wahrzunehmen, wie schnell gerade gesprochen wird.	Ich verweise immer wieder auf den Tachometer oder die Analogiekarten.	Tachometer oder Analogiekarten (falls A. den Tachometer nicht dabei hat)	4 min
--------------------------------------	--	---	--	-------

Sequenz 2 Förderung exekutiver Funktionen

A. speichert bereits genannte Begriffe im Arbeitsgedächtnis ab.	3.1. Elefantengedächtnis Wir spielen das Spiel nach Anleitung.	Wenn A. die Wörter nicht einfallen und die Therapeutin sie noch weiss, kann diese Tipps bzw. Umschreibungen geben. Wenn das Spiel A. sehr leicht fällt, können wir die Variante anwenden, bei der die Wörter nur umschrieben werden.	Arbeitsblatt Sichtschutz Bleistift	10 min
---	--	--	--	--------

Sequenz 3 Bewegung und Körperorientierung

A. koppelt Sprache mit Bewegung und wird für die Struktur des Satzbaues sensibilisiert. Sie erfährt spielerisch, dass Aussagesätze aus Satzaussage und Satzgegenstand	4.1. Himmel und Hölle (Satzhüpfen) Wir spielen das Spiel nach Anleitung.	Wenn es A. sehr leicht fällt, kann sie eigene Sätze erfinden. Wenn es A. schwer fällt, können wir den Satz gemeinsam sprechen, während dem sie hüpf.	Etwas zum werfen Beschriftete Plakate Klebeband	10 min
---	--	--	---	--------

bestehen und durch andere Satzglieder erweitert werden können.				
--	--	--	--	--

Sequenz 4 Förderung exekutiver Funktionen

A. ist über einen längeren Zeitraum auf einen Höreindruck (Silbenfolgen) konzentriert, speichert das Gehörte im Arbeitsgedächtnis ab und bringt es expressiv in eine andere, richtige Reihenfolge (Sinneinheit).	3.2. Ver-rückte Silben Wir machen die Übung nach Anleitung im Buch.	Falls es zu schwierig ist, kann ich Beispiele geben. Falls es zu einfach ist, können wir die Übung mit 3-silbigen Wörtern machen.	Buch mit Wörterliste Wörterliste für Steigerung	10 min
--	---	--	--	--------

Sequenz 5 Selbstwirksamkeit

A. schlägt ein Spiel vor mit Bezug zur Poltertherapie.	A. hat mir in der letzten Lektion gesagt, dass sie gerne selber Spiele vorschlagen möchte. Wir haben abgemacht, dass sie sich etwas überlegt mit einer Übung mit Polterbezug.	Falls A. das Spiel zuhause vergisst, kann sie eins im Logoraum auswählen.	Mitgebrachtes Spiel oder Spiel aus dem Raum	10 min
--	---	---	---	--------

Sequenz 6 Verabschiedung

A. geht mit einem guten Gefühl nach Hause.	Wir verabschieden uns.			1 min
--	------------------------	--	--	-------

Angaben zum Kind			
Name/ Alter/ Klassenstufe	A., 8;1, 3. Klasse		
Therapeut/ Therapeutin	Samira Huber		
Aktuelle logop. Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Stottern mit Poltern) (6A01.1)		
Aktuelle Grobziele	A. erwirbt Strategien zur bewussten Steuerung des Sprechtempos, stärkt exekutive Funktionen und optimiert die artikulatorische Deutlichkeit, um die Verständlichkeit und Kommunikationssicherheit im Alltag zu erhöhen.		
Konzeptionelles Vorgehen	Züricher integrative Poltertherapie		
Therapiesprache	Hochdeutsch		
Datum Therapie:	15.08.2025	Therapielektion Nr.:	6

Therapieziele pro Sequenz	Therapiemethode sowie Inhalt / Vorgehen	Aufgabenbezogene Anpassungen (Vereinfachungen, Steigerungen) und kindbezogene Hilfestellungen	Material	Dauer
----------------------------------	--	--	-----------------	--------------

Sequenz 1 Begrüssung und Wahrnehmung des Sprechtempos

A. kommt gut an und fühlt sich wohl.	Begrüssen und über die Woche sprechen. Wochenendpläne? Dabei benutzen wir den Tachometer oder die Analogiekarten, um wahrzunehmen, wie schnell gerade gesprochen wird.	Ich verweise immer wieder auf den Tachometer oder die Analogiekarten.	Tachometer oder Analogiekarten (falls A. den Tachometer nicht dabei hat)	4 min
--------------------------------------	--	---	--	-------

Sequenz 2 Förderung exekutiver Funktionen

Das Kind ist über einen längeren Zeitraum auf einen Höreindruck (Satzelemente) konzentriert und speichert Satzelemente richtig ab. Die immer gleiche wiederkehrende Satzstruktur festigt die Serialität des Satzbaus.	3.3. Verdeckte Unsinn-Sätze Wir machen das Spiel nach Anleitung Wir zeichnen Portraits.	Vereinfachung: die gezogenen Karten auf die offen ausgelegten Karten legen.	Bildkarten Farbstifte	15 min
---	--	---	--------------------------	--------

Sequenz 3 Selbstwahrnehmung/Monitoring

A. kann ihr Sprechtempo den gegebenen Anforderungen anpassen und schätzt durch direktes Feedback das eigene Sprechtempo ein.	2.2. Raketensprache Wir spielen das Spiel nach Anweisungen im Buch.	Wir machen es direkt mit 3 Stufen (langsam, moderat und schnell), da dies beim letzten Mal gut ging. Wir bilden diesmal einen Satz mit jedem gezogenen Wort (linguistische Komplexität erhöhen).	Spielplan «Raketensprache» 6-er Zahlenwürfel 3 Spielfiguren in unterschiedlichen Farben 30 Bildkarten Analogiebilder aus dem Spiel 1.4.	15 min
--	---	---	--	--------

Sequenz 4 Selbstwirksamkeit

A. schlägt ein mitgebrachtes oder im Raum vorhandenes Spiel vor mit Bezug zur Poltertherapie.	A. möchte gerne selber Spiele vorschlagen. Wir haben abgemacht, dass sie sich etwas überlegt mit einer Übung mit Polterbezug.	Falls A. das Spiel zuhause vergisst, kann sie eins im Logoraum auswählen.	Mitgebrachtes Spiel oder Spiel aus dem Raum	10 min
---	---	---	---	--------

Sequenz 5 Verabschiedung

A. geht mit einem guten Gefühl nach Hause.	Wir verabschieden uns.			1 min
--	------------------------	--	--	-------

Angaben zum Kind			
Name/ Alter/ Klassenstufe	A., 8;1, 3. Klasse		
Therapeut/ Therapeutin	Samira Huber		
Aktuelle logop. Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Stottern mit Poltern) (6A01.1)		
Aktuelle Grobziele	A. erwirbt Strategien zur bewussten Steuerung des Sprechtempos, stärkt exekutive Funktionen und optimiert die artikulatorische Deutlichkeit, um die Verständlichkeit und Kommunikationssicherheit im Alltag zu erhöhen.		
Konzeptionelles Vorgehen	Züricher integrative Poltertherapie		
Therapiesprache	Hochdeutsch		
Datum Therapie:	18.08.2025	Therapielektion Nr.:	7

Therapieziele pro Sequenz	Therapiemethode sowie Inhalt / Vorgehen	Aufgabenbezogene Anpassungen (Vereinfachungen, Steigerungen) und kindbezogene Hilfestellungen	Material	Dauer
----------------------------------	--	--	-----------------	--------------

Sequenz 1 Begrüssung und Wahrnehmung des Sprechtempos

A. kommt gut an und fühlt sich wohl.	Begrüssen und über das Wochenende sprechen. Dabei benutzen wir den Tachometer oder die Analogiekarten um wahrzunehmen, wie schnell gerade gesprochen wird.	Ich verweise immer wieder auf den Tachometer oder die Analogiekarten.	Tachometer oder Analogiekarten (falls A. den Tachometer nicht dabei hat)	4 min
--------------------------------------	--	---	--	-------

Sequenz 2 Bewegung und Körperorientierung

A. koppelt Sprache mit Bewegung. Von mehrsilbigen Wörtern wird jede Silbe betont und deutlich ausgesprochen.	4.3. Silben-Seil-Lauf Wir spielen das Spiel nach Anweisung im Buch.	Eigene Begriffe finden, zu denen gehüpft werden kann.	Seil Blatt Stift Bildkarten Schere	10 min
--	---	---	--	--------

Sequenz 3 Bewegung und Körperorientierung

A. reagiert adäquat und konzentriert auf wechselnde sprachliche Anweisungen. Sie kann mit wechselnden Anweisungen	4.2. Kommando Pimperle Wie spielen Das Spiel nach Anweisung im Buch.	Wenn es zu schwierig ist, können wir die Kommandos reduzieren. Wenn es leicht fällt, können wir weitere dazu erfinden.		5 min
---	--	---	--	-------

umgehen und lässt sich durch Bewegungen der Spielleiterin nicht ablenken. A. kann als Spielleiterin ausserdem selbst sprachlich kurze, verständliche Kommandos geben.				
---	--	--	--	--

Sequenz 4 Bewegung und Körperorientierung

A. koppelt Sprache mit Bewegung und wird für die Struktur des Satzbaues sensibilisiert. Sie erfährt spielerisch, dass Aussagesätze aus Satzaussage und Satzgegenstand bestehen und durch andere Satzglieder erweitert werden können.	4.1. Himmel und Hölle (Satzhüpfen) Wir spielen das Spiel auf der Matte am Boden und erfinden eigene Sätze.	Ich kann Sätze vorschlagen, wenn A. keine einfallen. Oder ich gebe ich einen Anfang und sie spricht weiter.	Matte am Boden Post-it	10 min
--	--	---	---------------------------	--------

Sequenz 5 Selbstwirksamkeit

A. schlägt ein mitgebrachtes oder im Raum vorhandenes Spiel vor mit Bezug zur Poltertherapie.	A. möchte gerne selber Spiele vorschlagen. Wir haben abgemacht, dass sie sich etwas überlegt mit einer Übung mit Polterbezug.	Falls A. das Spiel zuhause vergisst, kann sie eins im Logoraum auswählen.	Mitgebrachtes Spiel oder Spiel aus dem Raum	15 min
---	---	---	---	--------

Sequenz 6 Verabschiedung

A. geht mit einem guten Gefühl nach Hause.	Wir verabschieden uns.			1 min
--	------------------------	--	--	-------

Angaben zum Kind			
Name/ Alter/ Klassenstufe	A., 8;1, 3. Klasse		
Therapeut/ Therapeutin	Samira Huber		
Aktuelle logop. Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Stottern mit Poltern) (6A01.1)		
Aktuelle Grobziele	A. erwirbt Strategien zur bewussten Steuerung des Sprechtempos, stärkt exekutive Funktionen und optimiert die artikulatorische Deutlichkeit, um die Verständlichkeit und Kommunikationssicherheit im Alltag zu erhöhen.		
Konzeptionelles Vorgehen	Züricher integrative Poltertherapie		
Therapiesprache	Hochdeutsch		
Datum Therapie:	22.08.2025	Therapiektion Nr.:	8

Therapieziele pro Sequenz	Therapiemethode sowie Inhalt / Vorgehen	Aufgabenbezogene Anpassungen (Vereinfachungen, Steigerungen) und kindbezogene Hilfestellungen	Material	Dauer
----------------------------------	--	--	-----------------	--------------

Sequenz 1 Begrüssung und Wahrnehmung des Sprechtempos

A. kommt gut an und fühlt sich wohl.	Begrüssen und über die Woche sprechen. Wochenendpläne? Dabei benutzen wir den Tachometer oder die Analogiekarten um wahrzunehmen, wie schnell gerade gesprochen wird.	Ich verweise immer wieder auf den Tachometer oder die Analogiekarten.	Tachometer oder Analogiekarten (falls A. den Tachometer nicht dabei hat)	4 min
--------------------------------------	---	---	--	-------

Sequenz 2 Bewegung und Körperorientierung

A. koppelt Sprache mit Bewegung. Der Bewegungsablauf wirkt sich günstig auf Sprechtempo, Sprechrhythmus und Sprechdeutlichkeit aus.	4.4. Sprechzeichen Wir machen die Übung gemäss Anleitung.	Wenn es zu einfach ist, darf A. sich selber Sprüche ausdenken.	Vorlage Blatt Stift Sprüche Klebeband	10 min
---	---	--	---	--------

Sequenz 3 Förderung exekutiver Funktionen / Bewegung und Körperorientierung

A. ist über einen längeren Zeitraum auf einen Höreindruck (Silbenfolgen) konzentriert, speichert das Gehörte im	3.2. Ver-rückte Silben Wir machen die Übung etwas abgewandelt. Ich schneide die Silben aus.	In dem ich die Übung an Bewegung kopple hoffe ich, dass es einfacher ist für A.	Buch mit Wörterliste Ausgeschnittene Silben	10 min
---	--	---	--	--------

Arbeitsgedächtnis ab und bringt es expressiv in eine andere, richtige Reihenfolge (Sinneinheit).	A. sagt eine Silbe, ich die nächste. Und dann wechseln wir den Platz (über das Seil) und sagen die Silben in der umgekehrten Reihenfolge.			
--	---	--	--	--

Sequenz 4 Bewegung und Körperorientierung

Das Kind koppelt Sprache mit Bewegung. Von mehrsilbigen Wörtern wird jede Silbe betont und deutlich ausgesprochen.	4.3. Silben-Seil-Lauf Wir spielen das Spiel nach Anweisung im Buch.	Eigene Begriffe finden, zu denen gehüpft werden kann.	Seil Blatt Stift Bildkarten Schere	10 min
--	---	---	--	--------

Sequenz 5 Artikulation

Die Aufmerksamkeit des Kindes ist während des Sprechens auf artikulatorische Bewegungsabfolgen gerichtet. Das Kind überwacht durch eine erhöhte Bewegungswahrnehmung sein Sprechen und kann die Laute präziser formen.	5.2. Astronaut Tom auf Entdeckungsreise Wir machen Mission 1 wie im Manual beschrieben. Mission 2 etwas anders: normal weitersprechen und auf Sprechen konzentrieren. Dabei nehmen wir auf und besprechen dann die Aufnahme.	Zuerst Mission 1 und wenn diese gut geht, machen wir noch Mission 2.	Bildtafel «Planeten-Weltbild» Ipad zum Aufnehmen	10 min
--	---	--	---	--------

Sequenz 6 Verabschiedung

A. geht mit einem guten Gefühl nach Hause.	Wir verabschieden uns.			1 min
--	------------------------	--	--	-------

Angaben zum Kind			
Name/ Alter/ Klassenstufe	A., 8;1, 3. Klasse		
Therapeut/ Therapeutin	Samira Huber		
Aktuelle logop. Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Stottern mit Poltern) (6A01.1)		
Aktuelle Grobziele	A. erwirbt Strategien zur bewussten Steuerung des Sprechtempos, stärkt exekutive Funktionen und optimiert die artikulatorische Deutlichkeit, um die Verständlichkeit und Kommunikationssicherheit im Alltag zu erhöhen.		
Konzeptionelles Vorgehen	Züricher integrative Poltertherapie		
Therapiesprache	Hochdeutsch		
Datum Therapie:	27.08.2025	Therapielektion Nr.:	9

Therapieziele pro Sequenz	Therapiemethode sowie Inhalt / Vorgehen	Aufgabenbezogene Anpassungen (Vereinfachungen, Steigerungen) und kindbezogene Hilfestellungen	Material	Dauer
----------------------------------	--	--	-----------------	--------------

Sequenz 1 Begrüssung und Wahrnehmung des Sprechtempos

A. kommt gut an und fühlt sich wohl.	Begrüssen und über die Woche sprechen. Wochenendpläne? Dabei benutzen wir den Tachometer oder die Analogiekarten um wahrzunehmen, wie schnell gerade gesprochen wird.	Ich verweise immer wieder auf den Tachometer oder die Analogiekarten.	Tachometer oder Analogiekarten (falls A. den Tachometer nicht dabei hat)	4 min
--------------------------------------	---	---	--	-------

Sequenz 2 Artikulation

Die Aufmerksamkeit von A. ist während des Sprechens auf artikulatorische Bewegungsabfolgen gerichtet.	5.2. Astronaut Tom auf Entdeckungsreise Wir machen Mission 1 und Mission 2	Zuerst Mission 1 und wenn diese gut geht, machen wir noch Mission 2.	Bildtafel «Planeten-Weltbild»	15 min
---	--	--	-------------------------------	--------

Sequenz 3 Förderung exekutiver Funktionen / Bewegung und Körperorientierung

A. ist über einen längeren Zeitraum auf einen Höreindruck (Silbenfolgen) konzentriert, speichert das Gehörte im Arbeitsgedächtnis ab und bringt es	3.2 Ver-rückte Silben Wir machen die Übung etwas abgewandelt Ich schneide die Silben aus. A. sagt eine Silbe, ich die nächste.	Wenn A. möchte kann sie wieder andere Bewegungen einbringen. Wenn es ihr leicht fällt, sagen wir das Wort in der richtigen Silbenreihenfolge	Buch mit Wörterliste Ausgeschnittene Silben	10 min
--	--	---	--	--------

expressiv in eine andere, richtige Reihenfolge (Sinneinheit).	Und dann wechseln wir den Platz (über das Seil) und sagen die Silben in der umgekehrten Reihenfolge.	nicht mehr zusammen, sondern sie setzt es selber zusammen.		
---	--	--	--	--

Sequenz 4 Sprechmodifikation

A. wendet ihre individuellen Strategien gegen das Poltern beim Erzählen einer Geschichte an.	6.3. Mit der Taschenlampe auf Geschichtenjagd Wir spielen das Spiel nach Anweisungen im Buch.		Lupe Wimmelbuch	15 min
--	---	--	--------------------	--------

Sequenz 5 Verabschiedung

A. geht mit einem guten Gefühl nach Hause.	Wir verabschieden uns.			1 min
--	------------------------	--	--	-------

Angaben zum Kind			
Name/ Alter/ Klassenstufe	A., 8;1, 3. Klasse		
Therapeut/ Therapeutin	Samira Huber		
Aktuelle logop. Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Stottern mit Poltern) (6A01.1)		
Aktuelle Grobziele	A. erwirbt Strategien zur bewussten Steuerung des Sprechtempos, stärkt exekutive Funktionen und optimiert die artikulatorische Deutlichkeit, um die Verständlichkeit und Kommunikationssicherheit im Alltag zu erhöhen.		
Konzeptionelles Vorgehen	Züricher integrative Poltertherapie		
Therapiesprache	Hochdeutsch		
Datum Therapie:	03.09.2025	Therapielektion Nr.:	10

Therapieziele pro Sequenz	Therapiemethode sowie Inhalt / Vorgehen	Aufgabenbezogene Anpassungen (Vereinfachungen, Steigerungen) und kindbezogene Hilfestellungen	Material	Dauer
----------------------------------	--	--	-----------------	--------------

Sequenz 1 Begrüssung und Wahrnehmung des Sprechtempos

A. kommt gut an und fühlt sich wohl.	Begrüssen und über die Woche sprechen. Dabei benutzen wir den Tachometer oder die Analogiekarten um wahrzunehmen, wie schnell gerade gesprochen wird.	Ich verweise immer wieder auf den Tachometer oder die Analogiekarten.	Tachometer oder Analogiekarten (falls A. den Tachometer nicht dabei hat)	4 min
--------------------------------------	---	---	--	-------

Sequenz 2 Strategien finden

A. wählt Strategien, die ihr helfen und bastelt Karten dazu.	Wir sprechen über das Sprechen. Wir sprechen auch über die Familie Levelt. Zusammen suchen wir Ideen, was A. hilft, um besser zu sprechen. Wir sprechen auch über die Aufnahmen, die wir gemacht haben. Zusammen basteln wir Analogiekarten für sie, damit sie sich daran erinnern kann. Mögliche Strategien: Sprechtemporeduktion	Wir können nochmals eine Aufnahme machen und die Strategien testen.	Bastelmaterial Ipad	15 min
--	--	---	------------------------	--------

	Pausensetzung Bewusst deutliches Sprechen Strukturiertes Erzählen			
--	---	--	--	--

Sequenz 3 Sprechmodifikation

A. wendet ihre individuellen Strategien gegen das Poltern beim Erzählen einer Geschichte an	6.3. Mit der Taschenlampe auf Geschichtenjagd Dieses Mal nehmen wir die Geschichte von A. auf und besprechen die Sprechweise danach zusammen.	Beim Anhören der Aufnahme kann ich Rückfragen stellen, falls A. die Symptome nicht von alleine auffallen.	Lupe Wimmelbuch Ipad	10 min
---	---	---	----------------------------	--------

Sequenz 4 Bewegung und Körperorientierung

Das Kind koppelt Sprache und Bewegung und wird für die Struktur des Satzbaues sensibilisiert.	4.1. Himmel und Hölle Satzhüpfen Zusammen besprechen wir, welche Satzteile wir wollen/brauchen und schreiben die Felder an mit Post-its. Dann erfinden wir entsprechende Satzteile und hüpfen sie. Die Sätze sollten immer die gleiche Struktur haben.	Je nach dem wie aktiv A. mitmacht, kann ich mehr oder weniger Inputs von mir aus geben.	Hüpfmatte Post-its Stift	15 min
---	--	---	--------------------------------	--------

Sequenz 5 Verabschiedung

A. geht mit einem guten Gefühl nach Hause.	Wir verabschieden uns.			1 min
--	------------------------	--	--	-------

Angaben zum Kind			
Name/ Alter/ Klassenstufe	A., 8;1, 3. Klasse		
Therapeut/ Therapeutin	Samira Huber		
Aktuelle logop. Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Stottern mit Poltern) (6A01.1)		
Aktuelle Grobziele	A. erwirbt Strategien zur bewussten Steuerung des Sprechtempos, stärkt exekutive Funktionen und optimiert die artikulatorische Deutlichkeit, um die Verständlichkeit und Kommunikationssicherheit im Alltag zu erhöhen.		
Konzeptionelles Vorgehen	Züricher integrative Poltertherapie		
Therapiesprache	Hochdeutsch		
Datum Therapie:	05.09.2025	Therapielektion Nr.:	11

Therapieziele pro Sequenz	Therapiemethode sowie Inhalt / Vorgehen	Aufgabenbezogene Anpassungen (Vereinfachungen, Steigerungen) und kindbezogene Hilfestellungen	Material	Dauer
----------------------------------	--	--	-----------------	--------------

Sequenz 1 Begrüssung und Wahrnehmung des Sprechtempos

A. kommt gut an und fühlt sich wohl.	Begrüssen und über die Woche sprechen. Wochenendpläne? Dabei benutzen wir den Tachometer oder die Analogiekarten, um wahrzunehmen, wie schnell gerade gesprochen wird.	Ich verweise immer wieder auf den Tachometer oder die Analogiekarten.	Tachometer oder Analogiekarten (falls A. den Tachometer nicht dabei hat)	4 min
--------------------------------------	--	---	--	-------

Sequenz 2 Strategien finden

A. wählt Strategien, die ihr helfen und bastelt Visualisierungen dazu.	Wir basteln die Hilfestellungen weiter.		Bastelmaterial	10 min
--	---	--	----------------	--------

Sequenz 3 Sprechmodifikation

A. wendet ihre individuellen Strategien gegen das Poltern beim Erzählen einer Geschichte an.	6.3. Mit der Taschenlampe auf Geschichtenjagd Dieses Mal nehmen wir die Geschichte von A. auf und besprechen die Sprechweise danach zusammen.	Die Aufnahme soll A. helfen, ihr Sprechen besser wahrzunehmen.	Lupe Wimmelbuch Ipad Strategiekarten	10 min
--	---	--	---	--------

Sequenz 4 Bewegung und Körperorientierung

A. koppelt Sprache mit Bewegung. Der Bewegungsablauf wirkt sich günstig auf Sprechtempo, Sprechrhythmus und Sprechdeutlichkeit aus.	4.4. Sprechzeichen Wir machen die Übung gemäss Anleitung.	Wenn es zu einfach ist, darf A. sich selber Sprüche ausdenken.	Vorlage Blatt Stift Sprüche Klebeband	15 min
---	---	--	---	--------

Sequenz 5 Bewegung und Körperorientierung

A. reagiert adäquat und konzentriert auf wechselnde sprachliche Anweisungen. Sie kann mit wechselnden Anweisungen umgehen und lässt sich durch Bewegungen der Spielleiterin nicht ablenken. A. kann als Spielleiter ausserdem selbst sprachlich kurze, verständliche Kommandos geben.	4.2. Kommando Pimperle Spiel nach Anleitung.	Nur wenn Zeit übrig ist. Wenn es A. sehr leicht fällt, kann sie neue Kommandos erfinden.		5 min
---	--	---	--	-------

Sequenz 6 Verabschiedung

A. geht mit einem guten Gefühl nach Hause.	Wir verabschieden uns.			1 min
--	------------------------	--	--	-------

Angaben zum Kind			
Name/ Alter/ Klassenstufe	A., 8;1, 3. Klasse		
Therapeut/ Therapeutin	Samira Huber		
Aktuelle logop. Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Stottern mit Poltern) (6A01.1)		
Aktuelle Grobziele	A. erwirbt Strategien zur bewussten Steuerung des Sprechtempos, stärkt exekutive Funktionen und optimiert die artikulatorische Deutlichkeit, um die Verständlichkeit und Kommunikationssicherheit im Alltag zu erhöhen.		
Konzeptionelles Vorgehen	Züricher integrative Poltertherapie		
Therapiesprache	Hochdeutsch		
Datum Therapie:	10.09.2025	Therapielektion Nr.:	12

Therapieziele pro Sequenz	Therapiemethode sowie Inhalt / Vorgehen	Aufgabenbezogene Anpassungen (Vereinfachungen, Steigerungen) und kindbezogene Hilfestellungen	Material	Dauer
----------------------------------	--	--	-----------------	--------------

Sequenz 1 Begrüssung und Wahrnehmung des Sprechtempos

A. kommt gut an und fühlt sich wohl.	Begrüssen und über die Woche sprechen. Wochenendpläne? Dabei benutzen wir die gebastelten Strategiekarten, um wahrzunehmen, wie schnell gerade gesprochen wird.	Ich verweise immer wieder auf die Strategiekarten.	Strategiekarten	4 min
--------------------------------------	---	--	-----------------	-------

Sequenz 2 Artikulation

A. kann trotz des Widerstandes Verständlich artikulieren	5.3. Hunger! Wir machen das Spiel nach Anweisung.	Falls A. nicht den Daumen zwischen die Zähne nehmen möchte, können wir Korken nehmen. Wir können auch vorher und nachher die Hände waschen gehen. Wir können die Bilder aufdecken, wenn wir die Reihenfolge vergessen haben.	2 Korken Bildkarten	15 min
--	---	--	------------------------	--------

Sequenz 3 Artikulation

A. verbessert ihre artikulatorischen Fähigkeiten.	5.4. Tom kauft in China ein Wir spielen es etwas anders. Tom kauft im Weltall ein.	Wenn A. Mühe hat, Wörter zu erfinden kann ich sie in einem ersten Schritt auffordern, meine nachzusagen.	Spielkarten von 5.3. <i>Hunger!</i> Strategiekarten	10 min
---	--	--	---	--------

	Wir benutzen die Spielkarten von 5.3. <i>Hunger!</i> und sprechen die Sprache der Ausserirdischen, bei denen Tom gelandet ist.			
--	--	--	--	--

Sequenz 4 Sprechmodifikation

A. wendet ihre individuellen Strategien gegen das Poltern beim Erzählen einer Geschichte an.	6.3. Mit der Taschenlampe auf Geschichtenjagd Wir nehmen die Geschichte von A. auf und besprechen die Sprechweise danach zusammen.	Die Aufnahme soll A. helfen, ihr Sprechen besser wahrzunehmen. Damit sich die Übung für A. nicht zu einseitig anfühlt, können wir meine Geschichten auch aufnehmen.	Lupe Wimmelbuch Ipad Strategiekarten	10 min
--	--	--	---	--------

Sequenz 5 Bewegung und Körperorientierung

A. reagiert adäquat und konzentriert auf wechselnde sprachliche Anweisungen. Sie kann mit wechselnden Anweisungen umgehen und lässt sich durch Bewegungen der Spielleiterin nicht ablenken. A. kann als Spielleiterin ausserdem selbst sprachlich kurze, verständliche Kommandos geben.	4.2. Kommando Pimperle Wir erfinden weitere Bewegungen, da es beim letzten Mal sehr gut ging.	Nur wenn Zeit übrig ist. A. kann selber Kommandos erfinden, wenn sie möchte.		5 min
---	---	---	--	-------

Sequenz 6 Verabschiedung

A. geht mit einem guten Gefühl nach Hause.	Wir verabschieden uns.			1 min
--	------------------------	--	--	-------

Angaben zum Kind			
Name/ Alter/ Klassenstufe	A., 8;2, 3. Klasse		
Therapeut/ Therapeutin	Samira Huber		
Aktuelle logop. Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Stottern mit Poltern) (6A01.1)		
Aktuelle Grobziele	A. erwirbt Strategien zur bewussten Steuerung des Sprechtempos, stärkt exekutive Funktionen und optimiert die artikulatorische Deutlichkeit, um die Verständlichkeit und Kommunikationssicherheit im Alltag zu erhöhen.		
Konzeptionelles Vorgehen	Züricher integrative Poltertherapie		
Therapiesprache	Hochdeutsch		
Datum Therapie:	12.09.2025	Therapielektion Nr.:	13

Therapieziele pro Sequenz	Therapiemethode sowie Inhalt / Vorgehen	Aufgabenbezogene Anpassungen (Vereinfachungen, Steigerungen) und kindbezogene Hilfestellungen	Material	Dauer
----------------------------------	--	--	-----------------	--------------

Sequenz 1 Begrüssung und Wahrnehmung des Sprechtempos

A. kommt gut an und fühlt sich wohl.	Begrüssen und über die Woche sprechen. Wochenendpläne? Dabei benutzen wir den Tachometer oder die Analogiekarten um wahrzunehmen, wie schnell gerade gesprochen wird.	Ich verweise immer wieder auf den Tachometer oder die Analogiekarten.	Tachometer oder Analogiekarten (falls A. den Tachometer nicht dabei hat)	4 min
--------------------------------------	---	---	--	-------

Sequenz 2 Artikulation

A. lockert den Kiefer und wird sich der Kieferöffnungsweite bewusst. Dies hat einen positiven Einfluss auf die Sprechverständlichkeit.	5.7. Die Kaugummikauende Kuhfamilie Klopp Wir spielen das Spiel nach Anleitung.	Wir spucken die Kaugummis direkt in den Mülleimer, um sie nicht anzufassen. A. kann die Geschichte nacherzählen mit Kaugummi im Mund.	2 Kaugummis Buch mit Geschichte Mülleimer	10 min
--	---	--	---	--------

Sequenz 3 Artikulation

A. wird sich der unterschiedlichen Mundstellungen bei der Artikulation bewusst. Sie kann von den	5.6. Gedankenlesen mit Lippenlesen Wir machen das Spiel nach Anleitung.	Wir können den Trick offengelegt machen, um es A. besser zu erklären.	Zauberbasiskarte 4 Zauberkarten	10 min
--	---	---	------------------------------------	--------

verschiedenen Mundstellungen auf die Phoneme zurückschliessen.				
--	--	--	--	--

Sequenz 4 Sprechmodifikation

A. wendet ihre individuellen Strategien gegen das Poltern beim Erzählen einer Geschichte an.	6.3. Mit der Taschenlampe auf Geschichtenjagd Wir machen es mit Lupe statt Taschenlampe. Wir nehmen die Geschichten von A. auf und besprechen die Sprechweise danach zusammen.	Die Aufnahme soll A. helfen, ihr Sprechen besser wahrzunehmen. Damit sich die Übung für A. nicht zu einseitig anfühlt, können wir meine Geschichten auch aufnehmen.	Lupe Wimmelbuch Ipad Strategiekarten	10 min
--	---	--	---	--------

Sequenz 5 Selbstwirksamkeit

A. schlägt ein im Raum vorhandenes Spiel vor mit Bezug zur Poltertherapie.	Ich weiss, dass sie gerne selber Spiele vorschlagen möchte.	Falls A. nichts einfällt, können wir <i>Lotti Karotti</i> spielen mit der Polter-Variante, die wir schon kennen.	Spiel aus dem Raum	10 min
--	---	--	--------------------	--------

Sequenz 6 Verabschiedung

A. geht mit einem guten Gefühl nach Hause.	Wir verabschieden uns.			1 min
--	------------------------	--	--	-------

Angaben zum Kind			
Name/ Alter/ Klassenstufe	A., 8;2, 3. Klasse		
Therapeut/ Therapeutin	Samira Huber		
Aktuelle logop. Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Stottern mit Poltern) (6A01.1)		
Aktuelle Grobziele	A. erwirbt Strategien zur bewussten Steuerung des Sprechtempos, stärkt exekutive Funktionen und optimiert die artikulatorische Deutlichkeit, um die Verständlichkeit und Kommunikationssicherheit im Alltag zu erhöhen.		
Konzeptionelles Vorgehen	Züricher integrative Poltertherapie		
Therapiesprache	Hochdeutsch		
Datum Therapie:	19.09.2025	Therapielektion Nr.:	14

Therapieziele pro Sequenz	Therapiemethode sowie Inhalt / Vorgehen	Aufgabenbezogene Anpassungen (Vereinfachungen, Steigerungen) und kindbezogene Hilfestellungen	Material	Dauer
----------------------------------	--	--	-----------------	--------------

Sequenz 1 Begrüssung und Wahrnehmung des Sprechtempos

A. kommt gut an und fühlt sich wohl.	Begrüssen und über die Woche sprechen. Wochenendpläne? Dabei benutzen wir die Strategiekarten, um wahrzunehmen, wie schnell gerade gesprochen wird.	Ich verweise immer wieder auf die Strategiekarten.	Strategiekarten	4 min
--------------------------------------	---	--	-----------------	-------

Sequenz 2 Artikulation

Durch die bewusste Produktion von isolierten Einzellaute wird A. für das taktil-kinästhetische Feedback sensibilisiert und das Verständnis für artikulatorische Abkäufe wird verbessert. Insgesamt wird die Wahrnehmung und Durchführung komplexer Artikulationsbewegungen unterstützt.	5.1. Lautbilder angeln Wir führen das Spiel wie beschrieben aus.	Ich kann A. erklären, wo der Laut gebildet wird, wenn sie es selber nicht spürt bzw. benennen kann. Ich kann A. fragen, welche Laute Gemeinsamkeiten haben.	Angeln Lautbilder Büroklammern Kleine Schüssel Blaues Tuch	15 min
---	--	--	--	--------

Sequenz 3 Artikulation

A. spricht deutlich Silbe für Silbe aus. Sie entwickelt ein Bewusstsein für Wortlängen, insbesondere für Wortenden.	5.9. König, wie viele Schritte darf ich machen? Wir machen das Spiel nach Anleitung.	Wenn A. keine Wörter findet, kann ich Begriffe umschreiben, um ihr zu helfen. Ich kann als Vorbild die Silben deutlich aussprechen.	Spielplan 2 Spielfiguren 8 Oberbegriffkarten	15 min
---	--	---	--	--------

Sequenz 4 Sprechmodifikation

A. wendet ihre individuellen Strategien gegen das Poltern auf Satzebene an.	6.4. Räuberjagd Wir machen das Spiel nach Anleitung.	Wir stellen die Strategiekarten auf, damit A. sich möglichst gut daran erinnern kann.	Spielplan «Stadtplan» 2 Mal 2 Spielfiguren 6-er Würfel Sichtschutz Strategiekarten	10 min
---	--	---	--	--------

Sequenz 5 Verabschiedung

A. geht mit einem guten Gefühl nach Hause.	Wir verabschieden uns.			1 min
--	------------------------	--	--	-------

Angaben zum Kind			
Name/ Alter/ Klassenstufe	A., 8;2, 3. Klasse		
Therapeut/ Therapeutin	Samira Huber		
Aktuelle logop. Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Stottern mit Poltern) (6A01.1)		
Aktuelle Grobziele	A. erwirbt Strategien zur bewussten Steuerung des Sprechtempos, stärkt exekutive Funktionen und optimiert die artikulatorische Deutlichkeit, um die Verständlichkeit und Kommunikationssicherheit im Alltag zu erhöhen.		
Konzeptionelles Vorgehen	Züricher integrative Poltertherapie		
Therapiesprache	Hochdeutsch		
Datum Therapie:	24.09.2025	Therapielektion Nr.:	15

Therapieziele pro Sequenz	Therapiemethode sowie Inhalt / Vorgehen	Aufgabenbezogene Anpassungen (Vereinfachungen, Steigerungen) und kindbezogene Hilfestellungen	Material	Dauer
----------------------------------	--	--	-----------------	--------------

Sequenz 1 Begrüssung und Wahrnehmung des Sprechtempos

A. kommt gut an und fühlt sich wohl.	Begrüssen und über die Woche sprechen. Wochenendpläne? Dabei benutzen wir die Strategiekarten, um wahrzunehmen, wie schnell gerade gesprochen wird.	Ich verweise immer wieder auf die Strategiekarten	Strategiekarten	4 min
--------------------------------------	---	---	-----------------	-------

Sequenz 2 Sprechmodifikation

A. wendet ihre individuellen Strategien gegen das Poltern auf Satzebene an. Sie strukturiert ihre Erzählweise durch Stichpunkte.	6.5. Steckbrief Nach Anleitung.	Wir nehmen es auf, damit A. es sich danach anhören kann.	Arbeitsblatt «Steckbrief» Strategiekarten	15 min
--	---	--	--	--------

Sequenz 3 Bewegung und Körperorientierung

A. reagiert adäquat und konzentriert auf wechselnde sprachliche Anweisungen. Sie kann mit wechselnden Anweisungen umgehen und lässt sich durch Bewegungen der Spielleiterin nicht	4.2. Kommando Pimperle Nach Anleitung.	Wir erfinden weitere Bewegungen, da es beim letzten Mal sehr gut ging.		5 min
---	--	--	--	-------

ablenken. A. kann als Spielleiterin ausserdem selbst sprachlich kurze, verständliche Kommandos geben.				
---	--	--	--	--

Sequenz 4 Sprechmodifikation

A. wendet ihre individuellen Strategien gegen das Poltern konsequent auf Satzebene an.	6.2. Fledermäuse im Ritterschloss Wir machen die Übung nach Anleitung.	Äusserungen aufnehmen und gemeinsam hören. Wir können zusätzlich darüber sprechen, wie wir uns das Leben als Ritter vorstellen.	Ipad zum aufnehmen Bildtafel Strategiekarten	10 min
--	--	--	--	--------

Sequenz 5 Bewegung und Körperorientierung

A. koppelt Sprache mit Bewegung. Der Bewegungsablauf wirkt sich günstig auf Sprechtempo, Sprechrhythmus und Sprechdeutlichkeit aus.	4.4. Sprechzeichen Wir nehmen die Übung aus dem Buch, machen aber die Bewegungen stehend. ZB. Arme kreisen, Schritte machen etc. Wir können unterschiedliche Sprüche ausprobieren.	Wenn es zu einfach ist, darf A. sich selber Sprüche und Bewegungen ausdenken.	Sprüche	10 min
---	--	---	---------	--------

Sequenz 6 Verabschiedung

A. geht mit einem guten Gefühl nach Hause.	Wir verabschieden uns.			1 min
--	------------------------	--	--	-------

Angaben zum Kind			
Name/ Alter/ Klassenstufe	A., 8;2, 3. Klasse		
Therapeut/ Therapeutin	Samira Huber		
Aktuelle logop. Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Stottern mit Poltern) (6A01.1)		
Aktuelle Grobziele	A. erwirbt Strategien zur bewussten Steuerung des Sprechtempos, stärkt exekutive Funktionen und optimiert die artikulatorische Deutlichkeit, um die Verständlichkeit und Kommunikationssicherheit im Alltag zu erhöhen.		
Konzeptionelles Vorgehen	Züricher integrative Poltertherapie		
Therapiesprache	Hochdeutsch		
Datum Therapie:	25.09.2025	Therapiektion Nr.:	16

Therapieziele pro Sequenz	Therapiemethode sowie Inhalt / Vorgehen	Aufgabenbezogene Anpassungen (Vereinfachungen, Steigerungen) und kindbezogene Hilfestellungen	Material	Dauer
----------------------------------	--	--	-----------------	--------------

Sequenz 1 Begrüssung und Wahrnehmung des Sprechtempos

A. kommt gut an und fühlt sich wohl.	Begrüssen und über die Ferienpläne sprechen. Dabei benutzen wir die Strategiekarten, um wahrzunehmen, wie schnell gerade gesprochen wird.	Ich verweise immer wieder auf die Strategiekarten.	Strategiekarten	4 min
--------------------------------------	---	--	-----------------	-------

Sequenz 2 Hausaufgaben vorbereiten

A. bastelt Anhänger, die sie in den Ferien an das Sprechen erinnern.	Wir basteln die Anhänger und laminieren sie.	A. kann ihre bisherigen Strategiekarten als Vorlage nehmen.	Karabiner Papier Buntstifte Tempi Schere Laminiergerät Locher Schnur	10 min
--	--	---	---	--------

Sequenz 3 Sprechmodifikation

A. wendet ihre individuellen Strategien gegen das Poltern	6.1. Schulsachen Wir spielen das Spiel nach Anleitung.	Äusserungen aufnehmen und gemeinsam anhören.	Arbeitsblatt (Schulsachen)	10 min
---	--	--	----------------------------	--------

konsequent und erfolgreich auf Satzebene an.		Wenn wir schnell durch sind, kann A. erzählen, was in ihrer Tasche so ist.	Ipad zum aufnehmen	
--	--	--	--------------------	--

Sequenz 4 Sprechmodifikation

A. wendet ihre individuellen Strategien gegen das Poltern auf Satzebene an.	6.4. Räuberjagd Wir machen das Spiel nach Anleitung.	Wir stellen die Strategiekarten auf, damit A. sich möglichst gut daran erinnern kann.	Spielplan «Stadtplan» 2 Mal 2 Spielfiguren 6-er Würfel Sichtschutz Strategiekarten	10 min
---	--	---	--	--------

Sequenz 5 Sprechmodifikation

A. wendet ihre individuellen Strategien gegen das Poltern auf einer vorstrukturierten und begrenzten (Reihen-) Satzebene an.	6.6. Lauter Nebensätze Wir spielen das Spiel etwas abgewandelt, damit es interaktiver wird.	Ich schneide die Konjunktionen aus, damit wir alle mal durchgehen können und es übersichtlicher ist.	Schnippsel mit Konjunktionen Beispielsätze Strategiekarten	10 min
--	---	--	--	--------

Sequenz 6 Verabschiedung

A. geht mit einem guten Gefühl nach Hause.	Wir verabschieden uns.			1 min
--	------------------------	--	--	-------

Angaben zum Kind			
Name/ Alter/ Klassenstufe	A., 8;3, 3. Klasse		
Therapeut/ Therapeutin	Samira Huber		
Aktuelle logop. Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Stottern mit Poltern) (6A01.1)		
Aktuelle Grobziele	A. stabilisiert Strategien gegen das Poltern.		
Konzeptionelles Vorgehen	Zürcher integrative Poltertherapie		
Therapiesprache	Hochdeutsch		
Datum Therapie:	24.10.2025	Therapiektion Nr.:	17

Therapieziele pro Sequenz	Therapiemethode sowie Inhalt / Vorgehen	Aufgabenbezogene Anpassungen (Vereinfachungen, Steigerungen) und kindbezogene Hilfestellungen	Material	Dauer
----------------------------------	--	--	-----------------	--------------

Sequenz 1 Begrüssung und Wahrnehmung des Sprechtempo

A. kommt gut an und fühlt sich wohl.	Begrüssen und über die Ferien sprechen. Wie war Thailand? Dabei benutzen wir die Strategiekarten, um wahrzunehmen, wie schnell gerade gesprochen wird.	Ich verweise immer wieder auf die Strategiekarten.	Strategiekarten	4 min
--------------------------------------	--	--	-----------------	-------

Sequenz 2 Reflexion/Selbstwahrnehmung

A. kann über ihre Fortschritte reflektieren.	Wir sprechen über die Zeit zusammen. Was haben wir gelernt? Was geht jetzt besser als vorher? Was müssen wir noch weiter üben? Gibt es etwas, was sich A. noch wünscht für die letzten 2 Lektionen?	Ich kann Vorschläge machen, worin A. Fortschritte gemacht hat. ZB. kann sie ihr Sprechen gut kontrollieren, wenn sie sich darauf konzentriert.		5 min
--	---	--	--	-------

Sequenz 3 Stabilisierung

A. kann zwischen den Strategien gegen das Poltern spielerisch wechseln und wendet diese souverän an.	8.3. Stabilisierungswürfel Wir erzählen uns gegenseitig von unseren Erlebnissen in Thailand und	Ich kann die Strategien vormachen, wenn es A. schwer fällt.	Strategien Würfel	15 min
--	---	---	-------------------	--------

	wenden dabei die Strategien auf dem Würfel an.			
--	--	--	--	--

Sequenz 4 Vorbereitung Hausaufgabe

A. wählt drei Situationen aus, in denen sie es sich vorstellen kann, ihre Strategien anzuwenden.	Wir sprechen zusammen und suchen nach drei Situationen, in denen sich A. vornehmen kann, mit ihren Strategien zu sprechen.	Ich kann Vorschläge machen, wenn A. keine Ideen hat. Familienmitglied anrufen Zur Bäckerei gehen Die Lehrerin etwas fragen Etc.	Heft Stift	10 min
--	--	---	---------------	--------

Sequenz 5 Sprechmodifikation

A. wendet ihre individuellen Strategien gegen das Poltern auf Satzebene an.	6.4. Räuberjagd Wir machen das Spiel nach Anleitung. Diesmal so: gerade Zahl, wahrer Tipp, ungerade Zahl, falscher Tipp.	Wir stellen die Strategiekarten auf, damit A. sich möglichst gut daran erinnern kann.	Spielplan «Stadtplan» 2 Mal 2 Spielfiguren 6-er Würfel Sichtschutz Strategiekarten	10 min
---	--	---	--	--------

Sequenz 6 Verabschiedung

A. geht mit einem guten Gefühl nach Hause.	Wir verabschieden uns.			1 min
--	------------------------	--	--	-------

Angaben zum Kind			
Name/ Alter/ Klassenstufe	A., 8;3, 3. Klasse		
Therapeut/ Therapeutin	Samira Huber		
Aktuelle logop. Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Stottern mit Poltern) (6A01.1)		
Aktuelle Grobziele	A. stabilisiert Strategien gegen das Poltern.		
Konzeptionelles Vorgehen	Züricher integrative Poltertherapie		
Therapiesprache	Hochdeutsch		
Datum Therapie:	07.11.2025	Therapiektion Nr.:	18

Therapieziele pro Sequenz	Therapiemethode sowie Inhalt / Vorgehen	Aufgabenbezogene Anpassungen (Vereinfachungen, Steigerungen) und kindbezogene Hilfestellungen	Material	Dauer
----------------------------------	--	--	-----------------	--------------

Sequenz 1 Begrüssung und Wahrnehmung des Sprechtempo

A. kommt gut an und fühlt sich wohl.	Begrüssen und über die letzten 2 Wochen sprechen. Dabei benutzen wir die Strategiekarten, um wahrzunehmen, wie schnell gerade gesprochen wird	Ich verweise immer wieder auf die Strategiekarten.	Strategiekarten	4 min
--------------------------------------	---	--	-----------------	-------

Sequenz 2 Hausaufgaben

A. reflektiert über die Hausaufgaben und darüber, wie gut es ihr gelungen ist.	Wir schauen das Hausaufgaben Heft an, besprechen, wie die Aufgaben gelaufen sind.	Wenn gewisse Aufgaben schwierig waren, suchen wir nach Tipps, wie es beim nächsten Mal besser gehen könnte. Ich schreibe 2 Tage vor der Lektion eine SMS an die Mutter von A., damit sie das Heft sicher mitnimmt und die Aufgaben nicht vergisst.	Hausaufgabenheft	5 min
--	---	--	------------------	-------

Sequenz 3 Vorbereitung Hausaufgabe

A. wählt drei Situationen aus, in denen sie es sich vorstellen kann, ihre Strategien anzuwenden.	Wir suchen nach drei Situationen, in denen sich A. vornehmen kann, mit ihren Strategien zu sprechen.	Ich kann Vorschläge machen, wenn A. keine Ideen hat.	Hausaufgabenheft Stift	10 min
--	--	--	---------------------------	--------

Sequenz 4 Stabilisierung

A. kann zwischen den Strategien gegen das Poltern spielerisch wechseln und wendet diese souverän an.	8.3. Stabilisierungswürfel Wir ziehen abwechslungsweise Zettel mit Sprechanslässen, beantworten die Fragen und wenden dabei die Strategien auf dem Würfel an.	Ich kann die Strategien vormachen, wenn es A. schwer fällt. Wir können die Antworten aufnehmen und danach zusammen reflektieren, wie gut die Strategien angewendet wurden.	Strategien Würfel Schnipsel mit Sprechanslässen Ipad	10 min
--	---	---	---	--------

Sequenz 5 Stabilisierung

A. wendet die gegebenen Strategien gegen das Poltern auf Satzebene an und macht dazu die vorgegeben Bewegungen.	A. sucht im Raum nach den versteckten Karten, liest sie aufmerksam und führt die Übungen aus. Auf den Karten stehen jeweils eine Strategie, ein Sprechanslass und eine Bewegung.	Wir können die Aussagen aufnehmen und besprechen, wenn A. dies möchte. Ich kann A. die Strategien vormachen.	Karten zum verstecken Ipad	15 min
---	--	---	-------------------------------	--------

Sequenz 6 Verabschiedung

A. geht mit einem guten Gefühl nach Hause.	Wir verabschieden uns. A. darf sich etwas wünschen, was wir in der letzten Lektion noch zusammen machen können.			1 min
--	--	--	--	-------

Angaben zum Kind			
Name/ Alter/ Klassenstufe	A., 8;4, 3. Klasse		
Therapeut/ Therapeutin	Samira Huber		
Aktuelle logop. Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Stottern mit Poltern) (6A01.1)		
Aktuelle Grobziele	A. stabilisiert Strategien gegen das Poltern.		
Konzeptionelles Vorgehen	Zürcher integrative Poltertherapie		
Therapiesprache	Hochdeutsch		
Datum Therapie:	21.11.2025	Therapiektion Nr.:	19

Therapieziele pro Sequenz	Therapiemethode sowie Inhalt / Vorgehen	Aufgabenbezogene Anpassungen (Vereinfachungen, Steigerungen) und kindbezogene Hilfestellungen	Material	Dauer
----------------------------------	--	--	-----------------	--------------

Sequenz 1 Begrüssung und Wahrnehmung des Sprechtempo

A. und ihre Mutter kommen gut an und fühlen sich wohl.	Begrüssen und über die 2 letzten Wochen sprechen. Dabei benutzen wir die Strategiekarten, um wahrzunehmen, wie schnell gerade gesprochen wird.	Ich verweise immer wieder auf die Strategiekarten.	Strategiekarten	4 min
--	--	--	-----------------	-------

Sequenz 2 Besprechung Hausaufgaben

A. reflektiert über die Hausaufgaben und darüber, wie gut es ihr gelungen ist.	Wir schauen das Hausaufgaben Heft an, besprechen, wie die Aufgaben gelaufen sind.	Wenn gewisse Aufgaben schwierig waren, suchen wir nach Tipps, wie es beim nächsten Mal besser gehen könnte. Ich schreibe 2 Tage vor der Lektion eine SMS an die Mutter von A., damit sie das Heft sicher mitnimmt und die Aufgaben nicht vergisst.	Hausaufgabenheft	5 min
--	---	--	------------------	-------

Sequenz 3 Vorbereitung Hausaufgabe

A. wählt zwei Situationen aus, in denen sie es sich vorstellen kann, ihre Strategien anzuwenden.	Wir suchen 2 Situationen, die jede Woche vorkommen, und in denen A. sich vornehmen kann, ihre Strategien	Ich kann Vorschläge machen, wenn A. keine Ideen hat.	Hausaufgabenheft Stift	10 min
--	--	--	---------------------------	--------

	anzuwenden und diese zu protokollieren. Die Mutter wird dabei eingebunden.			
--	---	--	--	--

Sequenz 4 Stabilisierung

A. kann zwischen den Strategien gegen das Poltern spielerisch wechseln und wendet diese souverän an.	8.3. Stabilisierungswürfel Wir ziehen abwechslungsweise Zettel mit Sprechansätzen, beantworten die Fragen und wenden dabei die Strategien auf dem Würfel an.	Ich kann die Strategien vormachen, wenn es A. schwer fällt. Wir können die Antworten aufnehmen und danach zusammen reflektieren, wie gut die Strategien angewendet wurden.	Strategien Würfel Schnipsel mit Sprechansätzen Ipad	10 min
--	--	---	---	--------

Sequenz 5 Stabilisierung

A. wendet die gegebenen Strategien gegen das Poltern auf Satzebene an und macht dazu die vorgegebenen Bewegungen.	A. sucht im Raum nach den versteckten Karten, liest sie aufmerksam und führt die Übungen aus. Auf den Karten stehen jeweils eine Strategie, ein Sprechansatz und eine Bewegung. Wir machen es abwechslungsweise. A., ihre Mutter und ich.	Wir können die Aussagen aufnehmen und besprechen, wenn A. dies möchte. Ich kann A. die Strategien vormachen.	Karten zum verstecken Ipad	15 min
---	---	---	-------------------------------	--------

Sequenz 6 Verabschiedung

A. und ihre Mutter gehen mit einem guten Gefühl nach Hause.	Wir verabschieden uns.			1 min
---	------------------------	--	--	-------

Angaben zum Kind			
Name/ Alter/ Klassenstufe	B., 8;0, 2. Klasse		
Therapeut/ Therapeutin	Samira Huber		
Aktuelle logop. Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Poltern) (6A01.1)		
Aktuelle Grobziele	Beziehung aufbauen und durch informelle Beobachtungsdiagnostik herausfinden, an welchen Schwerpunkten wir nach den Ferien arbeiten werden. Mit Startermodul Verständnis für das Sprechen aufbauen.		
Konzeptionelles Vorgehen	Züricher integrative Poltertherapie		
Therapiesprache	Hochdeutsch		
Datum Therapie:	05.06.2025	Therapielektion Nr.:	1

Therapieziele pro Sequenz	Therapiemethode sowie Inhalt / Vorgehen	Aufgabenbezogene Anpassungen (Vereinfachungen, Steigerungen) und kindbezogene Hilfestellungen	Material	Dauer
----------------------------------	--	--	-----------------	--------------

Sequenz 1 Begrüssung / Ankommen in der Therapie

B. kommt gut an und hat einen Überblick über die Zeit, in der wir zusammen arbeiten werden.	Begrüssen, Platz nehmen, kurze Vorstellungsrunde, ZiP Buch zeigen. Zeitplan zeigen, wann wir zusammen arbeiten werden.	Wenn ich bei meinen Ausführungen das Gefühl habe, dass B. nicht mitkommt, frage ich nach, ob alles klar ist, oder ob offene Fragen bestehen. Bei Bedarf kann ich mich wiederholen oder umformulieren. Die Visualisierungen sollen eine Hilfe darstellen.	Buch <i>Poltern konkret</i> , Visualisierung des Zeitplans	5 min
---	--	--	--	-------

Sequenz 2 ZiP Startermodul

B. versteht, wie Sprache produziert und wie das Sprechen überwacht wird.	1.1. Familie Levelt baut ein Haus. Anhand der Bildkarten erkläre ich B. kindgerecht und modellhaft, wie Sprache produziert und wie das Sprechen überwacht wird.	Wenn B. die Fragen nicht von sich aus beantworten kann, beantworte ich sie selbstverständlich, ohne ihm das Gefühl zu geben, dass er etwas falsch gemacht hat. Am Schluss stelle ich Rückfragen, um zu kontrollieren, ob er den Sinn hinter der Geschichte verstanden hat. Wenn nicht, wiederholen wir die Sequenz in der nächsten Lektion.	Kopien aus <i>Poltern konkret</i>	20 min
--	---	---	-----------------------------------	--------

Sequenz 3 ZiP Startermodul

<p>B. versteht, wie es zu Poltersymptomen kommt und wie sich diese anhören.</p>	<p>1.2. Der Detektiv Wir machen das Spiel nach Anleitung.</p>	<p>Wenn B. keine Auffälligkeiten findet, kann ich auf etwas zeigen und fragen «ist das denn normal?» Wenn B. vieles findet und bei 1.1. Familie Levelt baut ein Haus sehr gut mitgekommen ist, kann ich ihn auffordern, die Fehler auf dem Bild selber mit den Fehlern beim Poltern in Verbindung zu setzen.</p>	<p>Wimmelbild «Baustelle» und Hund von der Bildkarte 1 aus <i>Poltern konkret</i>. Lupe</p>	<p>15 min</p>
---	--	--	---	---------------

Sequenz 4 Verabschiedung

<p>B. geht mit einem guten Gefühl nach Hause.</p>	<p>Verabschiedung und «bis nächste Woche».</p>			<p>5 min</p>
---	--	--	--	--------------

Angaben zum Kind			
Name/ Alter/ Klassenstufe	B., 8;0, 2. Klasse		
Therapeut/ Therapeutin	Samira Huber		
Aktuelle logop. Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Poltern) (6A01.1)		
Aktuelle Grobziele	Beziehung aufbauen und durch informelle Beobachtungsdiagnostik herausfinden, an welchen Schwerpunkten wir nach den Ferien arbeiten werden. Mit Startermodul Verständnis für das Sprechen aufbauen.		
Konzeptionelles Vorgehen	Züricher integrative Poltertherapie		
Therapiesprache	Hochdeutsch		
Datum Therapie:	12.06.2025	Therapielektion Nr.:	2

Therapieziele pro Sequenz	Therapiemethode sowie Inhalt / Vorgehen	Aufgabenbezogene Anpassungen (Vereinfachungen, Steigerungen) und kindbezogene Hilfestellungen	Material	Dauer
----------------------------------	--	--	-----------------	--------------

Sequenz 1 Begrüssung / Ankommen in der Therapie

B. kommt gut an und fühlt sich wohl.	Begrüssen. Kurz darüber sprechen, wie es den Fischen geht.			3 min
--------------------------------------	---	--	--	-------

Sequenz 2 Wiederholung der Inhalte der letzten Therapie

B. erinnert sich, was wir letztes Mal gemacht haben.	Bilder von der Geschichte «Familie Levelt baut ein Haus» auf den Tisch legen und fragen, woran sich B. noch erinnern kann.	Wenn B. sich nicht erinnern kann, helfe ich ihm, indem ich erzähle, was passiert ist.	Kopien aus <i>Poltern konkret</i> . Bilder von 1.1. <i>Familie Levelt baut ein Haus</i>	5 min
--	--	---	---	-------

Sequenz 3 ZiP Startermodul

B. versteht die Hauptsymptome des Polterns.	1.3. Kennzeichen P Ich führe laut Manual die 4 Analogien ein.	Wenn B. es nicht versteht, kann ich ihm Beispiele geben. Wenn er es direkt versteht, kann ich ihn auffordern, mir Beispiele vorzumachen.	Kopien aus <i>Poltern konkret</i> . Bilder von 1.3. <i>Kennzeichen P</i>	5 min
---	---	---	--	-------

Sequenz 4 ZiP Startermodul

B. versteht die Analogien von 1.3. <i>Kennzeichen P</i> und erkennt die	Wir spielen ein Spiel seiner Wahl und achten uns dabei auf die Symptome,	Zur Hilfe legen wir die Analogiebilder gut sichtbar auf den Tisch. Wenn B. die	Spiel aus dem Logo-Raum	10 min
---	--	--	-------------------------	--------

Merkmale in meiner und ihrer eigenen Sprache.	die mit den Analogiebildern eingeführt wurden.	Symptome nicht erkennt, kann ich ihm Fragen stellen wie «denkst du, das war eher schnell oder langsam?» um ihn darauf zu bringen. Wenn B. die Symptome sehr gut erkennt kann ich selber auch mehr in meine Sprache einbauen, die er erkennen muss.		
---	--	---	--	--

Sequenz 5 ZiP Startermodul

B. differenziert rezeptiv zwischen Tempovariationen im Sprechtempo.	1.4. Traktor-Auto-Rennwagen B. wählt ein Motiv. Dann mache ich 3 Geschwindigkeiten im Laufen vor. B. beschreibt, was er beobachtet hat. Dann machen wir die 3 Geschwindigkeiten zusammen. Ich erkläre, dass es diese Differenzierung auch beim Sprechen gibt. Dann lese ich die Wörter auf der Kopiervorlage in unterschiedlichen Tempi vor und B. entscheidet jeweils, ob es chillig, normal oder schnell ist.	Wenn B. rezeptiv gut unterscheiden kann, kann ich ihn auffordern, selber die Wörter zu lesen und mich herausfinden zu lassen, welches Tempo es ist.	Kopien aus <i>Poltern konkret</i> . Bilder von 1.4. <i>Traktor-Auto-Rennwagen</i>	10 min
---	---	---	---	--------

Sequenz 6 ZiP Startermodul

B. gibt mit Hilfe des selbstgebastelten Tachometers Rückmeldung zur seiner Sprechgeschwindigkeit (Eigenwahrnehmung).	1.5. Tachometer Zusammen basteln wir den Tachometer und malen ihn aus. Ich erkläre, dass man das Tempo beim Sprechen und Lesen anpassen kann.		Kopien aus <i>Poltern konkret</i> . Bilder von 1.5. <i>Tachometer</i>	5 min
--	---	--	---	-------

Sequenz 7 Hausaufgabe

B. macht sich Zuhause Gedanken über seine Sprechgeschwindigkeit.	Ich erkläre B., dass er den Tachometer nach Hause nehmen kann. Er soll Zuhause ein Buch suchen, das er nächste Woche gerne mitnehmen möchte. Darin	Ich schreibe eine Mail an den Vater, damit er Bescheid weiss und das Tachometer sowie ein Buch bei der nächsten Therapie mitkommen.	Selbstgebastelter Tachometer	5 min
--	--	---	------------------------------	-------

	<p>kann er üben, in verschiedenen, auf dem Tachometer vorgegebenen, Tempi zu lesen. Dies kann er mit seinen Eltern üben. Nächste Woche soll er das Buch und den Tachometer wieder in die Therapie bringen.</p>			
--	--	--	--	--

Sequenz 8 Verabschiedung

B. geht mit einem guten Gefühl nach Hause.	Wir verabschieden uns und sagen «bis nächste Woche».			2 min
--	--	--	--	-------

Angaben zum Kind			
Name/ Alter/ Klassenstufe	B., 8;0, 2. Klasse		
Therapeut/ Therapeutin	Samira Huber		
Aktuelle logop. Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Poltern) (6A01.1)		
Aktuelle Grobziele	Beziehung aufbauen und durch informelle Beobachtungsdiagnostik herausfinden, an welchen Schwerpunkten wir nach den Ferien arbeiten werden. Mit Startermodul und dem Modul Selbstwahrnehmung / Monitoring Verständnis für das Sprechen aufbauen.		
Konzeptionelles Vorgehen	Züricher integrative Poltertherapie		
Therapiesprache	Hochdeutsch		
Datum Therapie:	20.06.2025	Therapielektion Nr.:	3

Therapieziele pro Sequenz	Therapiemethode sowie Inhalt / Vorgehen	Aufgabenbezogene Anpassungen (Vereinfachungen, Steigerungen) und kindbezogene Hilfestellungen	Material	Dauer
----------------------------------	--	--	-----------------	--------------

Sequenz 1 Begrüssung

B. kommt gut an und fühlt sich wohl.	Begrüssen, fragen, wie die Woche war und ob er das Buch und den Tachometer mitgebracht hat.	Damit der Tachometer und das Buch sicher mitkommen, habe ich den Vater informiert, dass B. diese mitnehmen soll.		2 min
--------------------------------------	---	--	--	-------

Sequenz 2 ZiP Startermodul

B. kann die Lesegeschwindigkeit der Anzeige auf dem Tachometer anpassen. B. kann in Worte fassen, wie sich die unterschiedlichen Geschwindigkeiten beim Sprechen anfühlen.	Mit dem Tachometer, den wir beim letzten Mal gebastelt haben, gebe ich die Geschwindigkeit vor, in der B. lesen soll. B. soll beschreiben, wie es sich anfühlt, in den verschiedenen Geschwindigkeiten zu sprechen.	Wenn B. Mühe hat, die Geschwindigkeit anzupassen, kann ich es vormachen. So kann er zuerst rezeptiv erkennen, wie die unterschiedlichen Geschwindigkeiten sich anfühlen.	Tachometer Buch von B.	10 min
---	--	--	---------------------------	--------

Sequenz 3 ZiP Startermodul

B. unterscheidet rezeptiv zwischen «verständlich» und «unverständlich» beim absichtlichen Poltern (Pseudopoltern) der Therapeutin.	1.6. Verstehnix-Wörter Jagen Ich lese die vorgegebenen Sätze vor und spreche einige Wörter undeutlich aus. B. soll bei jedem	Wenn B. undeutliche Wörter nicht als Solche erkennt, kann ich nachfragen, ob er den Satz ganz verstanden hat. Wenn ja, soll er wiederholen, was ich gesagt habe. Ich kann fragen «habe ich das	Blatt mit Sätzen (markiert, welche Wörter ich poltern möchte) Glocke von Halli Galli Analogiebilder	7 min
--	--	--	---	-------

	<p>unverständlichen Wort auf die Glocke drücken Anschliessend erkläre ich, dass es auch beim Poltern zu undeutlichen Worten kommen kann. Vergleich mit Familie Levelt. Dann lese ich die Sätze nochmals und diesmal nimmt B. bei jedem unverständlichen Wort eine Analogiekarte.</p>	<p>wirklich genau so gesagt?». Und wenn nein: «was hast du denn nicht verstanden?»</p>		
--	--	--	--	--

Sequenz 4 ZiP Startermodul

<p>B. unterscheidet rezeptiv zwischen «flüssigen» und «unflüssigen» Redeanteilen beim absichtlich-willentlichen Poltern (Pseudopoltern) der Therapeutin.</p>	<p>1.7. Die Wörter hüpfen wie ein Frosch Wir spielen das Spiel nach Anweisungen im Buch.</p>	<p>B. darf auch willentlich Wiederholungen einbauen. Ich kann je nach dem mehr oder weniger eindeutige Wiederholungen einbauen.</p>	<p>Spielplan 2 Würfel Muggelsteine Glocke von Halli Galli Froschbild 2 Stifte</p>	<p>20 min</p>
--	---	---	---	---------------

Sequenz 5 ZiP Modul Selbstwahrnehmung / Monitoring

<p>B. versteht, was Monitoring ist und warum es beim Sprechen so wichtig ist.</p>	<p>2.1. Kuddelmudel Ich benenne alle Wörter sehr schnell ohne Monitoring. B. kann bei jedem undeutlichen Wort auf die Glocke drücken B. kann dann die Wörter auch schnell benennen. Dann sprechen wir über die Erfahrung und machen den Vergleich zur Familie Levelt.</p>	<p>B. darf es selber auch probieren.</p>	<p>Arbeitsblatt Kuddelmudel Glocke von Halli Galli Bilder Familie Levelt</p>	<p>5 min</p>
---	--	--	--	--------------

Sequenz 6 Verabschiedung

<p>B. geht mit einem guten Gefühl nach Hause.</p>	<p>Wir verabschieden uns und sagen «bis nächste Woche».</p>			<p>1 min</p>
---	---	--	--	--------------

Angaben zum Kind			
Name/ Alter/ Klassenstufe	B., 8;1, 2. Klasse		
Therapeut/ Therapeutin	Samira Huber		
Aktuelle logop. Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Poltern) (6A01.1)		
Aktuelle Grobziele	Beziehung aufbauen und durch informelle Beobachtungsdiagnostik herausfinden, an welchen Schwerpunkten wir nach den Ferien arbeiten werden. Mit Startermodul und dem Modul Selbstwahrnehmung / Monitoring Verständnis für das Sprechen aufbauen.		
Konzeptionelles Vorgehen	Züricher integrative Poltertherapie		
Therapiesprache	Hochdeutsch		
Datum Therapie:	27.06.2025	Therapielektion Nr.:	4

Therapieziele pro Sequenz	Therapiemethode sowie Inhalt / Vorgehen	Aufgabenbezogene Anpassungen (Vereinfachungen, Steigerungen) und kindbezogene Hilfestellungen	Material	Dauer
----------------------------------	--	--	-----------------	--------------

Sequenz 1 Begrüssung

B. und sein Vater kommen gut an und fühlen sich wohl	Begrüssen, bedanken, dass sie beide kommen konnten, fragen ob das Tachometer und das Buch dabei sind.			2 min
--	---	--	--	-------

Sequenz 2 ZiP Startermodul

B. kann die Erzählgeschwindigkeit der Anzeige auf dem Tachometer anpassen. B. kann in Worte fassen, wie sich die unterschiedlichen Geschwindigkeiten beim Sprechen anfühlen.	Mit dem Tachometer, den wir beim vorletzten Mal gebastelt haben, gebe ich die Geschwindigkeit vor, in der B. erzählen soll. B. soll beschreiben, wie es sich anfühlt, in den verschiedenen Geschwindigkeiten zu sprechen.	Wenn B. Mühe hat, die Geschwindigkeit anzupassen, kann ich es vormachen. So kann er zuerst rezeptiv erkennen, wie die unterschiedlichen Geschwindigkeiten sich anfühlen.	Tachometer Buch von B.	10 min
---	--	--	---------------------------	--------

Sequenz 3 Selbstwahrnehmung/Monitoring

B. kann sein Sprechtempo den gegebenen Anforderungen anpassen und schätzt durch	2.2. Raketensprache Wir spielen das Spiel zu dritt nach Anweisungen im Buch. Wir machen zwei Durchgänge. Einmal ohne das	Falls es beim ersten Durchlauf eher schwierig ist, verzichten wir auch beim 2. Mal auf die Karte mit dem moderaten Sprechen.	Spielplan «Raketensprache» 6-er Zahlenwürfel	15 min
---	--	--	--	--------

direktes Feedback das eigene Sprechtempo ein.	Bild für moderates Sprechtempo und einmal mit diesem Bild.	Wenn wir sehr schnell durchkommen, können wir einen dritten Durchlauf machen und zu jeder gezogenen Karte einen Satz bilden (linguistische Komplexität erhöhen).	3 Spielfiguren in unterschiedlichen Farben 30 Bildkarten Analogiebilder aus dem Spiel 1.4.	
---	--	--	--	--

Sequenz 4 Selbstwahrnehmung / Monitoring

B. kann seinen Redefluss stoppen und das eigene Sprechtempo einschätzen.	2.3. Stoppschild Wir machen das Spiel nach Angaben im Buch, jedoch ohne die Spielvariante mit der Aufnahme, da ich nicht doppelt aufnehmen kann.	Wenn es B. schwer fällt, die Geschwindigkeit einzuschätzen kann er die Analogiebilder zur Hilfe nehmen.	Bildergeschichte Analogiebilder Muggelsteine	5 min
--	--	---	--	-------

Sequenz 5 Zielsetzung

Die Ziele sind allen bekannt und klar.	B. und sein Vater erhalten einen Rückblick über das, was wir in den 4 Wochen gemacht haben und wir setzen Ziele für die Intensivphase.		Meine Notizen Das Buch Poltern konkret	5 min
--	--	--	---	-------

Sequenz 6 Selbstwahrnehmung / Monitoring

B. erkennt die Auswirkungen der erhöhten Sprechtempi und erfährt reduziertes Sprechtempo als positiv.	2.4. Probier's mal mit Gemütlichkeit Wahrscheinlich bleibt keine Zeit für dieses Spiel. Dann machen wir es nach den Sommerferien. Falls wir aber schnell durch sind mit dem Rest, machen wir es nach Anleitung im Buch.	Zur Hilfe kann ich vormachen, was gemeint ist.	Arbeitsblatt Stoppuhr Analogiebilder	5 min
---	--	--	--	-------

Sequenz 7 Verabschiedung und neue Termine

B. und sein Vater gehen mit einem guten Gefühl nach Hause.	Wir verabschieden uns und sagen bis nach den Ferien. Ich vereinbare mit dem Vater von B. die nächsten Termine.		Agenda	3 min
--	---	--	--------	-------

Angaben zum Kind			
Name/ Alter/ Klassenstufe	B., 8;2, 3. Klasse		
Therapeut/ Therapeutin	Samira Huber		
Aktuelle logop. Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Poltern) (6A01.1)		
Aktuelle Grobziele	B. erwirbt Strategien zur Sprechmodifikation, verbessert die artikulatorische Deutlichkeit und stärkt exekutive Funktionen, um die Verständlichkeit und Kommunikationssicherheit im Alltag zu erhöhen		
Konzeptionelles Vorgehen	Züricher integrative Poltertherapie		
Therapiesprache	Hochdeutsch		
Datum Therapie:	14.08.2025	Therapielektion Nr.:	5

Therapieziele pro Sequenz	Therapiemethode sowie Inhalt / Vorgehen	Aufgabenbezogene Anpassungen (Vereinfachungen, Steigerungen) und kindbezogene Hilfestellungen	Material	Dauer
----------------------------------	--	--	-----------------	--------------

Sequenz 1 Begrüssung

B. kommt gut an und fühlt sich wohl.	Begrüssen, fragen, wie die Ferien waren. Fragen, wie es mit dem Sprechen ging und ob er verstanden wurde. Auf welcher Geschwindigkeit hat er gesprochen? Dabei benutzen wir den Tachometer oder die Analogiekarten, um wahrzunehmen, wie schnell gerade gesprochen wird.	Ich verweise immer wieder auf den Tachometer oder die Analogiekarten.	Tachometer oder Analogiekarten (falls A. den Tachometer nicht dabei hat)	9 min
--------------------------------------	--	---	--	-------

Sequenz 2 Förderung exekutiver Funktionen

B. speichert bereits genannte Begriffe im Arbeitsgedächtnis ab.	3.1. Elefantengedächtnis Wir spielen das Spiel nach Anleitung.	Wenn B. die Wörter nicht einfallen und ich sie noch weiss, kann ich Tipps bzw. Umschreibungen geben. Wenn das Spiel B. sehr leicht fällt, wenden wir die Variante an, bei der die Wörter nur umschrieben werden.	Arbeitsblatt Sichtschutz Bleistift	10 min
---	--	---	--	--------

Sequenz 3 Sprechmodifikation

B. wendet seine individuellen Strategien gegen das Poltern	6.1. Schulsachen Wir spielen das Spiel nach Anleitung.	Äusserungen aufnehmen und gemeinsam anhören.	Arbeitsblatt (Schulsachen)	10 min
--	--	--	-------------------------------	--------

(Sprechtemporeduktion, Pausensetzung, bewusst deutliches Sprechen BDS, strukturiertes Erzählen) konsequent und erfolgreich auf Satzebene an.		Wenn wir schnell durch sind, kann B. erzählen, was in seiner Tasche so ist.	Ipad zum aufnehmen	
--	--	---	--------------------	--

Sequenz 4 Bewegung und Körperorientierung

B. reagiert adäquat und konzentriert auf wechselnde sprachliche Anweisungen. Er kann mit wechselnden Anweisungen umgehen und lässt sich durch Bewegungen der Spielleiterin nicht ablenken. B. kann als Spielleiter ausserdem selbst sprachlich kurze, verständliche Kommandos geben.	4.2. Kommando Pimperle Wir machen das Spiel nach Anleitung.	Wenn es zu schwierig ist, können wir die Kommandos reduzieren. Wenn es leicht fällt, können wir weitere dazu erfinden.		5 min
--	---	---	--	-------

Sequenz 5 Artikulation

Die Aufmerksamkeit von B. ist während des Sprechens auf artikulatorische Bewegungsabfolgen gerichtet. B. überwacht durch eine erhöhte Bewegungswahrnehmung sein Sprechen und kann die Laute präziser formen.	5.2. Astronaut Tom auf Entdeckungsreise Wir machen das Spiel gemäss Anleitung.	Zuerst Mission 1 und wenn diese gut geht, machen wir noch Mission 2.	Bildtafel «Planeten-Weltbild»	10 min
--	--	--	-------------------------------	--------

Sequenz 6 Verabschiedung

B. geht mit einem guten Gefühl nach Hause.	Wir verabschieden uns.			1 min
--	------------------------	--	--	-------

Angaben zum Kind			
Name/ Alter/ Klassenstufe	B., 8;2, 3. Klasse		
Therapeut/ Therapeutin	Samira Huber		
Aktuelle logop. Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Poltern) (6A01.1)		
Aktuelle Grobziele	B. erwirbt Strategien zur Sprechmodifikation, verbessert die artikulatorische Deutlichkeit und stärkt exekutive Funktionen, um die Verständlichkeit und Kommunikationssicherheit im Alltag zu erhöhen		
Konzeptionelles Vorgehen	Züricher integrative Poltertherapie		
Therapiesprache	Hochdeutsch		
Datum Therapie:	15.08.2025	Therapielektion Nr.:	6

Therapieziele pro Sequenz	Therapiemethode sowie Inhalt / Vorgehen	Aufgabenbezogene Anpassungen (Vereinfachungen, Steigerungen) und kindbezogene Hilfestellungen	Material	Dauer
----------------------------------	--	--	-----------------	--------------

Sequenz 1 Begrüssung

B. kommt gut an und fühlt sich wohl.	Begrüssen, und über die Wochenendpläne sprechen. Auf welcher Geschwindigkeit hat er gesprochen? Dabei benutzen wir den Tachometer oder die Analogiekarten, um wahrzunehmen, wie schnell gerade gesprochen wird	Ich verweise immer wieder auf den Tachometer oder die Analogiekarten	Tachometer oder Analogiekarten (falls A. den Tachometer nicht dabei hat)	4 min
--------------------------------------	--	--	--	-------

Sequenz 2 Selbstwahrnehmung / Monitoring

B. kann seinen Redefluss stoppen und das eigene Sprechtempo einschätzen.	2.3. Stoppschild Wir machen das Spiel nach Angaben im Buch, mit der Spielvariante mit der Aufnahme.	Wenn es B. schwer fällt, die Geschwindigkeit einzuschätzen kann er die Analogiebilder und die Aufnahme zur Hilfe nehmen.	Bildergeschichte Analogiebilder Ipad zum Aufnehmen	10 min
--	---	--	--	--------

Sequenz 3 Selbstwahrnehmung/Monitoring

B. kann sein Sprechtempo den gegebenen Anforderungen anpassen und schätzt durch direktes Feedback das eigene Sprechtempo ein.	2.2. Raketensprache Wir spielen das Spiel nach Anweisungen im Buch.	Wenn wir sehr schnell durchkommen, können wir einen zweiten Durchlauf machen und zu jeder gezogenen Karte einen Satz bilden (linguistische Komplexität erhöhen).	Spielplan «Raketensprache» 6-er Zahlenwürfel	20 min
---	---	--	--	--------

			3 Spielfiguren in unterschiedlichen Farben 30 Bildkarten Analogiebilder aus dem Spiel 1.4.	
--	--	--	--	--

Sequenz 4 Sprechmodifikation

Das Kind wendet seine individuellen Strategien gegen das Poltern (Sprechtemporeduktion, Pausensetzung, bewusst deutliches Sprechen BDS, strukturiertes Erzählen) konsequent auf Satzebene an.	6.2. Fledermäuse im Ritterschloss Wir machen die Übung nach Anleitung.	Äusserungen aufnehmen und gemeinsam hören. Wir können zusätzlich darüber sprechen, wie wir uns das Leben als Ritter vorstellen.	Ipad zum aufnehmen Bildtafel	10 min
---	--	--	---------------------------------	--------

Sequenz 5 Verabschiedung

B. geht mit einem guten Gefühl nach Hause.	Wir verabschieden uns.			1 min
--	------------------------	--	--	-------

Angaben zum Kind			
Name/ Alter/ Klassenstufe	B., 8;2, 3. Klasse		
Therapeut/ Therapeutin	Samira Huber		
Aktuelle logop. Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Poltern) (6A01.1)		
Aktuelle Grobziele	B. erwirbt Strategien zur Sprechmodifikation, verbessert die artikulatorische Deutlichkeit und stärkt exekutive Funktionen, um die Verständlichkeit und Kommunikationssicherheit im Alltag zu erhöhen		
Konzeptionelles Vorgehen	Züricher integrative Poltertherapie		
Therapiesprache	Hochdeutsch		
Datum Therapie:	20.08.2025	Therapiektion Nr.:	7

Therapieziele pro Sequenz	Therapiemethode sowie Inhalt / Vorgehen	Aufgabenbezogene Anpassungen (Vereinfachungen, Steigerungen) und kindbezogene Hilfestellungen	Material	Dauer
----------------------------------	--	--	-----------------	--------------

Sequenz 1 Begrüssung

B. kommt gut an und fühlt sich wohl.	Begrüssen, und über das Wochenende sprechen. Auf welcher Geschwindigkeit hat er gesprochen? Dabei benutzen wir die Analogiekarten, um wahrzunehmen, wie schnell gerade gesprochen wird.	Ich verweise immer wieder auf die Analogiekarten.	Analogiekarten	4 min
--------------------------------------	---	---	----------------	-------

Sequenz 2 Strategien finden

B. wählt Strategien, die ihm helfen und bastelt Strategiekarten.	Wir sprechen über das Sprechen. Wir sprechen auch über die Familie Levelt. Zusammen suchen wir Ideen, was B. hilft, um besser zu sprechen. Wir sprechen auch über die Aufnahmen, die wir gemacht haben. Zusammen basteln wir Analogiekarten für ihn, damit er sich daran erinnern kann. Mögliche Strategien: Sprechtemporeduktion	Wir können nochmals eine Aufnahme machen und die Strategien testen.	Bastelmaterial Ipad	15 min
--	---	---	------------------------	--------

	Pausensetzung Bewusst deutliches Sprechen Strukturiertes Erzählen			
--	---	--	--	--

Sequenz 3 Selbstwahrnehmung/Monitoring

B. kann sein Sprechtempo den gegebenen Anforderungen anpassen und schätzt durch direktes Feedback das eigene Sprechtempo ein.	2.2. Raketensprache Wir spielen das Spiel nach Anweisungen im Buch.	Wir machen es direkt mit 3 Stufen (langsam, moderat und schnell), da dies beim letzten Mal gut ging. Wir bilden diesmal einen Satz mit jedem gezogenen Wort (linguistische Komplexität erhöhen).	Spielplan «Raketensprache» 6-er Zahlenwürfel 3 Spielfiguren in unterschiedlichen Farben 30 Bildkarten Analogiebilder aus dem Spiel 1.4.	15 min
---	---	---	--	--------

Sequenz 4 Förderung exekutiver Funktionen

B. ist über einen längeren Zeitraum auf einen Höreindruck (Silbenfolgen) konzentriert, speichert das Gehörte im Arbeitsgedächtnis ab und bringt es expressiv in eine andere, richtige Reihenfolge (Sinneinheit).	3.2. Ver-rückte Silben Wir machen die Übung nach Anleitung im Buch.	Falls es zu schwierig ist, kann ich Beispiele geben. Mit den Händen kann ich die Silben symbolisieren und der Wechsel der Reihenfolge zeigen. Falls es zu einfach ist, können wir die Übung mit 3-silbigen Wörtern machen.	Buch mit Wörterliste Wörterliste für Steigerung	10 min
--	---	--	--	--------

Sequenz 5 Verabschiedung

B. geht mit einem guten Gefühl nach Hause.	Wir verabschieden uns.			1 min
--	------------------------	--	--	-------

Angaben zum Kind			
Name/ Alter/ Klassenstufe	B., 8;3, 3. Klasse		
Therapeut/ Therapeutin	Samira Huber		
Aktuelle logop. Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Poltern) (6A01.1)		
Aktuelle Grobziele	B. erwirbt Strategien zur Sprechmodifikation, verbessert die artikulatorische Deutlichkeit und stärkt exekutive Funktionen, um die Verständlichkeit und Kommunikationssicherheit im Alltag zu erhöhen		
Konzeptionelles Vorgehen	Züricher integrative Poltertherapie		
Therapiesprache	Hochdeutsch		
Datum Therapie:	22.08.2025	Therapiektion Nr.:	8

Therapieziele pro Sequenz	Therapiemethode sowie Inhalt / Vorgehen	Aufgabenbezogene Anpassungen (Vereinfachungen, Steigerungen) und kindbezogene Hilfestellungen	Material	Dauer
----------------------------------	--	--	-----------------	--------------

Sequenz 1 Begrüssung

B. kommt gut an und fühlt sich wohl.	Begrüssen, und über die Wochenendpläne sprechen. Auf welcher Geschwindigkeit hat B. gesprochen? Dabei benutzen wir die Strategiekarten, um wahrzunehmen, wie schnell gerade gesprochen wird.	Ich verweise immer wieder auf die Strategiekarten.	Strategiekarten	4 min
--------------------------------------	--	--	-----------------	-------

Sequenz 2 Förderung exekutiver Funktionen

B. ist über einen längeren Zeitraum auf einen Höreindruck (Satzelemente) konzentriert und speichert Satzelemente richtig ab. Die immer gleiche wiederkehrende Satzstruktur festigt die Serialität des Satzbaus.	3.3. Verdeckte Unsinn-Sätze Wir machen das Spiel nach Anleitung.	Vereinfachung: die gezogenen Karten auf die offen ausgelegten Karten legen.	Bildkarten	15 min
---	--	---	------------	--------

Sequenz 3 Förderung exekutiver Funktionen

B. ist über einen längeren Zeitraum auf einen Höreindruck (Silbenfolgen) konzentriert,	3.2. Ver-rückte Silben Wir machen die Übung etwas abgewandelt.	Falls es zu schwierig ist, kann ich Beispiele geben.	Ausgeschnittene Silben Seil	10 min
--	--	--	--------------------------------	--------

speichert das Gehörte im Arbeitsgedächtnis ab und bringt es expressiv in eine andere, richtige Reihenfolge (Sinneinheit).	Ich schneide die Silben aus. B. sagt eine Silbe, ich die nächste. B. sagt dann beide, jedoch in der richtigen Reihenfolge.	Als Hilfestellung können wir Bewegung reinbringen: wir wechseln den Platz (über das Seil) und sagen die Silben in der umgekehrten Reihenfolge.		
---	--	--	--	--

Sequenz 4 Sprechmodifikation

B. wendet seine individuellen Strategien gegen das Poltern beim Erzählen einer Geschichte an.	6.3. Mit der Taschenlampe auf Geschichtenjagd Wir machen das Spiel nach Anleitung. Wir nehmen eine Lupe statt einer Lampe, da wir den Raum nicht abdunkeln können.	Wir legen die Strategiekarten gut sichtbar hin, damit B. sich immer daran erinnern kann.	Lupe Wimmelbuch Strategiekarten	10 min
---	--	--	---------------------------------------	--------

Sequenz 5 Bewegung und Körperorientierung

B. reagiert adäquat und konzentriert auf wechselnde sprachliche Anweisungen. Er kann mit wechselnden Anweisungen umgehen und lässt sich durch Bewegungen der Spielleiterin nicht ablenken. B. kann als Spielleiter ausserdem selbst sprachlich kurze, verständliche Kommandos geben.	4.2. Kommando Pimperle Wir machen das Spiel nach Anleitung. Nur falls wir noch Zeit haben.	Wir erfinden weitere Bewegungen, da es beim letzten Mal sehr gut ging.		5 min
--	--	--	--	-------

Sequenz 6 Verabschiedung

B. geht mit einem guten Gefühl nach Hause.	Wir verabschieden uns.			1 min
--	------------------------	--	--	-------

Angaben zum Kind			
Name/ Alter/ Klassenstufe	B., 8;3, 3. Klasse		
Therapeut/ Therapeutin	Samira Huber		
Aktuelle logop. Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Poltern) (6A01.1)		
Aktuelle Grobziele	B. erwirbt Strategien zur Sprechmodifikation, verbessert die artikulatorische Deutlichkeit und stärkt exekutive Funktionen, um die Verständlichkeit und Kommunikationssicherheit im Alltag zu erhöhen		
Konzeptionelles Vorgehen	Züricher integrative Poltertherapie		
Therapiesprache	Hochdeutsch		
Datum Therapie:	28.08.2025	Therapielektion Nr.:	9

Therapieziele pro Sequenz	Therapiemethode sowie Inhalt / Vorgehen	Aufgabenbezogene Anpassungen (Vereinfachungen, Steigerungen) und kindbezogene Hilfestellungen	Material	Dauer
----------------------------------	--	--	-----------------	--------------

Sequenz 1 Begrüssung

B. kommt gut an und fühlt sich wohl.	Begrüssen, und über die Wochenendpläne sprechen. Auf welcher Geschwindigkeit hat er gesprochen? Dabei benutzen wir die Strategiekarten, um wahrzunehmen, wie schnell gerade gesprochen wird.	Ich verweise immer wieder auf die Strategiekarten.	Strategiekarten	4 min
--------------------------------------	--	--	-----------------	-------

Sequenz 2 Bewegung und Körperorientierung

B. koppelt Sprache mit Bewegung. Der Bewegungsablauf wirkt sich günstig auf Sprechtempo, Sprechrhythmus und Sprechdeutlichkeit aus.	4.4. Sprechzeichen Wir machen die Übung gemäss Anleitung.	Wenn es zu einfach ist, darf A. sich selber Sprüche ausdenken. Wir können zusammen besprechen, wo etwa die Mitte des Satzes ist, um die Zeichnung und den Spruch besser zu koordinieren. Wir können den Spruch aufschreiben.	Vorlage Blatt Stift Sprüche Klebeband	15 min
---	---	--	---	--------

Sequenz 3 Artikulation

B. kann trotz des Widerstandes verständlich artikulieren.	5.3. Hunger! Wir machen das Spiel nach Anleitung.	Falls B. nicht den Daumen zwischen die Zähne nehmen möchte, können wir Korke nehmen.	2 Korke Bildkarten	10 min
---	---	--	-----------------------	--------

		Wir können auch vorher und nachher die Hände waschen gehen. Wir können die Bilder aufdecken, wenn wir die Reihenfolge vergessen haben.		
--	--	---	--	--

Sequenz 4 Sprechmodifikation

B. wendet seine individuellen Strategien gegen das Poltern beim Erzählen einer Geschichte an.	6.3. Mit der «Taschenlampe» auf Geschichtenjagd Wir machen es mit einer Lupe Wir nehmen auf und sprechen darüber.	Die Strategiekarten gut sichtbar, damit B. sich daran erinnern kann.	Lupe Wimmelbuch Strategiekarten	15 min
---	--	--	---------------------------------------	--------

Sequenz 5 Verabschiedung

B. geht mit einem guten Gefühl nach Hause.	Wir verabschieden uns.			1 min
--	------------------------	--	--	-------

Angaben zum Kind			
Name/ Alter/ Klassenstufe	B., 8;3, 3. Klasse		
Therapeut/ Therapeutin	Samira Huber		
Aktuelle logop. Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Poltern) (6A01.1)		
Aktuelle Grobziele	B. erwirbt Strategien zur Sprechmodifikation, verbessert die artikulatorische Deutlichkeit und stärkt exekutive Funktionen, um die Verständlichkeit und Kommunikationssicherheit im Alltag zu erhöhen		
Konzeptionelles Vorgehen	Züricher integrative Poltertherapie		
Therapiesprache	Hochdeutsch		
Datum Therapie:	03.09.2025	Therapielektion Nr.:	10

Therapieziele pro Sequenz	Therapiemethode sowie Inhalt / Vorgehen	Aufgabenbezogene Anpassungen (Vereinfachungen, Steigerungen) und kindbezogene Hilfestellungen	Material	Dauer
----------------------------------	--	--	-----------------	--------------

Sequenz 1 Begrüssung

B. kommt gut an und fühlt sich wohl.	Begrüssen, und über die Wochenendpläne sprechen. Auf welcher Geschwindigkeit hat er gesprochen? Dabei benutzen wir die Strategiekarten, um wahrzunehmen, wie schnell gerade gesprochen wird.	Ich verweise immer wieder auf die Strategiekarten.	Strategiekarten	4 min
--------------------------------------	--	--	-----------------	-------

Sequenz 2 Artikulation

B. verbessert seine artikulatorischen Fähigkeiten.	5.4. Tom kauft in China ein Wir spielen es etwas anders. Tom kauft im Weltall ein. Wir benutzen die Spielkarten von «Hunger!» und sprechen die Sprache der Ausserirdischen, bei denen Tom gelandet ist.	Wenn B. Mühe hat, Wörter zu erfinden kann ich ihn in einem ersten Schritt auffordern, meine nachzusagen.	Spielkarten von «Hunger!» Bildtafel «Tom kauft in China ein»	10 min
--	--	--	---	--------

Sequenz 3 Bewegung und Körperorientierung

B. koppelt Sprache mit Bewegung. Von mehrsilbigen Wörtern wird jede	4.3. Silben-Seil-Lauf Wir spielen das Spiel nach Anleitung im Buch.	Eigene Begriffe finden, zu denen gehüpft werden kann.	Seil Blatt Stift	10 min
---	---	---	------------------------	--------

Silbe betont und deutlich ausgesprochen.			Bildkarten	
--	--	--	------------	--

Sequenz 4 Sprechmodifikation

B. wendet seine individuellen Strategien gegen das Poltern beim Erzählen einer Geschichte an.	6.3. Mit der «Taschenlampe» auf Geschichtenjagd Wir machen es mit einer Lupe. Wir nehmen auf und sprechen darüber.	Wir legen die Strategiekarten so hin, dass B. sich möglichst gut daran erinnern kann.	Lupe Wimmelbuch Ipad Strategiekarten	15 min
---	---	---	---	--------

Sequenz 5 Bewegung und Körperorientierung

B. reagiert adäquat und konzentriert auf wechselnde sprachliche Anweisungen. Er kann mit wechselnden Anweisungen umgehen und lässt sich durch Bewegungen der Spielleiterin nicht ablenken. Das Kind kann als Spielleiter ausserdem selbst sprachlich kurze, verständliche Kommandos geben	4.2. Kommando Pimperle Wir machen das Spiel nach Anleitung. Als Puffer, falls Zeit übrig ist.	Wir erfinden weitere Bewegungen, da es beim letzten Mal sehr gut ging.		5 min
---	--	--	--	-------

Sequenz 6 Verabschiedung

B. geht mit einem guten Gefühl nach Hause.	Wir verabschieden uns.			1 min
--	------------------------	--	--	-------

Angaben zum Kind			
Name/ Alter/ Klassenstufe	B., 8;3, 3. Klasse		
Therapeut/ Therapeutin	Samira Huber		
Aktuelle logop. Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Poltern) (6A01.1)		
Aktuelle Grobziele	B. erwirbt Strategien zur Sprechmodifikation, verbessert die artikulatorische Deutlichkeit und stärkt exekutive Funktionen, um die Verständlichkeit und Kommunikationssicherheit im Alltag zu erhöhen		
Konzeptionelles Vorgehen	Züricher integrative Poltertherapie		
Therapiesprache	Hochdeutsch		
Datum Therapie:	10.09.2025	Therapielektion Nr.:	11

Therapieziele pro Sequenz	Therapiemethode sowie Inhalt / Vorgehen	Aufgabenbezogene Anpassungen (Vereinfachungen, Steigerungen) und kindbezogene Hilfestellungen	Material	Dauer
----------------------------------	--	--	-----------------	--------------

Sequenz 1 Begrüssung

B. kommt gut an und fühlt sich wohl.	Begrüssen, und über den Tag sprechen. Auf welcher Geschwindigkeit hat er gesprochen? Dabei benutzen wir die Analogiekarten, um wahrzunehmen, wie schnell gerade gesprochen wird.	Ich verweise immer wieder auf die Strategiekarten.	Strategiekarten	4 min
--------------------------------------	--	--	-----------------	-------

Sequenz 2 Bewegung und Körperorientierung

B. koppelt Sprache mit Bewegung. Der Bewegungsablauf wirkt sich günstig auf Sprechtempo, Sprechrhythmus und Sprechdeutlichkeit aus.	4.4. Sprechzeichen Wir machen die Übung gemäss Anleitung.	Wenn es zu einfach ist, darf B. sich selber Sprüche ausdenken.	Vorlage Blatt Stift Sprüche Klebeband	15 min
---	---	--	---	--------

Sequenz 3 Bewegung und Körperorientierung

B. koppelt Sprache mit Bewegung und wird für die Struktur des Satzbaues sensibilisiert. Er erfährt spielerisch, dass Aussagesätze aus Satzaussage und Satzgegenstand	4.1. Himmel und Hölle (Satzhüpfen) Wir spielen das Spiel nach Anleitung.	Wenn es B. sehr leicht fällt, kann er eigene Sätze erfinden. Wenn es B. schwer fällt, können wir den Satz gemeinsam sprechen, während dem er hüpf.	Papiere als Hüpfelder Sandsack oder ähnliches Klebeband Blatt mit Sätzen	15 min
--	--	---	---	--------

bestehen und durch andere Satzglieder erweitert werden können.				
--	--	--	--	--

Sequenz 4 Förderung exekutiver Funktionen

B. ist über einen längeren Zeitraum auf einen Höreindruck (Silbenfolgen) konzentriert, speichert das Gehörte im Arbeitsgedächtnis ab und bringt es expressiv in eine andere, richtige Reihenfolge (Sinneinheit).	3.2. Ver-rückte Silben Wir machen die Übung nach Anleitung im Buch. Allerdings mit eigenen Wörtern, 3-silbig.	Falls es zu schwierig ist, kann ich Beispiele geben. Falls Bewegung hilft: Wir stehen auf und hüpfen die Silben.	Wörterliste für Steigerung	10 min
--	--	---	----------------------------	--------

Sequenz 5 Verabschiedung

B. geht mit einem guten Gefühl nach Hause.	Wir verabschieden uns.			1 min
--	------------------------	--	--	-------

Angaben zum Kind			
Name/ Alter/ Klassenstufe	B., 8;3, 3. Klasse		
Therapeut/ Therapeutin	Samira Huber		
Aktuelle logop. Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Poltern) (6A01.1)		
Aktuelle Grobziele	B. erwirbt Strategien zur Sprechmodifikation, verbessert die artikulatorische Deutlichkeit und stärkt exekutive Funktionen, um die Verständlichkeit und Kommunikationssicherheit im Alltag zu erhöhen		
Konzeptionelles Vorgehen	Züricher integrative Poltertherapie		
Therapiesprache	Hochdeutsch		
Datum Therapie:	12.09.2025	Therapiektion Nr.:	12

Therapieziele pro Sequenz	Therapiemethode sowie Inhalt / Vorgehen	Aufgabenbezogene Anpassungen (Vereinfachungen, Steigerungen) und kindbezogene Hilfestellungen	Material	Dauer
----------------------------------	--	--	-----------------	--------------

Sequenz 1 Begrüssung

B. kommt gut an und fühlt sich wohl.	Begrüssen, und über die Wochenendpläne sprechen. Auf welcher Geschwindigkeit hat er gesprochen? Dabei benutzen wir die Analogiekarten, um wahrzunehmen, wie schnell gerade gesprochen wird.	Ich verweise immer wieder auf die Analogiekarten und frage, wie es gerade ist.	Analogiekarten	4 min
--------------------------------------	---	--	----------------	-------

Sequenz 2 Selbstwahrnehmung / Monitoring

B. kann seine Sprechgeschwindigkeit regulieren und erkennt die Geschwindigkeit bei den Äusserungen der Therapeutin.	Angelehnt an 2.2 Raketensprache Lotti Karotti mit Sprechen auf Satzebene in verschiedenen Tempi kombiniert. Tempo 30 ist 1 Feld, Tempo 80 sind 2 Felder, Tempo 120 sind 3 Felder.	Wir sprechen die Sätze frei. Wenn B. keinen Satz einfällt, kann er eine Bildkarte zur Hilfe nehmen.	Lotti Karotti Bildkarten zur Unterstützung	15 min
---	--	--	---	--------

Sequenz 3 Artikulation

B. wird sich der unterschiedlichen Mundstellungen bei der Artikulation bewusst. Er kann von den	5.6. Gedankenlesen mit Lippenlesen	Ich kann den Trick auch mehr als einmal vormachen, wenn B. es nicht auf Anhieb nachmachen kann.	Zauberbasiskarte 4 Zauberkarten	10 min
---	---	---	------------------------------------	--------

verschiedenen Mundstellungen auf die Phoneme zurückschliessen.	Wir machen das Spiel nach Anleitung. Zur Vorführung kommt der Vater in den Raum.			
--	---	--	--	--

Sequenz 4 Sprechmodifikation

B. wendet seine individuellen Strategien gegen das Poltern beim Erzählen einer Geschichte an.	6.3. Mit der Taschenlampe auf Geschichtenjagd Wir machen es mit einer Lupe. Wir nehmen auf und sprechen darüber.	Wir spielen das Spiel zusammen mit dem Vater von B. und ich erkläre ihm, dass er das gut auch Zuhause machen kann.	Lupe Wimmelbuch Ipad	15 min
---	---	--	----------------------------	--------

Sequenz 5 Verabschiedung

B. geht mit einem guten Gefühl nach Hause.	Wir verabschieden uns.			1 min
--	------------------------	--	--	-------

Angaben zum Kind			
Name/ Alter/ Klassenstufe	B., 8;3, 3. Klasse		
Therapeut/ Therapeutin	Samira Huber		
Aktuelle logop. Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Poltern) (6A01.1)		
Aktuelle Grobziele	B. erwirbt Strategien zur Sprechmodifikation, verbessert die artikulatorische Deutlichkeit und stärkt exekutive Funktionen, um die Verständlichkeit und Kommunikationssicherheit im Alltag zu erhöhen		
Konzeptionelles Vorgehen	Züricher integrative Poltertherapie		
Therapiesprache	Hochdeutsch		
Datum Therapie:	17.09.2025	Therapielektion Nr.:	13

Therapieziele pro Sequenz	Therapiemethode sowie Inhalt / Vorgehen	Aufgabenbezogene Anpassungen (Vereinfachungen, Steigerungen) und kindbezogene Hilfestellungen	Material	Dauer
----------------------------------	--	--	-----------------	--------------

Sequenz 1 Begrüssung

B. kommt gut an und fühlt sich wohl.	Begrüssen, und über die Wochenendpläne sprechen. Auf welcher Geschwindigkeit hat er gesprochen? Dabei benutzen wir die Analogiekarten, um wahrzunehmen, wie schnell gerade gesprochen wird.	Ich verweise immer wieder auf die Analogiekarten und frage, wie es gerade ist.	Analogiekarten	4 min
--------------------------------------	---	--	----------------	-------

Sequenz 2 Artikulation

B. lockert den Kiefer und wird sich der Kieferöffnungsweite bewusst. Dies hat einen positiven Einfluss auf die Sprechverständlichkeit.	5.7. Die Kaugummikauende Kuhfamilie Klopp Wir spielen das Spiel nach Anleitung.	Wir spucken die Kaugummis direkt in den Mülleimer, um sie nicht anzufassen.	2 Kaugummis Buch mit Geschichte Mülleimer	10 min
--	---	---	---	--------

Sequenz 3 Artikulation

Durch die bewusste Produktion von isolierten Einzellaute wird B. für das taktil-kinästhetische Feedback sensibilisiert und das Verständnis für artikulatorische Abläufe wird verbessert. Insgesamt wird die	5.1. Lautbilder angeln Wir führen das Spiel wie beschrieben aus.	Ich kann B. aufzeigen, welche Laute am gleichen Ort gebildet werden, welche mit Stimme und welche ohne sind. Ich frage B. immer wieder, wo er seine Zunge spürt, was die Lippen machen etc.	Angeln Lautbilder Büroklammern Kleine Schüssel Blaues Tuch	15 min
---	--	---	--	--------

Wahrnehmung und Durchführung komplexer Artikulationsbewegungen unterstützt.				
---	--	--	--	--

Sequenz 4 Sprechmodifikation

B. wendet seine individuellen Strategien gegen das Poltern auf Satzebene an.	6.4. Räuberjagd Wir machen das Spiel nach Anleitung.	Wir legen die Strategiekarten gut sichtbar hin, damit B. sich leichter daran erinnern kann.	Spielplan «Stadtplan» 2 Mal 2 Spielfiguren 6-er Würfel Sichtschutz Strategiekarten	10 min
--	--	---	--	--------

Sequenz 5 Sprechmodifikation

B. wendet seine individuellen Strategien gegen das Poltern beim Erzählen einer Geschichte an.	6.3. Mit der Taschenlampe auf Geschichtenjagd Wir machen es mit einer Lupe Wir nehmen auf und sprechen darüber. Auf Pausensetzung achten und diese ansprechen.	Wir legen die Strategiekarten gut sichtbar hin, damit B. sich leichter daran erinnern kann.	Lupe Wimmelbuch Ipad Strategiekarten	5 min
---	--	---	---	-------

Sequenz 6 Verabschiedung

B. geht mit einem guten Gefühl nach Hause.	Wir verabschieden uns.			1 min
--	------------------------	--	--	-------

Angaben zum Kind			
Name/ Alter/ Klassenstufe	B., 8;3, 3. Klasse		
Therapeut/ Therapeutin	Samira Huber		
Aktuelle logop. Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Poltern) (6A01.1)		
Aktuelle Grobziele	B. erwirbt Strategien zur Sprechmodifikation, verbessert die artikulatorische Deutlichkeit und stärkt exekutive Funktionen, um die Verständlichkeit und Kommunikationssicherheit im Alltag zu erhöhen		
Konzeptionelles Vorgehen	Züricher integrative Poltertherapie		
Therapiesprache	Hochdeutsch		
Datum Therapie:	18.09.2025	Therapielektion Nr.:	14

Therapieziele pro Sequenz	Therapiemethode sowie Inhalt / Vorgehen	Aufgabenbezogene Anpassungen (Vereinfachungen, Steigerungen) und kindbezogene Hilfestellungen	Material	Dauer
----------------------------------	--	--	-----------------	--------------

Sequenz 1 Begrüssung

B. kommt gut an und fühlt sich wohl.	Begrüssen, und über die Wochenendpläne sprechen. Auf welcher Geschwindigkeit hat er gesprochen? Dabei benutzen wir die Analogiekarten, um wahrzunehmen, wie schnell gerade gesprochen wird.	Ich verweise immer wieder auf die Analogiekarten und frage, wie es gerade ist.	Analogiekarten	4 min
--------------------------------------	---	--	----------------	-------

Sequenz 2 Sprechmodifikation

B. wendet seine individuellen Strategien gegen das Poltern auf Satzebene an. Er strukturiert seine Erzählweise durch Stichpunkte.	6.5. Steckbrief Wir machen das Spiel nach Anleitung.	Wir nehmen es auf, damit B. es sich danach anhören kann. Wir legen die Strategiekarten gut sichtbar hin, damit B. sich leichter daran erinnern kann.	Arbeitsblatt «Steckbrief» Strategiekarten Ipad	15 min
---	--	---	--	--------

Sequenz 3 Sprechmodifikation

B. wendet seine individuellen Strategien gegen das Poltern auf Satzebene an.	6.4. Räuberjagd Wir machen das Spiel nach Anleitung.	Wir legen die Strategiekarten gut sichtbar hin, damit B. sich leichter daran erinnern kann.	Spielplan «Stadtplan» 2 Mal 2 Spielfiguren 6-er Würfel Sichtschutz	10 min
--	--	---	--	--------

Sequenz 4 Artikulation

B. spricht deutlich Silbe für Silbe aus. Er entwickelt ein Bewusstsein für Wortlängen, insbesondere für Wortenden.	5.9. König, wie viele Schritte darf ich machen? Wir machen das Spiel nach Anleitung.	Wenn B. keine Wörter findet, kann ich Begriffe umschreiben, um ihm zu helfen. Ich kann als Vorbild die Silben deutlich aussprechen.	Spielplan 2 Spielfiguren 8 Oberbegriffkarten	15 min
--	--	---	--	--------

Sequenz 5 Verabschiedung

B. geht mit einem guten Gefühl nach Hause.	Wir verabschieden uns.			1 min
--	------------------------	--	--	-------

Angaben zum Kind			
Name/ Alter/ Klassenstufe	B., 8;4, 3. Klasse		
Therapeut/ Therapeutin	Samira Huber		
Aktuelle logop. Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Poltern) (6A01.1)		
Aktuelle Grobziele	B. erwirbt Strategien zur Sprechmodifikation, verbessert die artikulatorische Deutlichkeit und stärkt exekutive Funktionen, um die Verständlichkeit und Kommunikationssicherheit im Alltag zu erhöhen		
Konzeptionelles Vorgehen	Züricher integrative Poltertherapie		
Therapiesprache	Hochdeutsch		
Datum Therapie:	24.09.2025	Therapielektion Nr.:	15

Therapieziele pro Sequenz	Therapiemethode sowie Inhalt / Vorgehen	Aufgabenbezogene Anpassungen (Vereinfachungen, Steigerungen) und kindbezogene Hilfestellungen	Material	Dauer
----------------------------------	--	--	-----------------	--------------

Sequenz 1 Begrüssung

B. kommt gut an und fühlt sich wohl.	Begrüssen, und über die Wochenendpläne sprechen. Auf welcher Geschwindigkeit hat er gesprochen? Dabei benutzen wir die Strategiekarten, um wahrzunehmen, wie schnell gerade gesprochen wird.	Ich verweise immer wieder auf die Strategiekarten und frage, wie es gerade ist.	Strategiekarten	4 min
--------------------------------------	--	---	-----------------	-------

Sequenz 2 Sprechmodifikation

B. wendet seine individuellen Strategien gegen das Poltern auf einer vorstrukturierten und begrenzten (Reihen-) Satzebene aus.	6.6. Lauter Nebensätze Wir spielen das Spiel nach Anleitung.	Ich schneide die Konjunktionen aus, damit wir alle mal durchgehen.	Schnippsel mit Konjunktionen Beispielsätze Strategiekarten	10 min
--	--	--	--	--------

Sequenz 3 Artikulation

B. spricht mehrere Silben mit kontrastreichen Artikulationsbewegungen deutlich aus. Es kann sich diese Silbenfolgen auch ohne Schriftbild	5.8. Knack den Tresor-Code Wir machen das Spiel nach Anleitung.	Ich kann die Silben vorsprechen, wenn es B. schwer fällt.	Spielplan 3er Würfel Silbenkärtchen 2 Spielfiguren	20 min
---	---	---	---	--------

merken und trotz der Speicherleistung deutlich aussprechen.				
---	--	--	--	--

Sequenz 4 Sprechmodifikation

B. wendet seine individuellen Strategien gegen das Poltern beim Erzählen einer Geschichte an.	6.3. Mit der Taschenlampe auf Geschichtenjagd Wir machen es mit einer Lupe. Wir nehmen auf und sprechen darüber.	Wir legen die Strategiekarten gut sichtbar hin, damit B. sie immer präsent hat.	Lupe Wimmelbuch Ipad Strategiekarten	10 min
---	---	---	---	--------

Sequenz 5 Verabschiedung

B. geht mit einem guten Gefühl nach Hause.	Wir verabschieden uns.			1 min
--	------------------------	--	--	-------

Angaben zum Kind			
Name/ Alter/ Klassenstufe	B., 8;4, 3. Klasse		
Therapeut/ Therapeutin	Samira Huber		
Aktuelle logop. Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Poltern) (6A01.1)		
Aktuelle Grobziele	B. erwirbt Strategien zur Sprechmodifikation, verbessert die artikulatorische Deutlichkeit und stärkt exekutive Funktionen, um die Verständlichkeit und Kommunikationssicherheit im Alltag zu erhöhen		
Konzeptionelles Vorgehen	Züricher integrative Poltertherapie		
Therapiesprache	Hochdeutsch		
Datum Therapie:	26.09.2025	Therapielektion Nr.:	16

Therapieziele pro Sequenz	Therapiemethode sowie Inhalt / Vorgehen	Aufgabenbezogene Anpassungen (Vereinfachungen, Steigerungen) und kindbezogene Hilfestellungen	Material	Dauer
----------------------------------	--	--	-----------------	--------------

Sequenz 1 Begrüssung

B. kommt gut an und fühlt sich wohl.	Begrüssen, und über die Wochenendpläne sprechen. Auf welcher Geschwindigkeit hat er gesprochen? Dabei benutzen wir die Strategiekarten, um wahrzunehmen, wie schnell gerade gesprochen wird.	Ich verweise immer wieder auf die Strategiekarten und frage, wie es gerade ist.	Strategiekarten	4 min
--------------------------------------	--	---	-----------------	-------

Sequenz 2 Artikulation

B. wird sich der verschiedenen Mundstellungen bei der Artikulation bewusst. Er kann von den verschiedenen Mundstellungen auf die Phoneme zurückschliessen.	5.10. Lippenlesen Wir spielen das Spiel nach Anleitung.	Wenn es B. schwer fällt, nehmen wir nur 2-3 Karten, eher kontrastreich. Um es schwerer zu machen können wir den Kontrast reduzieren, mehr Karten nehmen, oder Wörter sagen, zu denen wir keine Bilder haben.	Blatt mit Bildern	10 min
--	---	--	-------------------	--------

Sequenz 3 Artikulation

B. liest mit grosser Bewusstheit und deutlicher Artikulation die Bastelanleitung. Im Spiel selber artikuliert B. die verschiedenen	5.11. Salzfass Wir machen das Spiel nach Anleitung.	Ich bastle ein Muster, an dem wir uns orientieren können. Ich helfe B., die schwierigen Worte zu lesen.	Salzfass Vorlage Icons/Sprechaufgaben Bastelanleitung Schere Bleistift	20 min
--	---	--	---	--------

Artikulationsorte deutlich und bewusst.		B. darf besonders wichtige Stellen in der Anleitung markieren.		
---	--	--	--	--

Sequenz 4 Sprechmodifikation

B. wendet seine individuellen Strategien gegen das Poltern beim Erzählen einer Geschichte an	6.3. Mit der Taschenlampe auf Geschichtenjagd Wir machen es mit einer Lupe. Wir nehmen auf und sprechen darüber.	Wir legen die Strategiekarten gut sichtbar hin, damit B. sie immer präsent hat.	Lupe Wimmelbuch Ipad Strategiekarten	10 min
--	---	---	---	--------

Sequenz 5 Verabschiedung

B. geht mit einem guten Gefühl nach Hause.	Wir verabschieden uns.			1 min
--	------------------------	--	--	-------

Angaben zum Kind			
Name/ Alter/ Klassenstufe	B., 8;5, 3. Klasse		
Therapeut/ Therapeutin	Samira Huber		
Aktuelle logop. Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Poltern) (6A01.1)		
Aktuelle Grobziele	B. stabilisiert Strategien gegen das Poltern.		
Konzeptionelles Vorgehen	Züricher integrative Poltertherapie		
Therapiesprache	Hochdeutsch		
Datum Therapie:	31.10.2025	Therapielektion Nr.:	17

Therapieziele pro Sequenz	Therapiemethode sowie Inhalt / Vorgehen	Aufgabenbezogene Anpassungen (Vereinfachungen, Steigerungen) und kindbezogene Hilfestellungen	Material	Dauer
----------------------------------	--	--	-----------------	--------------

Sequenz 1 Begrüssung und Wahrnehmung des Sprechtempo

B. kommt gut an und fühlt sich wohl.	Begrüssen und über die Ferien sprechen. Was hat B. unternommen? Dabei benutzen wir die Strategiekarten, um wahrzunehmen, wie schnell gerade gesprochen wird.	Ich verweise immer wieder auf die Strategiekarten.	Strategiekarten	4 min
--------------------------------------	--	--	-----------------	-------

Sequenz 2 Stabilisierung

B. kann zwischen den Strategien gegen das Poltern spielerisch wechseln und wendet diese souverän an.	8.3. Stabilisierungswürfel Wir erzählen uns gegenseitig Geschichten aus dem Wimmelbuch und wenden dabei die gewürfelte Strategie an.	Ich kann die Strategien vormachen, wenn es B. schwer fällt.	Strategien Würfel	15 min
--	--	---	-------------------	--------

Sequenz 3 Reflexion/Selbstwahrnehmung

B. kann über seine Fortschritte reflektieren.	Wir sprechen über die Zeit zusammen. Was haben wir gelernt? Was geht jetzt besser als vorher? Was müssen wir noch weiter üben? Gibt es etwas, was sich B. noch wünscht für die letzten 2 Lektionen?	Ich kann Vorschläge machen, worin B. Fortschritte gemacht hat. ZB. kann er seine Symptome in Aufnahme erkennen und sein Sprechen etwas kontrollieren, wenn er sich darauf konzentriert.	Blatt, um Fortschritt aufzumalen	5 min
---	---	---	----------------------------------	-------

Sequenz 4 Vorbereitung Hausaufgabe

B. wählt drei Situationen aus, in denen er es sich vorstellen kann, seine Strategien anzuwenden.	Wir sprechen zusammen und suchen nach drei Situationen, in denen sich B. vornehmen kann, mit seinen Strategien zu sprechen. Wir basteln ein kleines Heft, in das die Situationen dokumentiert werden.	Ich kann Vorschläge machen, wenn B. keine Ideen hat. Familienmitglied anrufen Zur Bäckerei gehen Die Lehrerin etwas fragen Etc.	Karten, um die Ideen aufzuschreiben. Heft zum Dokumentieren	10 min
--	--	---	--	--------

Sequenz 5 Sprechmodifikation

B. wendet seine individuellen Strategien gegen das Poltern auf Satzebene an.	6.4. Räuberjagd Wir machen das Spiel nach Anleitung. Diesmal so: gerade Zahl, wahrer Tipp, ungerade Zahl, falscher Tipp.	Wir stellen die Strategiekarten auf, damit A. sich möglichst gut daran erinnern kann.	Spielplan «Stadtplan» 2 Mal 2 Spielfiguren 6-er Würfel Sichtschutz Strategiekarten	10 min
--	--	---	--	--------

Sequenz 6 Verabschiedung

A. geht mit einem guten Gefühl nach Hause.	Wir verabschieden uns.			1 min
--	------------------------	--	--	-------

Angaben zum Kind			
Name/ Alter/ Klassenstufe	B., 8;5, 3. Klasse		
Therapeut/ Therapeutin	Samira Huber		
Aktuelle logop. Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Poltern) (6A01.1)		
Aktuelle Grobziele	B. stabilisiert Strategien gegen das Poltern.		
Konzeptionelles Vorgehen	Züricher integrative Poltertherapie		
Therapiesprache	Hochdeutsch		
Datum Therapie:	07.11.2025	Therapielektion Nr.:	18

Therapieziele pro Sequenz	Therapiemethode sowie Inhalt / Vorgehen	Aufgabenbezogene Anpassungen (Vereinfachungen, Steigerungen) und kindbezogene Hilfestellungen	Material	Dauer
----------------------------------	--	--	-----------------	--------------

Sequenz 1 Begrüssung und Wahrnehmung des Sprechtempo

B. kommt gut an und fühlt sich wohl.	Begrüssen und über die letzte Woche sprechen. Dabei benutzen wir die Strategiekarten, um wahrzunehmen, wie schnell gerade gesprochen wird.	Ich verweise immer wieder auf die Strategiekarten.	Strategiekarten	4 min
--------------------------------------	--	--	-----------------	-------

Sequenz 2 Hausaufgaben

B. reflektiert über die Hausaufgaben und darüber, wie gut es ihm gelungen ist.	Wir schauen das Hausaufgaben Heft an, besprechen, wie die Aufgaben gelaufen sind.	Wenn gewisse Aufgaben schwierig waren, suchen wir nach Tipps, wie es beim nächsten Mal besser gehen könnte. Ich schreibe 2 Tage vor der Lektion eine Mail an den Vater von B., damit er das Heft sicher mitnimmt und die Aufgaben nicht vergisst.	Hausaufgabenheft	5 min
--	---	---	------------------	-------

Sequenz 3 Vorbereitung Hausaufgabe

B. wählt drei Situationen aus, in denen er es sich vorstellen kann, seine Strategien anzuwenden.	Wir suchen nach drei Situationen, in denen sich B. vornehmen kann, mit seinen Strategien zu sprechen.	Ich kann Vorschläge machen, wenn B. keine Ideen hat.	Hausaufgabenheft	10 min
--	---	--	------------------	--------

Sequenz 4 Sprechmodifikation: Sprechen mit Pausen

B. wendet die Strategie Sprechen mit Pausen auf Satzebene an und macht dazu die vorgegeben Bewegungen.	B. sucht im Raum nach den versteckten Karten, liest sie aufmerksam und führt die Übungen aus. Auf den Karten stehen jeweils ein Sprechanlass und eine Bewegung.	Wir können die Aussagen aufnehmen und besprechen, wenn B. dies möchte. Ich kann B. die Strategien vormachen.	Karten zum verstecken Ipad	15 min
--	---	--	-------------------------------	--------

Sequenz 5 Stabilisierung

B. kann zwischen den Strategien gegen das Poltern spielerisch wechseln und wendet diese souverän an.	8.3. Stabilisierungswürfel Wir ziehen abwechslungsweise Zettel mit Sprechanlässen, beantworten die Fragen und wenden dabei die Strategien auf dem Würfel an.	Ich kann die Strategien vormachen, wenn es B. schwer fällt. Wir können die Antworten aufnehmen und danach zusammen reflektieren, wie gut die Strategien angewendet wurden.	Strategien Würfel Schnipsel mit Sprechanlässen Ipad	10 min
--	--	---	--	--------

Sequenz 6 Verabschiedung

B. geht mit einem guten Gefühl nach Hause.	Wir verabschieden uns. B. darf sich etwas wünschen, was wir in der letzten Lektion noch zusammen machen können.			1 min
--	--	--	--	-------

Angaben zum Kind			
Name/ Alter/ Klassenstufe	B., 8;5, 3. Klasse		
Therapeut/ Therapeutin	Samira Huber		
Aktuelle logop. Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Poltern) (6A01.1)		
Aktuelle Grobziele	B. stabilisiert Strategien gegen das Poltern.		
Konzeptionelles Vorgehen	Züricher integrative Poltertherapie		
Therapiesprache	Hochdeutsch		
Datum Therapie:	21.11.2025	Therapielektion Nr.:	19

Therapieziele pro Sequenz	Therapiemethode sowie Inhalt / Vorgehen	Aufgabenbezogene Anpassungen (Vereinfachungen, Steigerungen) und kindbezogene Hilfestellungen	Material	Dauer
----------------------------------	--	--	-----------------	--------------

Sequenz 1 Begrüssung und Wahrnehmung des Sprechtempos

B. und sein Vater kommen gut an und fühlen sich wohl.	Begrüssen und über die letzten 2 Wochen sprechen. Dabei benutzen wir die Strategiekarten, um wahrzunehmen, wie schnell gerade gesprochen wird	Ich verweise immer wieder auf die Strategiekarten.	Strategiekarten	4 min
---	---	--	-----------------	-------

Sequenz 2 Besprechung Hausaufgaben

B. reflektiert über die Hausaufgaben und darüber, wie gut es ihm gelungen ist.	Wir schauen das Hausaufgaben Heft an, besprechen, wie die Aufgaben gelaufen sind.	Wenn gewisse Aufgaben schwierig waren, suchen wir nach Tipps, wie es beim nächsten Mal besser gehen könnte. Ich schreibe 2 Tage vor der Lektion eine Mail an den Vater von B., damit er das Heft sicher mitnimmt und die Aufgaben nicht vergisst.	Hausaufgabenheft	5 min
--	---	---	------------------	-------

Sequenz 3 Vorbereitung Hausaufgabe

B. wählt zwei Situationen aus, in denen er es sich vorstellen kann, seine Strategien anzuwenden.	Wir suchen 2 Situationen, die jede Woche vorkommen, und in denen B. sich vornehmen kann, seine Strategien anzuwenden und diese zu protokollieren.	Ich kann Vorschläge machen, wenn B. keine Ideen hat.	Hausaufgabenheft Stift	10 min
--	---	--	---------------------------	--------

	Den Vater dabei einbinden.			
--	----------------------------	--	--	--

Sequenz 4 Sprechmodifikation: Sprechen mit Pausen

B. wendet die Strategie Sprechen mit Pausen auf Satzebene an und macht dazu die vorgegebenen Bewegungen.	B. sucht im Raum nach den restlichen 4 versteckten Karten, liest sie aufmerksam und führt die Übungen aus. Auf den Karten stehen jeweils ein Sprechanlass und eine Bewegung.	Wir können die Aussagen aufnehmen und besprechen, wenn B. dies möchte. Ich kann B. die Strategien vormachen.	Karten zum verstecken Ipad	10 min
--	--	--	-------------------------------	--------

Sequenz 5 Sprechmodifikation

B. wendet die vom Würfel gegebenen Strategien gegen das Poltern auf Satzebene an.	6.4. Räuberjagd in Kombination mit 8.3. Stabilisierungswürfel Wir machen das Spiel nach Anleitung. Diesmal so: gerade Zahl, wahrer Tipp, ungerade Zahl, falscher Tipp. Zudem darf der Papa so oft er möchte den Stabilisierungswürfel würfeln und wir müssen unser Sprechen anpassen.	Ich wende selber auch deutlich die Strategien an.	Spielplan «Stadtplan» 2 Mal 2 Spielfiguren 6-er Würfel Sichtschutz Strategiekarten Stabilisierungswürfel	10 min
---	--	---	---	--------

Sequenz 6 Verabschiedung

A. geht mit einem guten Gefühl nach Hause.	Wir verabschieden uns.			1 min
--	------------------------	--	--	-------

Auswertungsbögen Kind A.

Skala: Alle Skalenangaben richten sich nach folgender Skala: 1: trifft gar nicht zu, 2: trifft eher nicht zu, 3: trifft eher zu, 4: trifft voll und ganz zu

Teil 1: Rahmendaten

Datum	6.6.25
Kind	A.
Alter	7;10
Logopädische Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Stottern mit Poltern) (6A01.1)
Therapie-Nr.	1
Bearbeitete Förderspiele (Therapiebereich)	1.1 Familie Levelt baut ein Haus (Startermodul) 1.2 Der Detektiv (Startermodul)

Teil 2: Durchführung der ZiP-Förderspiele

Name des Förderspieles: 1.1. Familie Levelt baut ein Haus

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	A. hört bei der Geschichte aufmerksam zu. A. reagiert bei den Unstimmigkeiten in der Geschichte	1 2 3 4

		mit Lachen und kommentiert zum Teil auch, was falsch ist.	
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	A. kann zum Schluss die Geschichte gut zusammenfassen und gibt eigene Beispiele was zeigt, dass sie gut mitgekommen ist.	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Alle Teile durchgeführt	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Im Buch sind 20 min. angegeben. Ich habe die Geschichte in 7 min. erzählt.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Klare Anleitung und Aufteilung. Sehr hilfreich, dass bei der Geschichte steht, wann welche Bildkarte dem Kind hingelegt werden kann.	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin	Ich war selber noch nicht sehr vertraut mit der Geschichte. Ich denke aber, dass ich es trotzdem gut überbringen konnte.	
	Abweichung vom Manual	Ich habe A. am Schluss der Lektion die Geschichte nochmals erzählen lassen.	

Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge	Ich fand es sehr hilfreich, dass A. mir die Geschichte am Schluss nochmals selber erzählt hat. So konnte ich sicherstellen, dass sie gut verstanden hat, worum es geht. Dies könnte im Manual als Variante drinstehen.
----------------------------	---	--

Name des Förderspieles: 1.2. Der Detektiv

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	Das Kind sucht aktiv auf dem Bild	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	Das Kind findet alle «Problemstellen» und schlägt manchmal sogar selber Analogien vor.	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Komplett durchgeführt.	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Im Buch sind 15 min. angegeben. Wir haben das Spiel in 5 min. durchgeführt. Die Länge der Durchführung ist eventuell altersabhängig.	1 2 3 4

	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Eine vollständige Analogien-Liste wäre super gewesen. Und der Hinweis auf die Pfeile. Ansonsten ist es klar und gut durchführbar.	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin	Ich hätte mir gewünscht, eine vollständige Liste der Analogien zu haben. Bei einigen Erklärungen war ich mir nicht ganz sicher.	
	Abweichung vom Manual		
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge	A. fiel auf, dass bei jedem «Fehler» kleine Pfeile sind. Dies war mir nicht bewusst und es steht nicht im Buch. Dieser Hinweis könnte direkt in der Spielbeschreibung stehen. So ist für die Logopädin/ den Logopäden auf Anhieb klar, wo sich die Fehler befinden. Auch wäre eine vollständige Liste der Analogien zu den Fehlern hilfreich, besonders für TherapeutInnen, die noch nicht viel Erfahrung mit dem Störungsbild und dem Material haben.	

Teil 3: Einschätzung der Poltersymptomatik

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Leitsymptom: Tempo	Das Kind zeigt erhöhtes/irreguläres Sprechtempo	A. spricht schnell und unregelmässig	1 2 3 4

Kernsymptome	Das Kind zeigt phonetisch-phonologische Auffälligkeiten	Bei den schnellen Äusserungen werden ab und zu Silben bzw. Worte verschluckt. Es kommt zu Akzelerationen.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt Unflüssigkeiten	A. zeigt immer wieder Wiederholungen	1 2 3 4
	Das Kind zeigt geringes Bewusstsein für das eigene Sprechen	Beim Spiel «Der Detektiv» habe ich A. gefragt, ob ihr das manchmal auch passiert und sie bejahte. Da sie vorher schon Therapie hatte wegen dem Stottern, hat sie schon ein gutes Bewusstsein für ihr Sprechen entwickelt. A. korrigiert sich nicht, wenn sie zu schnell spricht und es unverständlich wird. Bei Wiederholungen korrigiert sie sich eher.	1 2 3 4
Begleitsymptomatik	Das Kind äussert sich unverständlich	Besonders schnelle Abschnitte sind schwer verständlich. Z.B. bei 16:00. Die meisten Aussagen von A. sind jedoch verständlich.	1 2 3 4
	Die Prosodie des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4
	Die Pragmatik / Kommunikationsorganisation des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4

Teil 4: Allgemeine Einschätzungen zur Therapie-Lektion

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Eigene Reflexion	Zielerreichung: wurden die geplanten Ziele in der Stunde erreicht?	Ich konnte einen guten Kontakt mit A. und ihrer Mutter aufbauen. Mit den gewählten Förderspielen konnte ich die gesetzten Ziele gut verfolgen.	1 2 3 4
	Die methodisch-didaktische Umsetzung ist gelungen (Sind die Übungen für das Kind passend ausgewählt, abwechslungsreich und nachvollziehbar?)	Die Übungen waren alters- und entwicklungsgerecht ausgewählt und orientierten sich an den aktuellen Zielen	1 2 3 4
	Gutes Therapeutinnen-Verhalten (gelangen eine klare Strukturierung, eine unterstützende Haltung und eine angemessene Steuerung der Stunde?)	Der Zeitplan hat leider nicht gut gepasst. Ich konnte aber spontan den Plan anpassen als ich gemerkt habe, dass es zeitlich nicht aufgeht.	1 2 3 4
	Schlüsse für die nächste Lektion	Ich möchte alle Therapien in der gleichen Sprache durchführen. Diese war auf Schweizerdeutsch. Nur für die Geschichte von Familie Levelt habe ich Hochdeutsch gesprochen. Ich möchte auf	

		<p>Hochdeutsch wechseln, damit die Therapien mit beiden Kindern leichter zu vergleichen sind.</p> <p>Ich muss mehr Therapieeinheiten einplanen, falls die einzelnen Spiele weniger lange dauern als geplant.</p> <p>Ich möchte A. am Anfang der nächsten Lektion auffordern, mir die Geschichte von Familie Levelt nochmals zu erzählen. Natürlich mit der Unterstützung der Bilder. So kann sich die Geschichte nochmals festigen.</p>	
Gelingens- bedingungen	Die Tagesform des Kindes war gut	A. macht gut mit und ist aufmerksam. Sie wirkt gut gelaunt und motiviert.	1 2 3 4
	Die Tagesform der Therapeutin war gut	Es war meine zweite Therapiektion ohne Supervision und die erste, bei der ein Elternteil dabei war. Ich war nervös. Trotzdem denke ich, dass es mir ganz gut gelungen ist, sicher zu wirken.	1 2 3 4
Durchführung	Die Lektion wurde wie geplant durchgeführt	Alle geplanten Teile wurden durchgeführt. Allerdings musste ich noch weitere Teile dazu improvisieren.	1 2 3 4

Teil 1: Rahmendaten

Datum	12.6.25
Kind	A.
Alter	7;11
Logopädische Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Stottern mit Poltern) (6A01.1)
Therapie-Nr.	2
Bearbeitete Förderspiele (Therapiebereich)	1.3. Kennzeichen P (Startermodul) 1.4. Traktor-Auto-Rennwagen (Startermodul) 1.5. Tachometer (Startermodul)

Teil 2: Durchführung der ZiP-Förderspiele

Name des originalen Förderspieles: 1.1. Familie Levelt baut ein Haus

Anpassungen / Veränderungen: Ich fordere A. auf, zu erzählen, was sie von der Geschichte noch weiss. Ich helfe ihr, wenn sie nicht weiterweiss und gebe ihr die Bilder zur Unterstützung.

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
------------	-----------------	--------------------------------	-------------

Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	A. erzählt die Teile der Geschichte, die sie noch weiss und wirkt dabei motiviert.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	A. weiss nicht mehr alles, aber kann sich an vieles erinnern. Mit meiner Hilfe kann die Geschichte gut zusammengesetzt werden, wodurch keine Überforderung entsteht.	1 2 3 4
Umsetzung	Schwierigkeiten bei der Therapeutin	A. konnte sich den Namen «Levelt» nicht merken und sagte immer «Levi». Ich war mir nicht sicher, ob ich A. korrigieren soll. Ich habe mich entschieden, sie einmal darauf hinzuweisen, dass die Familie «Levelt» heisst. Später habe ich dann selber immer von «Levelt» gesprochen, damit sie es auch übernehmen kann. Dies ohne Erfolg. Da es aber nicht zentral ist für die Übung, bin ich nicht weiter darauf eingegangen.	
	Wieso die Abweichung vom Manual	Ich wollte überprüfen, was von der Geschichte hängen geblieben ist und mit der Wiederholung die Analogie weiter festigen.	

Name des Förderspieles: 1.3. Kennzeichen P

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
------------	-----------------	--------------------------------	-------------

Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	A. hört aufmerksam zu und bringt sich aktiv ein	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	A. gibt selber Erklärungen zu den Analogiekarten. Sie scheint meine Erklärungen gut zu verstehen.	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Alles durchgeführt.	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Angegeben sind 10 min. Wir haben nur 4 min. gebraucht. Dies hängt zum einen damit zusammen, dass A. schon Stottertherapie hatte und ihr einige Analogien nicht neu waren. Gleich im Anschluss habe ich geplant, ein Spiel aus dem Logo-Raum zu machen und dabei auf das Sprechen zu achten und die Fehler/Analogien zu suchen. Mit diesem Zusatz sind wir auf 18 min. gekommen.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut umsetzbar mit der Anleitung.	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin		

	Abweichung vom Manual	Ich habe das Spiel durchgeführt wie im Buch angegeben. Aber gleich im Anschluss haben wir ein Spiel aus dem Logo-Raum gemacht und dabei auf das Sprechen geachtet und die Analogien gesucht. Dies zur Vertiefung.
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge	Spiel anbieten im Buch, bei dem man die Analogiekarten direkt anwenden kann.

Name des Förderspieles: 1.4. Traktor-Auto-Rennwagen

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	A. steht direkt auf und macht die Bewegungen mit. Sie lächelt viel.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	A. macht mit und macht am Anfang selber die Analogie zum Sprechen.	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt mit der vorgeschlagenen Variante, dass das Kind die Wörter auch in unterschiedlichen Tempi spricht und ich die Geschwindigkeit einschätze.	1 2 3 4

	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Angegeben sind 10 min. Wir haben 9 min. gebraucht.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut durchführbar mit der Anleitung	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin	Ich wusste nicht mehr genau, ob ich die Analogiekarten auseinanderschneiden muss, oder nicht. Im Buch ist es nicht ganz eindeutig. Die durchtrennten Linien weisen auf «auseinanderschneiden» hin, in der Beschreibung steht aber «in 3er-Streifen schneiden»	
	Abweichung vom Manual		
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge	Eindeutiger kennzeichnen, ob die Streifen auseinandergeschnitten werden müssen oder nicht.	

Name des Förderspieles: 1.5. Tachometer

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
------------	-----------------	--------------------------------	-------------

Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	A. freut sich über die Farbe Violett (Papier) und sagt von sich aus, wie die unterschiedlichen Tempi klingen.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	A. versteht die Anweisungen auf Anhieb.	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Der gebastelte Tachometer wurde in der Lektion zwar gebastelt und besprochen, aber noch nicht für Übungen gebraucht.	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Angegeben sind 10 min. Wir haben 6 Minuten gebraucht. Wir haben allerdings kein Spiel damit gemacht, sondern den Tachometer nur gebastelt und erklärt, wofür wir ihn nutzen können. Als Hausaufgabe kann A. ihn nutzen und ihn nächste Woche wieder bringen.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut durchführbar mit den Anweisungen.	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin		
	Abweichung vom Manual		

Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge	
----------------------------	---	--

Teil 3: Einschätzung der Poltersymptomatik

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Leitsymptom: Tempo	Das Kind zeigt erhöhtes/irreguläres Sprechtempo	Deutlich erhöhtes Sprechtempo. Bei gelenkten Sätzen, bei denen sich A. explizit auf das Sprechen achten muss, ist die Geschwindigkeit weniger hoch als in der Spontansprache. Aber auch da kommt es vor, dass sie es «vergisst».	1 2 3 4
Kernsymptome	Das Kind zeigt phonetisch-phonologische Auffälligkeiten	Bei besonders schnellen Abschnitten werden Wörter zusammengezogen.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt Unflüssigkeiten	Wiederholungen	1 2 3 4
	Das Kind zeigt geringes Bewusstsein für das eigene Sprechen	Als ich die Froschwörter präsentiere, sagt A. direkt «das passiert mir manchmal auch». Während dem Sprechen scheinen ihr die Symptome jedoch nicht immer aufzufallen, da sie sich meist nicht korrigiert.	1 2 3 4

Begleitsymptomatik	Das Kind äussert sich unverständlich	Die meisten Äusserungen von A. sind verständlich. Es kommt aber vor, dass gewisse Abschnitte so schnell sind und ich sie nicht direkt verstehe.	1 2 3 4
	Die Prosodie des Kindes ist auffällig	Unauffällige Prosodie	1 2 3 4
	Die Pragmatik / Kommunikationsorganisation des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4

Teil 4: Allgemeine Einschätzungen zur Therapie-Lektion

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Eigene Reflexion	Zielerreichung: wurden die geplanten Ziele in der Stunde erreicht?	Die meisten Ziele konnte ich erreichen. Beim Ziel «A. versteht die Hauptsymptome des Polterns» gibt es jedoch die Schwierigkeit, dass ich «Poltern» nicht benannt habe. Ich habe allgemein über Sachen gesprochen, die beim Sprechen passieren können.	1 2 3 4

	Die methodisch-didaktische Umsetzung ist gelungen (Sind die Übungen für das Kind passend ausgewählt, abwechslungsreich und nachvollziehbar?)	Die Übungen sind logisch aufgebaut. Das Kind zeigt Freude an den Übungen. Gute Abwechslung, da wir zwischendurch aufgestanden sind.	1 2 3 4
	Gutes Therapeutinnen-Verhalten (gelungen eine klare Strukturierung, eine unterstützende Haltung und eine angemessene Steuerung der Stunde?)	Klare Strukturierung, Hilfestellungen wenn nötig, immer wieder Hinweise auf das Sprechen, aber nicht zu viel, damit es nicht nervig wird. Ich sollte selber noch etwas mehr auf das Tempo der Sprache achten.	1 2 3 4
	Schlüsse für die nächste Lektion	Weitere Übungen mit dem Tachometer machen. «Poltern» benennen und erwähnen.	
Gelingensbedingungen	Die Tagesform des Kindes war gut	A. war sehr aktiv, kam direkt aus der Badi und hat viel gelächelt. Sie war sehr gut gelaunt und ich konnte sie gut motivieren für die Übungen. Allerdings habe ich am Schluss gemerkt, dass sie gerne wieder zurück in die Badi gehen würde.	1 2 3 4
	Die Tagesform der Therapeutin war gut	Ich war gut gelaunt und motiviert.	1 2 3 4

Durchführung	Die Lektion wurde wie geplant durchgeführt	Ich konnte alle geplanten Einheiten durchführen und die Zeit ging gut auf.	1 2 3 4
--------------	--	--	---------

Teil 1: Rahmendaten

Datum	17.6.25
Kind	A.
Alter	7;11
Logopädische Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Stottern mit Poltern) (6A01.1)
Therapie-Nr.	3
Bearbeitete Förderspiele (Therapiebereich)	1.5. Tachometer (Startermodul) 1.6. Verstehnix-Wörter jagen (Startermodul) 1.7. Die Wörter hüpfen wie ein Frosch (Startermodul) 2.1. Kuddelmuddel (Selbstwahrnehmung/Monitoring)

Teil 2: Durchführung der ZiP-Förderspiele

Name des originalen Förderspieles: 1.5. Tachometer

Anpassungen / Veränderungen: Wir haben den Tachometer schon letzte Woche gebastelt. A. hatte als Hausaufgabe, dass sie ein Buch und den Tachometer wieder in die Therapie bringt.

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	A. hat wie abgemacht alles mitgebracht und hat mir energetisch ihr Buch präsentiert und erzählt, was sie zuhause mit dem Tachometer gemacht hat.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	Das Lesen fiel A. nicht leicht. A. kannte das Buch noch nicht und las den Text zum ersten Mal. Da sie mit dem Lesen selber schon sehr beschäftigt war, fiel es ihr schwer, auf verschiedene Tempi einzugehen. Da wir dann aber abgemacht hatten, dass A. nur einen Satz immer wieder lesen soll, ging es gut.	1 2 3 4
Umsetzung	Schwierigkeiten bei der Therapeutin	Spontan eine Lösung zu finden, damit trotz dem schwerfälligen Lesen die unterschiedlichen Tempi verwendet werden können, war nicht leicht. Ich habe leider nicht einheitlich die Geschwindigkeiten wie beim Spiel 1.4. genutzt.	
	Wieso die Abweichung vom Manual	Wir hatten den Tachometer schon.	

Name des Förderspieles: 1.6. Verstehnix-Wörter jagen

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	A. lacht oft und hört aufmerksam zu	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	A. versteht die Anweisungen auf Anhieb und setzt die Übung gut um.	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Alle Teile der Übung wurden umgesetzt.	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	10 Minuten sind angegeben. Wir haben 11 gebraucht.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut umsetzbar mit der Anleitung. Guter Hinweis, dass man sich im Voraus aufschreiben soll, welche Wörter man pseudo-poltern möchte und wie.	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin	Pseudopoltern fällt mir nicht leicht. Mit Vorbereitung ging es aber. Ich hätte mehr Wiederholungen einbauen sollen, da diese bei A. auch vermehrt vorkommen.	
	Abweichung vom Manual	Es braucht zu viele Verstehnix-Karten, wenn das Kind bei jedem unverständlichen Wort eins schnappen soll. Daher entschied ich,	

		dass A. bei jedem unverständlichen Wort die Karte hochheben muss, wie eine «rote Karte».
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge	Variante mit der «roten Karte» aufführen. Braucht weniger Papier.

Name des Förderspieles: 1.7. Die Wörter hüpfen wie ein Frosch

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	A. lacht viel und macht gut mit beim Spiel	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	A. versteht die Anweisungen auf Anhieb und kann gut mitspielen.	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Ohne die Muggelsteine. Mit der Variante, dass A. absichtlich Poltern soll, da sie sonst nicht so viele Wiederholungen macht, dass das Spiel Sinn machen würde.	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Angegeben sind 20 min. Wir haben 20 min. gebraucht.	1 2 3 4

	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Die Anleitung ist etwas lang und umständlich. Wenn man es aber genau liest, kann das Spiel gut durchgeführt werden.	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin		
	Abweichung vom Manual	Keine Muggelsteine verwendet.	
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge	A. wusste nicht, was ein USB-Stick ist. Eventuell USB-Stick durch ein anderes Bild ersetzen. Die Anleitung eventuell etwas kürzer und prägnanter formulieren.	

Name des Förderspieles: 2.1. Kuddelmuddel

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	A. macht sehr energisch mit und lacht viel.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	A. versteht das Spiel und kann gut mitmachen.	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt.	1 2 3 4

	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Angegeben sind 5 min. Wir haben 4 min. gebraucht.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut durchführbar mit der Anleitung.	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin	Es fiel mir nicht leicht, das Monitoring extra auszuschalten.	
	Abweichung vom Manual		
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge		

Teil 3: Einschätzung der Poltersymptomatik

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Leitsymptom: Tempo	Das Kind zeigt erhöhtes/irreguläres Sprechtempo	Unregelmässig. Wenn A. konzentriert ist, spricht sie eher langsam, es gibt aber auch sehr schnelle Abschnitte.	1 2 3 4
Kernsymptome	Das Kind zeigt phonetisch-phonologische Auffälligkeiten	Nicht viele, aber ab und zu schon. Z.B. (29:15) «das'n Radiergummi»	1 2 3 4

	Das Kind zeigt Unflüssigkeiten	Heute weniger Wiederholungen. Trotzdem einige hörbar.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt geringes Bewusstsein für das eigene Sprechen	Als ich pseudo-gepoltert habe, habe ich A. gefragt, ob ihr das manchmal auch passiert. Sie sagte «ja». Beim Spiel, welches A. am Schluss noch spielen wollte sagte sie mir von sich aus «da muss man so langsam. Das passt irgendwie, so langsam wie beim Sprechen».	1 2 3 4
Begleitsymptomatik	Das Kind äussert sich unverständlich	Zum Teil schwer verständliche Äusserungen. Allgemein verstehe ich A. jedoch gut.	1 2 3 4
	Die Prosodie des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4
	Die Pragmatik / Kommunikationsorganisation des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4

Teil 4: Allgemeine Einschätzungen zur Therapie-Lektion

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
------------	-----------------	--------------------------------	-------------

Eigene Reflexion	Zielerreichung: wurden die geplanten Ziele in der Stunde erreicht?	Die Ziele konnten, soweit ich es einschätzen kann, erreicht werden.	1 2 3 4
	Die methodisch-didaktische Umsetzung ist gelungen (Sind die Übungen für das Kind passend ausgewählt, abwechslungsreich und nachvollziehbar?)	Die Übungen haben gut zu dem Kind gepasst. A. war motiviert und hat sehr freudig mitgemacht. Oft hat sie selber auf die Analogien hingewiesen, was für die Nachvollziehbarkeit spricht.	1 2 3 4
	Gutes Therapeutinnen-Verhalten (gelungen eine klare Strukturierung, eine unterstützende Haltung und eine angemessene Steuerung der Stunde?)	Ich hatte die Zeit nicht wirklich im Griff und wusste nicht mehr genau, wann wir angefangen haben. Da A. noch Zeit und Lust hatte und ich auch keine weiteren Termine hatte, haben wir noch ein Spiel gespielt, welches A. wollte mit einem Bezug zur Polterthematik. So dauerte die Lektion 58 min. Wobei die geplanten Elemente in den 45 min. durchführbar waren. Ansonsten gelang mir die Strukturierung der Stunde gut und ich schätze meine Therapeutinnen Haltung als unterstützend und motivierend ein.	1 2 3 4
	Schlüsse für die nächste Lektion	Gut darauf achten, wann die Therapie beginnt, um immer zu wissen, wie viel Zeit wir noch haben.	

Gelingens- bedingungen	Die Tagesform des Kindes war gut	A. schien sehr gute Laune zu haben.	1 2 3 4
	Die Tagesform der Therapeutin war gut	Ich war gut gelaunt und motiviert.	1 2 3 4
Durchführung	Die Lektion wurde wie geplant durchgeführt	Alle geplanten Einheiten wurden durchgeführt. Wir haben zusätzlich noch ein Spiel gespielt, welches A. ausgesucht hat. So wurde die Therapie Lektion 58 min. lang.	1 2 3 4

Teil 1: Rahmendaten

Datum	27.6.25
Kind	A.
Alter	7;11
Logopädische Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Stottern mit Poltern) (6A01.1)
Therapie-Nr.	4
Bearbeitete Förderspiele (Therapiebereich)	2.2. Raketensprache (Selbstwahrnehmung/Monitoring) 2.3. Stoppschild (Selbstwahrnehmung/Monitoring) 2.4. Probier's mal mit Gemütlichkeit (Selbstwahrnehmung/Monitoring)

Teil 2: Durchführung der ZiP-Förderspiele

Name des Förderspieles: 2.2. Raketensprache

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	A. lacht immer wieder und spielt aktiv mit. A. fiebert mit und ist gespannt, wer gewinnt.	1 2 3 4

	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	A. hat das Spiel nach den anfänglichen Erklärungen gut verstanden und das Förderspiel konnte gut durchgeführt werden.	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Ja, inkl. Steigerung: moderates Sprechtempo eingeführt	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Es wurden ca. 20 min. benötigt für das Spiel. Diese Zeitangabe steht auch im Buch.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Das Spiel kann gut mit der Anleitung durchgeführt werden.	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin	Noch keine Erfahrung mit dem Spiel. Es ging aber trotzdem gut.	
	Abweichung vom Manual	In der Mitte des Spieles das moderate Sprechen eingeführt	
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge		

Name des Förderspieles: 2.3. Stoppschild

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
------------	-----------------	--------------------------------	-------------

Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	Das Kind erzählt die Geschichte gut und achtet auf das Sprechtempo. Sie scheint motiviert.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	Es ist für A. schwierig, einzuschätzen in welchem Tempo sie gesprochen hat. Wenn das Stoppschild kommt, stöhnt sie auf und legt den Oberkörper auf den Tisch. Es ist aus Sicht der Therapeutin herausfordernd, aber nicht überfordernd, weil A. trotzdem gut mitmachen kann.	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Nur das Basisspiel ohne Varianten	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Im Buch steht, dass das Spiel 10-15 min. braucht. Die Therapieeinheit dauerte 5 min. Mit einer zweiten Durchführung mit Berücksichtigung der vorgeschlagenen Varianten/Tipps wäre die Zeit eher eingehalten worden.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut durchführbar mit der Anleitung	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin		

	Abweichung vom Manual	Ohne Muggelsteine
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge	Eventuell könnten mehrere Bildergeschichten zur Auswahl angeboten werden. Da das Material für Kinder zwischen 5 und 9 Jahren ist, könnte man mit mehreren Geschichten differenzierter auf das jeweilige Alter der Kinder eingehen. Auch unterschiedliche Interessen könnten berücksichtigt werden

Name des Förderspieles: 2.4. Probier's mal mit Gemütlichkeit

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	A. lacht und ist bei der Durchführung der Übung sehr engagiert.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	A. kann die Übung sehr gut durchführen	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Ja. Nur das Basisspiel ohne Varianten.	1 2 3 4

	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Im Buch steht, dass das Spiel 10-15 min. braucht. Die Therapieeinheit dauerte 6 min. Wenn die Therapeutin die Übung auch durchgeführt hätte, wäre die tatsächliche Zeit näher an die im Buch aufgeführte gekommen. Auf dies wurde jedoch verzichtet, weil A. sich noch ein anderes Spiel zum Abschluss gewünscht hat.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut durchführbar mit der Anleitung.	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin		
	Abweichung vom Manual		
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge		

Teil 3: Einschätzung der Poltersymptomatik

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Leitsymptom: Tempo	Das Kind zeigt erhöhtes/irreguläres Sprechtempo	Während den Übungen spricht A. zum Teil bewusst chillig. Dabei zeigen sich viel weniger Symptome.	1 2 3 4

		Allgemein kann A. während den Übungen ihre Sprechgeschwindigkeit lenken. Die spontanen Äusserungen von A. sind oft in einem erhöhten Tempo.	
Kernsymptome	Das Kind zeigt phonetisch-phonologische Auffälligkeiten	Zum Teil Auslassung von Silben durch Akzeleration. Z.B. bei (24:22) «und der Junge (...) nicht glücklich aus». Das Wort «sieht» wurde verschluckt. Allgemein nicht viele phonetisch-phonologische Auffälligkeiten	1 2 3 4
	Das Kind zeigt Unflüssigkeiten	Einige Wiederholungen.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt geringes Bewusstsein für das eigene Sprechen	A. kann auf dem Tachometer zeigen, dass sie etwas schnell spricht. Bei gewissen Symptomen sagt A. direkt «Reparatur» und korrigiert sich selber. A. hat mich bei (28:00) darauf hingewiesen, dass ich sehr schnell spreche «du sprichst gerade auf 160», was auf eine gute Wahrnehmung des Sprechtempos ihrerseits hinweist.	1 2 3 4

Begleitsymptomatik	Das Kind äussert sich unverständlich	Trotz den Symptomen ist A. zum grössten Teil verständlich. Vereinzelt kommen unverständliche Äusserungen vor. Zum Beispiel bei (40:50).	1 2 3 4
	Die Prosodie des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4
	Die Pragmatik / Kommunikationsorganisation des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4

Teil 4: Allgemeine Einschätzungen zur Therapie-Lektion

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Eigene Reflexion	Zielerreichung: wurden die geplanten Ziele in der Stunde erreicht?	Die Ziele konnten mit den gewählten Spielen gut verfolgt und zu einem sehr grossen Teil erreicht werden.	1 2 3 4
	Die methodisch-didaktische Umsetzung ist gelungen (Sind die Übungen für das Kind passend ausgewählt, abwechslungsreich und nachvollziehbar?)	Die Spiele waren für das Kind gut ausgewählt. A. schien während der ganzen Therapie motiviert und konzentriert.	1 2 3 4

	<p>Gutes Therapeutinnen-Verhalten (gelangen eine klare Strukturierung, eine unterstützende Haltung und eine angemessene Steuerung der Stunde?)</p>	<p>Die Therapeutin hat noch nicht viel Erfahrung mit den Förderspielen und muss ab und zu nachschauen in der Beschreibung.</p> <p>Die Therapeutin hat ab und zu selber zu schnell gesprochen, besonders bei Erklärungen. Die allgemeine Therapeutinnen-Haltung war jedoch motivierend und unterstützend.</p>	<p>1 2 3 4</p>
	<p>Schlüsse für die nächste Lektion</p>	<p>Achten auf langsames Sprechen der Therapeutin.</p> <p>A. überlegt gerne eigene Spiele, die man als Übungen für die Poltertherapie einsetzen kann. Dies fördert ihre Selbstwirksamkeit, ihr Bewusstsein für das Sprechen und bereitet ihr viel Freude. Ich möchte ihre Ideen in Zukunft am Ende der Therapie einbauen und als Hausaufgaben nutzen.</p> <p>Nach den Ferien möchte ich fortfahren mit folgenden Modulen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Förderung der exekutiven Funktionen: um A. dabei zu unterstützen, sich über einen längeren Zeitraum auf das Sprechen zu konzentrieren. 	

		<ul style="list-style-type: none"> - Bewegungs- und körperorientierter Ansatz: damit A. den Sprechparameter «Tempo» noch mehr verinnerlichen kann über die Kopplung mit körperlichen Bewegungen - Sprechmodifikation: weiterhin Förderung der Eigenwahrnehmung und Modifikation des Sprechtempos. - Einbindung einiger Artikulationsübungen: weitere Unterstützung für die Reduktion des Sprechtempos. 	
Gelingensbedingungen	Die Tagesform des Kindes war gut	A. war gut gelaunt und motiviert für die Therapie. Am Schluss wollte sie unbedingt noch ein Spiel aus dem Logozimmer spielen. Die Bedingung der Therapeutin war, dass sie sich zum Spiel eine Übung überlegen muss, die für das Poltern passt. Dies hat A. erfolgreich gemacht.	1 2 3 4
	Die Tagesform der Therapeutin war gut	Gute allgemeine Tagesform.	1 2 3 4
Durchführung	Die Lektion wurde wie geplant durchgeführt	Alle geplanten Einheiten wurden durchgeführt. Zum Schluss (letzte 6 Minuten) haben wir noch ein Spiel aus dem Raum gespielt, weil A. sich das sehr	1 2 3 4

		gewünscht hat vor den Ferien. Wir haben uns zu dem Spiel eine Polter-bezogene Übung überlegt.	
--	--	---	--

Teil 1: Rahmendaten

Datum	12.8.25
Kind	A.
Alter	8;1
Logopädische Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Stottern mit Poltern) (6A01.1)
Therapie-Nr.	5
Bearbeitete Förderspiele (Therapiebereich)	3.1. Elefantengedächtnis (Förderung exekutiver Funktionen) 4.1. Himmel und Hölle (Satzhüpfen) (Bewegung und Körperorientierung) 3.2. Ver-rückte Silben (Förderung exekutiver Funktionen)

Teil 2: Durchführung der ZiP-Förderspiele

Name des Förderspieles: 3.1. Elefantengedächtnis

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	A. macht aktiv mit	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	Es hat ein paar Erklärungen gebraucht, bis klar war, wer wann ein Kreuz machen darf. Aber die Übung an sich war für A. nicht überfordernd. A. musste aber immer wieder überlegen, was zeigt, dass es auch nicht zu einfach war.	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Komplett durchgeführt	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Angegeben sind 10 min. Wir haben 11 min. gebraucht.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut durchführbar mit der Anleitung	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin	Ich musste mir etwas einfallen lassen, damit A. nicht im falschen Moment ein Kreuz macht. Ich habe sie dann aufgefordert, den Stift hinzulegen und ihn nur zu nehmen, wenn sie dran ist mit Markieren. Ich habe das gleiche gemacht. Das hat gut funktioniert.	

		Zudem habe ich am Anfang offensichtlich nicht richtig erklärt, was das Ziel des Spieles ist und wann jemand verliert. A. fragte mitten im Spiel danach und ich habe es ihr erklärt.
	Abweichung vom Manual	keine
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge	

Name des Förderspieles: 4.1. Himmel und Hölle (Satzhüpfen)

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	A. steht direkt auf und fängt an zu hüpfen. Sie sagt «mega cool so ein Hüpfspiel»	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	A. kann das Spiel gut mitmachen. Es ist jedoch verwirrend für sie, wenn wir zwei unterschiedliche Sätze haben. Mit Unterstützung scheint sie jedoch nicht überfordert.	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt. Zusätzlich mit der Variante, dass A. eigene Sätze entwickeln konnte.	1 2 3 4

	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Angegeben sind 10 min. Wir haben 12 min. gebraucht.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut durchführbar mit der Anleitung	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin		
	Abweichung vom Manual	Wir haben beide den gleichen Satz genommen, weil es sonst für A. zu schwierig war.	
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge		

Name des Förderspieles: 3.2. Ver-rückte Silben

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1-4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	A. macht anfangs motiviert mit. Sie gibt aber schnell auf als es nicht klappt und sagt, dass es langweilig ist.	1 2 3 4

	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	Es ist für A. sehr schwierig. Sie findet meist die Lösung nicht. Für A. ist es einfacher, wenn sie die Silben auch sieht. Nur mit dem auditiven Input ist es fast nicht möglich.	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Nach 9 min. abgebrochen. Es wurden nicht alle Wörter gesagt.	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Angegeben sind 15 min. Ich habe nach 9 min. abgebrochen und werde das Spiel ein anderes Mal wieder aufnehmen mit den nötigen Anpassungen, damit es A. hoffentlich mehr Spass macht.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Klare Anleitung	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin	Ich habe gemerkt, dass es für A. sehr schwierig ist. Ich wusste nicht mehr, wie ich ihr am besten helfen kann. Ich habe Verschiedenes ausprobiert und es ging am Schluss etwas besser. Sie hat dann aber gesagt, dass es langweilig ist. Ich wollte sie nicht frustrieren. Ich habe dann entschieden, das Spiel abubrechen und mir für ein anderes Mal eine Lösung zu überlegen.	
	Abweichung vom Manual		

Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge	CKE-DA (Dackel) in der Anleitung fehlt das «L»
----------------------------	---	--

Teil 3: Einschätzung der Poltersymptomatik während den Übungen

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Leitsymptom: Tempo	Das Kind zeigt erhöhtes/irreguläres Sprechtempo	Unregelmässig. A. bemüht sich während den Übungen, langsamer zu sprechen. Trotzdem gibt es zum Teil sehr schnelle Abschnitte.	1 2 3 4
Kernsymptome	Das Kind zeigt phonetisch-phonologische Auffälligkeiten	Vereinzelte Akzelerationen. Z.B. bei (16:41)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt Unflüssigkeiten	Wiederholungen. Z.B. bei (12:37) (21:30)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt geringes Bewusstsein für das eigene Sprechen	«Auch beim Sprechen passieren Unfälle» (05:04) In den Übungen zeigt A. immer wieder ein gutes Bewusstsein für das Sprechen	1 2 3 4
Begleitsymptomatik	Das Kind äussert sich unverständlich	Die schnellen Aussagen sind zum Teil schwer verständlich. Ansonsten ist A. gut verständlich.	1 2 3 4
	Die Prosodie des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4

	Die Pragmatik / Kommunikationsorganisation des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4
--	---	-----------------------	---------

Teil 4: Einschätzung der Poltersymptomatik während der Spontansprache

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Leitsymptom: Tempo	Das Kind zeigt erhöhtes/irreguläres Sprechtempo	Unregelmässiges Tempo. Zum Teil sehr schnell gesprochen. Z.B. bei (24:00) (42:20)	1 2 3 4
Kernsymptome	Das Kind zeigt phonetisch- phonologische Auffälligkeiten	Vereinzelte Akzelerationen. Z.B. (15:05)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt Unflüssigkeiten	Einige Wiederholungen. Z.B. bei (00:55) (05:30) (41:48)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt geringes Bewusstsein für das eigene Sprechen	Während der Spontansprache zeigt A. wenig Bewusstsein für ihr Sprechen	1 2 3 4
Begleitsymptomatik	Das Kind äussert sich unverständlich	Die schnellen Aussagen sind zum Teil schwer verständlich. Ansonsten ist A. gut verständlich.	1 2 3 4

	Die Prosodie des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4
	Die Pragmatik / Kommunikationsorganisation des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4

Teil 5: Allgemeine Einschätzungen zur Therapie-Lektion

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Eigene Reflexion	Zielerreichung: wurden die geplanten Ziele in der Stunde erreicht?	Die meisten Ziele konnten gut verfolgt/erreicht werden. Die Ziele für das Spiel «Ver-rückte Silben» konnten nur teilweise erreicht werden. Ich werde das Spiel nochmals überdenken.	1 2 3 4
	Die methodisch-didaktische Umsetzung ist gelungen (Sind die Übungen für das Kind passend ausgewählt, abwechslungsreich und nachvollziehbar?)	Gute Abwechslung mit einem Spiel mit Bewegung. Das Spiel «Ver-rückte Silben» scheint für A. zu trocken zu sein.	1 2 3 4

	Gutes Therapeutinnen-Verhalten (gelangen eine klare Strukturierung, eine unterstützende Haltung und eine angemessene Steuerung der Stunde?)	Gute Strukturierung, spontane Anpassungen	1 2 3 4
	Schlüsse für die nächste Lektion	Ich möchte eine Art finden, die Ziele des Spiels «Ver-rückte Silben» zu erreichen und das Spiel für A. spannend zu gestalten. Eventuell mit Bewegung? Dies scheint A. zu motivieren.	
Gelingens- bedingungen	Die Tagesform des Kindes war gut	A. schien allgemein sehr aktiv und motiviert.	1 2 3 4
	Die Tagesform der Therapeutin war gut	Am Anfang der Lektion hat A. mir gesagt «Mama hat gesagt, wenn es in den nächsten Ferien nicht ein bisschen besser wird, dann muss ich wieder zu Frau Frey». Diese Aussage hat mich sehr getroffen, weil es ein geringes Vertrauen in mich und die Therapien, die ich mache, zeigt. Dies hat mich sehr beschäftigt und mich alles hinterfragen lassen. Allgemein war aber meine Tagesform gut.	1 2 3 4
Durchführung	Die Lektion wurde wie geplant durchgeführt	Alle geplanten Elemente wurden durchgeführt. Das Spiel «Ver-rückte Silben» wurde etwas abgekürzt.	1 2 3 4

Teil 1: Rahmendaten

Datum	15.8.25
Kind	A.
Alter	8;1
Logopädische Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Stottern mit Poltern) (6A01.1)
Therapie-Nr.	6
Bearbeitete Förderspiele (Therapiebereich)	3.3. Verdeckte Unsinn-Sätze (Förderung exekutiver Funktionen) 2.2. Raketensprache (Selbstwahrnehmung/Monitoring)

Teil 2: Durchführung der ZiP-Förderspiele

Name des Förderspieles: 3.3. Verdeckte Unsinn-Sätze

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
------------	-----------------	--------------------------------	-------------

Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	A. macht gut mit und scheint sehr motiviert.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	A. kann das Spiel gut machen, was darauf hinweist, dass sie die Anweisungen gut verstanden hat.	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt.	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Angegeben sind 15 min. Wir haben 20 min. gebraucht. Allerdings haben wir zwei Durchgänge gemacht und dazwischen unsere Portraits gezeichnet.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut durchführbar mit der Anleitung.	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin		
	Abweichung vom Manual		
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge		

Name des Förderspieles: 2.2. Raketensprache

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	A. kennt das Spiel schon und freut sich, es zu spielen. Sie lächelt viel und scheint motiviert.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	A. kennt das Spiel schon und kann auch mit der erweiterten linguistischen Komplexität gut mitspielen.	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt mit Varianten: Satzbildung als höhere linguistische Komplexität und 3 Tempokarten.	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Angegeben sind 20 min. Wir haben das Spiel während 14 min. gemacht. Dies liegt aber an der absichtlichen Kürzung des Spieles.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut durchführbar mit der Anleitung.	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin	A. wollte unbedingt genug Zeit haben für ihr mitgebrachtes Spiel, für das sie sich ein Polterbezug überlegt hat. Um sie nicht zu	

		frustrieren und ihre Innovation zu fördern habe ich entschieden, dieses Spiel etwas zu kürzen.
	Abweichung vom Manual	Wir haben je ein Tempo ausgewählt, für welches wir sind, damit etwas mehr Konkurrenz entsteht.
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge	

Teil 3: Einschätzung der Poltersymptomatik während den Übungen

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Leitsymptom: Tempo	Das Kind zeigt erhöhtes/irreguläres Sprechtempo	Während den Übungen ist A. konzentriert und spricht deutlich langsamer. Trotzdem kommen schnelle Abschnitte vor. Z.B. bei (20:25)	1 2 3 4
Kernsymptome	Das Kind zeigt phonetisch-phonologische Auffälligkeiten	Vereinzelt werden Silben verschluckt bei schnellen Abschnitten wie hier: «Der Junge 'kommt ein Geschenk» (21:50)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt Unflüssigkeiten	Wenn A. sich für die Übungen konzentriert hat, traten heute kaum Wiederholungen auf.	1 2 3 4

	Das Kind zeigt geringes Bewusstsein für das eigene Sprechen	A. kann gut einschätzen, wie schnell sie spricht, wenn ich sie frage. Bei (21:55) hat sie gesagt, dass sie «etwas runter» ist mit dem Tempo, weil sie selber gemerkt habe, dass es etwas schnell war. A. kann beim Spiel 2.2. Raketensprache rezeptiv und produktiv das Sprechtempo einschätzen.	1 2 3 4
Begleitsymptomatik	Das Kind äussert sich unverständlich	Während den Übungen war A. an diesem Tag sehr gut verständlich.	1 2 3 4
	Die Prosodie des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4
	Die Pragmatik / Kommunikationsorganisation des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4

Teil 4: Einschätzung der Poltersymptomatik während der Spontansprache

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Leitsymptom: Tempo	Das Kind zeigt erhöhtes/irreguläres Sprechtempo	Während der Spontansprache kommt es vermehrt zu schnellen Aussagen. Das Tempo variiert stark.	1 2 3 4

Kernsymptome	Das Kind zeigt phonetisch-phonologische Auffälligkeiten	Bei schnellen Abschnitten kommt es vereinzelt zu Auffälligkeiten.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt Unflüssigkeiten	Wiederholungen Z.B. bei (02:15), (03:52) (17:30)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt geringes Bewusstsein für das eigene Sprechen	A. kann gut einschätzen, wie schnell sie spricht, wenn ich sie frage. Ansonsten scheint sie während der Spontansprache nicht bewusst auf die Sprache zu achten.	1 2 3 4
Begleitsymptomatik	Das Kind äussert sich unverständlich	Die schnellen Abschnitte sind zum Teil schwer zu verstehen.	1 2 3 4
	Die Prosodie des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4
	Die Pragmatik / Kommunikationsorganisation des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4

Teil 5: Allgemeine Einschätzungen zur Therapie-Lektion

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
------------	-----------------	--------------------------------	-------------

Eigene Reflexion	Zielerreichung: wurden die geplanten Ziele in der Stunde erreicht?	Die Ziele konnten mit den Spielen gut verfolgt/erreicht werden.	1 2 3 4
	Die methodisch-didaktische Umsetzung ist gelungen (Sind die Übungen für das Kind passend ausgewählt, abwechslungsreich und nachvollziehbar?)	Die Übungen waren passend. Ich konnte die Ziele gut verfolgen und A. war während der ganzen Lektion aktiv dabei und schien motiviert.	1 2 3 4
	Gutes Therapeutinnen-Verhalten (gelungen eine klare Strukturierung, eine unterstützende Haltung und eine angemessene Steuerung der Stunde?)	Meine Haltung war motivierend und unterstützend und ich konnte flexibel auf die Wünsche von A. eingehen, ohne meine Ziele zu vernachlässigen.	1 2 3 4
	Schlüsse für die nächste Lektion	A. fürchtet sich offensichtlich vor dem Spiel «Ver-rückte Silben». Ich möchte dieses für eine der nächsten Lektionen anpassen und ihr zeigen, dass es gar nicht so schlimm ist.	
Gelingensbedingungen	Die Tagesform des Kindes war gut	A. war sehr energetisch und motiviert.	1 2 3 4
	Die Tagesform der Therapeutin war gut	Ich hatte eine ausklingende Erkältung und musste immer wieder husten. Ansonsten war meine Tagesform gut.	1 2 3 4

Durchführung	Die Lektion wurde wie geplant durchgeführt	Das Spiel 4.2. Kommando Pimperle wurde nicht durchgeführt. Allerdings war dieses auch nur eingeplant, falls wir genug Zeit haben. Daher ging alles gut auf.	1 2 3 4
--------------	--	---	---------

Teil 1: Rahmendaten

Datum	18.8.25
Kind	A.
Alter	8;1
Logopädische Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Stottern mit Poltern) (6A01.1)
Therapie-Nr.	7
Bearbeitete Förderspiele (Therapiebereich)	4.3. Silben-Seil-Lauf (Bewegung und Körperorientierung) 4.2. Kommando Pimperle (Bewegung und Körperorientierung)

Teil 2: Durchführung der ZiP-Förderspiele

Name des Förderspieles: 4.3. Silben-Seil-Lauf

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
------------	-----------------	--------------------------------	-------------

Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	A. hüpfte direkt los und macht das ganze Spiel sehr freudig mit.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	A. kommt gut mit und scheint nicht überfordert.	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt.	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Angegeben sind 10 min. Wir haben 13 min. gebraucht.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Klare und eindeutige Anleitung	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin	Ich hätte das Seil schon vorher vorbereiten sollen.	
	Abweichung vom Manual	Wir haben versucht, die Wörter so lang wie möglich zu machen. Z.B. «Lastwagen» wurde zu «Spielzeuglastwagen» um so viele Silben zu sammeln.	
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge		

Name des Förderspieles: 4.2. Kommando Pimperle

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	A. lacht oft und scheint sehr motiviert	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	A. kann sehr gut mitmachen und versteht das Spiel auf Anhieb	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt.	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Angegeben sind 5 min. Wir haben 4 min. lang gespielt.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut durchführbar mit der Anleitung.	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin		
	Abweichung vom Manual		
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge		

Teil 3: Einschätzung der Poltersymptomatik während den Übungen

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Leitsymptom: Tempo	Das Kind zeigt erhöhtes/irreguläres Sprechtempo	Während den Übungen kann sich A. gut konzentrieren und das Sprachtempo meistens gemässigt halten. Es gibt aber auch schnellere Abschnitte.	1 2 3 4
Kernsymptome	Das Kind zeigt phonetisch-phonologische Auffälligkeiten	Während den Übungen keine Auffälligkeiten	1 2 3 4
	Das Kind zeigt Unflüssigkeiten	Nur sehr wenige Wiederholungen	1 2 3 4
	Das Kind zeigt geringes Bewusstsein für das eigene Sprechen	Während den Übungen kann A. sich gut auf ihr Sprechen konzentrieren. A. sagte, dass sie dachte, das Seil sei für ein Spiel, wo man sich mit dem Seil verheddert, wie manchmal beim Sprechen. Das zeugt für ein gutes Bewusstsein für ihr Sprechen.	1 2 3 4
Begleitsymptomatik	Das Kind äussert sich unverständlich	Während den Übungen ist A. gut verständlich	1 2 3 4
	Die Prosodie des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4

	Die Pragmatik / Kommunikationsorganisation des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4
--	---	-----------------------	---------

Teil 4: Einschätzung der Poltersymptomatik während der Spontansprache

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Leitsymptom: Tempo	Das Kind zeigt erhöhtes/irreguläres Sprechtempo	Unregelmässiges, zum Teil schnelles Tempo. Z.B. bei (02:15)	1 2 3 4
Kernsymptome	Das Kind zeigt phonetisch- phonologische Auffälligkeiten	Seltene Akzelerationen bei den schnellen Aussagen	1 2 3 4
	Das Kind zeigt Unflüssigkeiten	Es fallen Wiederholungen auf, z.B. bei (1:35)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt geringes Bewusstsein für das eigene Sprechen	Während der Spontansprache ist das Bewusstsein für das Sprechen weniger präsent	1 2 3 4
Begleitsymptomatik	Das Kind äussert sich unverständlich	Einzelne unverständliche Abschnitte. Z.B. bei (12:08). Meist ist A. gut verständlich.	1 2 3 4
	Die Prosodie des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4

	Die Pragmatik / Kommunikationsorganisation des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4
--	---	-----------------------	---------

Teil 5: Allgemeine Einschätzungen zur Therapie-Lektion

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Eigene Reflexion	Zielerreichung: wurden die geplanten Ziele in der Stunde erreicht?	Da wir nicht alle Spiele machen konnten, konnten auch nicht alle Ziele erreicht werden. Bei den Sequenzen, die durchgeführt wurden, konnten die Ziele aber gut verfolgt/erreicht werden.	1 2 3 4
	Die methodisch-didaktische Umsetzung ist gelungen (Sind die Übungen für das Kind passend ausgewählt, abwechslungsreich und nachvollziehbar?)	Gute Abwechslung. Mal am Tisch, mal in Bewegung. Trotz den Anpassungen war die Lektion logisch aufgebaut und nachvollziehbar.	1 2 3 4

	Gutes Therapeutinnen-Verhalten (gelangen eine klare Strukturierung, eine unterstützende Haltung und eine angemessene Steuerung der Stunde?)	Trotz den Anpassungen gute Steuerung und Struktur. Motivierendes und unterstützendes Therapeutinnen-Verhalten.	1 2 3 4
	Schlüsse für die nächste Lektion	Übungen mit Bewegung motivieren A. sehr. Diese können vermehrt eingebaut werden.	
Gelingens- bedingungen	Die Tagesform des Kindes war gut	A. schien motiviert und gut gelaunt. Jedoch anfangs etwas weniger energetisch als an vorherigen Tagen.	1 2 3 4
	Die Tagesform der Therapeutin war gut	Ich war immer noch leicht erkältet, aber ansonsten war meine Tagesform gut.	1 2 3 4
Durchführung	Die Lektion wurde wie geplant durchgeführt	Ich konnte das geplante Spiel «4.1. Himmel und Hölle (Satzhüpfen)» nicht durchführen, weil wir in einem anderen Raum waren als geplant, und der Hüppteppich, auf dem ich es diesmal machen wollte im anderen Raum war. Dafür hatten wir für das Spiel, das A. mitgebracht hat, mehr Zeit. Da sie sich dies sowieso gewünscht hatte, passte es ganz gut.	1 2 3 4

Teil 1: Rahmendaten

Datum	22.8.25
Kind	A.
Alter	8;1
Logopädische Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Stottern mit Poltern) (6A01.1)
Therapie-Nr.	8
Bearbeitete Förderspiele (Therapiebereich)	4.4. Sprechzeichen (Bewegung und Körperorientierung) 3.2. Ver-rückte Silben (Förderung exekutiver Funktionen) 4.3. Silben-Seil-Lauf (Bewegung und Körperorientierung)

Teil 2: Durchführung der ZiP-Förderspiele

Name des Förderspieles: 4.4. Sprechzeichen

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	A. freut sich sehr, zu malen und lächelt viel während des Spieles	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	A. kann das Spiel gut machen. Sie sagt zwar, dass es schwierig sei. Nach meiner Einschätzung ist es aber nicht zu schwierig, da sie es mit etwas Übung sehr gut schafft.	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt.	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Angegeben sind 15 min. Wir haben 15 min. gebraucht.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut durchführbar mit der Anleitung. Die grosse Auswahl an Sprüchen ist super.	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin		
	Abweichung vom Manual		

Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge	
----------------------------	---	--

Name des originalen Förderspieles: 3.2. Ver-rückte Silben

Anpassungen / Veränderungen: Ich habe die Wörter ausgedruckt und die Silben einzeln ausgeschnitten. A. sagt eine Silbe, ich die nächste. Und dann wechseln wir den Platz (über das Seil) und sagen die Silben in der umgekehrten Reihenfolge.

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	A. sagt, dass es spannender sei als nur die Wörter zu sagen und freut sich, dass es mit Bewegung gekoppelt wird. Sie bringt selber neue Bewegungen ein (Froschhüpfen und Rad)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	A. gelingt die Übung sehr gut. Sie freut sich sehr, wenn sie die Wörter richtig zusammensetzen kann.	1 2 3 4
Umsetzung	Schwierigkeiten bei der Therapeutin		
	Wieso die Abweichung vom Manual	A. hat die originale Übung als langweilig bezeichnet. Ich wollte die gleichen Ziele verfolgen, jedoch mit einer Übung, die A. Spass macht.	

		Ich würde empfehlen, diese Variante ins Buch aufzunehmen.
--	--	---

Name des Förderspieles: 4.3. Silben-Seil-Lauf

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	A. ist sehr motiviert, mach sehr energetisch mit und bringt eigene Ideen ein (Rad machen pro Silbe und nicht nur hüpfen)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	A. kann das Spiel sehr gut machen	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt mit der Variante, dass wir eigene Begriffe gesucht haben.	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Es sind 10 min. angegeben. Wir haben nur 5 min. gespielt. Allerdings ist es schon die 2. Umsetzung des Spieles und wir haben aufgehört, weil die Lektion zu Ende war und andere Kinder in den Gang kamen (wo wir am Schluss waren)	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut umsetzbar mit der Anleitung	1 2 3 4

	Schwierigkeiten bei der Therapeutin	
	Abweichung vom Manual	A. hat jeweils ein Rad pro Silbe gemacht. Ich bin gehüpft. Wir haben die Silben nicht gezählt und haben keine Strichliste geführt.
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge	

Teil 3: Einschätzung der Poltersymptomatik während den Übungen

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Leitsymptom: Tempo	Das Kind zeigt erhöhtes/irreguläres Sprechtempo	Unregelmässig. An diesem Tag gab es viele schnelle Abschnitte. Z.B. bei (10:03) (24:10), (27:30)	1 2 3 4
Kernsymptome	Das Kind zeigt phonetisch-phonologische Auffälligkeiten	Bei schnellen Abschnitten werden Silben verschluckt. Z.B. (10:03) (23:15)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt Unflüssigkeiten	Wiederholungen. Z.B. bei (33:16)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt geringes Bewusstsein für das eigene Sprechen	A. zeigte an diesem Tag nicht viel Bewusstsein für ihr Sprechen. Wenn ich sie jedoch aktiv gefragt	1 2 3 4

		habe, wie schnell sie gerade spricht, konnte sie es gut einschätzen.	
Begleitsymptomatik	Das Kind äussert sich unverständlich	Meistens ist A. gut verständlich. Bei schnellen Abschnitten manchmal schwer verständlich. Z.B. (10:03) (16:00)	1 2 3 4
	Die Prosodie des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4
	Die Pragmatik / Kommunikationsorganisation des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4

Teil 4: Einschätzung der Poltersymptomatik während der Spontansprache

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Leitsymptom: Tempo	Das Kind zeigt erhöhtes/irreguläres Sprechtempo	Unregelmässig, schnelle Abschnitte (3:30) (06:05) (21:38) (44:16)	1 2 3 4
Kernsymptome	Das Kind zeigt phonetisch-phonologische Auffälligkeiten	Bei den schnellen Abschnitten kommt es auch zu phonetisch-phonologischen Auffälligkeiten	1 2 3 4

	Das Kind zeigt Unflüssigkeiten	Wiederholungen. Z.B. bei (01:00) (23:02)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt geringes Bewusstsein für das eigene Sprechen	A. zeigte an diesem Tag nicht viel Bewusstsein für ihr Sprechen. Wenn ich sie jedoch aktiv gefragt habe, wie schnell sie gerade spricht, konnte sie es gut einschätzen.	1 2 3 4
Begleitsymptomatik	Das Kind äussert sich unverständlich	Unverständliche Abschnitte. Z.B. bei (21:38). Meistens jedoch gut verständlich.	1 2 3 4
	Die Prosodie des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4
	Die Pragmatik / Kommunikationsorganisation des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4

Teil 5: Allgemeine Einschätzungen zur Therapie-Lektion

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Eigene Reflexion	Zielerreichung: wurden die geplanten Ziele in der Stunde erreicht?	Die Ziele der Spiele, die umgesetzt wurden konnten gut verfolgt/erreicht werden.	1 2 3 4

	Die methodisch-didaktische Umsetzung ist gelungen (Sind die Übungen für das Kind passend ausgewählt, abwechslungsreich und nachvollziehbar?)	Besonders gut gelungen. Die Übungen waren sehr bewegungsreich, was sehr gut zu A. passt und sie sehr motiviert.	1 2 3 4
	Gutes Therapeutinnen-Verhalten (gelangen eine klare Strukturierung, eine unterstützende Haltung und eine angemessene Steuerung der Stunde?)	Klare Strukturierung trotz Anpassung. Unterstützende und motivierende Haltung.	1 2 3 4
	Schlüsse für die nächste Lektion	Spiel «5.2. Astronaut Tom auf Entdeckungsreise» machen, für welches heute keine Zeit war. Öfters Spiele mit Bewegung einbauen, da diese A. sehr motivieren.	
Gelingensbedingungen	Die Tagesform des Kindes war gut	A. war sehr gut gelaunt und hat selber viele Ideen eingebracht (Bewegungen)	1 2 3 4
	Die Tagesform der Therapeutin war gut	Ich war gesund und gut gelaunt	1 2 3 4
Durchführung	Die Lektion wurde wie geplant durchgeführt	Ich hatte für das angepasste Spiel «Ver-rückte Silben» 10 min. eingeplant. Dies war zu wenig. Wir haben 17 min. gebraucht. Aus diesem Grund haben wir «5.2. Astronaut Tom auf Entdeckungsreise» nicht gemacht. Dieses Spiel wird in der nächsten Lektion wieder aufgegriffen.	1 2 3 4

		Und auch für das Spiel «Silben-Seil-Lauf» hatten wir nur noch 5 min. übrig. Da es aber während der Lektion stimmig war, empfinde ich diese Änderungen nicht als störend.	
--	--	--	--

Teil 1: Rahmendaten

Datum	27.8.25
Kind	A.
Alter	8;1
Logopädische Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Stottern mit Poltern) (6A01.1)
Therapie-Nr.	9
Bearbeitete Förderspiele (Therapiebereich)	5.2. Astronaut Tom auf Entdeckungsreise (Artikulation) 3.2 Ver-rückte Silben (Förderung exekutiver Funktionen) 6.3 Mit der Taschenlampe auf Geschichtenjagd (Sprechmodifikation)

Teil 2: Durchführung der ZiP-Förderspiele

Name des Förderspieles: 5.2. Astronaut Tom auf Entdeckungsreise

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	A. macht aktiv mit und ihre Stimme klingt oft enthusiastisch	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	A. kann das Spiel gut mitmachen	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Mission 1 und Mission 2 durchgeführt	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Angegeben sind 15 min. Wir haben 15 min. gebraucht.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Das Spiel ist gut durchführbar mit der Anleitung	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin		
	Abweichung vom Manual		
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge		

Name des originalen Förderspieles: 3.2 Ver-rückte Silben

Anpassungen / Veränderungen: Ich habe die Wörter ausgedruckt und die Silben einzeln ausgeschnitten. A. sagt eine Silbe, ich die nächste. Und dann wechseln wir den Platz (über das Seil) und sagen die Silben in der umgekehrten Reihenfolge.

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	A. ist zwar kurz genervt, dass die Silben wieder kommen, freut sich dann aber sehr, als ich sage, dass sie wieder hüpfen kann. Sie ist während dem Spiel sehr engagiert und motiviert.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	A. kennt das angepasste Spiel schon und kann es sehr gut machen. Sie ist gefordert, aber meines Erachtens nicht überfordert.	1 2 3 4
Umsetzung	Schwierigkeiten bei der Therapeutin	Ich lese jeweils die 2. Silbe der Wörter vor. A. liest danach jeweils die 1. Silbe vor. Manchmal betone ich die 2. Silbe falsch, da ich noch nicht weiss, um welches Wort es sich handelt. Eventuell wäre es hilfreich eine Lösung zu finden, wie die Logopädin jeweils weiss, um welches Wort es sich handelt, damit die Betonung sicher richtig ist, und es für das Kind einfacher ist.	

	Wieso die Abweichung vom Manual	A. hat die originale Übung als langweilig bezeichnet. Ich wollte die gleichen Ziele verfolgen, jedoch mit einer Übung, die A. Spass macht.
--	---------------------------------	--

Name des Förderspieles: 6.3 Mit der Taschenlampe auf Geschichtenjagd

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	A. sagt zwar Anfangs, dass sie nicht gerne Geschichte erfindet, macht aber danach sehr enthusiastisch mit und lächelt/lacht viel	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	A. kann das Spiel gut machen. Es fällt ihr aber schwer, während dem Erzählen der Geschichten auf ihr Sprechen zu achten.	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt.	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Angegeben sind 10 min. Wir haben 15 min. gebraucht. Wir hätten aber auch schon nach 10 min. aufhören können.	1 2 3 4

	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut durchführbar mit der Anleitung	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin	In der Anleitung steht: individuelle Strategien gegen das Poltern anwenden. Wir haben aber noch keine solchen Strategien definiert.	
	Abweichung vom Manual	Da der Raum nicht abgedunkelt werden kann, haben wir die Objekte mit einer Lupe gezeigt.	
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge	Die Variante mit der Lupe könnte auch aufgeführt werden. Bevor man das Modul «Sprechmodifikation» beginnt, sollte es eine Einführung in die Strategien geben. Am besten mit dem Basteln von Visualisierungen, die dem Kind helfen, sich bei den Übungen (und später auch in der Spontansprache) daran zu erinnern.	

Teil 3: Einschätzung der Poltersymptomatik während den Übungen

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Leitsymptom: Tempo	Das Kind zeigt erhöhtes/irreguläres Sprechtempo	Während der Artikulationsübung spricht A. in einem sehr chilligen Tempo.	1 2 3 4

		Während der Übung zur Sprechmodifikation kommt es zum Teil zu schnelleren Äusserungen wie bei (38:20), (40:38)	
Kernsymptome	Das Kind zeigt phonetisch-phonologische Auffälligkeiten	Während der Artikulationsübung keine Auffälligkeiten. Während der Übung zur Sprechmodifikation kommt es bei den schnellen Abschnitten zu phonetisch-phonologischen Auffälligkeiten.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt Unflüssigkeiten	Während der Artikulationsübung keine Unflüssigkeiten. Während der Übung zur Sprechmodifikation kommt es zu einzelnen Wiederholungen. Z.B. bei (38:25)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt geringes Bewusstsein für das eigene Sprechen	A. kann ihr Sprechen steuern und sagt auch, dass sie ohne Fehler spricht, wenn sie auf die Artikulation achtet. Bei (08:48) fängt A. einen Satz sehr schnell an, merkt, dass es zu schnell ist und spricht langsamer	1 2 3 4

		und viel verständlicher weiter, ohne, dass ich sie darauf hinweisen musste.	
Begleitsymptomatik	Das Kind äussert sich unverständlich	Während der Artikulationsübung ist alles verständlich. Während der Sprechmodifikationsübung kommt es zu seltenen unverständlichen Aussagen.	1 2 3 4
	Die Prosodie des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4
	Die Pragmatik / Kommunikationsorganisation des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4

Teil 4: Einschätzung der Poltersymptomatik während der Spontansprache

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Leitsymptom: Tempo	Das Kind zeigt erhöhtes/irreguläres Sprechtempo	Schnelle Abschnitte Z.B. (11:45). Zum Teil unregelmässiges Tempo. Meistens aber in normalem Tempo.	1 2 3 4

Kernsymptome	Das Kind zeigt phonetisch-phonologische Auffälligkeiten	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4
	Das Kind zeigt Unflüssigkeiten	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4
	Das Kind zeigt geringes Bewusstsein für das eigene Sprechen	In dieser Lektion gibt es nicht viel Spontansprache. Während den kurzen Spontansprache-Sequenzen spricht A. sehr symptomarm. Das deutet für mich allgemein für ein gutes Sprechbewusstsein hin.	1 2 3 4
Begleitsymptomatik	Das Kind äussert sich unverständlich	Gut verständlich	1 2 3 4
	Die Prosodie des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4
	Die Pragmatik / Kommunikationsorganisation des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4

Teil 5: Allgemeine Einschätzungen zur Therapie-Lektion

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
------------	-----------------	--------------------------------	-------------

Eigene Reflexion	Zielerreichung: wurden die geplanten Ziele in der Stunde erreicht?	Die meisten Ziele konnten gut verfolgt/erreicht werden. Allerdings konnte A. keine individuellen Strategien gegen das Poltern anwenden, da wir noch keine solche besprochen haben.	1 2 3 4
	Die methodisch-didaktische Umsetzung ist gelungen (Sind die Übungen für das Kind passend ausgewählt, abwechslungsreich und nachvollziehbar?)	Abwechslung mit Übungen am Tisch und solchen mit Bewegung: angepasst an A.	1 2 3 4
	Gutes Therapeutinnen-Verhalten (gelungen eine klare Strukturierung, eine unterstützende Haltung und eine angemessene Steuerung der Stunde?)	Unterstützende und motivierende Haltung	1 2 3 4
	Schlüsse für die nächste Lektion	Ich möchte mit A. Strategien gegen das Poltern besprechen und mit ihr entsprechende Visualisierungen basteln.	
Gelingensbedingungen	Die Tagesform des Kindes war gut	A. war etwas weniger energetisch als an anderen Tagen. Eventuell, wegen der Uhrzeit (erste Lektion am Morgen)? Aber trotzdem war sie motiviert und gut gelaunt.	1 2 3 4

		Michèle Frey hat mir gestern geschrieben, dass A. ihr gesagt habe, dass sie sehr gerne in die Therapie komme. Sie habe gesagt, dass die Therapie «mega cool» sei, als sie sich auf dem Gang gesehen haben.	
	Die Tagesform der Therapeutin war gut	Ich war etwas müde aber auch motiviert und gut gelaunt.	1 2 3 4
Durchführung	Die Lektion wurde wie geplant durchgeführt	Wie geplant durchgeführt.	1 2 3 4

Teil 1: Rahmendaten

Datum	3.9.25
Kind	A.
Alter	8;1
Logopädische Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Stottern mit Poltern) (6A01.1)
Therapie-Nr.	10
Bearbeitete Förderspiele (Therapiebereich)	6.3. Mit der Taschenlampe auf Geschichtenjagd (Sprechmodifikation) 4.1. Himmel und Hölle Satzhüpfen (Bewegung und Körperorientierung)

Teil 2: Durchführung der ZiP-Förderspiele

Name des Förderspieles: 6.3 Mit der Taschenlampe auf Geschichtenjagd

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
------------	-----------------	--------------------------------	-------------

Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	A. freut sich über die Wimmelbildseite in der Badi und macht das Spiel sehr enthusiastisch mit.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	A. kann das Spiel gut machen. Es fällt ihr aber schwer, während dem Erzählen der Geschichten auf ihr Sprechen zu achten.	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt. Mit der Variante, dass die Geschichte aufgenommen wird.	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Angegeben sind 10 min. Wir haben 13 min. gebraucht. Wir hätten aber auch schon nach 10 min. aufhören können.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut durchführbar mit der Anleitung	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin		
	Abweichung vom Manual	Da der Raum nicht abgedunkelt werden kann, haben wir die Objekte mit einer Lupe gezeigt.	
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge	Die Variante mit der Lupe könnte auch aufgeführt werden.	

Name des originalen Förderspieles: 4.1. Himmel und Hölle Satzhüpfen

Anpassungen / Veränderungen: Inspiriert von den Varianten im Buch: Bestehender Hüpfteppich genommen. Postits als Kennzeichnung der Felder. Wir haben nicht genau die Abfolge der Fragewörter des Buches übernommen. Wir haben zusammenbesprochen, wie unser Satz aufgebaut werden soll und haben diese aufgeschrieben. Abwechslungsweise Sätze bilden. Kein Wurfspiel.

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	A. freut sich, dass sie aufstehen und hüpfen kann. A. macht das Spiel gut mit.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	Für A. ist es schwierig, neue Sätze nach der klaren Struktur zu bilden. Sie möchte lieber immer wieder den gleichen Satz sprechen und hüpfen. Mit Hilfe gelingt es ihr aber, einen weiteren Satz zu bilden	1 2 3 4
Umsetzung	Schwierigkeiten bei der Therapeutin	Die Anpassungen haben zwar gut funktioniert und ich konnte meine Ziele verfolgen. Es war aber etwas umständlich, neue Fragewörter bzw. eine neue Reihenfolge zu finden. Es wäre sinnvoller gewesen, die Wörter wie im Buch zu behalten oder sie zumindest vor der Therapie vorzubereiten.	
	Wieso die Abweichung vom Manual	Um Abwechslung reinzubringen und etwas Neues auszuprobieren.	

Teil 3: Einschätzung der Poltersymptomatik während den Übungen

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Leitsymptom: Tempo	Das Kind zeigt erhöhtes/irreguläres Sprechtempo	Unregelmässige, schnelle Abschnitte (25:42) (31:13). Meist jedoch gemässigt Tempo während den Übungen.	1 2 3 4
Kernsymptome	Das Kind zeigt phonetisch-phonologische Auffälligkeiten	Während den Übungen keine Auffälligkeiten	1 2 3 4
	Das Kind zeigt Unflüssigkeiten	Nur sehr wenige während den Übungen	1 2 3 4
	Das Kind zeigt geringes Bewusstsein für das eigene Sprechen	A. kann nach einer Übung einschätzen, wie gut es mit den Strategien geklappt hat.	1 2 3 4
Begleitsymptomatik	Das Kind äussert sich unverständlich	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4
	Die Prosodie des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4
	Die Pragmatik / Kommunikationsorganisation des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4

Teil 4: Einschätzung der Poltersymptomatik während der Spontansprache

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Leitsymptom: Tempo	Das Kind zeigt erhöhtes/irreguläres Sprechtempo	Zum Teil unregelmässige, schnelle Abschnitte (00:50), (02:15) (16:35).	1 2 3 4
Kernsymptome	Das Kind zeigt phonetisch-phonologische Auffälligkeiten	Bei schnellen Aussagen kommen zum Teil auch phonetisch-phonologische Auffälligkeiten vor.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt Unflüssigkeiten	Wiederholungen (00:36) (02:40) (04:03) (16:37)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt geringes Bewusstsein für das eigene Sprechen	A. kann ihre Geschwindigkeit einschätzen, wenn ich sie darauf anspreche (00:58). Scheint aber in der Spontansprache wenig auf ihr Sprechen zu achten.	1 2 3 4
Begleitsymptomatik	Das Kind äussert sich unverständlich	Meist gut verständlich. Schnelle, zum Teil leise Abschnitte sind schwer zu verstehen.	1 2 3 4
	Die Prosodie des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4
	Die Pragmatik / Kommunikationsorganisation des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4

--	--	--	--

Teil 5: Allgemeine Einschätzungen zur Therapie-Lektion

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Eigene Reflexion	Zielerreichung: wurden die geplanten Ziele in der Stunde erreicht?	A. konnte selber Strategien nennen, die ihr helfen. (05:30) Sprechen wie beim Spiel mit dem Astronauten. Die gesetzten Ziele konnten meines Erachtens erreicht werden.	1 2 3 4
	Die methodisch-didaktische Umsetzung ist gelungen (Sind die Übungen für das Kind passend ausgewählt, abwechslungsreich und nachvollziehbar?)	Passende Übungen, Abwechslungsreich mit Basteln, Üben und Bewegung. Nachvollziehbar: Über Strategien sprechen, dann diese anwenden.	1 2 3 4
	Gutes Therapeutinnen-Verhalten (gelungen eine klare Strukturierung, eine unterstützende Haltung und eine angemessene Steuerung der Stunde?)	Die Struktur hätte klarer sein können. Da wir für das Basteln mehr Zeit als geplant gebraucht haben, musste ich etwas improvisieren. Trotzdem konnte ich die Lektion gut steuern und hatte eine unterstützende, motivierende Haltung.	1 2 3 4

	Schlüsse für die nächste Lektion	Strategiekarten weiterbasteln. Diese für Sprechmodifikation verwenden.	
Gelingens- bedingungen	Die Tagesform des Kindes war gut	A. schien gut gelaunt und motiviert.	1 2 3 4
	Die Tagesform der Therapeutin war gut	Ich hatte einen guten Tag.	1 2 3 4
Durchführung	Die Lektion wurde wie geplant durchgeführt	Ich hatte 15 min. für das Basteln der Strategiekarten geplant. Wir haben aber 20 min. gebraucht und wurden nicht fertig. Trotzdem konnten alle geplanten Elemente durchgeführt werden.	1 2 3 4

Teil 1: Rahmendaten

Datum	5.9.25
Kind	A.
Alter	8;1
Logopädische Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Stottern mit Poltern) (6A01.1)
Therapie-Nr.	11
Bearbeitete Förderspiele (Therapiebereich)	6.3. Mit der Taschenlampe auf Geschichtenjagd (Sprechmodifikation) 4.4. Sprechzeichen

Teil 2: Durchführung der ZiP-Förderspiele

Name des Förderspieles: 6.3 Mit der Taschenlampe auf Geschichtenjagd

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
------------	-----------------	--------------------------------	-------------

Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	A. macht motiviert mit	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	A. kennt das Spiel schon und macht es sehr gut. Sie kann sich auch schon besser auf ihr Sprechen achten.	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt. Mit der Variante, dass die Geschichte aufgenommen wird.	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Angegeben sind 10 min. Wir haben 8 min. gespielt. Dies, weil wir das Spiel nicht zum ersten Mal machen und damit wir noch Zeit für etwas anderes haben.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut durchführbar mit der Anleitung	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin		
	Abweichung vom Manual	Da der Raum nicht abgedunkelt werden kann, haben wir die Objekte mit einer Lupe gezeigt. Das Ziel war auch bei mir, dass ich die Strategien anwende. Ich habe aber willentlich Symptome eingebaut, damit A. diese	

		erkennen kann und nicht nur bei ihrer Aufnahme «Fehler» gefunden werden.
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge	Die Variante mit der Lupe könnte auch aufgeführt werden.

Name des Förderspieles: 4.4. Sprechzeichen

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	A. macht motiviert mit.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	A. kennt das Spiel schon und kann es gut. Die gewählte Form ist für sie anspruchsvoller als die letzte, da es weniger klare Zwischenstopps gibt. Mit Unterstützung geht es aber gut.	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt.	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Angegeben sind 15 min. Wir haben 10 min. gespielt. Mehr Durchgänge wären theoretisch möglich gewesen. Jedoch fehlte uns die Zeit.	1 2 3 4

	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut durchführbar mit der Anleitung. Die grosse Auswahl an Sprüchen ist super.	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin	Es war nicht leicht, die richtige Hilfestellung zu finden. Aber mit Ausprobieren hat es am Schluss gut funktioniert.	
	Abweichung vom Manual		
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge		

Teil 3: Einschätzung der Poltersymptomatik während den Übungen

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Leitsymptom: Tempo	Das Kind zeigt erhöhtes/irreguläres Sprechtempo	Meist gutes Tempo während der Sprechmodifikationsübung und dem Sprechzeichnen	1 2 3 4
Kernsymptome	Das Kind zeigt phonetisch-phonologische Auffälligkeiten	Akzeleration (28:33). Nur seltene Symptome.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt Unflüssigkeiten	Seltene Wiederholungen. Z.B. bei (23:20)	1 2 3 4

	Das Kind zeigt geringes Bewusstsein für das eigene Sprechen	Während den Übungen kann sich A. gut auf das Sprechen konzentrieren	1 2 3 4
Begleitsymptomatik	Das Kind äussert sich unverständlich	Gut verständlich	1 2 3 4
	Die Prosodie des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4
	Die Pragmatik / Kommunikationsorganisation des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4

Teil 4: Einschätzung der Poltersymptomatik während der Spontansprache

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Leitsymptom: Tempo	Das Kind zeigt erhöhtes/irreguläres Sprechtempo	Unregelmässig. Schnelle Abschnitte Z.B. (02:00) (39:05). Oft aber auch moderates Tempo	1 2 3 4
Kernsymptome	Das Kind zeigt phonetisch-phonologische Auffälligkeiten	Akzeleration (02:00). Allgemein wenig Auffälligkeiten.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt Unflüssigkeiten	Wiederholungen. Z.B. bei (08:08). Allgemein wenig Auffälligkeiten.	1 2 3 4

	Das Kind zeigt geringes Bewusstsein für das eigene Sprechen	Während der Spontansprache treten mehr Symptome auf als während konkreten Übungen. Wir sind während einem grossen Teil der Lektion am Basteln für die Strategie-Karten, was die Aufmerksamkeit stark auf das Sprechen lenkt.	1 2 3 4
Begleitsymptomatik	Das Kind äussert sich unverständlich	Schwer verständlich bei (02:00). Grundsätzlich gut verständlich.	1 2 3 4
	Die Prosodie des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten.	1 2 3 4
	Die Pragmatik / Kommunikationsorganisation des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten.	1 2 3 4

Teil 5: Allgemeine Einschätzungen zur Therapie-Lektion

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
------------	-----------------	--------------------------------	-------------

Eigene Reflexion	Zielerreichung: wurden die geplanten Ziele in der Stunde erreicht?	Trotz der zeitlichen Anpassung konnten die Ziele der Sequenzen, die wir gemacht haben, erreicht werden.	1 2 3 4
	Die methodisch-didaktische Umsetzung ist gelungen (Sind die Übungen für das Kind passend ausgewählt, abwechslungsreich und nachvollziehbar?)	Die Übungen sind passend für A. und helfen ihr, sich mehr auf ihr Sprechen zu konzentrieren. Mit dem Sprechzeichnen ist Bewegung reingekommen, was die Lektion abwechslungsreicher macht. Allerdings hätte ich mir im Voraus Hilfestellungen überlegen sollen für das Sprechzeichnen, bzw. das Sequenzieren des Satzes.	1 2 3 4
	Gutes Therapeutinnen-Verhalten (gelangen eine klare Strukturierung, eine unterstützende Haltung und eine angemessene Steuerung der Stunde?)	Die Struktur ist wegen zeitlichen Anpassungen etwas unklar geworden. Trotzdem konnte ich die Stunde steuern und A. unterstützen.	1 2 3 4
	Schlüsse für die nächste Lektion	Visualisierungen anwenden.	
	Die Tagesform des Kindes war gut	A. schien gut gelaunt. Auf Hausaufgaben reagiert sie negativ. Wenn ich sie frage, etwas Zuhause	1 2 3 4

Gelingens- bedingungen		fertig zu malen erklärt sie, dass sie fast keine Zeit habe.	
	Die Tagesform der Therapeutin war gut	Ich hatte mich in der Zeit verrechnet und bin sehr knapp in die Schule zur Therapie gekommen. Es waren nicht die besten Voraussetzungen für die Therapie. Ich musste auch noch eine Liste für die Therapie mit B. danach vorbereiten, und musste dies machen, während A. ausmalte. Ich denke, es war für A. keinen Nachteil, ich hätte mir von mir jedoch eine bessere Vorbereitung gewünscht. Danach wurde die Therapie von B. spontan abgesagt, was mir sehr entgegengekommen ist.	1 2 3 4
Durchführung	Die Lektion wurde wie geplant durchgeführt	Da A. keine Lust hatte, zuhause weiter zu malen, haben wir wieder mehr Zeit für das Basten verwendet. Ich erachte es aber als sehr wichtig, diese personalisierten Visualisierungen der Strategien zu haben, deshalb habe ich meinen Plan etwas umgestellt. Die meisten geplanten Spiele konnten trotzdem, wenn auch etwas verkürzt, umgesetzt werden.	1 2 3 4

Teil 1: Rahmendaten

Datum	10.09.2025
Kind	A.
Alter	8;1
Logopädische Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Stottern mit Poltern) (6A01.1)
Therapie-Nr.	12
Bearbeitete Förderspiele (Therapiebereich)	5.3. Hunger! (Artikulation) 5.4. Tom kauft in China ein (Artikulation) 6.3. Mit der Taschenlampe auf Geschichtenjagd (Sprechmodifikation)

Teil 2: Durchführung der ZiP-Förderspiele

Name des Förderspieles: 5.3. Hunger!

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
------------	-----------------	--------------------------------	-------------

Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	A. macht aktiv mit	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	A. kann das Spiel gut mitmachen	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Angegeben sind 10 min. Wir haben 20 min. gebraucht. Wenn man das Spiel mit allen Karten macht, braucht es sehr viel Zeit. Ich hatte schon 15 min. einplant, aus der Erfahrung mit Kind B.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut durchführbar mit der Anleitung.	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin	Hygienebedenken, wenn man über längere Zeit immer wieder den Daumen (oder auch einen Korken) in den Mund nimmt. Durch den Daumen im Mund hat A. gewisse Laute falsch artikuliert. «t» wurde zu «k», weil dies einfacher war, als mit dem Daumen im	

		Weg ein «t» zu versuchen. Dies ist mir leider erst am Schluss der Übung aufgefallen. (18:00)
	Abweichung vom Manual	
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge	<p>Hände waschen vor und nach der Übung.</p> <p>Das Spiel fördert auch die exekutiven Funktionen. Ziel wie bei 3.1. Elefantengedächtnis: Das Kind speichert bereits genannte Begriffe im Arbeitsspeicher ab. Dies könnte im Buch auch zusätzlich erwähnt werden.</p> <p>Allgemein klingt es undeutlicher, wenn der Daumen im Mund ist. Ein Hinweis, dass man sich auf Lautverlagerungen achten sollte, wäre sehr hilfreich.</p>

Name des Förderspieles: 5.4. Tom kauft in China ein

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	A. macht aktiv mit und freut sich, dass wir zum Verkäuferladen gehen.	1 2 3 4

	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	A. fällt es nicht leicht, Wörter in der Phantasiesprache zu erfinden. Oft waren die Wörter dem Englischen sehr nahe. Ansonsten kann sie das Spiel gut machen.	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Phase 2 wurde aus Zeitgründen nicht durchgeführt.	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Angegeben sind 10 min. Wir haben 11 gebraucht. Da wir aber nur Phase 1 gemacht haben, geht die Zeit nicht auf.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Die Anleitung ist klar. Da ich jedoch stark angepasst habe, hat mir etwas der Halt gefehlt.	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin	In dem Material wird Chinesisch als Phantasiesprache dargestellt, was aus meiner Sicht problematisch ist, da dadurch stereotype Vorstellungen gefördert werden könnten. Für den Einsatz in der Therapie habe ich das Spiel deshalb angepasst, um eine wertschätzende und kultursensible Umsetzung sicherzustellen.	

		Zudem fiel es mir schwer, eine Fantasiessprache spontan zu erfinden. Beim Spiel beim Einkaufsladen sass ich so, dass man A. auf der Kamera nicht sieht. Das ist für die Auswertung nicht günstig.
	Abweichung vom Manual	Das Setting des Spieles findet auf einem anderen Planeten statt. Die Bildtafel «Einkaufsladen» wird nicht gezeigt, weil zu viele Details auf China hinweisen.
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge	Neues Setting, zum Beispiel auf einem anderen Planeten. Demnach auch eine neue Bildtafel.

Name des originalen Förderspieles: 6.3. Mit der Taschenlampe auf Geschichtenjagd

Anpassungen / Veränderungen: Wir spielen das Spiel ohne Taschenlampe, sondern wählen einfach 3 Sachen aus im Verkäuferladen.

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	A. freut sich, weiter am Verkäuferladen zu spielen und ist motiviert.	1 2 3 4

	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	A. ist motiviert und kann gut mitmachen.	1 2 3 4
Umsetzung	Schwierigkeiten bei der Therapeutin	Ich habe selber grosse Mühe, etwas langsamer zu sprechen.	
	Wieso die Abweichung vom Manual	Weil wir gerade schon beim Verkäuferladen waren und A. sichtlich Spass daran hatte (da sie sich gewünscht hatte, dort zu spielen), und wir die Übung mit dem Buch schon mehrfach gemacht hatten.	
	Besonders hilfreiche Elemente		

Teil 3: Einschätzung der Poltersymptomatik während den Übungen

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Leitsymptom: Tempo	Das Kind zeigt erhöhtes/irreguläres Sprechtempo	Unregelmässig, zum Teil schnelle Abschnitte (33:37) (35:15) (41:14).	1 2 3 4
Kernsymptome	Das Kind zeigt phonetisch-phonologische Auffälligkeiten	Bei schnellen Aussagen kommt es zum Teil zu Akzelerationen.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt Unflüssigkeiten	Wiederholungen (34:00) (35:16) (35:35) (38:21).	1 2 3 4

	Das Kind zeigt geringes Bewusstsein für das eigene Sprechen	Selber merkt A. es zum Teil nicht, aber wenn man sie fragt, kann sie einschätzen, wie sie gerade gesprochen hat. Am Schluss der Lektion kann sie einschätzen, welche Geschichte sie «besser» erzählt hat.	1 2 3 4
Begleitsymptomatik	Das Kind äussert sich unverständlich	Meist gut verständlich. Die schnellen Abschnitte sind zum Teil schwerer zu verstehen.	1 2 3 4
	Die Prosodie des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4
	Die Pragmatik / Kommunikationsorganisation des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4

Teil 4: Einschätzung der Poltersymptomatik während der Spontansprache

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Leitsymptom: Tempo	Das Kind zeigt erhöhtes/irreguläres Sprechtempo	Unregelmässiges, oft erhöhtes Tempo.	1 2 3 4

Kernsymptome	Das Kind zeigt phonetisch-phonologische Auffälligkeiten	Es kommt zu Akzelerationen bei schnellen Aussagen.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt Unflüssigkeiten	Wiederholungen. Z.B. bei (21:25).	1 2 3 4
	Das Kind zeigt geringes Bewusstsein für das eigene Sprechen	Während der Spontansprache ist A. oft sehr hibbelig und achtet nicht auf ihr sprechen.	1 2 3 4
Begleitsymptomatik	Das Kind äussert sich unverständlich	Schnelle Aussagen sind teilweise schwer verständlich. Meist ist A. aber gut verständlich.	1 2 3 4
	Die Prosodie des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4
	Die Pragmatik / Kommunikationsorganisation des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4

Teil 5: Allgemeine Einschätzungen zur Therapie-Lektion

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
------------	-----------------	--------------------------------	-------------

Eigene Reflexion	Zielerreichung: wurden die geplanten Ziele in der Stunde erreicht?	Die geplanten Ziele konnten nur mässig erreicht werden. Bei den Artikulationsspielen lag der Fokus zu wenig auf der Artikulation. Und ein Spiel wurde ausgewechselt, um auf die Wünsche von A. einzugehen.	1 2 3 4
	Die methodisch-didaktische Umsetzung ist gelungen (Sind die Übungen für das Kind passend ausgewählt, abwechslungsreich und nachvollziehbar?)	Beim Spiel 5.3. Hunger! habe ich zu wenig auf die korrekte Artikulation geachtet. Die Lektion war jedoch logisch aufgebaut und abwechslungsreich.	1 2 3 4
	Gutes Therapeutinnen-Verhalten (gelangen eine klare Strukturierung, eine unterstützende Haltung und eine angemessene Steuerung der Stunde?)	Schwierig: Auf die Wünsche von A. eingehen und trotzdem meine Ziele verfolgen. Die Strukturierung war etwas unklar. A. hat etwas die Steuerung übernommen. Ich war aber nach wie vor unterstützend und motivierend.	1 2 3 4
	Schlüsse für die nächste Lektion	Versuchen, die Ziele der Spiele besser zu erreichen. Mehr auf Details achten.	
	Die Tagesform des Kindes war gut	A. schien motiviert und gut gelaunt.	1 2 3 4

Gelingens- bedingungen	Die Tagesform der Therapeutin war gut	Ich hatte einen guten Tag.	1 2 3 4
Durchführung	Die Lektion wurde wie geplant durchgeführt	Zum grossen Teil schon. Nach dem Spiel 5.4. Tom kauft in China ein wollte A. unbedingt noch «normal» Einkaufsladen spielen. Ich habe spontan entschieden, dass wir das gerne machen, unter der Bedingung, dass A. sich auf ihr Sprechen achten muss. Ich hielt es für eine gute Transferübung. Diese Übung ersetzte 4.2. Kommando Pimperle.	1 2 3 4

Teil 1: Rahmendaten

Datum	12.9.25
Kind	A.
Alter	8;2
Logopädische Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Stottern mit Poltern) (6A01.1)
Therapie-Nr.	13
Bearbeitete Förderspiele (Therapiebereich)	5.7. Die Kaugummikauende Kuhfamilie Klopp (Artikulation) 5.6. Gedankenlesen mit Lippenlesen (Artikulation) 6.3. Mit der Taschenlampe auf Geschichtenjagd (Sprechmodifikation)

Teil 2: Durchführung der ZiP-Förderspiele

Name des Förderspieles: 5.7. Die Kaugummikauende Kuhfamilie Klopp

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
------------	-----------------	--------------------------------	-------------

Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	A. sagt «cool» als ich das Spiel einleite und macht allgemein sehr gut mit.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	A. kann das Spiel sehr gut mitmachen.	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Ja, mit der Variante, dass A. mir die Geschichte mit Kaugummi im Mund erzählen musste.	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Angegeben sind 15 min. Wir haben das Spiel in 10 min. gemacht.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Grundsätzlich ja. Ich hätte mir aber eine längere Bewegungsliste gewünscht.	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin	Ich war nicht sicher, welche weiteren Bewegungen wir noch machen sollen.	
	Abweichung vom Manual	Damit man den Kaugummi nicht anfassen muss (und nachher weiterarbeiten mit den Händen) habe ich es so gemacht, dass wir den Kaugummi direkt in den Mülleimer gespuckt haben.	
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge	Eine längere Liste mit Bewegungen wäre hilfreich.	

		Kaugummi nicht von Hand rausnehmen.
--	--	-------------------------------------

Name des Förderspieles: 5.6. Gedankenlesen mit Lippenlesen

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	A. freut sich, den Trick auch zuhause zu machen und macht sehr motiviert mit	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	A. versteht schnell, wie es funktioniert und kann gut mitspielen	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Wir haben das Spiel in 10 min. durchgeführt, genau wie angegeben.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut durchführbar mit der Anleitung	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin	Der Teil des Spieles, welcher die eigentliche Übung ist (Artikulation, leise am Anfang), ist für den eigentlichen Trick nicht	

		<p>unbedingt nötig. Ich befürchte, dass wenn A. den Trick zuhause macht, dass sie den Teil mit dem stummen Artikulieren überspricht, wobei das Ziel der Übung nicht erreicht würde. In der Therapiektion hat es jedoch gut funktioniert.</p> <p>Ich hätte mehr auf die Heiserkeit eingehen sollen, dann wäre es eventuell klarer gewesen, wieso stumm artikuliert wird und es wäre mehr ins Spiel integriert worden.</p>
	Abweichung vom Manual	
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge	

Name des Förderspieles: 6.3. Mit der Taschenlampe auf Geschichtenjagd

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	Bis jetzt hat A. das Spiel gerne gemacht, diesmal hat sie deutlich geäußert, dass sie keine Lust mehr darauf hat.	1 2 3 4

	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	A. ist scheint nicht überfordert. Sie sagt aber, dass sie keine Lust mehr hat.	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt, jedoch mit Änderungen. Die Variante, dass Gegenstände im Raum beleuchtet werden können, diente als Inspiration. Jedoch wurden die Gegenstände nicht beleuchtet sondern zum Tisch gebracht.	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Angegeben: 10 min Durchführung: 8 min Dies liegt aber hauptsächlich daran, dass A. nicht mehr viel Spass an dem Spiel hat.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Die Anleitung ist klar.	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin	Da A. keine Lust mehr hatte auf das Wimmelbuch, ich aber trotzdem ein paar Aufnahmen machen wollte, um die Selbstwahrnehmung zu fördern und die Strategien zu üben, musste ich auf die Wünsche von A. eingehen. Mit den Sachen aus dem Verkäuferladen ging es dann gut.	

	Abweichung vom Manual	Ich habe das Spiel angepasst. A. musste mit Sachen aus dem Verkäuferladen eine Geschichte erzählen. Das Ziel blieb aber das gleiche (Sprechmodifikation).
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge	

Teil 3: Einschätzung der Poltersymptomatik während den Übungen

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Leitsymptom: Tempo	Das Kind zeigt erhöhtes/irreguläres Sprechtempo	In den Übungen ist das Sprechtempo deutlich tiefer.	1 2 3 4
Kernsymptome	Das Kind zeigt phonetisch-phonologische Auffälligkeiten	Seltene Auffälligkeiten. Z.B. Akzeleration (08:38). Lautersetzung (25:57)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt Unflüssigkeiten	Nur vereinzelt. Z.B.(30:45)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt geringes Bewusstsein für das eigene Sprechen	Während den Übungen lenkt A. ihre Aufmerksamkeit auf das Sprechen. Beim Hören der Aufnahmen kann sie Symptome gut erkennen.	1 2 3 4

Begleitsymptomatik	Das Kind äussert sich unverständlich	Gut verständlich	1 2 3 4
	Die Prosodie des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4
	Die Pragmatik / Kommunikationsorganisation des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4

Teil 4: Einschätzung der Poltersymptomatik während der Spontansprache

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Leitsymptom: Tempo	Das Kind zeigt erhöhtes/irreguläres Sprechtempo	Schnelles Tempo (11:00) (30:10) (38:40) (41:35). Oft aber auch moderates Sprechtempo.	1 2 3 4
Kernsymptome	Das Kind zeigt phonetisch-phonologische Auffälligkeiten	Vereinzelte Akzelerationen. Z.B. bei (01:26)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt Unflüssigkeiten	Wiederholungen (01:15) (07:59). Aber weniger als an anderen Tagen.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt geringes Bewusstsein für das eigene Sprechen	In der Spontansprache kann A. ihr Sprechtempo weniger gut steuern. Es geht aber schon besser. Bei (39:55) merkt sie, dass es zu schnell war und	1 2 3 4

		korrigiert sich selber. Wenn ich sie frage, wo sie gerade ist (Tempobild), kann sie sich gut einschätzen.	
Begleitsymptomatik	Das Kind äussert sich unverständlich	Meistens ist A. verständlich. Einzelne schwer verständliche Aussagen (leise und/oder schnell) Z.B. (30:05)	1 2 3 4
	Die Prosodie des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4
	Die Pragmatik / Kommunikationsorganisation des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4

Teil 5: Allgemeine Einschätzungen zur Therapie-Lektion

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Eigene Reflexion	Zielerreichung: wurden die geplanten Ziele in der Stunde erreicht?	Trotz den Anpassungen an die Wünsche von A. konnten die gesetzten Ziele verfolgt/erreicht werden.	1 2 3 4

	Die methodisch-didaktische Umsetzung ist gelungen (Sind die Übungen für das Kind passend ausgewählt, abwechslungsreich und nachvollziehbar?)	Die Spiele waren nicht alle gut ausgewählt. 6.3. Mit der Taschenlampe auf Geschichtenjagd hat A. schon zu oft gespielt und es wurde ihr langweilig. Ich konnte aber gut auf ihre Wünsche eingehen, ohne die gesetzten Ziele zu vernachlässigen. Die Lektion war abwechslungsreich gestaltet und nachvollziehbar.	1 2 3 4
	Gutes Therapeutinnen-Verhalten (gelungen eine klare Strukturierung, eine unterstützende Haltung und eine angemessene Steuerung der Stunde?)	A. hatte keine Lust auf einige Einheiten, die ich geplant habe. Ich konnte aber gut auf sie eingehen und meine Ziele trotzdem verfolgen. Die Struktur hat daher etwas gelitten. Meine Haltung war aber trotzdem unterstützend und ich habe mich bemüht, trotz den Anpassungen, die Lektion klar zu steuern.	1 2 3 4
	Schlüsse für die nächste Lektion	Weiterhin Sprechmodifikation, aber mit anderen Übungen.	
Gelingensbedingungen	Die Tagesform des Kindes war gut	A. war leicht erkältet und wirkte allgemein ungeduldiger als sonst	1 2 3 4
	Die Tagesform der Therapeutin war gut	Ich hatte einen guten Tag	1 2 3 4

Durchführung	Die Lektion wurde wie geplant durchgeführt	Ich konnte alle Ziele wie geplant verfolgen, musste aber gewisse Spiele anpassen, um die Motivation von A. zu gewinnen	1 2 3 4
--------------	--	--	----------------

Teil 1: Rahmendaten

Datum	19.09.25
Kind	A.
Alter	8;2
Logopädische Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Stottern mit Poltern) (6A01.1)
Therapie-Nr.	14
Bearbeitete Förderspiele (Therapiebereich)	5.1. Lautbilder angeln (Artikulation) 5.9. König, wie viele Schritte darf ich machen? (Artikulation) 6.4. Räuberjagd (Sprechmodifikation)

Teil 2: Durchführung der ZiP-Förderspiele

Name des Förderspieles: 5.1. Lautbilder angeln

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
------------	-----------------	--------------------------------	-------------

Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	A. lächelt viel und scheint Freude am Fischen zu haben	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	A. kann das Spiel gut machen	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt. Mit der Variante, dass wir Wörter gebildet haben und sie übertrieben artikuliert gelesen haben.	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Angegeben sind 15 min. Wir haben 21 min. gebraucht. Wir haben aber auch einige Minuten lang mit den Lautbildern Wörter gebildet.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut durchführbar mit der Anleitung.	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin	Gute Lautbilder finden. A. sagte mit bei (11:50), dass sie nicht versteht, wieso wir das machen, da es gar nichts mit Stottern zu tun hat. Mir wurde bewusst, dass ich ihr das Ziel des Spieles nicht erklärt habe. Dies sollte ich allgemein öfters tun.	
	Abweichung vom Manual		

Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge	<p>Im Manual steht ein Fehler: auf der ersten Linie bei den Zielen: ... wird das Kind für das taktil-kinästhetische Feedback... Ein «s» zu viel.</p> <p>Es wäre hilfreich, wenn es Lautbilder zum Kopieren und Ausschneiden gäbe. Man hätte immer noch die Option, andere zu nehmen oder selbst herzustellen aber könnte auf die Vorlage zurückgreifen, falls gewünscht.</p>
----------------------------	---	--

Name des Förderspieles: 5.9. König, wie viele Schritte darf ich machen?

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	A. macht gut mit und lächelt oft.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	A. verwechselt Sätze mit Wörtern und Laute mit Silben. Es bereitet ihr Mühe, passende Wörter zu finden. Mit Hilfe funktioniert es aber trotzdem gut.	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt.	1 2 3 4

	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Angegeben sind 15 min. Wir haben 13 min. gebraucht.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut durchführbar mit der Anleitung.	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin		
	Abweichung vom Manual	Königin, statt König gesagt.	
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge	Der Satz «König, wie viele Schritte darf ich gehen?» ist nicht sehr inklusiv. «König/Königin» oder ähnliches wäre besser.	

Name des Förderspieles: 6.4. Räuberjagd

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	A. spielt eifrig mit. Sie lächelt viel und versucht, zu gewinnen.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	A. kann nach den Erklärungen gut mitspielen.	1 2 3 4

Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt mit der Variante, dass bei einer ungeraden Zahl der Räuber eine Strasse weiter weg darf.	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Angegeben sind 10 min. Wir haben 8 min. gespielt.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Mit der Anleitung durchführbar.	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin	Auf das Spiel und das Sprechen gleichzeitig zu achten.	
	Abweichung vom Manual		
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge		

Teil 3: Einschätzung der Poltersymptomatik während den Übungen

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Leitsymptom: Tempo	Das Kind zeigt erhöhtes/irreguläres Sprechtempo	Zum Teil unregelmässiges, schnelles Tempo (06:40) (10:54) (36:06)	1 2 3 4

Kernsymptome	Das Kind zeigt phonetisch-phonologische Auffälligkeiten	Seltene Akzelerationen. Z.B. bei (36:06)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt Unflüssigkeiten	Keine Auffälligkeiten während diesen Übungen.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt geringes Bewusstsein für das eigene Sprechen	Während den Artikulationsübungen artikuliert A. sehr bewusst und aufmerksam.	1 2 3 4
Begleitsymptomatik	Das Kind äussert sich unverständlich	Gut verständlich	1 2 3 4
	Die Prosodie des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4
	Die Pragmatik / Kommunikationsorganisation des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4

Teil 4: Einschätzung der Poltersymptomatik während der Spontansprache

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Leitsymptom: Tempo	Das Kind zeigt erhöhtes/irreguläres Sprechtempo	Zum Teil unregelmässiges, schnelles Tempo (39:24) (42:04)	1 2 3 4

Kernsymptome	Das Kind zeigt phonetisch-phonologische Auffälligkeiten	Einige Akzelerationen (00:45) (42:04)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt Unflüssigkeiten	Wiederholungen (00:40) (01:41) (46:03)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt geringes Bewusstsein für das eigene Sprechen	Während der Spontansprache scheint A. sich nicht auf ihr Sprechen zu konzentrieren	1 2 3 4
Begleitsymptomatik	Das Kind äussert sich unverständlich	Meist gut verständlich. Einzelne schwer verständliche Abschnitte wie bei (42:04)	1 2 3 4
	Die Prosodie des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4
	Die Pragmatik / Kommunikationsorganisation des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4

Teil 5: Allgemeine Einschätzungen zur Therapie-Lektion

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Eigene Reflexion	Zielerreichung: wurden die geplanten Ziele in der Stunde erreicht?	Die gesetzten Ziele konnten verfolgt/erreicht werden.	1 2 3 4

	Die methodisch-didaktische Umsetzung ist gelungen (Sind die Übungen für das Kind passend ausgewählt, abwechslungsreich und nachvollziehbar?)	Gute Überleitungen zwischen den Sequenzen. Abwechslungsreiche Spiele. Nachvollziehbare Abfolge.	1 2 3 4
	Gutes Therapeutinnen-Verhalten (gelungen eine klare Strukturierung, eine unterstützende Haltung und eine angemessene Steuerung der Stunde?)	Klare Struktur, unterstützende Haltung. Ich war jedoch nicht wirklich ein gutes Sprachvorbild, da ich selber sehr schnell gesprochen habe. Ich habe mich zum Teil selber vom Spiel ablenken lassen und habe zu wenig auf die Sprache geachtet.	1 2 3 4
	Schlüsse für die nächste Lektion	Besser auf mein Therapeutinnen-Verhalten achten.	
Gelingensbedingungen	Die Tagesform des Kindes war gut	A. schien wohlauf und motiviert.	1 2 3 4
	Die Tagesform der Therapeutin war gut	Ich hatte einen guten Tag.	1 2 3 4
Durchführung	Die Lektion wurde wie geplant durchgeführt	Alle Elemente konnten wie geplant durchgeführt werden.	1 2 3 4

Teil 1: Rahmendaten

Datum	24.9.25
Kind	A.
Alter	8;2
Logopädische Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Stottern mit Poltern) (6A01.1)
Therapie-Nr.	15
Bearbeitete Förderspiele (Therapiebereich)	6.5. Steckbrief (Sprechmodifikation) 4.2. Kommando Pimperle (Bewegung und Körperorientierung) 6.2. Fledermäuse im Ritterschloss (Sprechmodifikation) 4.4. Sprechzeichen (Bewegung und Körperorientierung)

Teil 2: Durchführung der ZiP-Förderspiele

Name des Förderspieles: 6.5. Steckbrief

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	A. macht gut mit und lächelt oft	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	A. kann das Spiel gut machen und sich dabei auf das Sprechen konzentrieren.	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt mit der Variante, dass wir aufgenommen haben.	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Wir haben 12 min. gebraucht. 15 sind angegeben.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut durchführbar mit der Anleitung	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin		
	Abweichung vom Manual		

Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge	A. fragte mich, was «Größe/Grösse (CH)» bedeutet. Ich denke es wäre sinnvoll, zwei Arbeitsblätter zu machen mit den Varianten.
----------------------------	---	--

Name des Förderspieles: 4.2. Kommando Pimperle

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	A. freut sich, das Spiel zu machen und ist sehr enthusiastisch	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	A. kann das Spiel gut machen	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Wir haben 5 min. lang gespielt, wie im Buch angegeben.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut durchführbar mit der Anleitung	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin		

	Abweichung vom Manual	Wir haben das Spiel im Stehen gemacht, um mehr Bewegung reinzubringen.
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge	

Name des Förderspieles: 6.2. Fledermäuse im Ritterschloss

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	A. macht lächelt und scheint das Spiel gerne zu machen. Das Ausmalen motiviert sie zusätzlich.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	A. kann das Spiel gut machen.	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Es sind 10 min. angegeben. Wir haben 17 min. gespielt. Dies hängt sicher damit zusammen, dass wir die Beschreibungen aufgenommen und	1 2 3 4

		angehört haben, und die Fledermäuse angemalt haben.	
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut durchführbar mit der Anleitung	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin		
	Abweichung vom Manual	Wenn wir die Fledermäuse nach der Beschreibung gefunden haben, haben wir sie angemalt.	
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge	Beschriebene und gefundene Fledermäuse anmalen. A. hat dies sehr motiviert.	

Name des originalen Förderspieles: 4.4. Sprechzeichnen

Anpassungen / Veränderungen: Wir nehmen die Übung aus dem Buch, machen aber die Bewegungen stehend

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	A. scheint sich über das Spiel zu freuen und lächelt viel	1 2 3 4

	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	A. kann sehr gut mitmachen	1 2 3 4
Umsetzung	Schwierigkeiten bei der Therapeutin		
	Wieso die Abweichung vom Manual	Wir haben das Spiel schon mehrmals gemacht und A. ist motivierter, je mehr Bewegung im Spiel ist.	

Teil 3: Einschätzung der Poltersymptomatik während den Übungen

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Leitsymptom: Tempo	Das Kind zeigt erhöhtes/irreguläres Sprechtempo	Während den Übungen ist das Sprechtempo meist moderat. Es gibt dennoch beschleunigte Abschnitte. Z.B. bei (28:55)	1 2 3 4
Kernsymptome	Das Kind zeigt phonetisch-phonologische Auffälligkeiten	Keine Auffälligkeiten während den Übungen	1 2 3 4
	Das Kind zeigt Unflüssigkeiten	Wenige Wiederholungen, Z.B. bei (09:35)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt geringes Bewusstsein für das eigene Sprechen	A. konzentriert sich während den Übungen und achtet auf ihr Sprechen.	1 2 3 4

Begleitsymptomatik	Das Kind äussert sich unverständlich	Gut verständlich	1 2 3 4
	Die Prosodie des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4
	Die Pragmatik / Kommunikationsorganisation des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4

Teil 4: Einschätzung der Poltersymptomatik während der Spontansprache

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Leitsymptom: Tempo	Das Kind zeigt erhöhtes/irreguläres Sprechtempo	Unregelmässig, erhöhtes Tempo Z.B. bei (01:00) (01:50) (07:28). Oft jedoch auch moderates Tempo	1 2 3 4
Kernsymptome	Das Kind zeigt phonetisch-phonologische Auffälligkeiten	Bei schnellen Aussagen kommt es zum Teil zu Akzelerationen	1 2 3 4
	Das Kind zeigt Unflüssigkeiten	Wiederholungen (01:40) (08:00) (14:22) (24:45)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt geringes Bewusstsein für das eigene Sprechen	Während der Spontansprache achtet A. nicht auf ihr Sprechen und ich muss sie immer wieder an ihre Strategien erinnern.	1 2 3 4

Begleitsymptomatik	Das Kind äussert sich unverständlich	Meist gut verständlich. Bei schnellen Abschnitten etwas schwerer.	1 2 3 4
	Die Prosodie des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4
	Die Pragmatik / Kommunikationsorganisation des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4

Teil 5: Allgemeine Einschätzungen zur Therapie-Lektion

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Eigene Reflexion	Zielerreichung: wurden die geplanten Ziele in der Stunde erreicht?	Die gesetzten Ziele konnten verfolgt/erreicht werden	1 2 3 4
	Die methodisch-didaktische Umsetzung ist gelungen (Sind die Übungen für das Kind passend ausgewählt, abwechslungsreich und nachvollziehbar?)	Passende Übungen, die A. Spass machen, gute Abwechslung, auch mit Bewegung.	1 2 3 4

	Gutes Therapeutinnen-Verhalten (gelangen eine klare Strukturierung, eine unterstützende Haltung und eine angemessene Steuerung der Stunde?)	Klare Struktur, unterstützende Haltung, motivierend.	1 2 3 4
	Schlüsse für die nächste Lektion	Anhänger für die Reise von A. basteln und das Spiel 6.4. Räuberjagd, welches A. sich explizit nochmals gewünscht hat.	
Gelingens- bedingungen	Die Tagesform des Kindes war gut	A. ist leicht erkältet. Sie sagt zwar, dass sie fit ist, scheint aber leicht müde. Sie legt im ersten Teil der Lektion beim Hören den Kopf auf den Tisch. Es wird aber im Laufe der Lektion besser und am Schluss ist sie wieder sehr fit.	1 2 3 4
	Die Tagesform der Therapeutin war gut	Ich hatte einen guten Tag	1 2 3 4
Durchführung	Die Lektion wurde wie geplant durchgeführt	Alle Spiele wie geplant durchgeführt.	1 2 3 4

Teil 1: Rahmendaten

Datum	25.9.25
Kind	A.
Alter	8;2
Logopädische Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Stottern mit Poltern) (6A01.1)
Therapie-Nr.	16
Bearbeitete Förderspiele (Therapiebereich)	6.1. Schulsachen (Sprechmodifikation) 6.4 Räuberjagd (Sprechmodifikation) 6.6. Lauter Nebensätze (Sprechmodifikation)

Teil 2: Durchführung der ZiP-Förderspiele

Name des Förderspieles: 6.1. Schulsachen

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	A. macht sehr aktiv mit	1 2 3 4

	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	A. kann das Spiel gut machen	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Angegeben sind 10 min. Wir haben 6 min. gespielt.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut durchführbar mit der Anleitung	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin	Ich war mir nicht mehr sicher, wie das Spiel geht und musste kurz lesen.	
	Abweichung vom Manual		
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge		

Name des Förderspieles: 6.4 Räuberjagd

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
------------	-----------------	--------------------------------	-------------

Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	A. freut sich, das Spiel zu machen. Sie hat es sich explizit gewünscht.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	A. kennt das Spiel schon und kann es gut machen	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt mit der Variante, dass bei einer ungeraden Zahl der Räuber wegrücken kann.	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Angegeben sind 10 min. Wir haben 10 min. gespielt.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut durchführbar mit der Anleitung.	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin		
	Abweichung vom Manual		
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge	Bei der Variante, dass bei einer ungeraden Zahl der Räuber wegrücken kann, sollte am Anfang des Spieles nicht gewürfelt werden. Es macht keinen Sinn, wegzurücken, wenn der Polizist noch nicht mal losgelaufen ist.	

Name des Förderspieles: 6.6. Lauter Nebensätze

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	A. lächelt und scheint das Spiel gerne zu machen	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	A. kann das Spiel gut machen. Es ist für sie aber nicht immer einfach, die Konjunktionen richtig anzuwenden	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt.	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Angeben sind 10 min. Leider hatte ich mit meinem Handy ein technisches Problem, und das Video stellte nach 40 min. Aufnahme ab. So fehlen die letzten Minuten. Aber ich schätze, dass wir die 10 min. ca. erreicht haben.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut durchführbar mit der Anleitung	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin		

	Abweichung vom Manual	Ich habe im Voraus eine Liste mit den Konjunktionen gemacht, diese ausgedruckt und die einzelnen Konjunktionen ausgeschnitten. Wir wählten einen Satz aus und gingen dann den Stapel mit den Konjunktionen durch. Nach einigen Konjunktionen kam ein neuer Hauptsatz.
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge	<p>Eventuell wäre es hilfreich, meine Abweichung als Variante in das Buch aufzunehmen und eine Kopiervorlage für die Konjunktionen zu machen.</p> <p>«Justin Bieber» ist im Buch falsch geschrieben. Das «e» fehlt. Dazu kommt, dass die Kinder heute diesen Sänger meist nicht mehr kennen. Dies sagte mir auch A., leider als das Video schon nicht mehr lief.</p> <p>Es gibt immer eine deutsche und eine schweizer Variante ausser bei «das heißt». Dort könnte sie noch ergänzt werden.</p>

Teil 3: Einschätzung der Poltersymptomatik während den Übungen

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
------------	-----------------	--------------------------------	-------------

Leitsymptom: Tempo	Das Kind zeigt erhöhtes/irreguläres Sprechtempo	A. bemüht sich um ein moderates Tempo. Sie vergisst es aber immer wieder und es kommt oft zu schnellen Abschnitten wie bei (29:48) (31:42) (33:35) (34:11) (38:02)	1 2 3 4
Kernsymptome	Das Kind zeigt phonetisch-phonologische Auffälligkeiten	Es kommt zu Akzelerationen bei den schnellen Abschnitten.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt Unflüssigkeiten	Wiederholungen (25:56) (31:42) (31:55) (38:02)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt geringes Bewusstsein für das eigene Sprechen	A. kann ihre Geschwindigkeit meist gut einschätzen, wenn ich nachfrage. Von sich aus ist es schwierig.	1 2 3 4
Begleitsymptomatik	Das Kind äussert sich unverständlich	Meist gut verständlich. Die schnellen Stellen sind zum Teil schwerer verständlich.	1 2 3 4
	Die Prosodie des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4
	Die Pragmatik / Kommunikationsorganisation des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4

Teil 4: Einschätzung der Poltersymptomatik während der Spontansprache

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Leitsymptom: Tempo	Das Kind zeigt erhöhtes/irreguläres Sprechtempo	Unregelmässiges, zum Teil schnelles Tempo wie bei (00:15) (04:04) (10:57)	1 2 3 4
Kernsymptome	Das Kind zeigt phonetisch-phonologische Auffälligkeiten	Einzelne Akzelerationen wie bei (10:57)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt Unflüssigkeiten	Wiederholungen, Z.B. bei (20:16)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt geringes Bewusstsein für das eigene Sprechen	In der Spontansprache scheint A. ihre Symptome nicht wahrzunehmen. Selbst auf Nachfrage kann sie sie nicht immer nachvollziehen.	1 2 3 4
Begleitsymptomatik	Das Kind äussert sich unverständlich	Meist gut verständlich. Die schnellen Stellen sind zum Teil schwerer verständlich.	1 2 3 4
	Die Prosodie des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4
	Die Pragmatik / Kommunikationsorganisation des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4

Teil 5: Allgemeine Einschätzungen zur Therapie-Lektion

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Eigene Reflexion	Zielerreichung: wurden die geplanten Ziele in der Stunde erreicht?	Durch die Spiele konnten alle Ziele verfolgt und zum Teil erreicht werden. Es fällt A. noch schwer, ihre individuellen Strategien anzuwenden.	1 2 3 4
	Die methodisch-didaktische Umsetzung ist gelungen (Sind die Übungen für das Kind passend ausgewählt, abwechslungsreich und nachvollziehbar?)	Die Übungen sind passend für das Kind. Sie richten sich nach der Zielsetzung und machen A. Spass.	1 2 3 4
	Gutes Therapeutinnen-Verhalten (gelangen eine klare Strukturierung, eine unterstützende Haltung und eine angemessene Steuerung der Stunde?)	Gute Strukturierung und unterstützende Haltung.	1 2 3 4
	Schlüsse für die nächste Lektion	Nach den Ferien wird es noch drei Lektionen geben. Diese nutzen wir, um A. für die Therapiepause vorzubereiten.	
Gelingensbedingungen	Die Tagesform des Kindes war gut	A. ist immer noch etwas erkältet. Sie scheint aber gut gelaunt und motiviert.	1 2 3 4

	Die Tagesform der Therapeutin war gut	Ich hatte einen guten Tag.	1 2 3 4
Durchführung	Die Lektion wurde wie geplant durchgeführt	<p>Alle Elemente wie geplant durchgeführt.</p> <p>Leider hatte ich ein technisches Problem und die letzten ca. 5 min. wurden nicht aufgenommen. Es fand in dieser Zeit die Weiterführung des Spieles «6.6. Lauter Nebensätze» sowie die Verabschiedung statt.</p>	1 2 3 4

Teil 1: Rahmendaten

Datum	24.10.25
Kind	A.
Alter	8;3
Logopädische Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Stottern mit Poltern) (6A01.1)
Therapie-Nr.	17
Bearbeitete Förderspiele (Therapiebereich)	8.3. Stabilisierungswürfel (Stabilisierung) 6.4. Räuberjagd (Sprechmodifikation)

Teil 2: Durchführung der ZiP-Förderspiele

Name des Förderspieles: 8.3. Stabilisierungswürfel

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
------------	-----------------	--------------------------------	-------------

Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	A. scheint das Spiel gerne zu machen. Sie wendet die Strategien gut an und erzählt enthusiastisch aus den Ferien.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	A. kann das Spiel gut machen.	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Angegeben sind 15 min. Wir haben 18 min. gespielt, hätten aber auch nach 15 min. aufhören können.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut durchführbar mit der Anleitung.	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin		
	Abweichung vom Manual		
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge	Die Klebeflächen bei der Bastelvorlage etwas grösser machen. Sonst ist es etwas knifflig, den Würfel zusammenzukleben.	

		Die Strategien sollten schon früher aktiv mit einem Spiel eingeführt werden.
--	--	--

Name des Förderspieles: 6.4. Räuberjagd

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	A. freut sich, das Spiel nochmals zu machen.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	A. kann das Spiel gut machen.	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt.	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Angegeben sind 10 min. In 8 min. hat die Polizei den Räuber gefunden und da die Lektion zu Ende war, haben wir nicht nochmals angefangen.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut durchführbar mit der Anleitung.	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin	A. sah den Sinn nicht ein, wieso sie wahre und falsche Tipps geben muss und ich sehen konnten, ob der Tipp wahr ist oder nicht. Ich	

		war nicht sicher, wie ich dies erklären soll. Ich habe dann erklärt, dass es bei dem Spiel ja darum geht, dass sie viel Sprechen muss mit ihren Strategien.
	Abweichung vom Manual	
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge	Eventuell das Spiel so gestalten, dass alle Aussagen für das Spiel Sinn ergeben. Die Variante mit dem Wegrücken bei einer ungeraden Zahl erscheint mir als logischer.

Teil 3: Einschätzung der Poltersymptomatik während den Übungen

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Leitsymptom: Tempo	Das Kind zeigt erhöhtes/irreguläres Sprechtempo	A. kann ihr Sprechen immer besser kontrollieren und die Strategien gut anwenden. Ab und zu, vor allem gegen Ende der Lektion, kommt es trotzdem zu einem hohen Sprechtempo wie bei (07:29) (42:40) (44:04)	1 2 3 4
Kernsymptome	Das Kind zeigt phonetisch-phonologische Auffälligkeiten	Seltene Akzelerationen (07:29) (44:04)	1 2 3 4

	Das Kind zeigt Unflüssigkeiten	Einige Wiederholungen (06:07) (08:01)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt geringes Bewusstsein für das eigene Sprechen	A. kann über ihr Sprechen reflektieren und kann metasprachlich darüber sprechen.	1 2 3 4
Begleitsymptomatik	Das Kind äussert sich unverständlich	A. ist gut verständlich.	1 2 3 4
	Die Prosodie des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4
	Die Pragmatik / Kommunikationsorganisation des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4

Teil 4: Einschätzung der Poltersymptomatik während der Spontansprache

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Leitsymptom: Tempo	Das Kind zeigt erhöhtes/irreguläres Sprechtempo	Meistens moderates Tempo. Ab und zu erhöht wie bei (27:52) (28:47)	1 2 3 4
Kernsymptome	Das Kind zeigt phonetisch-phonologische Auffälligkeiten	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4
	Das Kind zeigt Unflüssigkeiten	Vereinzelte Wiederholungen wie bei (01:53)	1 2 3 4

	Das Kind zeigt geringes Bewusstsein für das eigene Sprechen	A. spricht von sich aus über ihre Sprechgeschwindigkeit. Sie spreche immer schnell, wenn sie in der Bäckerei sei.	1 2 3 4
Begleitsymptomatik	Das Kind äussert sich unverständlich	Meistens gut verständlich. Seltene schwer verständliche Abschnitte wie bei (29:07)	1 2 3 4
	Die Prosodie des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4
	Die Pragmatik / Kommunikationsorganisation des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4

Teil 5: Allgemeine Einschätzungen zur Therapie-Lektion

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Eigene Reflexion	Zielerreichung: wurden die geplanten Ziele in der Stunde erreicht?	Die Ziele konnten erreicht werden. A. sagt, dass sie denkt, dass sie nicht viele Fortschritte gemacht habe. Sie könne zwar langsam spreche, sie stottere aber immer noch.	1 2 3 4

	Die methodisch-didaktische Umsetzung ist gelungen (Sind die Übungen für das Kind passend ausgewählt, abwechslungsreich und nachvollziehbar?)	Die Übungen sind passend als Vorbereitung auf die Therapiepause und passen gut zu A. und ihren aktuellen Interessen.	1 2 3 4
	Gutes Therapeutinnen-Verhalten (gelungen eine klare Strukturierung, eine unterstützende Haltung und eine angemessene Steuerung der Stunde?)	Klare Struktur, unterstützende Haltung. Während dieser Lektion war mein eigenes Sprechen ausnahmsweise nicht zu schnell.	1 2 3 4
	Schlüsse für die nächste Lektion	Über die Situationen sprechen, die A. als Hausaufgabe hatte. Weitere Übung mit dem Stabilisierungswürfel.	
Gelingensbedingungen	Die Tagesform des Kindes war gut	A. schien gut gelaunt und motiviert.	1 2 3 4
	Die Tagesform der Therapeutin war gut	Ich war gut gelaunt und habe mich gefreut, A. wieder zu sehen.	1 2 3 4
Durchführung	Die Lektion wurde wie geplant durchgeführt	Alle Elemente wie geplant durchgeführt.	1 2 3 4

Teil 1: Rahmendaten

Datum	7.11.25
Kind	A.
Alter	8;3
Logopädische Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Stottern mit Poltern) (6A01.1)
Therapie-Nr.	18
Bearbeitete Förderspiele (Therapiebereich)	8.3. Stabilisierungswürfel

Teil 2: Durchführung der ZiP-Förderspiele

Name des Förderspieles: 8.3. Stabilisierungswürfel

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	A. scheint das Spiel gerne zu machen. Sie macht aktiv mit.	1 2 3 4

	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	A. kann das Spiel gut machen.	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt, aber nicht sehr lange.	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Angegeben sind 15 min. Wir haben nur 5 min. gespielt, da das nächste geplante Spiel an diesem angelehnt ist und ich dafür genug Zeit haben wollte. Keine Beurteilung, da wir gut hätten länger spielen können.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut durchführbar mit der Anleitung.	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin		
	Abweichung vom Manual		
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge	Die Klebeflächen etwas breiter machen, damit der Würfel stabiler ist. Die Strategien sollten einzeln schon früher eingeführt werden	

Name des originalen Förderspieles: 8.3. Stabilisierungswürfel

Anpassungen / Veränderungen: Keinen Würfel, sondern verschiedene Zettel im Raum verteilt. Sprechanlässe, Strategien zum Anwenden und Bewegungen dazu um Raum verteilt auf Zettel.

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	A. sucht die versteckten Zettel sehr motiviert und macht die Übungen gut.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	A. kann das Spiel gut machen und setzt meine Inputs meistens gut um. Das Lesen fällt A. nicht leicht. Mit Hilfe geht es aber.	1 2 3 4
Umsetzung	Schwierigkeiten bei der Therapeutin		
	Wieso die Abweichung vom Manual	Ich wollte die Strategien mit Bewegungen verknüpfen, da dies A. sehr motiviert.	

Teil 3: Einschätzung der Poltersymptomatik während den Übungen

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)

Leitsymptom: Tempo	Das Kind zeigt erhöhtes/irreguläres Sprechtempo	Während den Übungen bemüht sich A., ihr Sprechtempo zu reduzieren. Wenn sie aufgeregt ist, wird es wieder schneller wie bei (35:26)	1 2 3 4
Kernsymptome	Das Kind zeigt phonetisch-phonologische Auffälligkeiten	Vereinzelte Auffälligkeiten wie bei (35:26)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt Unflüssigkeiten	Mir sind keine aufgefallen.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt geringes Bewusstsein für das eigene Sprechen	Bei (17:15) spricht A. sehr schnell, merkt es selber und wiederholt es in einem gemächlichen Tempo. A. scheint während den Übungen bewusst auf das Sprechen zu achten. Manchmal vergisst sie es trotzdem.	1 2 3 4
Begleitsymptomatik	Das Kind äussert sich unverständlich	Ich verstehe A. gut.	1 2 3 4
	Die Prosodie des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4
	Die Pragmatik / Kommunikationsorganisation des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4

Teil 4: Einschätzung der Poltersymptomatik während der Spontansprache

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Leitsymptom: Tempo	Das Kind zeigt erhöhtes/irreguläres Sprechtempo	Häufig erhöhtes Tempo wie bei (01:09) (08:40) (13:04)	1 2 3 4
Kernsymptome	Das Kind zeigt phonetisch-phonologische Auffälligkeiten	Einzelne Auffälligkeiten (01:09)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt Unflüssigkeiten	Wiederholungen wie bei (03:06) (09:34) (09:36) (13:15) (14:14)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt geringes Bewusstsein für das eigene Sprechen	Während der Spontansprache sind dieses Mal die Symptome weniger häufig als auch schon. Trotzdem scheint A. beim der Spontansprache nicht immer bewusst auf ihre Symptome zu achten.	1 2 3 4
Begleitsymptomatik	Das Kind äussert sich unverständlich	Ich verstehe A. gut.	1 2 3 4
	Die Prosodie des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4
	Die Pragmatik / Kommunikationsorganisation des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4

Teil 5: Allgemeine Einschätzungen zur Therapie-Lektion

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Eigene Reflexion	Zielerreichung: wurden die geplanten Ziele in der Stunde erreicht?	Die Ziele konnten verfolgt und erreicht werden.	1 2 3 4
	Die methodisch-didaktische Umsetzung ist gelungen (Sind die Übungen für das Kind passend ausgewählt, abwechslungsreich und nachvollziehbar?)	Die Übungen waren passend für A. und ihren Fortschritt. Sie waren abwechslungsreich und verbunden mit Bewegung, war A. sehr motiviert.	1 2 3 4
	Gutes Therapeutinnen-Verhalten (gelangen eine klare Strukturierung, eine unterstützende Haltung und eine angemessene Steuerung der Stunde?)	Klare Struktur, gute Vorbereitung, unterstützende Haltung.	1 2 3 4
	Schlüsse für die nächste Lektion	Die Mutter von A. wird dabei sein bei der letzten Lektion. Übungen einbauen, die A. vorbereiten auf die Therapiepause.	
Gelingensbedingungen	Die Tagesform des Kindes war gut	A. schien motiviert und gut gelaunt.	1 2 3 4
	Die Tagesform der Therapeutin war gut	Ich hatte Kopfschmerzen, Ohrenscherzen und Halsschmerzen. Es fiel mir schwer, viel zu sprechen wegen den Schmerzen. Ich war sehr	1 2 3 4

		müde. Ich habe mein Bestes gegeben, die Therapie so gut wie möglich durchzuführen.	
Durchführung	Die Lektion wurde wie geplant durchgeführt	Alle geplanten Elemente durchgeführt. «8.3. Stabilisierungswürfel» kürzer gespielt, damit wir sicher genug Zeit für das andere Spiel haben, indem die gleichen Ziele verfolgt werden aber mehr Bewegung dabei ist.	1 2 3 4

Teil 1: Rahmendaten

Datum	21.11.25
Kind	A.
Alter	8;4
Logopädische Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Stottern mit Poltern) (6A01.1)
Therapie-Nr.	19
Bearbeitete Förderspiele (Therapiebereich)	8.3. Stabilisierungswürfel (Stabilisierung) 6.4. Räuberjagd (Sprechmodifikation)

Teil 2: Durchführung der ZiP-Förderspiele

Name des Förderspieles: Stabilisierungswürfel

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
------------	-----------------	--------------------------------	-------------

Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	A. scheint das Spiel gerne zu machen. Sie macht aktiv mit.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	A. kann das Spiel gut machen.	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt.	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Angegeben sind 15 min. Wir haben 12 min. gespielt und hätten gut noch ein bisschen weiterspielen können.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut durchführbar mit der Anleitung.	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin		
	Abweichung vom Manual		
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge		

Name des Förderspieles: Räuberjagd

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	A. hat keine Lust, das Spiel mit ihrer Schwester und ihrer Mutter zu spielen.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	A. ist nicht mit dem Spiel selber überfordert aber mit der Situation, dass ihre Mutter und Schwester dabei sind und sie das Spiel erklären muss.	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Komplett durchgeführt. Die 2. Durchführung wurde abgebrochen, weil die Stimmung zu schlecht war.	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Angegeben sind 10 min. Wir haben 10 min. gespielt.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut durchführbar mit der Anleitung.	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin	Da wo normalerweise ein Würfel war, war nun keiner. Ich musste einen suchen. A. hatte keine Lust, mit ihrer Mutter und ihrer Schwester zu spielen. Sie wollte es nicht erklären. Die Stimmung war sehr schlecht und ich hätte nicht darauf bestehen sollen, dass das Spiel gespielt wird.	

		Ich habe nicht gemerkt, dass die Spielpläne nicht gleich ausgerichtet waren, und musste dies nach einigen Minuten noch anpassen.
	Abweichung vom Manual	
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge	Nach 2 Mal ungerade Zahl würfeln (Räuber darf weg) am Anfang haben wir gesagt, dass A. einfach ein Tipp geben soll weil das Weglaufen am Anfang nicht viel Sinn macht. Dies könnte im Manual so erwähnt werden.

Teil 3: Einschätzung der Poltersymptomatik während den Übungen

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Leitsymptom: Tempo	Das Kind zeigt erhöhtes/irreguläres Sprechtempo	A. bemüht sich teilweise während den Übungen, gemütlicher zu sprechen. Es kommen trotzdem schnelle Abschnitte vor wie bei (21:21) (32:37)	1 2 3 4
Kernsymptome	Das Kind zeigt phonetisch-phonologische Auffälligkeiten	Einige Auffälligkeiten, vor allem wenn A. schnell spricht.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt Unflüssigkeiten	Wiederholungen wie bei (15:42)	1 2 3 4

	Das Kind zeigt geringes Bewusstsein für das eigene Sprechen	A. bemüht sich während den Übungen, an die Strategien zu denken und korrigiert sich manchmal selber.	1 2 3 4
Begleitsymptomatik	Das Kind äussert sich unverständlich	Während den schnellen Abschnitten ist A. teilweise schwer verständlich. Ansonsten verstehe ich sie gut.	1 2 3 4
	Die Prosodie des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4
	Die Pragmatik / Kommunikationsorganisation des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4

Teil 4: Einschätzung der Poltersymptomatik während der Spontansprache

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Leitsymptom: Tempo	Das Kind zeigt erhöhtes/irreguläres Sprechtempo	Oft erhöhtes Tempo wie bei (27:40) (34:24) (41:25)	1 2 3 4
Kernsymptome	Das Kind zeigt phonetisch-phonologische Auffälligkeiten	Einige Auffälligkeiten wie bei (41:14)	1 2 3 4

	Das Kind zeigt Unflüssigkeiten	Einige Wiederholungen wie bei (01:10) (34:23)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt geringes Bewusstsein für das eigene Sprechen	A. scheint während der Spontansprache nicht auf ihr Sprechen zu achten.	1 2 3 4
Begleitsymptomatik	Das Kind äussert sich unverständlich	Die schnellen Abschnitte sind oft schwer verständlich.	1 2 3 4
	Die Prosodie des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4
	Die Pragmatik / Kommunikationsorganisation des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4

Teil 5: Allgemeine Einschätzungen zur Therapie-Lektion

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Eigene Reflexion	Zielerreichung: wurden die geplanten Ziele in der Stunde erreicht?	Die Mutter von A. sagt bei 03:15, dass sie auch Verbesserung gemerkt habe. Der Anhänger, den wir gebastelt haben, habe immer wieder als gute Erinnerung gedient.	1 2 3 4

		Da die Stimmung während der Übung schlecht war und die Hausaufgaben nicht gemacht wurden, konnten auch die Ziele weniger gut erreicht werden. Trotzdem konnten einige Ziele verfolgt/erreicht werden.	
	Die methodisch-didaktische Umsetzung ist gelungen (Sind die Übungen für das Kind passend ausgewählt, abwechslungsreich und nachvollziehbar?)	Ich wollte die Mutter in der letzten Lektion dabei haben, um den Transfer in die Therapiepause zu vereinfachen. Dies war aber eine schlechte Entscheidung, da die Stimmung sehr angespannt war. Die meisten Übungen haben A. keinen Spass gemacht.	1 2 3 4
	Gutes Therapeutinnen-Verhalten (gelungen eine klare Strukturierung, eine unterstützende Haltung und eine angemessene Steuerung der Stunde?)	Ich war während dieser Lektion überfordert mit der Situation. Ich habe während der Lektion immer wieder gedacht «ojeh, wie kommen wir da wieder raus?» und war sehr traurig, dass die letzte Lektion so schlecht war. Es ist sehr schade, dass unsere eigentlich sehr schöne und konstruktive Zeit so enden musste. Ich habe versucht, trotzdem eine Struktur in die Stunde zu bringen und eine unterstützende Haltung zu zeigen, aber es gelang mir nicht richtig.	1 2 3 4

		Ich habe aus unerklärlichem Grund vergessen, dass wir die Lektionen auf Hochdeutsch machen, und wir haben die ganze Zeit auf Schweizerdeutsch gesprochen.	
	Schlüsse für die nächste Lektion	Letzte Lektion.	
Gelingensbedingungen	Die Tagesform des Kindes war gut	Die Mutter von A. musste in die Schule kommen wegen einem Streit, in den A. verwickelt war. Das Gespräch fand direkt vor der Lektion statt. Die Stimmung war sehr angespannt, als A., ihre Mutter und ihre Schwester in den Raum kamen und der Streit wurde immer wieder zum Thema.	1 2 3 4
	Die Tagesform der Therapeutin war gut	Ich war die letzten zwei Wochen krank und es ging mir langsam wieder besser. Ich war aber nach wie vor angeschlagen.	1 2 3 4
Durchführung	Die Lektion wurde wie geplant durchgeführt	A. hat die Hausaufgaben nicht gemacht und das Heft nicht mitgebracht. Ich musste improvisieren und habe noch ein Spiel reingebracht, das A. immer gerne gemacht hat.	1 2 3 4

Auswertungsbögen Kind B.

Skala: Alle Skalenangaben richten sich nach folgender Skala: 1: trifft gar nicht zu, 2: trifft eher nicht zu, 3: trifft eher zu, 4: trifft voll und ganz zu

Teil 1: Rahmendaten

Datum	5.6.25
Kind	B.
Alter	8;0
Logopädische Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Poltern) (6A01.1)
Therapie-Nr.	1
Bearbeitete Förderspiele (Therapiebereich)	1.1. Familie Levelt baut ein Haus (Startermodul) 1.2. Der Detektiv (Startermodul)

Teil 2: Durchführung der ZiP-Förderspiele

Name des Förderspieles: 1.1. Familie Levelt baut ein Haus

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	B. hört aufmerksam zu und schaut die Bilder an.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	B. scheint gut mitzukommen. Am Schluss der Lektion kann er die Geschichte gut nacherzählen.	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt.	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	20 min. sind angegeben Für das Erzählen der Geschichte habe ich ca. 11 min. gebraucht. Mit dem Zusatz «Geschichte nacherzählen» waren es ca. 15 min.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut durchführbar mit der Anleitung. Gute Veranschaulichung mit dem Hausbau.	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin	Ich musste mich stark am Buch orientieren, da ich die Geschichte selber noch nicht sehr gut kannte.	
	Abweichung vom Manual	Ich habe B. am Schluss der Lektion aufgefordert, die Geschichte nachzuerzählen	

Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge	In die Varianten/ Tipps könnte geschrieben werden, dass die Kinder am Schluss die Geschichte nacherzählen können. Vielleicht wenn die Eltern dabei sind: «kannst du deiner Mama/ deinem Papa erzählen, was der Familie Levelt alles passiert ist und welche Ähnlichkeiten das zum Sprechen hat?»
----------------------------	---	--

Name des Förderspieles: 1.2. Der Detektiv

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	B. macht gut mit und sucht die Fehler schnell. Auch Erklärungen dafür macht er zum Teil selbst. B. gähnt aber zwischendurch und reibt sich immer wieder die Augen bzw. das Gesicht.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	B. findet die Fehler gut	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt.	1 2 3 4

	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Im Buch steht 15 min. Wir haben nur 8 Minuten gebraucht.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Ich hätte mir gewünscht, eine vollständige Liste der Analogien zu haben.	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin	Ich hätte mir gewünscht, eine vollständige Liste der Analogien zu haben. Bei einigen Erklärungen war ich mir nicht ganz sicher	
	Abweichung vom Manual		
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge	Erst später wurde mir bewusst, dass bei jedem «Fehler» kleine Pfeile sind. Dieser Hinweis könnte direkt in der Spielbeschreibung stehen. So ist für die Logopädin/ den Logopäden auf Anhieb klar, wo sich die Fehler befinden. Auch wäre eine vollständige Liste der Analogien zu den Fehlern hilfreich, besonders für TherapeutInnen, die noch nicht viel Erfahrung mit dem Störungsbild und dem Material haben.	

Teil 3: Einschätzung der Poltersymptomatik

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
------------	-----------------	--------------------------------	-------------

Leitsymptom: Tempo	Das Kind zeigt erhöhtes/irreguläres Sprechtempo	B. spricht nicht sehr viel und seine Äusserungen sind nicht sehr lange. Aber seine längeren Äusserungen sind meistens in einem unregelmässigen / deutlich erhöhten Sprechtempo wie z.B. bei (08:27) (14:07) (19:42) (24:48) (26:36) (32:54) (32:19) (33:50)	1 2 3 4
Kernsymptome	Das Kind zeigt phonetisch-phonologische Auffälligkeiten	Bei schnellen Abschnitten kommt es zu Akzelerationen (19:42) (29:10) (32:54) (36:55)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt Unflüssigkeiten	Wiederholungen (13:20) (26:01) (38:37)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt geringes Bewusstsein für das eigene Sprechen	B. korrigiert seine schnellen, teils schwer verständlichen Wörter nicht.	1 2 3 4
Begleitsymptomatik	Das Kind äussert sich unverständlich	B. ist teils schwer verständlich. Allerdings verstehe ich seine Äusserungen meistens. Zum Beispiel zwischen (33:19) und (33:30) ist er sehr schwer verständlich.	1 2 3 4
	Die Prosodie des Kindes ist auffällig	B. holt immer wieder schwer Luft zwischen Aussagen (z.B. bei 38:23). Ich habe dies mit Wolfgang Braun angeschaut und besprochen und wir sind zum Schluss gekommen, dass es nicht als	1 2 3 4

		Auffälligkeit bei der Prosodie gilt sondern eher auf das schnelle Sprechtempo zurückzuführen ist.	
	Die Pragmatik / Kommunikationsorganisation des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4

Teil 4: Allgemeine Einschätzungen zur Therapie-Lektion

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Eigene Reflexion	Zielerreichung: wurden die geplanten Ziele in der Stunde erreicht?	Es war ein gutes Kennenlernen. Die Ziele konnten alle verfolgt werden und soweit ich es beurteilen kann auch erreicht werden.	1 2 3 4
	Die methodisch-didaktische Umsetzung ist gelungen (Sind die Übungen für das Kind passend ausgewählt, abwechslungsreich und nachvollziehbar?)	Gute visuelle Strukturierung des Ablaufs aller geplanten Therapien. Wann sind Ferien, wann sind Therapien etc. Ich war beeindruckt, wie gut B. die Geschichte nacherzählen konnte, auch mit den Analogien zum Sprechen.	1 2 3 4

		Die Übungen waren gut und passend ausgewählt.	
	Gutes Therapeutinnen-Verhalten (gelangen eine klare Strukturierung, eine unterstützende Haltung und eine angemessene Steuerung der Stunde?)	Bei der Vorstellung habe ich meinen Namen vergessen. Ist mir dann aber noch eingefallen und habe ich doch noch gesagt. Ich war nervös und habe selber zum Teil schnell oder undeutlich gesprochen.	1 2 3 4
	Schlüsse für die nächste Lektion	Interessen: Handball, Pizza, Fische (Aquarium), Fussball. B. scheint kein grosses Bewusstsein für sein Sprechen und die Poltersymptome zu haben. Ich möchte insbesondere an seinen Monitoring-Fähigkeiten arbeiten.	
Gelingens- bedingungen	Die Tagesform des Kindes war gut	Da B. eher ruhig ist und ich ihn noch nicht kenne, ist es schwer einzuschätzen. Er spricht nicht viel, hat oft die Hände im Gesicht und schaut manchmal weg. Aber er hat gut mitgemacht und beim Spiel am Schluss hat er auch etwas mehr gesprochen.	1 2 3 4
	Die Tagesform der Therapeutin war gut	Ich hatte einen guten Tag und war motiviert	1 2 3 4
Durchführung	Die Lektion wurde wie geplant durchgeführt	Da die geplanten Spiele kürzer waren, als im Buch steht, musste ich improvisieren. Das Einbauen	1 2 3 4

		<p>eines Spieles aus dem Logopädie- Raum (Nanu) und das Nacherzählen der Levelt-Geschichte haben aber sehr gut gepasst.</p> <p>Das Spiel war gut für den Beziehungsaufbau und förderte gleichzeitig die exekutiven Funktionen.</p> <p>Das Nacherzählen war für mich eine gute Ergänzung zur Geschichte für die Verständnissicherung.</p>	
--	--	--	--

Teil 1: Rahmendaten

Datum	12.6.25
Kind	B.
Alter	8;0
Logopädische Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Poltern) (6A01.1)
Therapie-Nr.	2
Bearbeitete Förderspiele (Therapiebereich)	1.1 Familie Levelt baut ein Haus (ZiP Startermodul) 1.3. Kennzeichen P (ZiP Startermodul) 1.4. Traktor-Auto-Rennwagen (ZiP Startermodul) 1.5. Tachometer (ZiP Startermodul)

Teil 2: Durchführung der ZiP-Förderspiele

Name des originalen Förderspieles: 1.1. Familie Levelt baut ein Haus

Anpassungen / Veränderungen: Ich fordere B. auf, zu erzählen, was er von der Geschichte noch weiss. Ich helfe ihm, wenn er nicht weiterweiss und gebe ihm die Bilder zur Unterstützung.

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	B. erzählt die Teile der Geschichte, die er noch weiss und wirkt dabei motiviert.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	B. weiss nicht mehr alles, aber kann sich an vieles erinnern. Mit meiner Hilfe kann die Geschichte gut zusammengesetzt werden, wodurch keine Überforderung entsteht.	1 2 3 4
Umsetzung	Schwierigkeiten bei der Therapeutin		
	Wieso die Abweichung vom Manual	Ich wollte überprüfen, was von der Geschichte hängen geblieben ist und mit der Wiederholung die Analogie weiter festigen.	

Name des Förderspieles: 1.3. Kennzeichen P

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	B. hört aufmerksam zu und beantwortet meine Fragen.	1 2 3 4

	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	B. scheint gut mitzukommen. Er beantwortet meine Fragen adäquat.	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt.	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Angegeben sind 10 min. Für die Einführung der Begriffe haben wir 3 min. gebraucht. Wir haben danach noch ein Spiel gemacht, in dem wir uns auf die Symptome geachtet haben und sind so auf 15 min. gekommen.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut durchführbar mit der Anleitung.	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin	Ich hätte bei der Einführung der Begriffe mehr Zeit nehmen sollen, die Symptome mehr vormachen etc.	
	Abweichung vom Manual		
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge		

Name des Förderspieles: 1.4. Traktor-Auto-Rennwagen

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	B. hört zu und interagiert.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	B. kann das Spiel gut machen und findet meistens das richtige Tempo raus.	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt.	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Angegeben sind 10 min. Wir haben auch 10 min. gebraucht.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut durchführbar mit der Anleitung.	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin		
	Abweichung vom Manual		
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge		

Name des Förderspieles: 1.5. Tachometer

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	B. scheint den Tachometer gerne zu basteln. Er wirkt zum Teil etwas abwesend, macht aber gut mit.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	B. fällt es schwer, extra in unterschiedlichen Tempi zu sprechen und dies zu kontrollieren. Er wirkt aber nicht überfordert	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt.	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Angegeben sind 10 min. Wir haben 11 min. gebraucht.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut durchführbar mit der Anleitung.	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin		
	Abweichung vom Manual		

Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge	
----------------------------	---	--

Teil 3: Einschätzung der Poltersymptomatik

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Leitsymptom: Tempo	Das Kind zeigt erhöhtes/irreguläres Sprechtempo	Unregelmässiges, zum Teil sehr schnelles Tempo. z.B. bei (31:05) (37:53)	1 2 3 4
Kernsymptome	Das Kind zeigt phonetisch-phonologische Auffälligkeiten	Akzelerationen (01:53) (37:53)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt Unflüssigkeiten	Wiederholungen (01:03) (04:32) (14:25)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt geringes Bewusstsein für das eigene Sprechen	B. sagt bei (29:16) «wenn ich aufgeregt bin, spreche ich wie ein Rennauto». Er kann aber sein Sprechen in der Spontansprache nicht kontrollieren und merkt nicht, dass er schnell spricht.	1 2 3 4
Begleitsymptomatik	Das Kind äussert sich unverständlich	Meist verstehe ich B. Seine schnellen Aussagen sind jedoch zum Teil schwerer verständlich.	1 2 3 4
	Die Prosodie des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4

	Die Pragmatik / Kommunikationsorganisation des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4
--	---	-----------------------	---------

Teil 4: Allgemeine Einschätzungen zur Therapie-Lektion

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Eigene Reflexion	Zielerreichung: wurden die geplanten Ziele in der Stunde erreicht?	Die Ziele konnten teilweise erreicht werden. Ich bin nicht sicher, wie gut B. die Symptome des Polterns verstanden hat.	1 2 3 4
	Die methodisch-didaktische Umsetzung ist gelungen (Sind die Übungen für das Kind passend ausgewählt, abwechslungsreich und nachvollziehbar?)	Die Übungen sind passend und die Lektion ist nachvollziehbar aufgebaut. Meine Erklärungen hätten besser sein können.	1 2 3 4
	Gutes Therapeutinnen-Verhalten (gelangen eine klare Strukturierung, eine unterstützende Haltung und eine angemessene Steuerung der Stunde?)	Es gab eine klare Struktur und ich habe die Stunde angemessen gesteuert, sowie B. unterstützt. Ich hätte selber etwas mehr auf mein Sprechtempo achten sollen.	1 2 3 4

	Schlüsse für die nächste Lektion	Weiter an der Differenzierung der Tempi arbeiten.	
Gelingens- bedingungen	Die Tagesform des Kindes war gut	B. schien zum Teil etwas abwesend, hat aber gut mitgemacht.	1 2 3 4
	Die Tagesform der Therapeutin war gut	Ich war gut gelaunt und motiviert.	1 2 3 4
Durchführung	Die Lektion wurde wie geplant durchgeführt	Alle Elemente wie geplant gemacht.	1 2 3 4

Teil 1: Rahmendaten

Datum	20.6.25
Kind	B.
Alter	8;0
Logopädische Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Poltern) (6A01.1)
Therapie-Nr.	3
Bearbeitete Förderspiele (Therapiebereich)	1.5. Tachometer (ZiP Startermodul) 1.6. Verstehnix-Wörter jagen (ZiP Startermodul) 1.7. Die Wörter hüpfen wie ein Frosch (ZiP Startermodul) 2.1. Kuddelmuddel (Selbstwahrnehmung / Monitoring)

Teil 2: Durchführung der ZiP-Förderspiele

Name des originalen Förderspieles: 1.5. Tachometer

Anpassungen / Veränderungen: Wir haben den Tachometer schon letzte Woche gebastelt. B. hatte als Hausaufgabe, dass er ein Buch und den Tachometer in die Therapie bringt.

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	B. hat den Tachometer vergessen und kein Buch mitgebracht. Ich habe den Eindruck, dass er die Hausaufgaben nicht gemacht hat. Er wirkt etwas gelangweilt. Vielleicht ist er aber auch scheu. Es ist schwer einzuschätzen.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	Ich habe B. aufgefordert, mir einfach so, ohne Buch etwas zu erzählen mit vorgegebenem Tempo (z.B. was er am WE vor hat, da er das Buch ja vergessen hat). Diese Aufgabe scheint ihn etwas zu überfordern. Mit Nachfragen geht es dann aber ein bisschen besser.	1 2 3 4
Umsetzung	Schwierigkeiten bei der Therapeutin	Spontan eine Lösung zu finden, damit wir die Übung ohne den gebastelten Tachometer und das Buch machen können.	
	Wieso die Abweichung vom Manual	Ich habe die Kopiervorlage im Buch und ein Stift als Zeiger genommen, um die Geschwindigkeit anzugeben.	

Name des Förderspieles: 1.6. Verstehnix-Wörter Jagen

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	B. lächelt, wenn er undeutliche Wörter hört. Er hört aufmerksam zu.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	B. hört die undeutlichen Wörter gut.	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt.	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Angegeben sind 10 min. Wir haben 10 min. gebraucht.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut durchführbar mit der Anleitung	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin	Es fiel mir nicht leicht, die Pseudosymptome zu produzieren. Ich war sehr froh um den Hinweis, dass man sich vorher schon überlegen soll, welche Wörter man «poltern» möchte.	

	Abweichung vom Manual	Beim 2. Durchgang nimmt B. nicht jedes Mal eine Vertheenix-Karte, sondern zeigt mir eine wie eine «rote Karte».
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge	Variante mit der «roten Karten» einführen.

Name des Förderspieles: 1.7. Die Wörter hüpfen wie ein Frosch

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	B. scheint das Spiel gerne zu machen. Er macht aktiv mit und lächelt oft.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	B. kann das Spiel gut mitmachen. Er erkennt Froschwörter und baut willentlich welche in sein Sprechen ein.	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Angegeben sind 20 min. Wir haben 26 min. gebraucht.	1 2 3 4

	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut durchführbar mit der Anleitung.	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin		
	Abweichung vom Manual		
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge		

Name des Förderspieles: 2.1. Kuddelmuddel

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	B. möchte von sich aus die Übung selber machen	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	Keine Anzeichen	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt.	1 2 3 4

	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Wir haben 5 min. gebraucht, wie angegeben.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut durchführbar mit der Anleitung	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin	Es war nicht leicht für mich, das Monitoring auszuschalten	
	Abweichung vom Manual		
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge		

Teil 3: Einschätzung der Poltersymptomatik

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Leitsymptom: Tempo	Das Kind zeigt erhöhtes/irreguläres Sprechtempo	Irreguläres, schnelles Tempo (25:49) (27:05) (38:58) (39:14) (39:32)	1 2 3 4
Kernsymptome	Das Kind zeigt phonetisch-phonologische Auffälligkeiten	Akzelerationen (25:49) (40:33) (42:43)	1 2 3 4

	Das Kind zeigt Unflüssigkeiten	Wiederholungen (38:56) (39:45). Die Wiederholungen während dem Spiel «1.7. Die Wörter hüpfen wie ein Frosch» waren zum grossen Teil willentlich und werden darum nicht mitgezählt.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt geringes Bewusstsein für das eigene Sprechen	Es fällt ihm schwer einzuschätzen, wie er spricht.	1 2 3 4
Begleitsymptomatik	Das Kind äussert sich unverständlich	B. ist aufgrund seiner phonetischen Fehler schwerer zu verstehen. Aber auch die Poltersymptome tragen dazu bei. Z.B. bei (27:05)	1 2 3 4
	Die Prosodie des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4
	Die Pragmatik / Kommunikationsorganisation des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4

Teil 4: Allgemeine Einschätzungen zur Therapie-Lektion

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Eigene Reflexion	Zielerreichung: wurden die geplanten Ziele in der Stunde erreicht?	Die Ziele konnten teilweise erreicht werden. Da B. den Tachometer nicht mitgenommen hat, konnte	1 2 3 4

		die erste Übung und deren Ziele nicht wirklich bearbeitet werden.	
	Die methodisch-didaktische Umsetzung ist gelungen (Sind die Übungen für das Kind passend ausgewählt, abwechslungsreich und nachvollziehbar?)	Die Übungen passen gut, sind nachvollziehbar und scheinen B. abzuholen, da er sich immer mehr öffnet und etwas mehr spricht.	1 2 3 4
	Gutes Therapeutinnen-Verhalten (gelungen eine klare Strukturierung, eine unterstützende Haltung und eine angemessene Steuerung der Stunde?)	Klare Struktur, unterstützende Haltungen, Hilfestellungen wenn nötig.	1 2 3 4
	Schlüsse für die nächste Lektion	Weiter an der Selbstwahrnehmung arbeiten	
Gelingensbedingungen	Die Tagesform des Kindes war gut	B. schien etwas aktiver als bei der letzten Lektion. Er schien gut gelaunt, aber trotzdem etwas abwesend, teilweise.	1 2 3 4
	Die Tagesform der Therapeutin war gut	Ich war gut gelaunt und motiviert.	1 2 3 4
Durchführung	Die Lektion wurde wie geplant durchgeführt	Alle Elemente wie geplant durchgeführt.	1 2 3 4

Teil 1: Rahmendaten

Datum	27.6.25
Kind	B.
Alter	8;1
Logopädische Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Poltern) (6A01.1)
Therapie-Nr.	4
Bearbeitete Förderspiele (Therapiebereich)	1.5. Tachometer (ZiP Startermodul) 2.2. Raketensprache (Selbstwahrnehmung / Monitoring) 2.3. Stoppschild (Selbstwahrnehmung / Monitoring) 2.4. Probier's mal mit Gemütlichkeit (Selbstwahrnehmung / Monitoring)

Teil 2: Durchführung der ZiP-Förderspiele

Name des originalen Förderspieles: 1.5. Tachometer

Anpassungen / Veränderungen: Wir haben den Tachometer schon vorletzte Woche gebastelt. B. hatte als Hausaufgabe, dass er ein Buch und den Tachometer in die Therapie bringt.

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	B. führt die Anweisungen aus, wirkt aber nicht sehr interessiert.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	Es fällt B. nicht leicht, in unterschiedlichen Tempi zu lesen, da er stark mit dem Lesen selber beschäftigt ist.	1 2 3 4
Umsetzung	Schwierigkeiten bei der Therapeutin	Ich merke, dass mein Plan nicht aufgeht, weil es für B. zu schwierig ist. Ich entscheide, dies anders zu üben und die Übung nicht in die Länge zu ziehen.	
	Wieso die Abweichung vom Manual	Wir haben den Tachometer schon.	

Name des Förderspieles: 2.2. Raketensprache

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	B. lächelt etwas mehr als sonst und macht aktiv mit. Er möchte sogar das Spiel verlängern um genau zu wissen, wer gewinnt. Am Schluss sagt er, es sei spannend.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	B. kann das Spiel gut mitmachen. B. sagt am Schluss «es war ein bisschen einfach».	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt. (aber direkt mit der Variante mit 3 Geschwindigkeiten)	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Angegeben sind 20 min. Wir haben 22 min. gebraucht.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut durchführbar mit der Anleitung	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin	Ich habe vergessen, beim ersten Durchgang das moderate Sprechen rauszunehmen. Darum haben wir direkt mit 3 Geschwindigkeiten gespielt. Es war aber meiner Meinung nach nicht zu schwierig.	

	Abweichung vom Manual	Wir haben das Spiel direkt mit 3 Geschwindigkeiten gespielt. Das war ein Fehler von mir.
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge	

Name des Förderspieles: 2.3. Stoppschild

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	B. macht aktiv mit, scheint jedoch eher neutral.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	B. kann das Spiel gut machen. B. fällt es nicht leicht, seine Geschwindigkeit einzuschätzen. Es wird aber immer besser.	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt. Ohne die Varianten.	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Angegeben sind 10-15 min. Wir haben 4 min. gebraucht.	1 2 3 4

	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut durchführbar mit der Anleitung.	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin	Ich mache ein Durcheinander, welche Zahl für welche Sprechgeschwindigkeit steht. Ist 80 nun normal oder schnell??	
	Abweichung vom Manual		
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge	Die Geschichte ist sehr schnell erzählt. Eine etwas längere würde besser passen. Oder mehrere zur Auswahl.	

Name des Förderspieles: 2.4. Probier's mal mit Gemütlichkeit

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	B. macht sehr enthusiastisch mit	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	B. kann das Spiel gut machen	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt.	1 2 3 4

	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Angegeben sind 10-15 min. Wir haben 5 min. gebraucht.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut durchführbar mit der Anleitung	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin		
	Abweichung vom Manual		
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge		

Teil 4: Einschätzung der Poltersymptomatik

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Leitsymptom: Tempo	Das Kind zeigt erhöhtes/irreguläres Sprechtempo	Unregelmässiges, schnelles Tempo wie z.B. bei (05:39) (37:15)	1 2 3 4
Kernsymptome	Das Kind zeigt phonetisch-phonologische Auffälligkeiten	Einige Auffälligkeiten. Akzelerationen wie z.B. bei (36:32)	1 2 3 4

	Das Kind zeigt Unflüssigkeiten	Wiederholungen (36:40) (37:24)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt geringes Bewusstsein für das eigene Sprechen	B. fällt es sehr schwer, sein Tempo zu regulieren und er kann nicht einschätzen, wie schnell er gesprochen hat.	1 2 3 4
Begleitsymptomatik	Das Kind äussert sich unverständlich	Meistens verstehe ich B. während der Therapie gut. Bei der Auswertung ist es schon etwas schwieriger. Er spricht oft sehr undeutlich	1 2 3 4
	Die Prosodie des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4
	Die Pragmatik / Kommunikationsorganisation des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4

Teil 5: Allgemeine Einschätzungen zur Therapie-Lektion

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Eigene Reflexion	Zielerreichung: wurden die geplanten Ziele in der Stunde erreicht?	Die Ziele konnten teilweise erreicht werden. B. fällt es sehr schwer, sein Sprechtempo einzuschätzen.	1 2 3 4

	Die methodisch-didaktische Umsetzung ist gelungen (Sind die Übungen für das Kind passend ausgewählt, abwechslungsreich und nachvollziehbar?)	Die Übungen waren passend ausgewählt. Ich hätte aber methodisch noch präziser sein können.	1 2 3 4
	Gutes Therapeutinnen-Verhalten (gelangen eine klare Strukturierung, eine unterstützende Haltung und eine angemessene Steuerung der Stunde?)	Die Struktur war etwas unklar. Ich habe mich bemüht, B. gut zu unterstützen aber die Situation mit dem Vater im Raum war für mich sehr ungewohnt. Ich habe zum Teil selber zu schnell gesprochen.	1 2 3 4
	Schlüsse für die nächste Lektion	30 ist chillig, 80 ist normal, 120 ist schnell. Diese Angaben nicht mehr wechseln, sonst wird es unübersichtlich.	
Gelingens- bedingungen	Die Tagesform des Kindes war gut	B. schien aktiver als in anderen Lektionen. Er machte gut mit und beim Spiel 2.2. Raketensprache schien er sogar sehr motiviert.	1 2 3 4
	Die Tagesform der Therapeutin war gut	Ich war gut gelaunt, aber nervös wegen der Anwesenheit des Vaters.	1 2 3 4

Durchführung	Die Lektion wurde wie geplant durchgeführt	Wie geplant.	1 2 3 4
--------------	--	--------------	---------

Teil 1: Rahmendaten

Datum	14.8.25
Kind	B.
Alter	8;2
Logopädische Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Poltern) (6A01.1)
Therapie-Nr.	5
Bearbeitete Förderspiele (Therapiebereich)	3.1. Elefantengedächtnis (Förderung exekutiver Funktionen) 6.1. Schulsachen (Sprechmodifikation) 4.2. Kommando Pimperle (Bewegung und Körperorientierung) 5.2. Astronaut Tom auf Entdeckungsreise (Artikulation)

Teil 2: Durchführung der ZiP-Förderspiele

Name des Förderspieles: 3.1. Elefantengedächtnis

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	B. macht das Spiel sehr gut mit, wirkt jedoch eher neutral (nicht gelangweilt, aber auch nicht begeistert)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	B. kann das Spiel gut machen.	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Angegeben sind 10 min. Wir haben 7 min. gebraucht.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut durchführbar mit der Anleitung.	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin		

	Abweichung vom Manual	
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge	

Name des Förderspieles: 6.1. Schulsachen

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	B. macht das Spiel sehr gut mit, wirkt jedoch eher neutral (nicht gelangweilt, aber auch nicht begeistert)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	Für B. ist es schwierig, sein Tempo zu kontrollieren. Er kann das Spiel aber gut machen	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt.	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Angegeben sind 10 min. Wir haben 12 min. gebraucht.	1 2 3 4

	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut durchführbar mit der Anleitung.	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin		
	Abweichung vom Manual	Als wir die Aufnahme gehört haben, konnte B. bei allen Schulsachen, bei denen er findet, sie seien deutlich ausgesprochen, ein Muggelstein hinlegen.	
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge	B. sollte seine individuellen Strategien gegen das Poltern anwenden. Wir haben aber noch keine solche Strategien definiert. Vor dem Modul «Sprechmodifikation» sollte es eine Übung zur Findung der Strategien geben.	

Name des Förderspieles: 4.2. Kommando Pimperle

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	B. macht gut mit und lächelt viel	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	B. kann das Spiel gut machen	1 2 3 4

Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Im Buch stehen 5 min. Wir haben 4 min. gespielt, hätten aber gut noch etwas weiter machen können.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut durchführbar mit der Anleitung.	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin		
	Abweichung vom Manual		
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge		

Name des Förderspieles: 5.2. Astronaut Tom auf Entdeckungsreise

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	B. macht gut mit und lächelt ab und zu.	1 2 3 4

	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	B. kann das Spiel gut machen.	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt.	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Angegeben sind 15 min. Wir haben 12 min. gespielt. Wäre auch länger möglich gewesen.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut durchführbar mit der Anleitung.	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin	Ich hätte eventuell mehr metasprachlich über den Sinn der Übung sprechen sollen.	
	Abweichung vom Manual		
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge		

Teil 3: Einschätzung der Poltersymptomatik während den Übungen

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Leitsymptom: Tempo	Das Kind zeigt erhöhtes/irreguläres Sprechtempo	Variierendes Tempo. Es gibt auch unregelmässige und schnelle Abschnitte wie (14:16) (25:00)	1 2 3 4
Kernsymptome	Das Kind zeigt phonetisch-phonologische Auffälligkeiten	Akzeleration bei schnellen Abschnitten	1 2 3 4
	Das Kind zeigt Unflüssigkeiten	Vereinzelte Wiederholungen (16:05) (24:56)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt geringes Bewusstsein für das eigene Sprechen	B. scheint sein Sprechen nicht richtig wahrzunehmen. Auf Aufnahmen fällt es ihm schwer, Symptome zu erkennen.	1 2 3 4
Begleitsymptomatik	Das Kind äussert sich unverständlich	B. ist während der Übung nur selten schwer verständlich.	1 2 3 4
	Die Prosodie des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten.	1 2 3 4
	Die Pragmatik / Kommunikationsorganisation des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten.	1 2 3 4

Teil 4: Einschätzung der Poltersymptomatik während der Spontansprache

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Leitsymptom: Tempo	Das Kind zeigt erhöhtes/irreguläres Sprechtempo	Unregelmässiges, schnelles Tempo (02:54)	1 2 3 4
Kernsymptome	Das Kind zeigt phonetisch-phonologische Auffälligkeiten	Bei schnellen Abschnitten	1 2 3 4
	Das Kind zeigt Unflüssigkeiten	Blockade (00:26) Wiederholungen (02:44)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt geringes Bewusstsein für das eigene Sprechen	B. scheint sein Sprechen nicht richtig wahrzunehmen.	1 2 3 4
Begleitsymptomatik	Das Kind äussert sich unverständlich	Ab und zu schwer verständlich. Wie bei (12:41)	1 2 3 4
	Die Prosodie des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4
	Die Pragmatik / Kommunikationsorganisation des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4

Teil 5: Allgemeine Einschätzungen zur Therapie-Lektion

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Eigene Reflexion	Zielerreichung: wurden die geplanten Ziele in der Stunde erreicht?	Die Ziele konnten teilweise erreicht werden. Da wir für B. noch keine individuellen Strategien erarbeitet haben, konnten diese auch nicht angewendet werden.	1 2 3 4
	Die methodisch-didaktische Umsetzung ist gelungen (Sind die Übungen für das Kind passend ausgewählt, abwechslungsreich und nachvollziehbar?)	Die Übungen passen gut für B. Die Übung «4.2. Kommando Pimperle» hat eine gute Auflockerung gebracht.	1 2 3 4
	Gutes Therapeutinnen-Verhalten (gelangen eine klare Strukturierung, eine unterstützende Haltung und eine angemessene Steuerung der Stunde?)	Klare Struktur. Unterstützende Haltung.	1 2 3 4
	Schlüsse für die nächste Lektion	Ich muss in den nächsten Lektionen individuelle Strategien mit B. erarbeiten.	
Gelingensbedingungen	Die Tagesform des Kindes war gut	B. schien am Anfang etwas abwesend, wurde dann aber aktiver nach in der zweiten Hälfte.	1 2 3 4

	Die Tagesform der Therapeutin war gut	Ich hatte einen guten Tag.	1 2 3 4
Durchführung	Die Lektion wurde wie geplant durchgeführt	Wie geplant durchgeführt.	1 2 3 4

Teil 1: Rahmendaten

Datum	15.8.25
Kind	B.
Alter	8;2
Logopädische Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Poltern) (6A01.1)
Therapie-Nr.	6
Bearbeitete Förderspiele (Therapiebereich)	2.3. Stoppschild (Selbstwahrnehmung/Monitoring) 2.2. Raketensprache (Selbstwahrnehmung / Monitoring) 6.2. Fledermäuse im Ritterschloss (Sprechmodifikation)

Teil 2: Durchführung der ZiP-Förderspiele

Name des Förderspieles: 2.3. Stoppschild

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	B. macht das Spiel gut mit, wirkt jedoch eher neutral (nicht gelangweilt, aber auch nicht begeistert)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	B. kann das Spiel gut machen	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt.	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Angegeben sind 10-15 min. Wir haben 10 min. gebraucht.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut durchführbar mit der Anleitung.	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin		
	Abweichung vom Manual		
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge		

Name des Förderspieles: 2.2. Raketensprache

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	B. ist sehr motiviert während dem Spiel und macht eifrig mit.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	B. kann das Spiel gut machen. Er kann seine Geschwindigkeit gut steuern und erkennt auch meine Geschwindigkeiten gut.	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt mit 3 Tempis	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Angegeben sind 20 min. Wir haben 14 min. gebraucht.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut durchführbar mit der Anleitung.	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin		
	Abweichung vom Manual	Wir haben am Anfang des Spieles je eine Spielfigur gewählt, für die wir sind. So entsteht etwas mehr Konkurrenz bzw. Spannung.	

Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge	
----------------------------	---	--

Name des Förderspieles: 6.2. Fledermäuse im Ritterschloss

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	B. macht das Spiel gut mit, wirkt jedoch eher neutral (nicht gelangweilt, aber auch nicht begeistert)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	B. kann das Spiel gut machen	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt mit der Variante, dass wir aufgenommen haben	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Angegeben sind 10 min. Wir haben 10 min. gebraucht.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut durchführbar mit der Anleitung.	1 2 3 4

	Schwierigkeiten bei der Therapeutin	
	Abweichung vom Manual	Wir haben uns gegenseitig Fledermäuse beschrieben und die jeweils andere Person musste sie dann suchen.
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge	Man könnte das Element: «Beschreiben und danach suchen» einbauen und dann die beschriebenen/gefundenen Fledermäuse anmalen oder etwas drauflegen (Muggelsteine oder so)

Teil 3: Einschätzung der Poltersymptomatik während den Übungen

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Leitsymptom: Tempo	Das Kind zeigt erhöhtes/irreguläres Sprechtempo	B. kann sein Sprechen bei den konzentrierten Übungen etwas kontrollieren. Trotzdem kommen schnelle Abschnitte vor wie bei (09:52) (24:51)	1 2 3 4
Kernsymptome	Das Kind zeigt phonetisch-phonologische Auffälligkeiten	Einige Auffälligkeiten wie bei (09:34) (09:44)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt Unflüssigkeiten	Vereinzelte Wiederholungen wie bei (09:45)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt geringes Bewusstsein für das eigene Sprechen	B. gelingt es oft, sein Sprechen auf den Aufnahmen zu reflektieren.	1 2 3 4

Begleitsymptomatik	Das Kind äussert sich unverständlich	Meistens gut verständlich. Einzelne schwer verständliche Abschnitte wie bei (09:34)	1 2 3 4
	Die Prosodie des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4
	Die Pragmatik / Kommunikationsorganisation des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4

Teil 4: Einschätzung der Poltersymptomatik während der Spontansprache

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Leitsymptom: Tempo	Das Kind zeigt erhöhtes/irreguläres Sprechtempo	Irreguläres, oft erhöhtes Sprechtempo wie bei (09:00) (12:13) (20:42)	1 2 3 4
Kernsymptome	Das Kind zeigt phonetisch-phonologische Auffälligkeiten	Einige Auffälligkeiten wie bei (33:30)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt Unflüssigkeiten	Einzelne Wiederholungen wie bei (20:08)	1 2 3 4

	Das Kind zeigt geringes Bewusstsein für das eigene Sprechen	Während der Spontansprache scheint B. nicht zu versuchen, sein Sprechen zu kontrollieren. Die Symptome scheinen ihm nicht aufzufallen.	1 2 3 4
Begleitsymptomatik	Das Kind äussert sich unverständlich	Meist gut verständlich. Einzelne schwer verständliche Abschnitte wie bei (09:00)	1 2 3 4
	Die Prosodie des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4
	Die Pragmatik / Kommunikationsorganisation des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4

Teil 5: Allgemeine Einschätzungen zur Therapie-Lektion

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Eigene Reflexion	Zielerreichung: wurden die geplanten Ziele in der Stunde erreicht?	Die Ziele konnten teilweise erreicht werden. Da wir keine individuellen Strategien erarbeitet haben, kann B. diese auch nicht anwenden.	1 2 3 4
	Die methodisch-didaktische Umsetzung ist gelungen (Sind die Übungen für das Kind passend ausgewählt,	Die Übungen passen gut zu B. und seinen Symptomen.	1 2 3 4

	abwechslungsreich und nachvollziehbar?)		
	Gutes Therapeutinnen-Verhalten (gelangen eine klare Strukturierung, eine unterstützende Haltung und eine angemessene Steuerung der Stunde?)	Unterstützende Haltung, klare Struktur.	1 2 3 4
	Schlüsse für die nächste Lektion	Ich möchte mit B. individuelle Strategien erarbeiten, die er während den Sprechmodifikationsübungen anwenden kann.	
Gelingensbedingungen	Die Tagesform des Kindes war gut	B. war gut gelaunt und schien motiviert.	1 2 3 4
	Die Tagesform der Therapeutin war gut	Ich war leicht erkältet aber gut gelaunt und motiviert.	1 2 3 4
Durchführung	Die Lektion wurde wie geplant durchgeführt	Wie geplant durchgeführt.	1 2 3 4

Teil 1: Rahmendaten

Datum	20.8.25
Kind	B.
Alter	8;2
Logopädische Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Poltern) (6A01.1)
Therapie-Nr.	7
Bearbeitete Förderspiele (Therapiebereich)	2.2. Raketensprache (Selbstwahrnehmung / Monitoring) 3.2. Ver-rückte Silben (Förderung exekutiver Funktionen)

Teil 2: Durchführung der ZiP-Förderspiele

Name des Förderspieles: 2.2. Raketensprache

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
------------	-----------------	--------------------------------	-------------

Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	B. scheint sich zu freuen, das Spiel wieder zu spielen. Er macht sehr enthusiastisch mit und möchte am Schluss das Spiel noch verlängern.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	B. kann das Spiel gut machen.	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt.	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Angegeben sind 20 min. Wir haben 18 min. gebraucht.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut durchführbar mit der Anleitung.	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin		
	Abweichung vom Manual		
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge		

Name des Förderspieles: 3.2. Ver-rückte Silben

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	B. macht das Spiel gut mit.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	B. sagt, es sei schwierig. Mit Hilfe findet er das Zielwort immer.	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Nicht die ganze Liste, da wir nicht mehr viel Zeit hatten.	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Angegeben sind 15 min. Wir haben nur 5 min. gemacht, da wir am Ende der Lektion waren. Ich denke aber, dass 15 min. sowieso zu viel gewesen wären für dieses Spiel.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut durchführbar mit der Anleitung.	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin		
	Abweichung vom Manual		
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge	Bei CKE-DA (DACKEL) fehlt das «L».	

Teil 3: Einschätzung der Poltersymptomatik während den Übungen

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Leitsymptom: Tempo	Das Kind zeigt erhöhtes/irreguläres Sprechtempo	Oft schnelles Sprechtempo (29:52) (32:48) (34:11) (37:06) (40:45)	1 2 3 4
Kernsymptome	Das Kind zeigt phonetisch-phonologische Auffälligkeiten	Einige Auffälligkeiten. Z.B. bei (36:20) (37:06)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt Unflüssigkeiten	Ist mir nicht aufgefallen in dieser Lektion.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt geringes Bewusstsein für das eigene Sprechen	Während den Übungen kann B. sein Sprechtempo den Anforderungen anpassen. Sobald er sich jedoch nicht mehr aktiv darauf konzentriert, fällt er wieder ins schnelle Sprechen.	1 2 3 4
Begleitsymptomatik	Das Kind äussert sich unverständlich	Meist verstehe ich B. Einige schwer verständliche Abschnitte (37:26) (40:45)	1 2 3 4
	Die Prosodie des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4
	Die Pragmatik / Kommunikationsorganisation des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4

Teil 4: Einschätzung der Poltersymptomatik während der Spontansprache

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Leitsymptom: Tempo	Das Kind zeigt erhöhtes/irreguläres Sprechtempo	Irreguläres, schnelles Tempo (12:16) (42:19) (42:31)	1 2 3 4
Kernsymptome	Das Kind zeigt phonetisch-phonologische Auffälligkeiten	Einige Auffälligkeiten wie z.B. bei (42:31)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt Unflüssigkeiten	Ist mir nicht aufgefallen in dieser Lektion.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt geringes Bewusstsein für das eigene Sprechen	Während der Spontansprache scheint B. sein eigenes Sprechen bzw. seine Symptome nicht aktiv wahrzunehmen.	1 2 3 4
Begleitsymptomatik	Das Kind äussert sich unverständlich	Am Anfang der Lektion spricht B. oft leise und verwaschen wie z.B. bei (13:05)	1 2 3 4
	Die Prosodie des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4
	Die Pragmatik / Kommunikationsorganisation des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4

Teil 5: Allgemeine Einschätzungen zur Therapie-Lektion

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Eigene Reflexion	Zielerreichung: wurden die geplanten Ziele in der Stunde erreicht?	Die Ziele konnten erreicht werden.	1 2 3 4
	Die methodisch-didaktische Umsetzung ist gelungen (Sind die Übungen für das Kind passend ausgewählt, abwechslungsreich und nachvollziehbar?)	Die Übungen waren passend für B. ausgewählt. Es hätte jedoch mehr Sinn gemacht, nach dem Basteln der Strategiekarten direkt eine Übung für Sprechmodifikation zu machen.	1 2 3 4
	Gutes Therapeutinnen-Verhalten (gelungen eine klare Strukturierung, eine unterstützende Haltung und eine angemessene Steuerung der Stunde?)	Ich habe selber sehr schnell gesprochen. Die Therapie war strukturiert und ich hatte B. gegenüber eine unterstützende Haltung.	1 2 3 4
	Schlüsse für die nächste Lektion	Strategiekarten bei einer Übung für Sprechmodifikation anwenden.	
Gelingensbedingungen	Die Tagesform des Kindes war gut	B. scheint super gelaunt. Er macht gut mit und erzählt mir einen Witz.	1 2 3 4
	Die Tagesform der Therapeutin war gut	Ich war gut gelaunt und motiviert.	1 2 3 4

Durchführung	Die Lektion wurde wie geplant durchgeführt	Alle Elemente wie geplant durchgeführt. Für die letzte Übung blieb jedoch nur wenig Zeit, da das Basteln etwas länger gedauert hat.	1 2 3 4
--------------	--	---	----------------

Teil 1: Rahmendaten

Datum	22.8.25
Kind	B.
Alter	8;2
Logopädische Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Poltern) (6A01.1)
Therapie-Nr.	8
Bearbeitete Förderspiele (Therapiebereich)	3.3. Verdeckte Unsinn-Sätze (Förderung exekutiver Funktionen) 3.2. Ver-rückte Silben (Förderung exekutiver Funktionen) 6.3. Mit der Taschenlampe auf Geschichtenjagd (Sprechmodifikation)

Teil 2: Durchführung der ZiP-Förderspiele

Name des Förderspieles: 3.3. Verdeckte Unsinn-Sätze

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	B. scheint das Spiel gerne zu machen und amüsiert sich über die Kombinationen	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	B. kann das Spiel gut machen	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt.	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Angegeben sind 15 min. Wir haben 19 min. gebraucht. Allerdings haben wir 2 Durchläufe gemacht und zwischendurch Portraits von uns gezeichnet.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut durchführbar mit der Anleitung.	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin		
	Abweichung vom Manual		
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge		

Name des originalen Förderspieles: 3.2. Ver-rückte Silben

Anpassungen / Veränderungen: Ich habe die Wörter ausgedruckt und die Silben einzeln ausgeschnitten. B. sagt eine Silbe, ich die nächste. Und dann sagt B. beide Silben in der richtigen Reihenfolge. Zur Veranschaulichung können wir auch über ein Seil sprechen, um den Platzwechsel zu visualisieren.

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	B. scheint das Spiel gerne zu machen.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	B. gelingt die Übung sehr gut. Besser als mit der originalen Übung.	1 2 3 4
Umsetzung	Schwierigkeiten bei der Therapeutin	Ich wollte das Seil weglassen. Als B. aber doch etwas Mühe hatte, habe ich sie doch noch eingeführt als Hilfestellung.	
	Wieso die Abweichung vom Manual	B. hat die originale Übung als schwierig bezeichnet. Ich wollte die gleichen Ziele verfolgen, jedoch mit einer abwechslungsreicheren Übung die zugleich unterstütz, die Wörter richtig zu sagen. Ich würde empfehlen, diese Variante ins Buch aufzunehmen.	

Name des Förderspieles: 6.3. Mit der Taschenlampe auf Geschichtenjagd

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)

Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	B. scheint das Spiel gerne zu machen. Er macht sehr gut mit.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	B. kann das Spiel gut machen	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt.	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Angegeben sind 10 min. Wir haben 10 min. gespielt.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut durchführbar mit der Anleitung.	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin		
	Abweichung vom Manual	Lupe statt Taschenlampe.	
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge	Lupe statt Taschenlampe als Variante aufführen. Nicht in allen Räumen ist es möglich, die Fensterläden zu zumachen.	

Teil 3: Einschätzung der Poltersymptomatik während den Übungen

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Leitsymptom: Tempo	Das Kind zeigt erhöhtes/irreguläres Sprechtempo	B. gibt sich Mühe, während den Übungen weniger schnell zu sprechen. Trotzdem gibt es einige schnelle Abschnitte wie bei (08:11) (09:03)	1 2 3 4
Kernsymptome	Das Kind zeigt phonetisch-phonologische Auffälligkeiten	Bei den schnellen Abschnitten kommen Auffälligkeiten vor.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt Unflüssigkeiten	Einige Wiederholungen (05:56) (08:53)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt geringes Bewusstsein für das eigene Sprechen	Es fällt ihm aber schwer, beim Sprechen auf die Symptome zu achten. Mit Hilfe gelingt es ihm teilweise, sein Sprechen einzuschätzen.	1 2 3 4
Begleitsymptomatik	Das Kind äussert sich unverständlich	Während den Übungen ist B. an diesem Tag verständlich.	1 2 3 4
	Die Prosodie des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4
	Die Pragmatik / Kommunikationsorganisation des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4

Teil 4: Einschätzung der Poltersymptomatik während der Spontansprache

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Leitsymptom: Tempo	Das Kind zeigt erhöhtes/irreguläres Sprechtempo	Einige unregelmässige, schnelle Aussagen wie bei (00:32) (12:05) (44:26)	1 2 3 4
Kernsymptome	Das Kind zeigt phonetisch-phonologische Auffälligkeiten	Einige Auffälligkeiten wie bei (00:32) (44:35)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt Unflüssigkeiten	Vereinzelte Wiederholungen wie bei (19:50)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt geringes Bewusstsein für das eigene Sprechen	Während der Spontansprache scheint B. seine Symptome nicht wahrzunehmen.	1 2 3 4
Begleitsymptomatik	Das Kind äussert sich unverständlich	Einige schwer verständliche Abschnitte wie bei (00:32) (04:52)	1 2 3 4
	Die Prosodie des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4
	Die Pragmatik / Kommunikationsorganisation des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4

Teil 5: Allgemeine Einschätzungen zur Therapie-Lektion

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Eigene Reflexion	Zielerreichung: wurden die geplanten Ziele in der Stunde erreicht?	Die Ziele konnten erreicht werden.	1 2 3 4
	Die methodisch-didaktische Umsetzung ist gelungen (Sind die Übungen für das Kind passend ausgewählt, abwechslungsreich und nachvollziehbar?)	Passende Übungen für B. Gute Anpassung der Übung «3.2. Ver-rückte Silben» die so deutlich besser funktioniert hat als beim letzten Mal.	1 2 3 4
	Gutes Therapeutinnen-Verhalten (gelangen eine klare Strukturierung, eine unterstützende Haltung und eine angemessene Steuerung der Stunde?)	Gute Struktur. Unterstützende Haltung.	1 2 3 4
	Schlüsse für die nächste Lektion	«6.3. Mit der Taschenlampe auf Geschichtenjagd» mit Aufnahme machen.	
Gelingensbedingungen	Die Tagesform des Kindes war gut	B. scheint gut gelaunt. Es macht aktiver mit als noch vor ein paar Wochen und lächelt mehr.	1 2 3 4
	Die Tagesform der Therapeutin war gut	Ich war gut gelaunt und motiviert.	1 2 3 4

Durchführung	Die Lektion wurde wie geplant durchgeführt	Fast alle geplanten Elemente konnten durchgeführt werden. Die Übung «4.2. Kommando Pimperle» haben wir nicht gemacht. Wobei diese sowieso nur geplant war, falls wir noch Zeit haben.	1 2 3 4
--------------	--	---	---------

Teil 1: Rahmendaten

Datum	28.8.25
Kind	B.
Alter	8;3
Logopädische Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Poltern) (6A01.1)
Therapie-Nr.	9
Bearbeitete Förderspiele (Therapiebereich)	4.4. Sprechzeichen (Bewegung und Körperorientierung) 5.3. Hunger! (Artikulation) 6.3. Mit der Taschenlampe auf Geschichtenjagd (Sprechmodifikation)

Teil 2: Durchführung der ZiP-Förderspiele

Name des Förderspieles: 4.4. Sprechzeichen

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	B. lacht, als er den Spruch hört. Er scheint das Spiel gerne zu machen.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	Es fiel B. nicht leicht, sich den Satz zu merken. Es war auch nicht leicht, den Satz so zu portionieren, dass er für die ganze Form reicht. Mit Hilfe ging es dann aber gut.	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt.	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Es sind 15 min. angegeben. Wir haben 14 min. gebraucht.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut durchführbar mit der Anleitung.	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin		
	Abweichung vom Manual		

Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge	
----------------------------	---	--

Name des Förderspieles: 5.3. Hunger!

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	B. scheint das Spiel gerne zu machen und macht eifrig mit.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	B. kann das Spiel gut machen.	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt.	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Angegeben sind 10 min. Wir haben 18 min. gebraucht und haben nicht alle Karten durchgespielt, weil ich noch etwas anderes machen wollte.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut durchführbar mit der Anleitung.	1 2 3 4

	Schwierigkeiten bei der Therapeutin	Hygienebedenken. Diese werden auch von B. geäußert.
	Abweichung vom Manual	
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge	B. sagt bei (16:05) dass es ein bisschen ekelhaft sei, den Daumen zwischen die Zähne zu nehmen. Händewaschen vor und nach der Übung einbauen. Der Tipp mit dem Korken ist eine Ausweichmöglichkeit. Aber auch diesen nimmt man dann immer in den Mund und wieder raus. Entweder die Zeitangabe anpassen, oder die Karten reduzieren oder darauf hinweisen, dass nur die Hälfte der Karten ausgewählt werden soll für ein Spiel.

Name des Förderspieles: 6.3. Mit der Taschenlampe auf Geschichtenjagd

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	B. scheint sich zu freuen, das Spiel nochmals zu machen.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	B. kann das Spiel gut machen.	1 2 3 4

Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt mit der Variante, dass wir aufgenommen haben.	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Angegeben sind 10 min. Wir haben 10 min. gespielt.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut durchführbar mit der Anleitung.	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin		
	Abweichung vom Manual	Lupe statt Taschenlampe.	
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge	Lupe statt Taschenlampe als Variante aufführen.	

Teil 3: Einschätzung der Poltersymptomatik während den Übungen

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Leitsymptom: Tempo	Das Kind zeigt erhöhtes/irreguläres Sprechtempo	B. bemüht sich, sein Tempo zu reduzieren. Trotzdem kommen einige schnelle Aussagen wie bei (28:35) (41:11)	1 2 3 4

Kernsymptome	Das Kind zeigt phonetisch-phonologische Auffälligkeiten	(35:43) «wie nur konnte» → «er» ausgelassen. (41:11)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt Unflüssigkeiten	Ist mir nichts aufgefallen	1 2 3 4
	Das Kind zeigt geringes Bewusstsein für das eigene Sprechen	B. kann auf den Aufnahmen sein Sprechen einschätzen. Er gibt sich Mühe, während den Übungen an seine Strategien zu denken.	1 2 3 4
Begleitsymptomatik	Das Kind äussert sich unverständlich	Während den Übungen ist B. gut verständlich.	1 2 3 4
	Die Prosodie des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4
	Die Pragmatik / Kommunikationsorganisation des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten.	1 2 3 4

Teil 4: Einschätzung der Poltersymptomatik während der Spontansprache

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Leitsymptom: Tempo	Das Kind zeigt erhöhtes/irreguläres Sprechtempo	Oft unregelmässiges, schnelles Tempo wie bei (39:28) (39:50)	1 2 3 4

Kernsymptome	Das Kind zeigt phonetisch-phonologische Auffälligkeiten	Einige Akzelerationen (39:37) (39:50)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt Unflüssigkeiten	Mir sind heute keine aufgefallen.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt geringes Bewusstsein für das eigene Sprechen	Während der Spontansprache schein es B. sehr schwer zu fallen, an seine Strategien zu denken.	1 2 3 4
Begleitsymptomatik	Das Kind äussert sich unverständlich	Einige schwer verständliche Aussagen wie bei (00:38) (16:03) (16:11)	1 2 3 4
	Die Prosodie des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4
	Die Pragmatik / Kommunikationsorganisation des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4

Teil 5: Allgemeine Einschätzungen zur Therapie-Lektion

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Eigene Reflexion	Zielerreichung: wurden die geplanten Ziele in der Stunde erreicht?	Die geplanten Ziele konnten so gut es geht erreicht werden.	1 2 3 4

	Die methodisch-didaktische Umsetzung ist gelungen (Sind die Übungen für das Kind passend ausgewählt, abwechslungsreich und nachvollziehbar?)	Die Übungen passen zu B. und seiner Symptomatik. Die Spiele machen B. Spass und sind zielgerichtet.	1 2 3 4
	Gutes Therapeutinnen-Verhalten (gelangen eine klare Strukturierung, eine unterstützende Haltung und eine angemessene Steuerung der Stunde?)	Unterstützende Haltung. Ich habe leider selber zu schnell gesprochen. Die Steuerung der Stunde war OK, jedoch war die Struktur etwas schwammig, da der Zeitplan durcheinanderkam.	1 2 3 4
	Schlüsse für die nächste Lektion	Weiter Sprechmodifikation üben. Auf das eigene Sprechen achten.	
Gelingensbedingungen	Die Tagesform des Kindes war gut	B. sagt am Anfang der Therapie, dass er etwas müde sei. Er macht dann aber super mit und scheint gut gelaunt. Von der Müdigkeit merke ich nichts mehr.	1 2 3 4
	Die Tagesform der Therapeutin war gut	Ich war motiviert und gut gelaunt.	1 2 3 4
Durchführung	Die Lektion wurde wie geplant durchgeführt	Alle geplanten Elemente wurden durchgeführt. Allerdings wurde der Zeitplan etwas geändert.	1 2 3 4

Teil 1: Rahmendaten

Datum	3.9.25
Kind	B.
Alter	8;3
Logopädische Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Poltern) (6A01.1)
Therapie-Nr.	10
Bearbeitete Förderspiele (Therapiebereich)	5.4. Tom kauft in China ein (Artikulation) 4.3. Silben-Seil-Lauf (Bewegung und Körperorientierung) 6.3. Mit der Taschenlampe auf Geschichtenjagd (Sprechmodifikation)

Teil 2: Durchführung der ZiP-Förderspiele

Name des Förderspieles: 5.4. Tom kauft in China ein

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	B. lacht bei der Erklärung des Spieles und scheint es gerne zu machen.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	B. kann fällt es schwer, Wörter in einer Phantasiesprache zu erfinden.	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Beide Phasen durchgeführt.	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Angegeben sind 10 min. Wir haben 9 min. gebraucht.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Es wäre gut umsetzbar mit der Anleitung. Allerdings wollte ich das Spiel nicht so ausführen, weil ich es problematisch fand.	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin	Ich wollte das Spiel mit der Bildtafel machen aber die Geschichte anders erzählen «Tom landet auf einem anderen Planeten und spricht die Sprache der Ausserirdischen...». Das hat aber nicht geklappt, weil B. auf der Bildtafel chinesische Zeichen und Symbole erkennt hat. Es bräuchte eine ganz neue Bildtafel.	

		Zudem fiel es mir schwer, eine Fantasiessprache spontan zu erfinden.
	Abweichung vom Manual	Ich habe die Geschichte so erzählt, dass Tom auf einem anderen Planeten gelandet ist, nicht in China.
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge	In dem Material wird Chinesisch als Fantasiessprache dargestellt, was aus meiner Sicht problematisch ist, da dadurch stereotype Vorstellungen gefördert werden könnten. Für den Einsatz in der Therapie habe ich das Spiel deshalb angepasst, um eine wertschätzende und kultursensible Umsetzung sicherzustellen. Es bräuchte ein neues Setting, zum Beispiel auf einem anderen Planeten. Demnach auch eine neue Bildtafel.

Name des Förderspieles: 4.3. Silben-Seil-Lauf

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	B. macht eifrig mit und lächelt viel.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	B. kann das Spiel gut machen.	1 2 3 4

Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt.	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Angegeben sind 20 min. Wir haben 17 min. gebraucht.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut durchführbar mit der Anleitung.	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin		
	Abweichung vom Manual	Wir haben am Schluss versucht, die Wörter so lange wie möglich zu sagen, um mehr Punkte zu haben. Zum Beispiel: Augenschutzsonnenbrille anstatt nur Brille.	
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge		

Name des Förderspieles: 6.3. Mit der Taschenlampe auf Geschichtenjagd

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
------------	-----------------	--------------------------------	-------------

Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	B. scheint sich zu freuen, das Spiel wieder zu machen. Er macht gut mit.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	B. kann das Spiel gut machen.	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt.	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Angegeben sind 10 min. Wir haben 13 min. gespielt, hätten aber auch früher aufhören können.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut durchführbar mit der Anleitung.	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin		
	Abweichung vom Manual	Lupe statt Taschenlampe.	
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge	Lupe als Alternative aufführen.	

Teil 3: Einschätzung der Poltersymptomatik während den Übungen

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Leitsymptom: Tempo	Das Kind zeigt erhöhtes/irreguläres Sprechtempo	Häufige unregelmässige, schnelle Abschnitte wie bei (21:00) (29:33) (38:41) (39:53) (42:46)	1 2 3 4
Kernsymptome	Das Kind zeigt phonetisch-phonologische Auffälligkeiten	Es kommt zu Akzelerationen wie bei (45:16)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt Unflüssigkeiten	Einzelne Wiederholungen wie bei (45:24)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt geringes Bewusstsein für das eigene Sprechen	B. kann sein Sprechen beim Hören der Aufnahme einschätzen. Ohne Aufnahme fällt es ihm schwer.	1 2 3 4
Begleitsymptomatik	Das Kind äussert sich unverständlich	Einige schwer verständliche Aussagen (21:43) (35:55) (39:53)	1 2 3 4
	Die Prosodie des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4
	Die Pragmatik / Kommunikationsorganisation des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4

Teil 4: Einschätzung der Poltersymptomatik während der Spontansprache

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Leitsymptom: Tempo	Das Kind zeigt erhöhtes/irreguläres Sprechtempo	Häufige unregelmässige, schnelle Abschnitte wie bei (01:37) (01:57) (13:18) (14:24) (16:24)	1 2 3 4
Kernsymptome	Das Kind zeigt phonetisch-phonologische Auffälligkeiten	Akzelerationen wie bei (02:09) (13:38) (14:24) (14:29)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt Unflüssigkeiten	Einzelne Wiederholungen wie bei (16:24)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt geringes Bewusstsein für das eigene Sprechen	Bei der Spontansprache scheint B. nicht auf sein Sprechen bzw. seine Symptome zu achten.	1 2 3 4
Begleitsymptomatik	Das Kind äussert sich unverständlich	Einige schwer verständliche Abschnitte wie bei (14:24) (18:07) (35:42)	1 2 3 4
	Die Prosodie des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4
	Die Pragmatik / Kommunikationsorganisation des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4

Teil 5: Allgemeine Einschätzungen zur Therapie-Lektion

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Eigene Reflexion	Zielerreichung: wurden die geplanten Ziele in der Stunde erreicht?	Die Ziele konnten teilweise erreicht werden. Ich bezweifle, dass die Übung zur Artikulation effektiv war. Das Spiel «4.2. Kommando Pimperle» wurde aus Zeitgründen nicht durchgeführt.	1 2 3 4
	Die methodisch-didaktische Umsetzung ist gelungen (Sind die Übungen für das Kind passend ausgewählt, abwechslungsreich und nachvollziehbar?)	Teilweise. Die Artikulationsübung war schlecht vorbereitet. Es war aber eine abwechslungsreiche Lektion mit Bewegung.	1 2 3 4
	Gutes Therapeutinnen-Verhalten (gelangen eine klare Strukturierung, eine unterstützende Haltung und eine angemessene Steuerung der Stunde?)	Unterstützende Haltung. Die Struktur war vor allem bei der Artikulationsübung nicht gegeben.	1 2 3 4
	Schlüsse für die nächste Lektion	Weiterhin Sprechmodifikation einbauen.	
Gelingensbedingungen	Die Tagesform des Kindes war gut	B. schien gut gelaunt und hat motiviert mitgemacht.	1 2 3 4
	Die Tagesform der Therapeutin war gut	Ich war motiviert.	1 2 3 4

Durchführung	Die Lektion wurde wie geplant durchgeführt	Wie geplant durchgeführt. Die Pufferübung war nicht nötig.	1 2 3 4
--------------	--	--	---------

Teil 1: Rahmendaten

Datum	10.9.25
Kind	B.
Alter	8;3
Logopädische Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Poltern) (6A01.1)
Therapie-Nr.	11
Bearbeitete Förderspiele (Therapiebereich)	4.4. Sprechzeichen (Bewegung und Körperorientierung) 4.1. Himmel und Hölle (Satzhüpfen) (Bewegung und Körperorientierung) 3.2. Ver-rückte Silben

Teil 2: Durchführung der ZiP-Förderspiele

Name des Förderspieles: 4.4. Sprechzeichen

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	B. scheint sich zu freuen, das Spiel wieder zu machen. Er lächelt, als ich es ihm zeige.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	B. kann das Spiel gut machen.	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt.	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Angegeben sind 15 min. Wir haben 14 min. gebraucht.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut durchführbar mit der Anleitung.	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin	Ich habe zuerst gesagt, dass wir müssen Silben zählen. Dies ist jedoch nicht der Fall und ich habe es noch korrigiert.	
	Abweichung vom Manual		
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge		

Name des Förderspieles: 4.1. Himmel und Hölle (Satzhüpfen)

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	B. sagt, er findet den Satz witzig. Er scheint das Spiel gerne zu machen. Er macht sehr eifrig mit.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	B. kann das Spiel gut machen.	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt.	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Angegeben sind 10 min. Ich habe 15 min. eingeplant, da es beim letzten Mal mit A. 12 min. gedauert hat. Dieses Mal haben wir 19 min. gebraucht.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut durchführbar mit der Anleitung	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin	Ich habe ein Teil der vorbereiteten Blätter zuhause vergessen. Aber ich konnte sie gut nochmals schreiben während der Therapie ohne Zeit zu verlieren.	

	Abweichung vom Manual	<p>Teppich mit Himmel-und-Hölle Abbildung anstatt Papier zum draufhüpfen. Papier als Kennzeichnung der Felder nebendran, damit sie nicht kaputt gehen.</p> <p>Wir haben beide den gleichen Satz genommen, damit es für B. einfach ist, ihn sich zu merken.</p>
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge	

Name des Förderspieles: 3.2. Ver-rückte Silben

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	B. scheint das Spiel gerne zu machen.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	Es ist deutlich schwieriger für B. als bei den 2-silbigen Wörter. Er sagt z.B. bei (32:20) «das ist schwierig». Aber die meisten Wörter findet er trotzdem sehr schnell.	1 2 3 4

Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Nur die Variante mit den 3-silbigen Wörtern. Die Wörter habe ich selber gesucht und nicht aus dem Buch genommen	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Nicht beurteilbar, da ich nicht die Liste aus dem Buch genommen habe.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Die Anleitung ist gut.	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin	Hilfestellungen geben, die B. wirklich helfen. Ich habe dann aber rausgefunden, dass es B. hilft, wenn ich ihn darauf hinweise, sich die letzte Silbe zu merken und dann die mittlere anzufügen. So hat es meistens auch bei den schwierigen Wörtern gut funktioniert.	
	Abweichung vom Manual		
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge	Weitere Wortliste mit 3-silbigen Wörtern ins Buch einfügen. Vorschläge für Hilfestellungen geben.	

Teil 3: Einschätzung der Poltersymptomatik während den Übungen

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Leitsymptom: Tempo	Das Kind zeigt erhöhtes/irreguläres Sprechtempo	Deutlich erhöhtes Sprechtempo (09:15) (13:03) (23:00) (23:40) (24:57)	1 2 3 4
Kernsymptome	Das Kind zeigt phonetisch-phonologische Auffälligkeiten	Einige Auffälligkeiten wie bei (09:15) (23:00)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt Unflüssigkeiten	Einzelne Wiederholungen wie bei (12:06) (16:54)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt geringes Bewusstsein für das eigene Sprechen	Als ich B. auf die Strategiekarten hinweise und frage, wie es gerade läuft meint er «ganz gut». Dabei hatte er kurz davon sehr schnell und schwer verständlich gesprochen.	1 2 3 4
Begleitsymptomatik	Das Kind äussert sich unverständlich	Einige schwer verständliche Aussagen (13:03) (23:40) (24:57)	1 2 3 4
	Die Prosodie des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4
	Die Pragmatik / Kommunikationsorganisation des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4

Teil 4: Einschätzung der Poltersymptomatik während der Spontansprache

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Leitsymptom: Tempo	Das Kind zeigt erhöhtes/irreguläres Sprechtempo	Deutlich erhöhtes Sprechtempo (00:45) (06:06) (08:15) (08:38) (08:47)	1 2 3 4
Kernsymptome	Das Kind zeigt phonetisch-phonologische Auffälligkeiten	Einige Auffälligkeiten wie bei (06:28)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt Unflüssigkeiten	Während den Übungen sind mir keine aufgefallen	1 2 3 4
	Das Kind zeigt geringes Bewusstsein für das eigene Sprechen	B. scheint sich nicht auf seine Symptome zu achten und es fällt ihm schwer, sein Sprechen einzuschätzen.	1 2 3 4
Begleitsymptomatik	Das Kind äussert sich unverständlich	Einige schwer verständliche Abschnitte wie bei (34:24)	1 2 3 4
	Die Prosodie des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4
	Die Pragmatik / Kommunikationsorganisation des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4

Teil 5: Allgemeine Einschätzungen zur Therapie-Lektion

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Eigene Reflexion	Zielerreichung: wurden die geplanten Ziele in der Stunde erreicht?	Die gesetzten Ziele kommen weitgehend erreicht werden.	1 2 3 4
	Die methodisch-didaktische Umsetzung ist gelungen (Sind die Übungen für das Kind passend ausgewählt, abwechslungsreich und nachvollziehbar?)	Ich hätte wieder Sprechmodifikation in den Plan einfügen sollen. Ansonsten passen die Übungen jedoch gut zu B. und sie sind abwechslungsreich.	1 2 3 4
	Gutes Therapeutinnen-Verhalten (gelangen eine klare Strukturierung, eine unterstützende Haltung und eine angemessene Steuerung der Stunde?)	Ich habe zu wenig auf das Sprechen von B. geachtet. Ich habe ihn zu wenig auf seine Sprechgeschwindigkeit bzw. seine Strategien hingewiesen. Die Struktur der Übungen war klar und nachvollziehbar.	1 2 3 4
	Schlüsse für die nächste Lektion	Wieder ein Spiel mit Aufnahmen (Sprechmodifikation) machen, da B. sich dies wünscht, und es ihm hilft für die Selbstwahrnehmung.	
	Die Tagesform des Kindes war gut	B. war sehr gut gelaunt und sehr aktiv.	1 2 3 4

Gelingens- bedingungen	Die Tagesform der Therapeutin war gut	Ich war motiviert und gut gelaunt.	1 2 3 4
Durchführung	Die Lektion wurde wie geplant durchgeführt	Alle Elemente durchgeführt.	1 2 3 4

Teil 1: Rahmendaten

Datum	12.09.2025
Kind	B.
Alter	8;3
Logopädische Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Poltern) (6A01.1)
Therapie-Nr.	12
Bearbeitete Förderspiele (Therapiebereich)	Spiel angelehnt an 2.2 Raketensprache (Selbstwahrnehmung/Monitoring) 5.6. Gedankenlesen mit Lippenlesen (Artikulation) 6.3. Mit der Taschenlampe auf Geschichtenjagd (Sprechmodifikation)

Teil 2: Durchführung der ZiP-Förderspiele

Name des originalen Förderspieles: 2.2. Raketensprache

Anpassungen / Veränderungen: Wir spielen nicht mit dem Spielplan und den Karten, sondern mit dem Spiel «Lotti Karotti». Kombiniert mit Sprechen auf Satzebene in verschiedenen Tempi. Tempo 30 ist 1 Feld, Tempo 80 sind 2 Felder, Tempo 120 sind 3 Felder.

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	B. scheint das Spiel gerne zu machen.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	B. kennt das Spiel und kann es sehr gut umsetzen und mit der Übung kombinieren	1 2 3 4
Umsetzung	Schwierigkeiten bei der Therapeutin		
	Wieso die Abweichung vom Manual	Mit dieser Änderung kann man gegeneinander spielen und es gibt ein Gewinner, im Gegensatz zum originalspiel. Dadurch, dass man nicht an konkrete Bildkarten gebunden ist, sind die gebildeten Sätze der Spontansprache näher. Und es bietet die Möglichkeit, die Übung zu wiederholen, ohne dass das Spiel allzu redundant wird, da wir das Originalspiel schon einige Male gespielt haben.	

Name des Förderspieles: 5.6. Gedankenlesen mit Lippenlesen

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	B. scheint sehr motiviert, den Trick selber zu probieren	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	B. fällt es etwas schwer, die Artikulationsbewegungen stumm, aber trotzdem gross durchzuführen. Mit etwas Übung klappt es aber gut.	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt.	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Angegeben sind 10 min. Wir haben 11 min. gebraucht. Da wir aber zwischendurch den Vater von B. in den Raum geholt haben, passt die angegebene Zeit genau.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut durchführbar mit der Anleitung.	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin	Ich habe bei der ersten Durchführung einen Überlegungsfehler gemacht. Konnte aber nachher gut weitermachen.	

		Der Teil des Spieles, welcher die eigentliche Übung ist (Artikulation, leise am Anfang) ist für den eigentlichen Trick nicht unbedingt nötig. Ich befürchte, dass wenn A. den Trick zuhause macht, dass sie den Teil mit dem stummen Artikulieren überspricht, wobei das Ziel der Übung nicht erreicht würde. In der Therapiektion hat es jedoch gut funktioniert.
	Abweichung vom Manual	
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge	

Name des Förderspieles: 6.3. Mit der Taschenlampe auf Geschichtenjagd

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	B. scheint sehr motiviert, die Übung seinem Vater zu zeigen und möchte auch eine alte Aufnahme zeigen.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	Aufregung, vermutlich weil Papa da ist. Er macht die Übung trotzdem gut.	1 2 3 4

Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt.	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Im Buch sind 10 min. angegeben. Wir haben 16 min. gebraucht. Allerdings war der Vater dabei und ich habe ihm die Übung erklärt. Zudem hat der Vater auch zwischendurch allgemeine Fragen gestellt. Daher ist die zusätzliche Zeit gut nachvollziehbar.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut durchführbar mit der Anleitung.	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin		
	Abweichung vom Manual	Raum nicht abgedunkelt, Lupe statt Taschenlampe	
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge	Lupe als Variante im Buch aufführen. In vielen Räumen gibt es die Möglichkeit nicht, abzudunkeln, da dies automatisch eingestellt ist im ganzen Gebäude.	

Teil 3: Einschätzung der Poltersymptomatik während den Übungen

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Leitsymptom: Tempo	Das Kind zeigt erhöhtes/irreguläres Sprechtempo	Häufig erhöhtes, irreguläres Tempo wie bei (23:23) (43:39) (44:10)	1 2 3 4
Kernsymptome	Das Kind zeigt phonetisch-phonologische Auffälligkeiten	Einige Auffälligkeiten wie bei (34:10) (36:57)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt Unflüssigkeiten	Während den Übungen ist mir nichts aufgefallen.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt geringes Bewusstsein für das eigene Sprechen	B. fällt nicht von alleine auf, dass er zu schnell spricht. Allerdings kann er sein Sprechen einschätzen, wenn man ihn konkret danach fragt oder er eine Aufnahme von sich selber hört. B. achtet bei der Übung diesmal etwas weniger auf sein Sprechen, was ihm danach beim Hören der Aufnahmen selber auffällt. Meine Interpretation ist, dass er aufgeregt ist, weil sein Vater dabei ist und deshalb weniger konzentriert ist.	1 2 3 4
Begleitsymptomatik	Das Kind äussert sich unverständlich	Einige schwer verständliche Abschnitte wie bei(37:36) (37:02)	1 2 3 4

	Die Prosodie des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten.	1 2 3 4
	Die Pragmatik / Kommunikationsorganisation des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten.	1 2 3 4

Teil 4: Einschätzung der Poltersymptomatik während der Spontansprache

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Leitsymptom: Tempo	Das Kind zeigt erhöhtes/irreguläres Sprechtempo	Häufig erhöhtes, irreguläres Tempo wie bei (03:53) (04:40) (05:15) (06:40) (14:43) (17:54)	1 2 3 4
Kernsymptome	Das Kind zeigt phonetisch-phonologische Auffälligkeiten	Einige Auffälligkeiten wie bei (08:37)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt Unflüssigkeiten	Einige Wiederholungen (04:40) (08:31) (09:01)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt geringes Bewusstsein für das eigene Sprechen	In der Spontansprache scheint B. nicht auf sein Sprechtempo zu achten.	1 2 3 4
Begleitsymptomatik	Das Kind äussert sich unverständlich	Einige schwer verständliche Abschnitte wie bei (03:13) (09:28)	1 2 3 4

	Die Prosodie des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4
	Die Pragmatik / Kommunikationsorganisation des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4

Teil 5: Allgemeine Einschätzungen zur Therapie-Lektion

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Eigene Reflexion	Zielerreichung: wurden die geplanten Ziele in der Stunde erreicht?	Die Ziele konnten gut verfolgt und meiner Meinung nach teilweise erreicht werden.	1 2 3 4
	Die methodisch-didaktische Umsetzung ist gelungen (Sind die Übungen für das Kind passend ausgewählt, abwechslungsreich und nachvollziehbar?)	Der Vater konnte spontan in die Lektion kommen, was sehr gut gepasst hat. Die Übungen waren abwechslungsreich und passten gut für B. und den Besuch seines Vaters.	1 2 3 4
	Gutes Therapeutinnen-Verhalten (gelangen eine klare Strukturierung, eine unterstützende Haltung und eine angemessene Steuerung der Stunde?)	Klare Struktur der Therapie, unterstützende Haltung. Da Bens Vater kam, wurde spontan auch etwas Beratung eingebaut. Ich hätte diese lieber am	1 2 3 4

		Schluss separat gemacht. Zudem war ich nicht ideal vorbereitet, um die Fragen des Vaters zu beantworten.	
	Schlüsse für die nächste Lektion	Weiterhin Sprechmodifikation und Üben der Selbstwahrnehmung.	
Gelingens- bedingungen	Die Tagesform des Kindes war gut	B. schien sehr gut gelaunt und aktiv.	1 2 3 4
	Die Tagesform der Therapeutin war gut	Ich hatte einen guten Tag.	1 2 3 4
Durchführung	Die Lektion wurde wie geplant durchgeführt	Alle geplanten Elemente durchgeführt. Ich hatte gehofft, dass der Vater in der Hälfte dazukommen kann (da er immer im Schulhaus wartet während der Therapie) und dies hat spontan funktioniert.	1 2 3 4

Teil 1: Rahmendaten

Datum	17.9.25
Kind	B.
Alter	8;3
Logopädische Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Poltern) (6A01.1)
Therapie-Nr.	13
Bearbeitete Förderspiele (Therapiebereich)	5.7. Die Kaugummikauende Kuhfamilie Klopp (Artikulation) 5.1. Lautbilder angeln (Artikulation) 6.4. Räuberjagd (Sprechmodifikation) 6.3. Mit der Taschenlampe auf Geschichtenjagd (Sprechmodifikation)

Teil 2: Durchführung der ZiP-Förderspiele

Name des Förderspieles: 5.7. Die Kaugummikauende Kuhfamilie Klopp

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	B. scheint das Spiel gerne zu machen. Er mag Kaugummis und macht aktiv mit.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	B. kann gut mitmachen.	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt.	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Im Buch sind 15 min. angegeben. Wir haben 6 min. gespielt.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Grundsätzlich ja. Ich hätte mir aber eine längere Bewegungsliste gewünscht.	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin	Ich war nicht sicher, welche weiteren Bewegungen wir noch machen sollen.	
	Abweichung vom Manual	Damit man den Kaugummi nicht anfassen muss (und nachher weiterarbeiten mit den Händen) habe ich es so gemacht, dass wir den Kaugummi direkt in den Mülleimer gespuckt haben.	

Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge	Eine längere Liste mit Bewegungen wäre hilfreich. Kaugummi nicht von Hand rausnehmen.
----------------------------	---	--

Name des Förderspieles: 5.1. Lautbilder angeln

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	B. scheint das Spiel gerne zu machen. Das Angeln scheint ihm Spass zu machen.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	B. kann das Spiel gut machen.	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt. Mit der Variante, dass wir Wörter gelegt haben.	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Angegeben sind 15 min. Wir haben 24 min. gebraucht. Wir haben allerdings auch einige Wörter mit den Lauten gelegt und übertrieben artikuliert gelesen.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut durchführbar mit der Anleitung.	1 2 3 4

	Schwierigkeiten bei der Therapeutin	
	Abweichung vom Manual	
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge	Es wäre hilfreich, wenn es Lautbilder zum Kopieren und Ausschneiden gäbe. Man hätte immer noch die Option, andere zu nehmen oder selbst herzustellen, könnte aber auf die Vorlage zurückgreifen, falls gewünscht.

Name des Förderspieles: 6.4. Räuberjagd

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	B. scheint sehr motiviert für das Spiel. Er macht sehr eifrig mit.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	B. kann das Spiel gut machen.	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt mit der Variante, dass bei einer ungeraden Zahl der Räuber eine Strasse weiter weg darf.	1 2 3 4

	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Angegeben sind 10 min. Wir haben 14 min. gespielt, haben aber in den letzten paar Minuten die Aufnahme gehört und besprochen. Daher passt die Zeit gut.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut durführbar mit der Anleitung.	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin		
	Abweichung vom Manual	Nach einigen Minuten haben wir während des Spiels aufgenommen, damit wir im Anschluss besprechen können, wie gut die Strategien angewendet wurden.	
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge		

Teil 3: Einschätzung der Poltersymptomatik während den Übungen

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Leitsymptom: Tempo	Das Kind zeigt erhöhtes/irreguläres Sprechtempo	Zum Teil erhöhtes Tempo. Während den Übungen jedoch weniger als in den letzten Lektionen (19:04) (20:50)	1 2 3 4

Kernsymptome	Das Kind zeigt phonetisch-phonologische Auffälligkeiten	Einige Auffälligkeiten wie bei (11:56) (20:50) (41:14)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt Unflüssigkeiten	Einzelne Wiederholungen wie bei (12:02) (39:37)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt geringes Bewusstsein für das eigene Sprechen	B. fallen seine Symptome beim Hören der Aufnahme gut auf. Während dem Sprechen weniger.	1 2 3 4
Begleitsymptomatik	Das Kind äussert sich unverständlich	Während den Übungen ist B. weitgehend gut verständlich.	1 2 3 4
	Die Prosodie des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4
	Die Pragmatik / Kommunikationsorganisation des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4

Teil 4: Einschätzung der Poltersymptomatik während der Spontansprache

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Leitsymptom: Tempo	Das Kind zeigt erhöhtes/irreguläres Sprechtempo	Häufig erhöhtes Sprechtempo wie bei (09:01) (09:36) (43:24)	1 2 3 4

Kernsymptome	Das Kind zeigt phonetisch-phonologische Auffälligkeiten	Einige Auffälligkeiten wie bei (01:11) (01:35)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt Unflüssigkeiten	Einzelne Wiederholungen wie bei (39:37)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt geringes Bewusstsein für das eigene Sprechen	B. scheint in der Spontansprache nicht bewusst auf sein Sprechen zu achten.	1 2 3 4
Begleitsymptomatik	Das Kind äussert sich unverständlich	Einige schwer verständliche Aussagen wie bei (01:38) (05:58)	1 2 3 4
	Die Prosodie des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4
	Die Pragmatik / Kommunikationsorganisation des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4

Teil 5: Allgemeine Einschätzungen zur Therapie-Lektion

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Eigene Reflexion	Zielerreichung: wurden die geplanten Ziele in der Stunde erreicht?	Die gesetzten Ziele konnten gut verfolgt und aus meiner Sicht auch erreicht werden.	1 2 3 4

	Die methodisch-didaktische Umsetzung ist gelungen (Sind die Übungen für das Kind passend ausgewählt, abwechslungsreich und nachvollziehbar?)	Die Übungen passen zum Fortschritt von B. und zu seinen Symptomen. Abwechslungsreiche und nachvollziehbare Übungen.	1 2 3 4
	Gutes Therapeutinnen-Verhalten (gelangen eine klare Strukturierung, eine unterstützende Haltung und eine angemessene Steuerung der Stunde?)	Klare Struktur, unterstützende Haltung	1 2 3 4
	Schlüsse für die nächste Lektion	Weiterhin mit Aufnahmen arbeiten	
Gelingensbedingungen	Die Tagesform des Kindes war gut	B. schien gut gelaunt und motiviert.	1 2 3 4
	Die Tagesform der Therapeutin war gut	Ich hatte einen guten Tag.	1 2 3 4
Durchführung	Die Lektion wurde wie geplant durchgeführt	Alles geplante durchgeführt, ausser das Spiel «6.3. Mit der Taschenlampe auf Geschichtenjagd», da für das Spiel «5.1. Lautbilder angeln» viel mehr Zeit als geplant nötig war.	1 2 3 4

Teil 1: Rahmendaten

Datum	18.9.25
Kind	B.
Alter	8;3
Logopädische Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Poltern) (6A01.1)
Therapie-Nr.	14
Bearbeitete Förderspiele (Therapiebereich)	6.5. Steckbrief (Sprechmodifikation) 6.4. Räuberjagd (Sprechmodifikation) 5.9. König, wie viele Schritte darf ich machen? (Artikulation) 6.3. Mit der Taschenlampe auf Geschichtenjagd (Sprechmodifikation)

Teil 2: Durchführung der ZiP-Förderspiele

Name des Förderspieles: 6.5. Steckbrief

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	B. scheint das Spiel gerne zu machen.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	B. kann das Spiel gut machen.	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt mit der Variante, dass wir aufgenommen haben.	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Angegeben sind 15 min. Wir haben 14 min. gespielt.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut durchführbar mit der Anleitung.	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin		
	Abweichung vom Manual		

Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge	
----------------------------	---	--

Name des Förderspieles: 6.4. Räuberjagd

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	B. freut sich, das Spiel zu machen. Er hat es sich nochmals gewünscht.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	B. kann das Spiel gut machen. Für ihn ist es jedoch schwer, gleichzeitig an das Sprechen zu denken.	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt.	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Angegeben sind 10 min. Wir haben 7 min. gespielt.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut durchführbar mit der Anleitung.	1 2 3 4

	Schwierigkeiten bei der Therapeutin	Mit dieser Abweichung hat B. weniger Sprechanteile. Da B. es sich aber so gewünscht hat, machen wir es trotzdem.
	Abweichung vom Manual	B. spielte heute den Polizisten, da er sich dies gewünscht hat.
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge	

Name des Förderspieles: 5.9. König, wie viele Schritte darf ich machen?

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	B. scheint das Spiel gerne zu machen. Er macht eifrig mit.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	B. kann das Spiel gut machen.	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt.	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Angegeben sind 15 min. Wir haben 17 min. gespielt.	1 2 3 4

	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut durchführbar mit der Anleitung.	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin		
	Abweichung vom Manual		
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge	Der Satz «König, wie viele Schritte darf ich gehen?» ist nicht sehr inklusiv. «König/Königin» oder ähnliches wäre besser.	

Name des Förderspieles: 6.3. Mit der Taschenlampe auf Geschichtenjagd

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	B. freut sich, die Übung nochmals zu machen.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	B. kann das Spiel gut machen.	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt.	1 2 3 4

	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Im Buch sind 10 min. angegeben. Wir haben 5 min. gespielt, da wir das Spiel nur als Puffer gemacht haben, da wir noch Zeit hatten. Daher keine Einschätzung	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut durchführbar mit der Anleitung.	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin		
	Abweichung vom Manual	Raum nicht abgedunkelt, Lupe statt Taschenlampe	
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge	Lupe als Variante im Buch aufführen. In vielen Räumen gibt es die Möglichkeit nicht, abzudunkeln, da dies automatisch eingestellt ist im ganzen Gebäude.	

Teil 3: Einschätzung der Poltersymptomatik während den Übungen

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
------------	-----------------	--------------------------------	-------------

Leitsymptom: Tempo	Das Kind zeigt erhöhtes/irreguläres Sprechtempo	Häufig erhöhtes Sprechtempo wie bei (08:02) (11:57) (26:08) (27:04) (28:15) (36:20) (36:55) (37:10) (38:39) (46:50)	1 2 3 4
Kernsymptome	Das Kind zeigt phonetisch-phonologische Auffälligkeiten	Einige Auffälligkeiten wie bei (04:09) (04:20) (26:09) (36:17) (37:10)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt Unflüssigkeiten	Einzelne Wiederholungen wie bei (40:01)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt geringes Bewusstsein für das eigene Sprechen	B. sagt «keine Ahnung» bei (27:15) als ich ihn frage, wie schnell er gerade spricht. Manchmal schätzt er sich auf Nachfrage aber auch richtig ein. Er scheint jedoch von sich aus nicht auf das Sprechen zu achten.	1 2 3 4
Begleitsymptomatik	Das Kind äussert sich unverständlich	Häufige schwer verständliche Abschnitte, vor allem, wenn B. sehr schnell spricht. Z.B. bei (31:22) (32:50) (38:39)	1 2 3 4
	Die Prosodie des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4

	Die Pragmatik / Kommunikationsorganisation des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4
--	---	-----------------------	---------

Teil 4: Einschätzung der Poltersymptomatik während der Spontansprache

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Leitsymptom: Tempo	Das Kind zeigt erhöhtes/irreguläres Sprechtempo	Häufig deutlich erhöhtes Sprechtempo (15:51) (16:20) (32:02)	1 2 3 4
Kernsymptome	Das Kind zeigt phonetisch- phonologische Auffälligkeiten	Viele Auffälligkeiten vor allem bei den schnellen Abschnitten wie bei (32:05)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt Unflüssigkeiten	Wenige Wiederholungen	1 2 3 4
	Das Kind zeigt geringes Bewusstsein für das eigene Sprechen	B. scheint sich nicht auf seine Symptome zu achten. Er scheint diese in der Spontansprache nicht wahrzunehmen.	1 2 3 4
Begleitsymptomatik	Das Kind äussert sich unverständlich	Einige schwer verständliche Abschnitte, vor allem, wenn das Sprechtempo hoch ist.	1 2 3 4

	Die Prosodie des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4
	Die Pragmatik / Kommunikationsorganisation des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4

Teil 5: Allgemeine Einschätzungen zur Therapie-Lektion

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Eigene Reflexion	Zielerreichung: wurden die geplanten Ziele in der Stunde erreicht?	Die Ziele konnten mit den Übungen verfolgt werden. B. fällt es aber an diesem Tag sehr schwer, sein Tempo zu regulieren, selbst während den Übungen.	1 2 3 4
	Die methodisch-didaktische Umsetzung ist gelungen (Sind die Übungen für das Kind passend ausgewählt, abwechslungsreich und nachvollziehbar?)	Die Übungen sind passend für die Symptome von B. Sie sind abwechslungsreich und nachvollziehbar. B. bräuchte aber glaub noch eine andere Herangehensweise oder andere Hilfestellungen, damit er seine Strategien verfolgen kann.	1 2 3 4
	Gutes Therapeutinnen-Verhalten (gelangen eine klare Strukturierung,	Struktur und unterstützende Haltung. Ich war immer wieder hin- und hergerissen, wie oft ich B.	1 2 3 4

	eine unterstützende Haltung und eine angemessene Steuerung der Stunde?)	auf seine Symptome hinweisen soll. So, dass es ihm hilft aber ihn nicht frustriert.	
	Schlüsse für die nächste Lektion	Weiter an der Sprechmodifikation und der Artikulation üben.	
Gelingensbedingungen	Die Tagesform des Kindes war gut	B. schien gut gelaunt. Er schien auch sehr hibbelig.	1 2 3 4
	Die Tagesform der Therapeutin war gut	Ich war motiviert.	1 2 3 4
Durchführung	Die Lektion wurde wie geplant durchgeführt	Alle geplanten Elemente wurden durchgeführt. Da alles zusammen nur 40 min. dauerte, habe ich noch eine zusätzliche kleine Übung gemacht.	1 2 3 4

Teil 1: Rahmendaten

Datum	24.9.25
Kind	B.
Alter	8;4
Logopädische Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Poltern) (6A01.1)
Therapie-Nr.	15
Bearbeitete Förderspiele (Therapiebereich)	6.6. Lauter Nebensätze (Sprechmodifikation) 5.8. Knack den Tresor-Code (Artikulation)

Teil 2: Durchführung der ZiP-Förderspiele

Name des Förderspieles: 6.6. Lauter Nebensätze

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	B. scheint das Spiel gerne zu machen und macht aktiv mit.	1 2 3 4

	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	B. kann das Spiel gut machen.	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt mit der Variante, dass wir aufgenommen haben.	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Angegeben sind 10 min. Wir haben 20 min. gespielt. Wir hätten auch kürzer können, aber B. wollte gerne weitermachen.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut durchführbar mit der Anleitung.	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin		
	Abweichung vom Manual	Ich habe die Liste der Konjunktionen ausgeschnitten und wir haben pro Hauptsatz 5 gezogen, um Sätze zu bilden.	
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge	Eine Kopiervorlage mit den Konjunktionen zum Ausschneiden. Bei «das heißt» eine CH-Version hinzufügen	

Name des Förderspieles: 5.8. Knack den Tresor-Code

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	B. macht sehr motiviert mit und scheint das Spiel gerne zu machen.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	B. kann das Spiel gut machen.	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Mit Fehler durchgeführt. Während des Spiels ist es mir aber aufgefallen.	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Angegeben sind 20 min. Wir haben 20 min. gespielt.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Die Anleitung ist gut. Ich habe sie leider zu wenig genau gelesen.	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin	Ich hatte die Anleitung nicht vollständig richtig verstanden. Ich habe den Teil übersehen, dass bei jedem Tresor, die alten Silbenkarten weggelegt werden und wieder neu gesammelt wird. Dadurch wurde es praktisch unmöglich, die Silbenreihe aufzusagen.	

	Abweichung vom Manual	Wir haben aus Versehen beim ersten Durchgang die Silbenkarten nicht nach jedem Tresor weggelegt. Beim 2. Durchgang haben wir dies korrigiert.
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge	

Teil 3: Einschätzung der Poltersymptomatik während den Übungen

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Leitsymptom: Tempo	Das Kind zeigt erhöhtes/irreguläres Sprechtempo	Häufig unregelmässiges / erhöhtes Tempo (16:37) (42:07)	1 2 3 4
Kernsymptome	Das Kind zeigt phonetisch-phonologische Auffälligkeiten	Einige Auffälligkeiten wie bei (35:20) (42:07)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt Unflüssigkeiten	Einzelne Wiederholungen (16:43) (24:49)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt geringes Bewusstsein für das eigene Sprechen	B. kann sich nur kurz auf seine Strategien konzentrieren. Sobald er ein paar Sätze gesprochen hat, scheint er sie nicht mehr präsent zu haben und achtet nicht mehr auf sein Sprechen.	1 2 3 4

		Auf Aufnahmen fallen ihm die Symptome auf. Während des Sprechens eher nicht.	
Begleitsymptomatik	Das Kind äussert sich unverständlich	Einige schwer verständliche Aussagen wie bei (06:09)	1 2 3 4
	Die Prosodie des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4
	Die Pragmatik / Kommunikationsorganisation des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4

Teil 4: Einschätzung der Poltersymptomatik während der Spontansprache

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Leitsymptom: Tempo	Das Kind zeigt erhöhtes/irreguläres Sprechtempo	Häufig unregelmässiges, schnelles Sprechtempo (36:43) (36:51) (38:15)	1 2 3 4
Kernsymptome	Das Kind zeigt phonetisch- phonologische Auffälligkeiten	Einige Auffälligkeiten wie bei (36:43)	1 2 3 4

	Das Kind zeigt Unflüssigkeiten	Während der Spontansprache ist mir nichts aufgefallen	1 2 3 4
	Das Kind zeigt geringes Bewusstsein für das eigene Sprechen	B. scheint während der Spontansprache nicht auf sein Sprechen zu achten.	1 2 3 4
Begleitsymptomatik	Das Kind äussert sich unverständlich	Vor allem die schnellen Abschnitte sind oft schwer verständlich.	1 2 3 4
	Die Prosodie des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4
	Die Pragmatik / Kommunikationsorganisation des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4

Teil 5: Allgemeine Einschätzungen zur Therapie-Lektion

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Eigene Reflexion	Zielerreichung: wurden die geplanten Ziele in der Stunde erreicht?	Es konnten weitgehend Ziele erreicht werden. Bei einem Spiel habe ich ein Fehler gemacht und ein anderes Spiel musste ich spontan ersetzen. Trotzdem konnten die Ziele wie geplant verfolgt werden, auch mit den spontanen Änderungen.	1 2 3 4

	Die methodisch-didaktische Umsetzung ist gelungen (Sind die Übungen für das Kind passend ausgewählt, abwechslungsreich und nachvollziehbar?)	Die Übungen waren passend für B. Es war didaktisch nicht gut, dass ich die Übung falsch verstanden hatte. Trotzdem empfinde ich die Lektion als abwechslungsreich und passend.	1 2 3 4
	Gutes Therapeutinnen-Verhalten (gelungen eine klare Strukturierung, eine unterstützende Haltung und eine angemessene Steuerung der Stunde?)	Die Struktur und die Steuerung haben gelitten unter meinem Fehler. Ansonsten hatte ich eine unterstützende Haltung.	1 2 3 4
	Schlüsse für die nächste Lektion	Weiterhin an der Sprechmodifikation arbeiten. Mich besser vorbereiten.	
Gelingensbedingungen	Die Tagesform des Kindes war gut	B. schien gut gelaunt und war sehr sprechfreudig. Am Schluss der Therapie (47:15) haben wir darüber gesprochen, wie viele Therapien noch übrig sind. B. sagte, es seien zu wenig und «ich fand's schön»	1 2 3 4
	Die Tagesform der Therapeutin war gut	Ich war gut gelaunt und motiviert.	1 2 3 4
Durchführung	Die Lektion wurde wie geplant durchgeführt	Während dem Spiel «5.8. Knack den Tresor-Code» hat B. von einer Sendung erzählt und konnte fast	1 2 3 4

		<p>nicht mehr aufhören damit. Es ist mir nicht leichtgefallen, die Aufmerksamkeit wieder auf das Spiel zu lenken. Ich habe ihm dann, als er wieder angefangen hat darüber zu sprechen, gesagt, dass er es erzählen kann, dabei aber auf seine Strategien achten muss. Ich habe ihm dann gesagt, dass ich ihn dabei aufnehme. Dies ersetzte das geplante Spiel «6.3. Mit der Taschenlampe auf Geschichtenjagd»</p>	
--	--	---	--

Teil 1: Rahmendaten

Datum	26.9.25
Kind	B.
Alter	8;4
Logopädische Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Poltern) (6A01.1)
Therapie-Nr.	16
Bearbeitete Förderspiele (Therapiebereich)	5.10. Lippenlesen (Artikulation) 5.11. Salzfass (Artikulation) 6.3. Mit der Taschenlampe auf Geschichtenjagd (Sprechmodifikation)

Teil 2: Durchführung der ZiP-Förderspiele

Name des Förderspieles: 5.10. Lippenlesen

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
------------	-----------------	--------------------------------	-------------

Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	B. scheint das Spiel gerne zu machen. Er macht aktiv mit und lächelt oft.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	B. kann das Spiel gut machen.	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt.	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Angegeben sind 10 min. Wir haben 16 min. gespielt. Wir haben aber noch lange weitergespielt mit Automarken. Daher würde ich sagen, dass die Zeit für das eigentliche Spiel gut angegeben ist.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut durchführbar mit der Anleitung.	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin		
	Abweichung vom Manual	Ich habe die Bilder schon ausgeschnitten, bevor ich sie mit B. besprochen habe. Dies hat aber meiner Meinung nach keinen Einfluss auf die Übung gehabt.	
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge		

Name des Förderspieles: 5.11. Salzfass

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	B. macht mit, scheint aber nicht sehr erfreut. Er würde lieber einfach falten und möchte die Anleitung nicht lesen.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	B. ist meiner Meinung nach nicht überfordert. Er hat jedoch keine Lust auf die Übung, besonders auf das Lesen und das Falten. Am Schluss sagt er, dass er das Spiel nicht ganz kapiert (40:00)	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt.	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Angegeben sind 20 min. Wir haben 21 min. gespielt.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Einige Ungereimtheiten. Siehe Optimierungsideen. Allgemein aber gut durchführbar.	1 2 3 4

	Schwierigkeiten bei der Therapeutin	B. während der Übung so motivieren, dass wir das Spiel trotzdem gut machen können ohne, dass er frustriert ist.
	Abweichung vom Manual	
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge	Bei Schritt 1 steht «(die Silbe PO steht links, Silbe TE rechts)», dies ist nur gültig, wenn man die Vorlage mit den Silben nimmt. Für die Anleitung wäre eine Beschreibung, die für alle Vorlagen gilt, besser. Es steht auch, dass man an den «gestrichelten Linien» falten soll. Auf der Vorlage sind die Linien jedoch durchgezogen. Nur auf der Anleitung sind sie gestrichen. Dies kann zu Verwirrungen führen.

Name des Förderspieles: 6.3. Mit der Taschenlampe auf Geschichtenjagd

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	B. möchte die Übung nochmals machen.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	B. kann das Spiel gut machen.	1 2 3 4

Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt.	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Im Buch sind 10 min. angegeben. Wir haben 5 min. gespielt, da wir das Spiel schon oft gemacht haben und nur noch 5 min. Zeit hatten. Daher keine Einschätzung	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut durchführbar mit der Anleitung.	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin		
	Abweichung vom Manual	Raum nicht abgedunkelt, Lupe statt Taschenlampe	
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge	Lupe als Variante im Buch aufführen. In vielen Räumen gibt es die Möglichkeit nicht, abzudunkeln, da dies automatisch eingestellt ist im ganzen Gebäude.	

Teil 3: Einschätzung der Poltersymptomatik während den Übungen

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
------------	-----------------	--------------------------------	-------------

Leitsymptom: Tempo	Das Kind zeigt erhöhtes/irreguläres Sprechtempo	Einige schnelle Aussagen (08:35) (43:04). Etwas weniger, wie an anderen Tagen.	1 2 3 4
Kernsymptome	Das Kind zeigt phonetisch-phonologische Auffälligkeiten	Einige Auffälligkeiten wie bei (16:32)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt Unflüssigkeiten	Mir sind keine aufgefallen	1 2 3 4
	Das Kind zeigt geringes Bewusstsein für das eigene Sprechen	B. gibt sich Mühe, auf sein Sprechen zu achten während den Übungen. Meist hält dies jedoch nicht lange an.	1 2 3 4
Begleitsymptomatik	Das Kind äussert sich unverständlich	Einige schwer verständliche Abschnitte wie bei (14:50)	1 2 3 4
	Die Prosodie des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4
	Die Pragmatik / Kommunikationsorganisation des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4

Teil 4: Einschätzung der Poltersymptomatik während der Spontansprache

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Leitsymptom: Tempo	Das Kind zeigt erhöhtes/irreguläres Sprechtempo	Häufige schnelle Aussagen (00:20) (01:31) (02:28) (39:55)	1 2 3 4
Kernsymptome	Das Kind zeigt phonetisch-phonologische Auffälligkeiten	Häufige Auffälligkeiten wie bei (01:04) (01:39) (03:22)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt Unflüssigkeiten	Mir sind keine aufgefallen	1 2 3 4
	Das Kind zeigt geringes Bewusstsein für das eigene Sprechen	B. scheint in der Spontansprache seine Symptome nicht aktiv wahrzunehmen.	1 2 3 4
Begleitsymptomatik	Das Kind äussert sich unverständlich	Einige schwer verständliche Aussagen wie bei (39:55)	1 2 3 4
	Die Prosodie des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4
	Die Pragmatik / Kommunikationsorganisation des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4

Teil 5: Allgemeine Einschätzungen zur Therapie-Lektion

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Eigene Reflexion	Zielerreichung: wurden die geplanten Ziele in der Stunde erreicht?	Die Ziele konnten teilweise erreicht werden. Beim Spiel «5.11. Salzfass» denke ich, dass B. nicht mit grosser Bewusstheit gelesen hat. Ansonsten konnten die Ziele sicher verfolgt und zum grossen Teil erreicht werden.	1 2 3 4
	Die methodisch-didaktische Umsetzung ist gelungen (Sind die Übungen für das Kind passend ausgewählt, abwechslungsreich und nachvollziehbar?)	Die Übungen waren passend zu den Symptomen von B. Er faltet und liest jedoch nicht gerne, weshalb ich in dieser Lektion auf Widerstände gestossen bin.	1 2 3 4
	Gutes Therapeutinnen-Verhalten (gelangen eine klare Strukturierung, eine unterstützende Haltung und eine angemessene Steuerung der Stunde?)	Ich habe versucht, B. so gut es geht zu unterstützen und die zu Lektion und steuern. Da B. wenig motiviert war, fiel mir dies nicht leicht. Ich denke aber, dass ich die Situation gut bewältigt habe.	1 2 3 4

	Schlüsse für die nächste Lektion	Nach den Ferien B. so gut es geht auf die Therapiepause vorbereiten.	
Gelingens- bedingungen	Die Tagesform des Kindes war gut	B. sei nicht so gut gelaunt. Er musste am Morgen in ein Museum, in das er nicht wollte. Er war etwas demotiviert an diesem Tag.	1 2 3 4
	Die Tagesform der Therapeutin war gut	Ich war motiviert und gut drauf.	1 2 3 4
Durchführung	Die Lektion wurde wie geplant durchgeführt	Da wir für das Spiel «5.10. Lippenlesen» etwas länger gebraucht haben, bleibt wenig Zeit für das letzte Spiel. Dies war aber nicht schlimm, da wir dieses schon oft gemacht haben.	1 2 3 4

Teil 1: Rahmendaten

Datum	31.10.25
Kind	B.
Alter	8;5
Logopädische Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Poltern) (6A01.1)
Therapie-Nr.	17
Bearbeitete Förderspiele (Therapiebereich)	8.3. Stabilisierungswürfel (Stabilisierung/Nachsorge) 6.4. Räuberjagd (Sprechmodifikation)

Teil 2: Durchführung der ZiP-Förderspiele

Name des Förderspieles: 8.3. Stabilisierungswürfel

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	B. scheint das Spiel gerne zu machen	1 2 3 4

	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	B. kann das Spiel gut machen und bemüht sich, die Strategien anzuwenden.	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt.	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Angegeben sind 15 min. Wir haben 11 min. gespielt, hätten aber auch länger spielen können.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gute Anleitung.	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin		
	Abweichung vom Manual		
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge	Die Klebeflächen etwas breiter machen, damit der Würfel stabiler ist. Die Strategien sollten einzeln schon früher eingeführt werden.	

Name des Förderspieles: 6.4. Räuberjagd

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	B. freut sich, das Spiel wieder zu machen.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	B. kann das Spiel gut machen.	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt.	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Angegeben sind 10 min. Wir haben 6 min. gespielt.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut durchführbar mit der Anleitung.	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin		
	Abweichung vom Manual		
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge		

Teil 3: Einschätzung der Poltersymptomatik während den Übungen

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Leitsymptom: Tempo	Das Kind zeigt erhöhtes/irreguläres Sprechtempo	Unregelmässiges, häufig erhöhtes Sprechtempo wie bei (10:42) (12:43) (13:36) (18:58) (25:55) (36:38)	1 2 3 4
Kernsymptome	Das Kind zeigt phonetisch-phonologische Auffälligkeiten	Häufige Auffälligkeiten (08:06) (12:30) (13:36) (15:28)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt Unflüssigkeiten	Einzelne Wiederholungen (21:12)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt geringes Bewusstsein für das eigene Sprechen	B. kann sich nur kurz auf sein Sprechen konzentrieren. Er fällt schnell auf sein übliches Sprechen mit Symptomen zurück und scheint es nicht wirklich wahrzunehmen.	1 2 3 4
Begleitsymptomatik	Das Kind äussert sich unverständlich	Die schnellen Abschnitte sind oft auch schwer verständlich.	1 2 3 4
	Die Prosodie des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4
	Die Pragmatik / Kommunikationsorganisation des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4

Teil 4: Einschätzung der Poltersymptomatik während der Spontansprache

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Leitsymptom: Tempo	Das Kind zeigt erhöhtes/irreguläres Sprechtempo	Unregelmässiges, häufig erhöhtes Sprechtempo wie bei (02:10) (39:22) (40:27)	1 2 3 4
Kernsymptome	Das Kind zeigt phonetisch-phonologische Auffälligkeiten	Einige Auffälligkeiten wie bei (02:20)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt Unflüssigkeiten	Einzelne Wiederholungen wie bei (02:07)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt geringes Bewusstsein für das eigene Sprechen	Bei (01:36) sagt B., dass er seine Strategien schon gut kennt und es immer bzw. oft klappt. Er scheint seine Symptome nach wie vor nicht richtig wahrzunehmen bzw. schätzt sein Sprechen falsch ein.	1 2 3 4
Begleitsymptomatik	Das Kind äussert sich unverständlich	Einige schwer verständliche Abschnitte wie bei (29:25)	1 2 3 4
	Die Prosodie des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4

	Die Pragmatik / Kommunikationsorganisation des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4
--	---	-----------------------	---------

Teil 5: Allgemeine Einschätzungen zur Therapie-Lektion

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Eigene Reflexion	Zielerreichung: wurden die geplanten Ziele in der Stunde erreicht?	Die Ziele konnten teilweise erreicht werden. B. ist noch nicht sehr sattelfest, was die Strategien angeht und kann sein Sprechen selber schwer reflektieren. B. sagt, dass er gelernt hat «langsamer und ein bisschen deutlicher» zu sprechen. (15:00).	1 2 3 4
	Die methodisch-didaktische Umsetzung ist gelungen (Sind die Übungen für das Kind passend ausgewählt, abwechslungsreich und nachvollziehbar?)	Die Übungen sind passend für B. und angepasst an die Tatsache, dass bald eine Therapiepause sein wird. Neue Elemente mit Hausaufgaben, aber auch vertraute Elemente, die B. gerne macht.	1 2 3 4
	Gutes Therapeutinnen-Verhalten (gelangen eine klare Strukturierung,	B. ist in den Raum gekommen, als ich noch nicht ganz bereit war. Daher war der Anfang etwas	1 2 3 4

	eine unterstützende Haltung und eine angemessene Steuerung der Stunde?)	holperig. Ansonsten ist meine Haltung unterstützend und die Steuerung der Stunde passt.	
	Schlüsse für die nächste Lektion	Hausaufgaben auswerten und neue mitgeben. Strategie «Pausensetzung» mit Bewegung üben.	
Gelingensbedingungen	Die Tagesform des Kindes war gut	B. sagt, er sei müde. Er hat aber trotzdem gut mitgemacht und schien teilweise motiviert.	1 2 3 4
	Die Tagesform der Therapeutin war gut	Ich war gut gelaunt und habe mich gefreut, B. wieder zu sehen.	1 2 3 4
Durchführung	Die Lektion wurde wie geplant durchgeführt	Alle geplanten Elemente wurden durchgeführt. Der Zeitplan wurde spontan leicht angepasst.	1 2 3 4

Teil 1: Rahmendaten

Datum	7.11.25
Kind	B.
Alter	8;5
Logopädische Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Poltern) (6A01.1)
Therapie-Nr.	18
Bearbeitete Förderspiele (Therapiebereich)	8.3. Stabilisierungswürfel (Stabilisierung/Nachsorge)

Teil 2: Durchführung der ZiP-Förderspiele

Name des originalen Förderspieles: 8.3. Stabilisierungswürfel

Anpassungen / Veränderungen: Keinen Würfel, sondern nur Sprechen mit Pausen. Sprechanlässe und Bewegungen dazu im Raum verteilt auf Zettel.

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
------------	-----------------	--------------------------------	-------------

Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	B. sucht die versteckten Zettel sehr motiviert und macht die Übungen.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	B. fällt es nicht leicht, mit Pausen zu sprechen. Es wird jedoch im Verlauf besser.	1 2 3 4
Umsetzung	Schwierigkeiten bei der Therapeutin	Es fiel mir nicht leicht, B. zu erklären, wann Pausen angebracht sind. B. war sehr abgelenkt von den Zetteln im Raum. Er wollte alle finden und konnte sich schlecht auf die tatsächlichen Übungen konzentrieren. Ich habe darum entschieden, ihn erst alle Zettel suchen zu lassen und dann erst die einzelnen Übungen zu machen.	
	Wieso die Abweichung vom Manual	Ich wollte spezifisch das Sprechen mit Pausen üben. Darum nicht mit dem Würfel. Damit etwas Bewegung und Spannung ins Spiel kommt, habe ich die Aufgaben im Raum verteilt versteckt.	

Teil 3: Einschätzung der Poltersymptomatik während den Übungen

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Leitsymptom: Tempo	Das Kind zeigt erhöhtes/irreguläres Sprechtempo	Leicht irregulär. Während den Übungen ist das Tempo in einem guten Rahmen.	1 2 3 4

Kernsymptome	Das Kind zeigt phonetisch-phonologische Auffälligkeiten	Kaum während den Übungen	1 2 3 4
	Das Kind zeigt Unflüssigkeiten	Mir sind keine aufgefallen.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt geringes Bewusstsein für das eigene Sprechen	B. scheint während den Übungen stark auf sein Sprechen und die Strategien zu achten.	1 2 3 4
Begleitsymptomatik	Das Kind äussert sich unverständlich	B. spricht während den Übungen verständlich	1 2 3 4
	Die Prosodie des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4
	Die Pragmatik / Kommunikationsorganisation des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4

Teil 4: Einschätzung der Poltersymptomatik während der Spontansprache

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Leitsymptom: Tempo	Das Kind zeigt erhöhtes/irreguläres Sprechtempo	Einige Abschnitte mit erhöhtem Tempo wie bei (16:21) (24:01) (24:48). Allgemein allerdings viel gemächlicheres Tempo als vor einigen Wochen.	1 2 3 4

Kernsymptome	Das Kind zeigt phonetisch-phonologische Auffälligkeiten	Nur wenige Auffälligkeiten wie bei (28:29)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt Unflüssigkeiten	Mir sind keine aufgefallen	1 2 3 4
	Das Kind zeigt geringes Bewusstsein für das eigene Sprechen	B. scheint sich in der Therapie mehr auf sein Sprechen zu achten. Während der Spontansprache «vergisst» er es aber immer wieder mal	1 2 3 4
Begleitsymptomatik	Das Kind äussert sich unverständlich	Nur wenige schwer verständliche Aussagen wie bei (28:29)	1 2 3 4
	Die Prosodie des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4
	Die Pragmatik / Kommunikationsorganisation des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten	1 2 3 4

Teil 5: Allgemeine Einschätzungen zur Therapie-Lektion

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Eigene Reflexion	Zielerreichung: wurden die geplanten Ziele in der Stunde erreicht?	Da die Therapie verkürzt war und B. die Hausaufgaben nicht gemacht hatte, konnten die Ziele nicht alle verfolgt/erreicht werden. Wir	1 2 3 4

		konnten aber gut an der Strategie «Sprechen mit Pausen» und dieses Ziel zum grossen Teil erreichen.	
	Die methodisch-didaktische Umsetzung ist gelungen (Sind die Übungen für das Kind passend ausgewählt, abwechslungsreich und nachvollziehbar?)	Ich habe versucht, mehr Bewegung reinzubringen, habe B. aber mit den Zetteln zu sehr von der Übung abgelenkt. Ich konnte während der Therapie gut spontan eine Lösung finden. Die Übungen waren passend für B, seine Symptome und sein Fortschritt.	1 2 3 4
	Gutes Therapeutinnen-Verhalten (gelangen eine klare Strukturierung, eine unterstützende Haltung und eine angemessene Steuerung der Stunde?)	Unterstützende Haltung, zum Teil gute Hilfestellungen, gute spontane Anpassung an die Gegebenheiten.	1 2 3 4
	Schlüsse für die nächste Lektion	B. wünscht sich das Spiel «6.4. Räuberjagd» zum Abschluss der Therapie nochmals. Da der Vater von B. bei der letzten Therapie dabei sein wird, möchte ich aufzeigen, wie sie während der Therapiepause arbeiten können.	
	Die Tagesform des Kindes war gut	B. sagte, dass er sehr müde sei. Er hatte den ganzen Tag Schule und musste dann um 16h noch	1 2 3 4

Gelingens- bedingungen		nach Hallau zu mir in die Therapie kommen. Er machte gut mit, ich merkte aber, dass er müde war.	
	Die Tagesform der Therapeutin war gut	Ich hatte Kopfschmerzen, Ohrenscherzen und Halsschmerzen. Es fiel mir schwer, viel zu sprechen wegen den Schmerzen. Ich war sehr müde. Ich habe mein Bestes gegeben, die Therapie so gut wie möglich durchzuführen.	1 2 3 4
Durchführung	Die Lektion wurde wie geplant durchgeführt	<p>B. kam mit 10 min. Verspätung. Da ich danach noch einen Termin. hatte, konnte ich nicht verlängern, um auf die 45 min. zu kommen. Aus diesem Grund haben wir die Übung «8.3. Stabilisierungswürfel» kurzgehalten, damit wir mehr Zeit für die andere Übung hatten. Mir war es wichtig, dass B. das Sprechen mit Pausen noch etwas mehr üben konnte.</p> <p>Da B. die Hausaufgaben nicht wirklich gemacht hat, haben wir die Übungen nochmals besprochen und abgemacht, dass er sie bis zum nächsten Mal machen soll.</p>	1 2 3 4

Teil 1: Rahmendaten

Datum	21.11.25
Kind	B.
Alter	8;5
Logopädische Diagnose	Entwicklungsstörung des Sprechflusses (Poltern) (6A01.1)
Therapie-Nr.	19
Bearbeitete Förderspiele (Therapiebereich)	8.3. Stabilisierungswürfel (Stabilisierung/Nachsorge) 6.4. Räuberjagd (Sprechmodifikation)

Teil 2: Durchführung der ZiP-Förderspiele

Name des Förderspieles: 8.3. Stabilisierungswürfel

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	B. ist etwas ruhig, macht das Spiel aber gut mit.	1 2 3 4

	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	B. kann das Spiel gut machen. Es ist aber für ihn nicht leicht, die Fragen zu beantworten.	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt.	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Angegeben sind 15 min. Wir haben 19 min. gespielt, um dem Vater die Strategien zu zeigen. Wir hätten gut kürzer spielen können.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut durchführbar mit der Anleitung	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin	Die Fragen, die auf den Zetteln geschrieben waren, waren etwas zu schwierig bzw. nicht leicht zu beantworten.	
	Abweichung vom Manual	Wir haben das Spiel zusammen mit dem Vater von B. gemacht, damit dieser die Strategien kennenlernt und B. den Würfel auch zuhause anwenden kann.	
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge		

Name des Förderspieles: 6.4. Räuberjagd

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Reaktion des Kindes	Das Kind zeigt Interesse	B. scheint das Spiel gerne zu machen und erklärt seinem Vater, wie es funktioniert.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt keine Anzeichen für Überforderung	B. kann das Spiel gut machen.	1 2 3 4
Umsetzung	Das Förderspiel wurde vollständig durchgeführt	Vollständig durchgeführt.	1 2 3 4
	Die angegebene Länge des Förderspieles entspricht der effektiven Länge	Angegeben sind 10 min. Wir haben 8 min. gespielt.	1 2 3 4
	Die Anleitung im Buch ist eindeutig und ausreichend	Gut durchführbar mit der Anleitung.	1 2 3 4
	Schwierigkeiten bei der Therapeutin		
	Abweichung vom Manual	B. hat das Spiel mit seinem Vater gespielt, nicht mit mir.	
Verbesserungsmöglichkeiten	Optimierungsideen, Anpassungsvorschläge		

Teil 3: Einschätzung der Poltersymptomatik während den Übungen

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Leitsymptom: Tempo	Das Kind zeigt erhöhtes/irreguläres Sprechtempo	B. kann sein Tempo während den Übungen meist gut kontrollieren. Es kommen aber nach wie vor schnelle Abschnitte vor wie bei (33:07) (33:46)	1 2 3 4
Kernsymptome	Das Kind zeigt phonetisch-phonologische Auffälligkeiten	Einige Auffälligkeiten wie bei (18:16) (24:04) (33:46)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt Unflüssigkeiten	Mir sind keine aufgefallen.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt geringes Bewusstsein für das eigene Sprechen	Es fällt B. nach wie vor schwer, sein Sprechen einzuschätzen. Während den Übungen merkt man aber, dass er sich bemüht, vermehrt auf sein Sprechen zu achten.	1 2 3 4
Begleitsymptomatik	Das Kind äussert sich unverständlich	B. ist meist gut verständlich. Einige schnelle Abschnitte sind schwerer zu verstehen.	1 2 3 4
	Die Prosodie des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten.	1 2 3 4
	Die Pragmatik / Kommunikationsorganisation des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten.	1 2 3 4

Teil 4: Einschätzung der Poltersymptomatik während der Spontansprache

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Leitsymptom: Tempo	Das Kind zeigt erhöhtes/irreguläres Sprechtempo	Während der Spontansprache gibt es vermehrt schnelle Aussagen wie bei (38:26) (47:42)	1 2 3 4
Kernsymptome	Das Kind zeigt phonetisch-phonologische Auffälligkeiten	Einige Auffälligkeiten wie bei (47:43)	1 2 3 4
	Das Kind zeigt Unflüssigkeiten	Mir sind keine aufgefallen.	1 2 3 4
	Das Kind zeigt geringes Bewusstsein für das eigene Sprechen	Während der Spontansprache scheint B. nicht auf sein Sprechen zu achten.	1 2 3 4
Begleitsymptomatik	Das Kind äussert sich unverständlich	B. ist meist gut verständlich. Die besonders schnellen Abschnitte sind schwerer zu verstehen.	1 2 3 4
	Die Prosodie des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten.	1 2 3 4
	Die Pragmatik / Kommunikationsorganisation des Kindes ist auffällig	Keine Auffälligkeiten.	1 2 3 4

Teil 5: Allgemeine Einschätzungen zur Therapie-Lektion

Kategorien	Unterkategorien	Beobachtungen/Interpretationen	Skala (1–4)
Eigene Reflexion	Zielerreichung: wurden die geplanten Ziele in der Stunde erreicht?	Da B. das Hausaufgabenheft nicht dabei hatte, konnten die Ziele, die damit im Zusammenhang waren, nur teilweise erreicht werden. Ansonsten konnten die Ziele erreicht werden.	1 2 3 4
	Die methodisch-didaktische Umsetzung ist gelungen (Sind die Übungen für das Kind passend ausgewählt, abwechslungsreich und nachvollziehbar?)	Die Übungen passen zu B., seiner Symptomatik und zum Übergang in die Therapiepause.	1 2 3 4
	Gutes Therapeutinnen-Verhalten (gelungen eine klare Strukturierung, eine unterstützende Haltung und eine angemessene Steuerung der Stunde?)	Ich war etwas beeinflusst dadurch, dass der Vater von B. dabei war und ich etwas angeschlagen war. Ich habe mich trotzdem bemüht, die Lektion klar zu steuern und eine unterstützende Haltung zu bieten.	1 2 3 4
	Schlüsse für die nächste Lektion	Letzte Lektion.	
Gelingensbedingungen	Die Tagesform des Kindes war gut	B. schien etwas weniger aktiv als in den letzten Therapien, hat aber trotzdem gut mitgemacht.	1 2 3 4

	Die Tagesform der Therapeutin war gut	Ich war die letzten zwei Wochen krank und es ging mir langsam wieder besser. Ich war aber nach wie vor angeschlagen.	1 2 3 4
Durchführung	Die Lektion wurde wie geplant durchgeführt	B. hat sein Aufgabenbüchlein zuhause vergessen. Daher musste ich etwas improvisieren, da mein Plan nicht mehr aufging. Ansonsten konnten alle geplanten Elemente durchgeführt werden.	1 2 3 4

Kategorisierung der Verbesserungsvorschläge

Grün: Zusätzliche Variante

Gelb: Vereinfachungen für die Therapeutin

Blau: Formale oder redaktionelle Hinweise

Grau: Konzeptuelle Aspekte

1. Startermodul

1.1. Familie Levelt baut ein Haus

Das Förderspiel wurde mit jedem Kind einmal komplett durchgeführt und jeweils nochmals in einer Variante.

Die angegebene Zeit (20 min.) wurde bei beiden Erstdurchführungen stark unterschritten (11 und 7 min.).

Die Therapeutin hat beide Kinder am Ende der ersten Lektion aufgefordert, die Geschichte mithilfe der Bilder eigenständig zu erzählen. Diese Option könnte im ZIP-Buch als Verständnissichernde Variante aufgeführt werden.

1.2. Der Detektiv

Dieses Förderspiel wurde mit jedem Kind einmal durchgeführt.

Die angegebene Zeit (15 min.) wurde bei beiden Kindern deutlich unterschritten (8 und 5 min.).

Für die Therapeutin war nicht klar, dass die «Fehler» mit kleinen Pfeilen markiert sind. Dies könnte im Manual explizit erwähnt werden. Zudem wäre eine vollständige Liste der Analogien zu den Fehlern hilfreich, besonders für TherapeutInnen, die noch nicht viel Erfahrung mit dem Störungsbild und dem Material haben.

1.3. Kennzeichen P

Das Spiel wurde mit jedem Kind einmal durchgeführt.

Die angegebene Zeit von 10 min. wurde bei beiden Kindern deutlich unterschritten (4 und 3 min.).

Die Therapeutin hätte sich eine Spielempfehlung gewünscht, damit gleich im Anschluss die Analogiekarten angewendet werden können. Eine solche könnte zusätzlich ins ZIP-Buch aufgenommen werden.

1.4. Traktor – Auto – Rennwagen

Das Spiel wurde mit jedem Kind einmal durchgeführt.

Für die Therapeutin war es nicht eindeutig, ob für das Spiel die Analogiekarten auseinandergeschnitten werden müssen oder nicht. Im ZIP-Buch weisen die durchtrennten

Linien auf «auseinanderschneiden» hin, in der Beschreibung steht aber «in 3er-Streifen schneiden». Dies sollte eindeutiger sein.

1.5. Tachometer

Dieses Spiel wurde mit beiden Kindern einmal vollständig durchgeführt. Als der Tachometer entsprechend gebastelt war, wurde er einmal in einem abgewandelten Spiel mit A. und zweimal mit B. verwendet. Damit keine unterschiedlichen Angaben seitens Therapeutin gemacht werden, welche Geschwindigkeiten gemütlich, moderat und schnell bedeuten, würde sich anbieten, in die Anleitung zu schreiben, dass die gleichen Geschwindigkeiten wie beim Spiel 1.4. Traktor – Auto – Rennwagen verwendet werden sollten.

1.6. Verstehnix-Wörter jagen

Das Spiel wurde mit jedem Kind einmal durchgeführt. Es bestehen für dieses Spiel keine Verbesserungsvorschläge.

1.7. Wörter hüpfen wie ein Frosch

Das Spiel wurde mit jedem Kind einmal durchgeführt. A. wusste nicht, was ein USB-Stick ist. Da diese heute nur noch selten verwendet werden, könnte das Bild eventuell ersetzt werden. Zudem ist die Anleitung lang und etwas umständlich. Diese könnte prägnanter formuliert werden.

2. Selbstwahrnehmung / Monitoring

2.1. Kuddelmuddel

Das Spiel wurde mit jedem Kind einmal durchgeführt. Es bestehen für dieses Spiel keine Verbesserungsvorschläge.

2.2. Raketensprache

Dieses Spiel wurde fünfmal durchgeführt, dreimal mit B. und zweimal mit A. Zusätzlich wurde es noch in einer abgewandelten Form gespielt. Es bestehen für dieses Spiel keine Verbesserungsvorschläge.

2.3. Stoppschild

Dieses Spiel wurde dreimal durchgeführt, zweimal mit B. und einmal mit A. 10-15 min. sind nach diesen Erfahrungen eher zu viel. Die drei Durchführungen dauerten jeweils 10, 5 und 4 min.

Eventuell könnten eine längere oder mehrere Bildergeschichten zur Auswahl angeboten werden. Da das Material für Kinder zwischen 5 und 9 Jahren ist, könnte man mit mehreren

Geschichten differenzierter auf das jeweilige Alter der Kinder eingehen. Auch unterschiedliche Interessen könnten berücksichtigt werden.

2.4. Probier's mal mit Gemütlichkeit

Dieses Spiel wurde mit jedem Kind einmal durchgeführt. Die Zeitangabe von 10-15 min. wurde beide Male deutlich unterschritten (5 und 6 min.). Ansonsten bestehen keine Verbesserungsvorschläge.

3. Förderung exekutiver Funktionen

3.1. Elefantengedächtnis

Das Spiel wurde mit jedem Kind einmal durchgeführt. Es bestehen für dieses Spiel keine Verbesserungsvorschläge.

3.2. Ver-rückte Silben

Dieses Spiel wurde mit jedem Kind einmal in der Originalversion durchgeführt. Danach wurde mit jedem Kind das Spiel zwei weitere Male in angepasster Version gespielt.

Bei «CKE-DA (Dackel)» fehlt in der Anleitung das «L».

In der angepassten Version werden die Wörter ausgedruckt und die Silben einzeln ausgeschnitten. Das Kind liest die zweite Silbe und die Therapeutin liest die erste. Zwischen der Therapeutin und dem Kind befindet sich ein Seil. Therapeutin und Kind springen jeweils auf die andere Seite und sagen die Silben in der anderen, richtigen Reihenfolge. So wird die Wortstruktur bzw. die korrekte Silbenabfolge für das Kind spielerisch erfahrbar. Mit der Zeit wird so gesteigert, dass zuerst die Therapeutin und das Kind die Silben in der falschen Reihenfolge sagen und dann das Kind beide Silben in der richtigen Reihenfolge sagt. Diese Spielvariante hat A. und B. viel stärker motiviert als die Originalversion. Beide Kinder zeigten eine längere Aufmerksamkeitsspanne und waren weniger frustriert. In dieser angepassten Spielversion kann zudem Sprache mit Bewegung gekoppelt werden. Es würde sich empfehlen, diese angepasste Spielversion ins ZiP-Buch aufzunehmen und eine Druckvorlage mit den Silben bereitzustellen.

Ebenfalls könnte eine Wortliste mit 3-silbigen Wörtern hinzugefügt sowie Vorschläge für Hilfestellungen gemacht werden.

3.3. Verdeckte Unsinn-Sätze

Das Spiel wurde mit jedem Kind einmal durchgeführt. Es bestehen für dieses Spiel keine Verbesserungsvorschläge.

4. Bewegung und Körperorientierung

4.1. Himmel und Hölle (Satzhüpfen)

Dieses Spiel wurde mit jedem Kind einmal durchgeführt. Mit A. wurde zusätzlich eine abgewandelte Form gespielt. Es bestehen für dieses Spiel keine Verbesserungsvorschläge.

4.2. Kommando Pimperle

Dieses Spiel wurde dreimal durchgeführt, mit A. einmal mehr als mit B. Es bestehen für dieses Spiel keine Verbesserungsvorschläge.

4.3. Silben-Seil-Lauf

Dieses Spiel wurde dreimal durchgeführt, mit A. einmal mehr als mit B. Es bestehen für dieses Spiel keine Verbesserungsvorschläge.

4.4. Sprechzeichen

Dieses Spiel wurde mit jedem Kind zweimal durchgeführt. Mit A. wurde zusätzlich eine abgewandelte Form gespielt. Es bestehen für dieses Spiel keine Verbesserungsvorschläge.

5. Artikulation

5.1. Lautbilder angeln

Dieses Spiel wurde mit jedem Kind einmal durchgeführt. Im Manual findet sich in der ersten Zeile bei den Zielen folgender Tippfehler: «...wird das Kind für das taktil-kinästhetisches » [sic!] Feedback...» (Braun 2020, S. 104). Zudem wäre es hilfreich, wenn passende Laut- bzw. Mundbilder zum Kopieren und Ausschneiden bereitgestellt würden. Die Option, andere oder selbst hergestellte Laut- bzw. Mundbilder zu verwenden bliebe bestehen; sofern gewünscht, könnte aber auf eine passende Vorlage zurückgegriffen werden.

5.2. Astronaut Tom auf Entdeckungsreise

Das Spiel wurde mit jedem Kind einmal durchgeführt. Es bestehen für dieses Spiel keine Verbesserungsvorschläge.

5.3. Hunger!

Das Spiel wurde mit jedem Kind einmal durchgeführt. Die angegebene Zeit (10 min.) wurde beide Male deutlich überschritten (20 und 18 min.). Für die therapeutische Praxis wäre es hilfreich, im Manual entweder die Zeitangabe anzupassen oder darauf hinzuweisen, dass lediglich ein Teil des Kartenmaterials verwendet werden sollte, um den zeitlichen Rahmen einzuhalten.

Während der Durchführung äusserte B., dass er es «ein wenig ekelhaft» fände, den Daumen zwischen die Zähne zu nehmen. Für die Therapeutin wäre daher ein Hinweis im Manual

sinnvoll, Händewaschen vor und nach der Übung verbindlich einzuplanen. Der vorgeschlagene Einsatz eines Korkens stellt zwar eine Alternative dar, jedoch wäre auch hier ein hygienischer Hinweis angebracht.

Darüber hinaus zeigte sich, dass die Übung (ähnlich wie im Spiel 3.1. *Elefantengedächtnis*) Prozesse des Arbeitsgedächtnisses anspricht, da das Kind bereits genannte Begriffe speichern und abrufen muss. Ein entsprechender Hinweis im Manual, welcher diesen Aspekt der exekutiven Funktionen hervorhebt, könnte den therapeutischen Nutzen des Spiels noch deutlicher erkennbar machen.

Die Verlegung durch den Daumen bzw. Korken stellt höhere Anforderungen an eine deutliche Artikulation. Es wäre sinnvoll, darauf hinzuweisen, dass im Zuge dessen bei der Durchführung Lautverlagerungen auftreten können und verstärkt auf eine bewusste, korrekte Lautbildung zu achten ist.

5.4. Tom kauft in China ein

Dieses Spiel wurde mit jedem Kind einmal durchgeführt. Im ZiP-Buch wird Chinesisch als Fantasiensprache bezeichnet. Aus Sicht der Therapeutin ist hier eine kultursensible Anpassung notwendig, da die Darstellung einer realen Sprache als sog. «Fantasiensprache» Gefahr läuft, stereotype Vorstellungen zu begünstigen. Für die praktische Umsetzung in der Therapie wurde das Spiel im Bemühen um eine wertschätzende und diversitätssensible Gestaltung entsprechend modifiziert. Für eine zukünftige Weiterentwicklung des Materials wäre es denkbar, das Spiel in ein alternatives Setting zu überführen (beispielsweise in eine fiktive Welt oder auf einen anderen Planeten) und dieses mit einer dazu passenden neuen Bildtafel zu ergänzen. Eine solche Anpassung würde es ermöglichen, die therapeutischen Elemente vollständig beizubehalten und gleichzeitig eine kultursensible Anwendung sicherzustellen.

5.5. Autorennen

Dieses Spiel wurde nicht durchgeführt. Die Durchführung scheiterte an der Anleitung, die sich der Therapeutin trotz mehreren Verständnisanläufen und Hinzuziehen einer zweiten, nicht logopädisch ausgebildeten Person nicht erschloss. Eine prägnante Umformulierung besagter Anleitung wäre hilfreich.

5.6. Gedankenlesen mit Lippenlesen

Das Spiel wurde mit jedem Kind einmal durchgeführt. Es bestehen für dieses Spiel keine Verbesserungsvorschläge.

5.7. Die kaugummikauende Kuhfamilie Klopp

Das Spiel wurde mit jedem Kind einmal durchgeführt. Eine besondere Herausforderung für die Therapeutin war es, inhaltlich passende und gleichzeitig therapeutisch sinnvolle Bewegungen zu finden. **Eine längere Liste mit geeigneten Bewegungen wäre hilfreich.** Zudem bestehen auch bei diesem Spiel Bedenken bezüglich einer hygienischen Durchführung. In den Therapiektionen sind die Therapeutin und das Kind aufgestanden, haben sich über dem Mülleimer positioniert und die Kaugummis mit Blick nach unten und weit geöffnetem Mund so entsorgt, dass diese nicht angefasst werden mussten. **Dies könnte auch im ZIP-Buch so beschrieben werden.**

5.8. Knack den Tresor-Code

Das Spiel wurde mit B. einmal durchgeführt. Es bestehen für dieses Spiel keine Verbesserungsvorschläge.

5.9. König, wie viele Schritte darf ich machen?

Das Spiel wurde mit jedem Kind einmal durchgeführt. **Der während des Spiels dauerwiederholte Satz «König, wie viele Schritte darf ich machen?», ist vor dem Hintergrund inklusiver bzw. geschlechtergerechter Überlegungen nicht zeitgemäss. Es ist angebracht, sowohl die weibliche (*Königin*) als auch die männliche Form (*König*) aufzuführen.**

5.10. Lippenlesen

Das Spiel wurde mit B. einmal durchgeführt. Es bestehen für dieses Spiel keine Verbesserungsvorschläge.

5.11. Salzfass

Das Spiel wurde mit B. einmal durchgeführt. Die Anleitung gibt an mehreren Stellen Anlass für Verwirrung bezüglich der korrekten Vorbereitung bzw. Durchführung des Spiels.

Beispielsweise steht bei Schritt 1 steht «die Silbe PO steht links, Silbe TE rechts». Allerdings trifft diese Anweisung nur dann zu, wenn tatsächlich die Vorlage mit den *Silben* verwendet wird. Für alle *anderen* Vorlagen ist besagte Anweisung falsch. Für die allgemeine Spielanleitung wäre demnach eine Beschreibung angebracht, die *alle* Vorlagen einschliesst. Es steht auch, dass entlang der «gestrichelten Linien» gefaltet werden soll. Auf der Vorlage sind die Linien jedoch durchgezogen. Nur auf den Bildern der Anleitung sind sie gestrichelt.

5.12. Vokalsalat

Dieses Spiel wurde nicht durchgeführt.

6. Sprechmodifikation

6.1. Schulsachen

Das Spiel wurde mit jedem Kind einmal durchgeführt. Es bestehen für dieses Spiel keine Verbesserungsvorschläge.

6.2. Fledermäuse im Ritterschloss

Das Spiel wurde mit jedem Kind einmal durchgeführt. In der Übung hat es sich angeboten, sich gegenseitig Fledermäuse zu beschreiben. Abwechslungsweise beschreibt jemand, und der andere sucht. Wenn eine Fledermaus gefunden wird, kann diese angemalt oder mit einem Muggelstein abgedeckt werden. Diese Variante, die A. sehr motiviert hat, könnte im ZiP-Buch aufgeführt werden.

6.3. Mit der Taschenlampe auf Geschichtenjagd

Dieses Spiel wurde fünfmal mit A. und sechsmal mit B. durchgeführt. In vielen Gebäuden werden die Fensterläden automatisch gesteuert und es besteht nicht die Möglichkeit, die Räume nach Belieben abzudunkeln. Das Spiel wurde mit einer gebastelten Lupe anstatt einer Taschenlampe durchgeführt. Diese Variante könnte im ZiP-Buch aufgeführt werden.

6.4. Räuberjagd

Dieses Spiel wurde viermal mit B. und dreimal mit A. durchgeführt. Bei der Durchführung hat sich als sinnvoll erwiesen, dass bei der Variante, bei welcher der Räuber bei ungerader Zahl wegrücken kann, dieser gleich zu Beginn des Spiels bzw. direkt vor dem ersten Würfeln einen Tipp abgeben darf. Es stellte sich als wenig sinnvoll heraus, wegzurücken, wenn der Polizist noch nicht einmal losgelaufen war. Dieser Hinweis könnte an der entsprechenden Stelle im ZiP-Buch aufgeführt werden. Bei der Hauptvariante fand A. es komisch, der Therapeutin falsche Tipps zu geben und sah den Sinn nicht ein. Die Variante mit dem Wegrücken bei einer ungeraden Zahl erschien grundsätzlich logischer.

6.5. Steckbrief

Das Spiel wurde mit jedem Kind einmal durchgeführt. A. fragte während der Durchführung, was «Größe/Grösse (CHF)» bedeute. Es wäre allenfalls hilfreich, für die unterschiedlichen deutschsprachigen Kontexte (D und CH) zwei Versionen des entsprechenden Arbeitsblatts bereitzustellen.

6.6. Lauter Nebensätze

Dieses Spiel wurde mit jedem Kind einmal durchgeführt. Um das Spiel etwas interaktiver und motivierender zu gestalten, wurden im Voraus die Konjunktionen auf eine Liste geschrieben,

ausgedruckt und einzeln ausgeschnitten. Kind und Therapeutin wählten zusammen einen Hauptsatz und zogen jeweils fünf Konjunktionen, mit denen der entsprechende Hauptsatz ergänzt werden sollte. Diese Variante könnte ins ZiP-Buch aufgenommen und eine passende Kopiervorlage bereitgestellt werden.

Nebst dem, dass der Name «Justin Bieber» im ZiP-Buch fälschlicherweise als «Justin Biber [sic!]» geschrieben wird, war besagter Sänger den beiden Kindern nicht mehr bekannt. Eine Aktualisierung, die das musikalische Vorwissen der aktuellen Generation 5 bis 9-jähriger Kinder stärker berücksichtigt, wäre angebracht.

Für das Doppel-s ist ausser bei «das heißt». jeweils eine Deutsche und eine Schweizer Variante aufgeführt. Konsequenterweise müsste auch in diesem Fall nebst der Deutschen (ß) die Schweizer Variante (ss) aufgeführt werden.

7. Kommunikationsorganisation

Aus diesem Modul wurde kein Spiel durchgeführt.

8. Stabilisierung/Nachsorge

8.1. Alltagstraining

Dieses Spiel wurde nicht durchgeführt.

8.2. Mein Nachsorge-Büchlein

Dieses Spiel wurde nicht durchgeführt.

8.3. Stabilisierungswürfel

Dieses Spiel wurde in der Originalversion zwei Mal mit A. und einmal mit B. durchgeführt. In einer abgewandelten Form wurde es mit beiden Kindern zwei weitere Male durchgeführt.

Beim Basteln hat sich gezeigt, dass die Klebeflächen des Würfels etwas breiter sein sollten, damit der Würfel stabiler und einfacher zu bauen ist.

8.4. Zungenbrecher

Dieses Spiel wurde nicht durchgeführt.

Allgemeine Verbesserungsvorschläge:

Das Format des ZiP-Buchs erschwert das Kopieren. Durch das häufige Kopieren wird zudem der Buchrücken stark beansprucht. Da das ZiP-Therapiematerial vorwiegend mit Kopiervorlagen arbeitet, wäre es praktisch, wenn beim Kauf der print-Version zusätzlich eine digitale Version aller Kopiervorlagen zur Verfügung gestellt würde. Das Material müsste so lediglich ausgedruckt werden. Eine andere Möglichkeit wäre, die Förderspielsammlung in

Form eines Ordners zu gestalten; mit herausnehmbaren Seiten, die sich leichter kopieren lassen.

Zudem wäre es sehr hilfreich, wenn die Symbole für «Ausschneiden» einheitlich wären. Bei gewissen Kopiervorlagen ist eine kleine Schere zu sehen, bei anderen nicht. Manchmal sind die Linien, auf denen geschnitten werden sollte, gestrichelt und manchmal durchgezogen. Es würde die Vorbereitung erleichtern, wenn es immer die gleichen Zeichen wären.

Hilfreich wären ebenfalls Schnittmarken, die ganz am Rand des Blatts kennzeichnen, wo geschnitten wird. Diese würden das Zuschneiden mit einer Hebelschneidemaschine deutlich erleichtern.

Bei den Spielen des Moduls *Sprechmodifikation* steht im Zentrum, dass das Kind seine individuellen Strategien gegen das *Poltern* anwenden soll. Wenn jedoch die Übungen aus der Förderspielsammlung nacheinander durchgeführt werden, fehlt die Möglichkeit, individuelle Strategien zu erarbeiten und zu benennen. Die Therapeutin hat selbstständig eine Sequenz erarbeitet, in der mit den Kindern Strategien besprochen und ausgewählt wurden. Danach wurden Strategiekarten gebastelt, die in den darauffolgenden Lektionen als ständige Erinnerungshilfen dienen. Es könnte hilfreich sein, wenn das erste Förderspiel des Moduls *Sprechmodifikation* das Ziel hätte, verschiedene Strategien zu präsentieren, auszuprobieren und auszuwählen. Die Strategien, die beim Spiel 8.3. *Stabilisierungswürfel* erwähnt werden, könnten so schon früher eingeführt werden. Dies ist vor allem wichtig für TherapeutInnen, die das Material zum ersten Mal nutzen und noch nicht viel Berufserfahrung oder Erfahrung mit dem Störungsbild *Poltern* haben.